

**Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Logopädie
Bachelor - Arbeit**

**Stotterchamp
Eine Chance für Jugendliche und Studierende**

**Eingereicht von: Arlette Meier und Doris Albertin
Begleitet durch Wolfgang G. Braun**

09. Februar 2015

Abstract

An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich besteht für einige Studierende die Möglichkeit als LeiterInnen am Stotterchamp, einem Intensivtherapieangebot für stotternde Jugendliche, teilzunehmen.

In dieser Arbeit wurde untersucht, welche Kompetenzen Logopädiestudierende durch ihre Teilnahme am Stotterchamp entwickeln oder vertiefen konnten und welche Entwicklungsprozesse die Jugendlichen aus Sicht der Studierenden durchlaufen haben. Dazu wurden zehn Reflexionsberichte von Logopädiestudierenden, die am Stotterchamp teilgenommen haben, analysiert. Die Datenauswertung erfolgte mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse.

Die Resultate zeigen, dass die Studierenden Sicherheit gewonnen haben im Umgang mit stotternden Jugendlichen. Sie konnten Theorie und Praxis verbinden und neue Erkenntnisse sowie konkrete Umsetzungsideen für die zukünftige therapeutische Tätigkeit gewinnen. Bei den Jugendlichen wurde vor allem eine Stärkung des Selbstbewusstseins beobachtet, was sich auch auf deren Kommunikationsverhalten positiv auswirkte.

Danksagung

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Betreuer Herrn Wolfgang G. Braun für die wertvolle Begleitung. Besonders schätzten wir seine strukturierte Art, seine hilfreichen Tipps und sein Engagement mit Herzblut für unsere Bachelorarbeit und für das Stotterchamp.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Problemstellung	5
1.2 Herleitung der Fragestellung	6
1.3 Forschungsfragen und Hypothesen	7
2. Theoretischer Hintergrund	7
2.1 Begriffsklärung	7
2.1.1 Kompetenz	7
2.1.1.1 Handlungskompetenz	8
2.1.1.2 Fachkompetenz	8
2.1.1.3 Methodenkompetenz	8
2.1.1.4 Sozialkompetenz.....	8
2.1.1.5 Personalkompetenz	9
2.1.2 Entwicklungsprozesse der Jugendlichen	9
2.1.2.1 Umgang mit dem Stottern	9
2.1.2.2 Veränderung der Sprechweise.....	10
2.1.2.3 Sozialverhalten und (kommunikatives) Selbstbewusstsein.....	10
2.2 Störungsbild Stottern.....	10
2.2.1 Prävalenz	10
2.2.2 Ursachen.....	11
2.2.3 Symptomatik	11
2.2.4 Auswirkungen und Folgen	12
2.2.5 Definition Stottern.....	12
2.2.6 Klassifikation des Stotterns in der ICD 10.....	13
2.3 Stottertherapie	13
2.3.1 Aktuelle Therapiekonzepte	13
2.3.1.1 Sprechmodifikation (Fluency Shaping)	13
2.3.1.2 Stottermodifikation (Non-Avoidance / Nicht-Vermeidens-Ansatz)	13
2.3.1.3 Methodenkombinierte Konzepte.....	14
2.3.1.4 Andere Ansätze	14
2.3.2 Intensivtherapie	14
2.3.3 Gruppentherapie	15

2.4 Jugendliche in der logopädischen Therapie	17
2.5 Das Stotterchamp	18
2.6 Hochschuldidaktik	20
2.6.1 Projektorientierte Lehre	20
2.6.2 Das Stotterchamp als projektorientierte Lehre	21
3. Forschungsmethoden	21
3.1 Qualitative Forschung	21
3.1.1 Design: Dokumentenanalyse	22
3.1.2 Materialauswahl	22
3.1.3 Auswertungsinstrument: Qualitative Inhaltsanalyse	22
3.1.4 Kategorienbildung	23
3.2 Quantitative Forschung	24
3.3 Forschungsplan und methodisches Vorgehen	24
3.3.1 Design- und Methodenwahl	24
3.3.2 Material	25
3.3.3 Stichprobe	25
3.3.4 Analyseprozess	25
3.3.5 Quantitative Auswertung der erhobenen Daten	30
4. Ergebnisse	31
4.1 Beantwortung der Frage 1	31
4.1.1 Ergebnisse der Kategorie Fach- und Methodenkompetenz	31
4.1.2 Ergebnisse der Kategorie Personalkompetenz	36
4.1.3 Ergebnisse der Kategorie Sozialkompetenz	39
4.2 Beantwortung der Frage 2	40
4.2.1 Ergebnisse der Kategorie Sozialverhalten und (kommunikatives) Selbstbewusstsein	40
4.2.2 Ergebnisse der Kategorie Veränderung der Sprechweise	42
4.2.3 Ergebnisse der Kategorie Umgang mit dem Stottern	43
4.2.4 Ergebnisse der Kategorie Rest	44
5. Diskussion	45
5.1 Diskussion der Ergebnisse	45
5.2 Diskussion des Vorgehens	48
6. Schlussfolgerungen	49
7. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	52
8. Literaturverzeichnis	52
ANHANG	

1. Einleitung

Etwa 1% aller erwachsenen Personen stottert. Stottern ist ein komplexes Störungsbild mit sehr variablen Symptomkombinationen und ab dem Jugendalter mit einer veränderten Zielsetzung zu therapieren, weil die Störung in ihrer chronischen Form den ganzen Menschen und nicht nur dessen Sprache (oft unbewusst) beeinflusst. Logopäden* sind neben Psychologen die Berufsgruppe, die in der Schweiz Stottertherapien durchführen. Von vielen Schullogopäden wird die Stottertherapie erfahrungsgemäss aber als ‚heisses Eisen‘ angesehen, an das man sich nicht recht heran traut. Die Ausbildung im Bereich Redeflussstörungen findet an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (im Folgenden HfH) im Rahmen von Vorlesungen sowie einer In-vivo-Übung statt. Zusätzlich zu dieser theoretischen Ausbildung besteht an der HfH für einige wenige Studierende die Möglichkeit am Stotterchamp teilzunehmen. In dieser Arbeit soll untersucht werden, welche Erfahrungen Logopädiestudierende in ihrer Rolle als Paten eines stotternden Jugendlichen im Stotterchamp gemacht haben. Welche Kompetenzen konnten sie entwickeln? Welche Entwicklungsprozesse konnten sie bei den stotternden Jugendlichen beobachten? Zu diesem Zweck werden zehn Reflexionsberichte von ehemaligen Studierenden, die am Stotterchamp teilgenommen haben, mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse untersucht.

1.1 Problemstellung

„Stottertherapie ist ein heisses Eisen“, diese Haltung ist uns in unseren Praktika im Schulbereich sowie bei Gesprächen mit Kommilitonen und ausgebildeten Logopäden immer wieder begegnet. Viele Schullogopäden trauen sich offenbar eine Stottertherapie nicht zu. Bei Kindern trauen sie sich noch eher, weil dort über die indirekten Ansätze gearbeitet werden kann und die Störung oft noch nicht sehr gefestigt ist. Ab dem Jugendalter werden die meisten Stotterer an einen ‚Spezialisten‘ weitergewiesen. Auch Wendlandt greift dieses Thema auf. Es betreffe nicht nur Berufsanfänger und nicht nur Logopäden, sondern auch Sprachheiltherapeuten und Psychologen. Ausserdem sei diese Problematik nicht nur im deutschsprachigen Raum verbreitet, sondern auch in den USA und in Grossbritannien (vgl. Wendlandt, 2009).

Wendlandt führt unter anderem folgende Erklärungen für die ‚Furcht vor der Stottertherapie‘ auf:

- Es existieren keine wissenschaftlich anerkannten umfassenden Theorien über das Stottern und seine Ursachen.
- Es gibt keine Kausaltherapie für jugendliche und erwachsene Stotterer, an der sich der Therapeut orientieren könnte.
- Es gibt eine grosse Anzahl an Standardprogrammen für die Therapie des Stotterns, aber es fehlen Kriterien zur Auswahl der Therapieansätze. Es gibt keine Garantie auf Wirksamkeit.

* In dieser Arbeit werden wenn immer möglich geschlechterneutrale Formulierungen gewählt. Wo dies nicht möglich ist, wird um der guten Lesbarkeit Willen die männliche Form verwendet. Natürlich ist die weibliche Form miteinbezogen.

- Stottern ist ein komplexes Störungsbild mit sehr variablen Symptomkombinationen.
- Logopäden fühlen sich den psychischen Begleiterscheinungen eines chronischen Stotterns nicht gewachsen.
- Chronisches Stottern hat zu einer komplexen Kommunikationsstörung geführt, es betrifft nicht nur das Sprechen, sondern führt zu Verspannungen im ganzen Körper und bestimmt das gesamte kommunikative Handeln einer Person.
- Das Rückfallrisiko ist sehr hoch (vgl. Wendlandt, 2009).

Wendlandt ist der Meinung, dass die Therapierbarkeit einer Störung massgeblich von den professionellen therapeutischen Kompetenzen abhängt. Er plädiert dafür, dass nicht das chronische Stottern per se nur ungenügend therapierbar sei, sondern dass es an der Kompetenz des Therapeuten liege. Gute Stottertherapeuten bräuchten aber nicht nur gründliche methodische Kompetenzen (vgl. Wendlandt, 2009). Zu den weiteren Anforderungen an einen Stottertherapeuten schreibt Koch: „Stottertherapie erfordert einen ganz anderen Zugang zum Problem und zum Patienten: Geduld und empathische Einfühlung, Zähigkeit und Kreativität, Mut und Ausdauer, Herausforderung und Konfrontation, die Bereitschaft zu sehr persönlichem Engagement, jede Menge Selbstreflexion und dazu die Bereitschaft, eigene Ängste und Grenzen zu überwinden“ (Koch, 2004; zitiert nach Wendlandt, 2009, S. 60). Diese Fähigkeiten lassen sich unter den Begriffen Sozial- und Personalkompetenz subsumieren. Wendlandt sagt ausserdem, dass sich Logopäden bereits in ihrer Ausbildungszeit diesen vielfältigen Herausforderungen stellen müssten, es aber für eine vertiefte Qualifizierung eines Weiterbildungsstudiums bedürfe (vgl. Wendlandt, 2009).

1.2 Herleitung der Fragestellung

An der HfH besteht neben dem theoretischen Fachunterricht im Modul ‚Störungen der Rede‘ die Möglichkeit für einige Studierende, an einer Intensivtherapiewoche für jugendliche Stotterer, dem Stotterchamp, teilzunehmen. Unser besonderes Interesse am Stotterchamp ist unter anderem dadurch bedingt, dass wir beide daran teilnehmen dürfen. Arlette Meier hat bereits am Stotterchamp 2014 teilgenommen und Doris Albertin wird 2015 teilnehmen. Wir befinden uns dadurch in der optimalen Situation, dass eine von uns die Innensicht kennt und die Umstände nachvollziehen kann, unter denen die Reflexionsberichte geschrieben werden, und die andere durch die ausschliessliche Aussensicht die wissenschaftliche ‚Neutralität‘ gewährleisten kann. Wir wollen anhand der Reflexionsberichte von ehemaligen Teilnehmern (Studierende) untersuchen, inwiefern das Stotterchamp Gelegenheit bietet, sich den oben genannten Herausforderungen zu stellen. Wir wollen wissen, wie die Studierenden das Stotterchamp erleben und welche Entwicklungsprozesse der Jugendlichen sie beschreiben. Durch das Patensystem werden die Jugendlichen eng therapeutisch begleitet. Jeder Pate beobachtet ‚seinen‘ Jugendlichen während der ganzen Woche und steht in intensivem Kontakt mit ihm. So entsprechen die Schilderungen über die Entwicklung der Jugendlichen dem Blickwinkel eines (zukünftigen) Stottertherapeuten. Das führt uns zu den folgenden zwei Forschungsfragen:

1.3 Forschungsfragen und Hypothesen

1. Welche fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen konnten die Logopädiestudierenden aus ihrer Sicht durch die Teilnahme am Stotterchamp entwickeln oder vertiefen?

Hypothese 1

Die Studierenden werden sich durch die Teilnahme am Stotterchamp eher trauen, im Berufsleben selber Stottertherapie durchzuführen.

Hypothese 2

Die Studierenden werden nach dem Stotterchamp weniger Berührungängste mit stotternden Menschen haben.

Hypothese 3

Es werden in erster Linie personale und soziale Kompetenzen beschrieben werden und in zweiter Linie fachliche.

2. Welche Entwicklungsprozesse der ihnen anvertrauten Jugendlichen beschreiben sie in Bezug auf den Umgang mit dem Stottern, das Selbstbewusstsein und die Sprechweise?

Hypothese 4

Es werden vor allem Veränderung im Selbstbewusstsein und betreffend der Sprechfreude beschrieben, hingegen weniger Veränderungen betreffend der Sprechweise.

Der Hauptfokus dieser Arbeit liegt bei der ersten Forschungsfrage. Welche Kompetenzen können Studierende über einen projektorientierten Unterricht in der Ausbildung erwerben und vertiefen? In zweiter Linie liegt das Interesse bei den Prozessen, die das Stotterchamp und dadurch auch die Interaktion mit den Studierenden bei den teilnehmenden Jugendlichen auslöst.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1 Begriffsklärung

2.1.1 Kompetenz

Der Begriff Kompetenz ist mehrdeutig, denn je nach Verwendungsgebiet wird er anders definiert. Das Wort Kompetenz stammt vom lateinischen ‚competentia = Zusammentreffen‘ ab und bedeutet „Sachverstand; Fähigkeiten“ (Duden online, www.duden.de/rechtschreibung/Kompetenz). In dieser Arbeit wird der Begriff im Sinne von ‚Fähigkeiten‘ (ebd.) verstanden.

2.1.1.1 Handlungskompetenz

Handlungskompetenz entsteht dann, wenn das Fakten- und Fachwissen in Anwendung gebracht werden kann. Das heisst also, dass die Transferfähigkeit der gelernten Inhalte eine zentrale Rolle spielt (vgl. Bilda, 2006). Die HfH definiert die Handlungskompetenz folgendermassen: „Handlungskompetenz ist die Fähigkeit, Probleme eigenständig zu lösen, und dadurch möglichst viele Situationen zu bewältigen“ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Studienführer 2012-2015, S. 6). Die Handlungskompetenz kann in folgende Teilaspekte aufgeschlüsselt werden: Fachliche, soziale, personale und methodische Handlungskompetenzen.

2.1.1.2 Fachkompetenz

Auch zur Fachkompetenz findet man je nach Literatur verschiedene Definitionen. Duden online definiert Fachkompetenz als „Kompetenz in einem, das Expertesein auf einem bestimmten Fachgebiet“ (Duden online, www.duden.de/rechtschreibung/Fachkompetenz). Diese Definition beinhaltet nicht zwingend die Fähigkeit, das Sachwissen auch anwenden zu können; sie schliesst sie aber auch nicht aus. Andere Autoren schliessen in ihrer Definition den Aspekt der ‚Fertigkeit‘ oder ‚Fähigkeit‘ explizit mit ein:

„Unter Fachkompetenz [werden] organisations-, prozess-, aufgaben- und arbeitsplatzspezifische berufliche Fertigkeiten und Kenntnisse sowie die Fähigkeit, organisationales Wissen sinnorientiert einzuordnen und zu bewerten, Probleme zu identifizieren und Lösungen zu generieren, subsumiert“ (Kauffeld; zitiert nach Paetz, N.-V., Ceylan, F., Fiehn, J., Schworm, S. & Harteis, C., 2011, S. 42).

In dieser Arbeit werden unter dem Begriff der Fachkompetenz beide Aspekte verstanden, einerseits das Fachwissen, aber auch die Fertigkeit, dieses anzuwenden.

2.1.1.3 Methodenkompetenz

Je nach Autor wird die Methodenkompetenz von der Fachkompetenz unterschieden oder aber als ein Bestandteil der Fachkompetenz verstanden.

Huck-Schade versteht unter Methodenkompetenz „die Fähigkeit über einen ‚Werkzeugkasten‘ an Methoden zu verfügen und auch je nach Bedarf entsprechend sinnvoll einzusetzen“ (Huck-Schade, 2003, S. 14).

In dieser Arbeit wird die Methodenkompetenz als Teil der Fachkompetenz verstanden.

2.1.1.4 Sozialkompetenz

Auch der Begriff Sozialkompetenz ist in seiner Bedeutung schwammig. Je nach Autor wird er weiter oder enger gefasst.

Eine sehr allgemeine Definition liefert Duden online: Die „Fähigkeit einer Person, in ihrer sozialen Umwelt selbstständig zu handeln“ (Duden online, www.duden.de/rechtschreibung/Sozialkompetenz).

Für diese Arbeit wurde die etwas differenziertere Definition nach Huck-Schade übernommen:

...eine Vielzahl von Fähigkeiten, Einstellungen, Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmalen ..., die sich sowohl auf die innere Haltung wie auch auf das äussere Verhalten beziehen und für die erfolgreiche gesellschaftliche Interaktion erforderlich ist. Dabei hängt es von der Situationsangemessenheit ab, ob die jeweiligen Verhaltensweisen als sozial kompetent bezeichnet werden können (Huck-Schade, 2003, S. 15)

Unter Sozialkompetenz subsumiert sie folgende Aspekte: „Kommunikation, Kooperation, Einfühlungsvermögen, Integrationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Motivation, Kontaktfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit“ (ebd.).

2.1.1.5 Personalkompetenz

Die Personalkompetenz wird je nach Literatur auch als ‚personale Kompetenzen‘, ‚Selbstkompetenz‘ oder ‚Humankompetenz‘ bezeichnet. In dieser Arbeit wird der Ausdruck Personalkompetenz verwendet. Nach Huck-Schade bedeutet Personalkompetenz die eigenen Fähigkeiten und Vorzüge optimal ins Berufsleben (wahlweise auch in Familie und öffentliches Leben) einzubringen und umfasst folgende Aspekte: „Flexibilität, Initiative, Kreativität, Innovation, Auftreten, Führung, Intuition, Ausdrucksvermögen und das persönliche Erscheinungsbild“ (ebd.).

2.1.2 Entwicklungsprozesse der Jugendlichen

Entwicklungsprozesse sind gemäss Duden online „Prozesse, in denen sich eine Entwicklung vollzieht“ (Duden online, www.duden.de/rechtschreibung/Entwicklungsprozess).

‚Entwicklung‘ respektive ‚sich entwickeln‘ hat verschiedenen Bedeutungen, unter anderen „allmählich entstehen, sich herausbilden“, oder „ein Stadium erreichen, in dem vorhandene Anlagen zur (vollen) Entfaltung kommen“ (Duden online, www.duden.de/rechtschreibung/entwickeln).

2.1.2.1 Umgang mit dem Stottern

Laut Duden online hat das Wort ‚Umgang‘ verschiedene Bedeutungen, so zum Beispiel „persönliche Beziehung, Verbindung (mit jemandem)“ oder „das Umgehen (mit jemandem / etwas)“ (Duden online, www.duden.de/rechtschreibung/Umgang).

Wendlandt beschreibt, dass der Erfolg einer Stottertherapie sich auf verschiedenen Ebenen zeigt, so unter anderem darin, dass das Stottern akzeptiert wird und ein offener und unbefangener Umgang mit den Stotterereignissen stattfindet (vgl. Wendlandt, 2009).

2.1.2.2 Veränderung der Sprechweise

Gemäss Duden online bedeutet ‚Veränderung‘ sowohl das Anderswerden selber (also den Prozess / die Entwicklung einer Veränderung) als auch das Ergebnis dieses Veränderungsprozesses (vgl. Duden online, www.duden.de/rechtschreibung/Veraenderung).

Bei der ‚Sprechweise‘ liegt der Fokus laut Duden online auf dem Akzent, der Artikulation, der Aussprache, dem Stimmklang, der Lautbildung, der Stimmführung und der Sprachmelodie, aber auch auf der Ausdrucksweise, der Redeweise und dem Stil (vgl. Duden online, www.duden.de/rechtschreibung/Sprechweise).

Da sich laut Wendlandt Stottern nicht absichtlich abstellen, aber doch mit gezieltem therapeutischem Training beeinflussen lässt (vgl. Wendlandt, 2009), wird in dieser Arbeit untersucht, welche Veränderungen der Sprechweise durch die therapeutischen Angebote des Stotterchamps feststellbar werden.

2.1.2.3 Sozialverhalten und (kommunikatives) Selbstbewusstsein

Gemäss Duden online hat der Begriff ‚Selbstbewusstsein‘ folgende Bedeutungen:

- a) Bewusstsein (des Menschen) von sich selbst als denkendem Wesen
- b) Das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person, das sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt

(vgl. Duden online, www.duden.de/rechtschreibung/Selbstbewusstsein).

Gemäss Wendlandt „betrifft Stottern das Erleben und Verhalten der gesamten Person und seine individuelle Lebensentwicklung“ (Wendlandt, 2009, S. 4). Stottern hat Auswirkungen auf die Identität der Betroffenen und bestimmt, wie diese sich in kommunikativen Situationen verhalten. Da sie oft belastende kommunikative Erfahrungen machen, ziehen sie sich eher zurück und versuchen, Gespräche zu vermeiden. Sie wenden den Blick ab oder beenden Gespräche unvermittelt (vgl. ebd.).

Wendlandt sagt auch: „Zwischenmenschliche Beziehungen können nur dann zufriedenstellend gelebt und den eigenen Bedürfnissen gemäss gestaltet werden, wenn der einzelne Stotternde über ein Repertoire an selbstsicheren Verhaltensweisen verfügt“ (Wendlandt, 2009, S. 192).

2.2 Störungsbild Stottern

2.2.1 Prävalenz

„Die Prävalenz des Stotterns bei Kindern liegt in Deutschland bei 3-5%“ (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 3). Da es bei vielen Kindern zu spontanen oder therapiebedingten Remissionen kommt, weist noch 1% aller Erwachsenen eine Stottersymptomatik auf. Für die Schweiz konnten keine Prävalenzdaten gefunden werden.

„Stottern entsteht meist in der sensiblen Phase des Spracherwerbs, sodass sich die Störung bei 60 – 90% aller Betroffenen zwischen dem 2. und 6. Lebensjahr entwickelt“ (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 3; Wendlandt, 2009, S. 11). Während im Kindesalter das Verhältnis von männlichen und weiblichen Stotternden bei 3:1 liegt, verschiebt sich dieses im Erwachsenenalter hin zu einem Verhältnis von 9:1 (vgl. Ochsenkühn & Thiel, 2005).

2.2.2 Ursachen

Über die Ursachen von Stottern bestehen laut Decher verschiedene Hypothesen, von denen keine als alleinige Ursache wissenschaftlich belegt ist.

Es gibt klare Hinweise darauf, dass eine Disposition zu Stottern vererbt wird. So befinden sich in 25-50% der Familien von Stotternden ebenfalls stotternde Angehörige. Es wird allerdings angenommen, dass es kein ‚Stottergen‘ gibt, sondern dass es sich eher um eine Veranlagung zum Stottern handelt, das nicht zwangsläufig ‚ausbrechen‘ muss. Damit das Stottern auftritt, müssen sogenannte auslösende Faktoren hinzukommen. Diese auslösenden Faktoren können aus dem körperlichen, psychischen, sprachlichen oder dem sozialen Bereich stammen (vgl. Decher, 2011). Ausserdem müssen „aufrechterhaltende Bedingungen in Rechnung gestellt werden, damit Stottern überhaupt fortbestehen kann“ (Wendlandt, 2009, S. 13).

Aktuelle Forschungen beschäftigen sich vor allem mit hirnganischen Abläufen in Bezug zum Stottern. Es wird vermutet, dass beim Stottern ein Problem der zentralen Steuerung des Sprechens vorliegt. Ob dies nun die Ursache oder das Resultat des Stotterns ist, ist bis heute nicht bekannt.

2.2.3 Symptomatik

Die Symptomatik des Stotterns lässt sich in äussere und innere Symptome einteilen. Die äusseren Symptome bestehen aus der Kernsymptomatik sowie aus den beobachtbaren Anteilen der Begleitsymptomatik (vgl. Wendlandt, 2009). „Kernsymptome sind unfreiwillige Blockierungen, Dehnungen von Lauten und Wiederholungen von Lauten und einzelnen Silben“ (Sandrieser & Schneider, 2001, S. 10). Bei der Begleitsymptomatik handelt es sich um vielfältige Coping-Strategien als Reaktion auf die Kernsymptomatik.

Neben der sichtbaren Ebene der Begleitsymptomatik entwickeln sich aber auch innere Symptome, die für Aussenstehende nicht direkt beobachtbar sind. Es ist „ein breites Spektrum an psychischen Reaktionsweisen emotionaler und kognitiver Art, die sich beim Betroffenen im Laufe der Chronifizierung seines Stotterns entwickelt haben. Diese Reaktionsweisen betreffen das Stottern, die eigene Person und den Bezug zur Umwelt“ (Wendlandt, 2009, S. 9).

Mögliche Begleitsymptome sind: Mitbewegungen, Vermeiden gefürchteter Wörter, Satzabbrüche, Satzumstellungen, Vermeiden von bestimmten Gesprächssituationen, Abbruch des Blickkontakts, Schweigen, Verändern der Sprechweise wie flüstern, langsam sprechen, leise sprechen, physische Anspannung, Erröten, Schwitzen, psychische Anspannung, Sprechangst und Selbstabwertung (vgl. Sandrieser & Schneider, 2001).

Die Kern- und die Begleitsymptomatik beeinflussen sich gegenseitig. Zum einen führen Kernsymptome zur Entwicklung von Begleitsymptomen, zum anderen verstärken und verfestigen diese wiederum die Kernsymptomatik (vgl. Sandrieser und Schneider, 2001).

2.2.4 Auswirkungen und Folgen

Die Folgen von Stottern lassen sich auf der körperlichen, emotionalen, mentalen und sozialen Ebene beobachten. Die körperlichen Stotterfolgen zeigen sich als Verspannungen, die sich auch in der Körperhaltung niederschlagen. Auf der emotionalen und mentalen Ebene geht es um die Gedanken und Gefühle, die sich durch die wiederholten negativen Erfahrungen über sich selber und über das Stottern entwickeln. Zum einen sind das spezifische Ängste vor bestimmten Sprechsituationen, andererseits beschreiben Ochsenkühn und Thiel, dass einige Kinder auch eine allgemeine Ängstlichkeit entwickeln. Sie trauen sich immer weniger zu und entwickeln infolgedessen ein negatives Selbstkonzept. Auch die erlernte Erwartung des Misserfolges in bestimmten Sprechsituationen wird verallgemeinert und auf andere Situationen übertragen. Auf der sozialen Ebene geht es um die Art und Weise, wie stotternde Personen Kontakte zu anderen Menschen gestalten. Durch die negativen Erfahrungen mit dem Stottern können sich soziale Ängste einstellen. Werden diese psychischen Symptome nicht angegangen, besteht die Gefahr, dass sie sich auf die allgemeine soziale Integration des Kindes und späteren Jugendlichen auswirken und im Erwachsenenleben bestehen bleiben. Es könnte sein, dass sich das Kind seine Hobbys oder der Jugendliche seinen Beruf nach den Kriterien der sozialen Anforderungen aussucht und nicht nach den tatsächlichen Interessen und Fähigkeiten (vgl. Ochsenkühn & Thiel, 2001).

2.2.5 Definition Stottern

Eine einheitliche Definition von Stottern ist aufgrund der Komplexität und der individuellen Ausprägung von Kern- und Begleitsymptomatik sehr schwierig. Ausserdem gehen die Hypothesen über die Ursachen des Stotterns weit auseinander. Sandrieser und Schneider führen eine häufig verwendete, ausführliche deskriptive Definition des Stotterns auf, die für diese Arbeit übernommen wird: Die *Standard Definition of Stuttering* von Wingate:

Stottern ist eine Unterbrechung im Fluss des verbalen Ausdrucks, die charakterisiert ist durch unwillentliche, hörbare oder stille Wiederholungen und Dehnungen bei der Äusserung kurzer Sprachelemente, insbesondere: Laute, Silben, und einsilbige Wörter. Diese Unterbrechungen geschehen in der Regel häufig oder sind deutlich ausgeprägt und sind nicht ohne Weiteres kontrollierbar. (Wingate; zitiert nach Sandrieser & Schneider, 2001, S. 1)

Diese Definition wird von Wingate durch folgende Kriterien ergänzt: „Überdurchschnittlich hohe Häufigkeit von abnorm langen Lautdehnungen, Silben und Wortwiederholungen, übermässige Anstrengung bei der Sprechproduktion, normalerweise akustisch und motorisch wahrnehmbar ..., gelegentlich hohe, auf die Sprechproduktion bezogene kognitive Aktivität“ (Wingate; zitiert nach Sandrieser & Schneider, 2001, S. 2).

2.2.6 Klassifikation des Stotterns in der ICD 10

Stottern wird in der deutschen Version der ICD 10 aus dem Jahr 2014 im Kapitel IV (Psychische und Verhaltensstörungen) unter ‚andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend‘ eingeordnet (vgl. LuMriX.net GmbH, <http://www.medcode.ch/ch/de/icds/ICD10-GM-2014/F98>).

2.3 Stottertherapie

2.3.1 Aktuelle Therapiekonzepte

In der logopädischen Stottertherapie wird zwischen zwei Herangehensweisen unterschieden: der indirekten und der direkten Therapie. Die indirekte Therapie wird vor allem bei (kleinen) Kindern gewählt. Es wird nicht am eigentlichen Sprechen gearbeitet, sondern an den Risikofaktoren für das Auftreten von Stottern sowie an der Reduktion von Belastungen des Kindes. Die bekanntesten Ansätze hierbei sind Elterntrainings und Spieltherapie. Die Gefahr bei diesem Ansatz besteht in der möglichen Tabuisierung des Stotterns. Hier ist der Therapeut gefordert, dass im Gespräch mit den Eltern und mit dem Kind das Stottern auch thematisiert wird (vgl. Decher, 2011).

Bei der direkten Therapie hingegen wird direkt am Sprechen gearbeitet. Innerhalb dieser Herangehensweise finden sich wiederum zwei unterschiedliche Hauptrichtungen: Sprechmodifikation (Fluency Shaping) und Stottermodifikation (Non-Avoidance-Therapie). Ausserdem gibt es weitere Ansätze, die Teile aus beiden oben genannten Richtungen und anderen Ansätzen miteinander kombinieren: die integrativen Therapien (vgl. Decher, 2011).

2.3.1.1 Sprechmodifikation (Fluency Shaping)

Unter Fluency Shaping versteht man Verfahren, welche das gesamte Sprechmuster verändern, um dadurch Stotterereignissen vorzubeugen. Das oberste Ziel ist ein möglichst stotterfreies Sprechen zu erlangen. Es wird ausschliesslich am Sprechmuster gearbeitet. Psychische und motorische Begleitsymptomatik wird nicht miteinbezogen, denn es wird davon ausgegangen, dass die Begleitsymptomatik automatisch verschwindet, sobald der Klient flüssig spricht. Auf Schwankungen im Therapieprozess oder gar auf Rückfälle werden die Klienten nicht vorbereitet. Zu den Fluency Shaping Ansätzen gehören unter anderen die Kasseler Stottertherapie und die Intensiv-Stottertherapie Ravensburg (H-I-S-T) (vgl. Decher, 2011).

2.3.1.2 Stottermodifikation (Non-Avoidance / Nicht-Vermeidens-Ansatz)

Unter Non-Avoidance versteht man Verfahren, welche die Sprechflüssigkeit durch eine Veränderung der Stotter Symptome erhöhen. Ziel ist ein möglichst akzeptables und anstrengungsfreies Stottern und eben nicht primär ein Vermeiden der Stotterereignisse. Die flüssigen Sprechanteile werden nicht verändert. Die Reduktion des Vermeideverhaltens und der negativen Emotionen, die mit dem Stottern verbunden sind, sind ein wichtiger Teil der Therapie. Es wird auf Schwankungen und mögliche Rückfälle vorbereitet. Zu den Non-

Avoidance-Ansätzen gehören unter anderen das Van-Riper-Programm als intensive Intervalltherapie und das KIDS-Kinder dürfen stottern (vgl. Decher, 2011).

2.3.1.3 Methodenkombinierte Konzepte

Diese Konzepte kombinieren Inhalte aus verschiedenen Ansätzen, so dass sie individuell auf die Bedürfnisse der Klienten abgestimmt werden können. Zu den methodenkombinierten Ansätzen gehören unter anderen die ganzheitliche, integrative, personenbezogene Stottertherapie nach Wendlandt für Jugendliche und Erwachsene und die Bonner Stottertherapie / Integrative Therapie nach Prüss (ITP) (vgl. Decher, 2011).

2.3.1.4 Andere Ansätze

Neben diesen eindeutig logopädischen Herangehensweisen werden auch immer psychotherapeutische Ansätze in der Stottertherapie eingesetzt. Weitere Elemente einer Stottertherapie könnten sein: Entspannungsverfahren, Fokussierung auf die Atemführung, Stimmgebung und Sprechmelodie oder auf die Artikulation und den Sprechrhythmus (vgl. Decher, 2011).

2.3.2 Intensivtherapie

In der Logopädie wird der Begriff ‚Intensivtherapie‘ vor allem in den Bereichen der Aphasie und des Stotterns verwendet. In der Aphasietherapie sollte in der ersten Phase täglich eine Therapieeinheit stattfinden. Später werden mindestens drei Einheiten pro Woche empfohlen (vgl. Schneider, Wehmeyer und Grötzbach, 2012). Diese hohe Therapiefrequenz ist meist nur in Kliniken und Rehazentren möglich, nicht aber in Privatpraxen oder an Schulen. Da viele logopädische Krankheitsbilder in ambulanten Praxen oder bei Kindern in Schulen behandelt werden, ist aus organisatorischen Gründen meist gar keine so intensive Behandlung möglich und die Therapie beschränkt sich auf eine Einheit pro Woche. Dies ist meist auch bei der Stottertherapie der Fall.

Stotter-Intensivtherapie

„Im breiten Spektrum der therapeutischen Angebote für Stotternde nimmt die ambulante Einzeltherapie den breitesten Raum ein“ (Herziger, 2007, S. 25). Die allermeisten stotternden Menschen absolvieren also ein- bis zweimal wöchentlich eine Therapieeinheit in einer logopädischen Praxis (bzw. beim Logopäden in der Schule). Gemäss Wendlandt reicht diese Frequenz der wöchentlichen Therapiesitzungen aber nicht aus und „...muss als ungenügend bezeichnet werden“ (Wendlandt, 2009, S. 71). Die Gefahr bestehe, dass die Mühe und die Zeit, die durch den Klienten und den Therapeuten investiert werden, wieder verpuffen, da die Behandlungskontinuität auch durch Ferien oder mögliche krankheitsbedingte Ausfälle zusätzlich verringert werden können. Deshalb finden heute verschiedene Therapiekonzepte Anwendung, bei denen die therapeutischen Massnahmen in komprimierter Form durchgeführt werden (vgl. ebd.).

Gemäss Herziger wird der Begriff ‚Intensiv-Stottertherapie‘ sehr unterschiedlich gehandhabt: Von ambulanter Therapie mit zwei Wochenstunden über Wochenendseminare bis zu mehrtägigen Kursen mit Unterbringung im Hotel und mehreren Therapiestunden pro Tag falle alles unter diesen Begriff (vgl. Herziger, 2007). Er selber hat eine sehr genaue Vorstellung, wie eine Intensivtherapie für Stotterer aussehen sollte: „Grundlage für eine wirklich intensive Stottertherapie sollte ein mehrwöchiger bis mehrmonatiger Aufenthalt in einem der Therapie angemessenen Umfeld sein“ (Herziger, 2007, S. 25). Diesen Grundsatz hat Herziger mit seinem eigenen Therapiekonzept H-I-S-T (Herziger-Intensiv-Stotter-Therapie) umgesetzt. Seine Therapie umfasst eine halbjährige stationäre Intensivphase gefolgt von einer halbjährigen ambulanten Therapiephase und danach die selbständige Weiterführung der Therapie mit Möglichkeiten zur Auffrischung des Gelernten (vgl. Herziger, 2014).

Wichtig ist laut Decher aber auch, dass die Therapieinhalte im Alltag umgesetzt werden. Daher ist eine ambulante Weiterbetreuung und Nachsorge wichtig, damit die Klienten sich nicht allein gelassen fühlen. Deshalb finden einige Therapieangebote in Intervallen statt, die es ermöglichen, die Therapieinhalte stationär zu lernen und dann während eines Aufenthaltes zu Hause umzusetzen. So besteht die Möglichkeit, Therapieinhalte im geschützten Raum zu üben, bevor sie dann im echten Leben angewendet werden müssen (vgl. Decher, 2011).

Auch die D.E.L.P.H.I.N.-Therapie nach Sabine Schütz orientiert sich an diesem Grundsatz. Nach dreieinhalb Intensivwochen folgt ein Jahr mit intensiver Begleitung durch eine Bezugsperson. Während dieser Zeit finden immer wieder sogenannte ‚stabilisierende Anschlussstage‘ statt (vgl. Sabine Schütz, <http://www.therapie-fuer-stotternde.de/>).

2.3.3 Gruppentherapie

„Eine Anzahl von Menschen bilden dann eine Gruppe, wenn sie gemeinsam geteilte Anliegen und Ziele haben sowie die Einsicht, diese gemeinsam besser erreichen zu können“ (Langmaack & Braune-Krickau; zitiert nach Bühling, 2013, S. 13). Es geht also in der Gruppentherapie darum, dass verschiedene Menschen mit gleichen oder ähnlichen Problemen sich zusammenfinden, um gemeinsam auf ihre Ziele hinzuarbeiten, nämlich sich den Problemen zu stellen und sie mit Hilfe der andern sogar lösen zu können.

In der logopädischen Therapie gibt es zwei Typen der Gruppentherapie, nämlich die extern/intensive und die ambulant/fortlaufende. Während letztere in der Therapie für Kinder und Jugendliche bei verschiedenen Störungsbildern wie z.B. bei Artikulations- oder myofunktionellen Störungen eingesetzt wird, kommt die extern/intensive Gruppentherapie ausschliesslich bei der Behandlung des Stotterns zum Einsatz (vgl. Bühling, 2013).

Für die Gruppentherapie sprechen insbesondere auch ökonomische Gründe: So können z.B. lange Wartelisten reduziert und dringende Patienten eventuell früher versorgt werden (vgl. Bühling, 2013).

Die Gruppentherapie hat ganz spezielle Wirkfaktoren: Die Klienten erkennen, dass sie nicht allein sind mit ihrem Problem. Daraus entsteht eine emotionale Unterstützung und Solidarisierung. Die Klienten erarbeiten gemeinsame Lösungen und können einander Vorbilder (Modelle) sein im Umgang mit der Störung. Die Gruppe bietet einen Schutzraum, wo neue Verhaltensformen geübt, Bewältigungsmechanismen entwickelt und nötige Frustrtoleranz erworben werden kann (vgl. Bühling, 2013).

Stotter-Gruppentherapie

Da Stottern in der Regel nur in der Interaktion mit andern Menschen und vor allem auch in Gruppensituationen auftritt, bietet sich die Gruppentherapie gerade in der Stottertherapie als erfolgreiche Therapievariante an (vgl. Wendlandt, 2009).

„Da eine erfolgreiche Therapie des Stotterns nur in Verbindung mit einer Weiterentwicklung der Person von statten geht: Soziale und emotionale Fähigkeiten, kommunikatives Verhalten und Selbstsicherheit lassen sich bevorzugt in einem Gruppensetting herausbilden“ (Wendlandt, 2009, S. 37).

Die Gruppensituation bietet viele neue kommunikative Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche und deren Therapeuten. Dabei spielen auch Rituale wie Kreisspiele zur Begrüssung etc. eine grosse Rolle (vgl. Katz-Bernstein & Subellok, 2002).

In der Gruppe können neue sprachliche Kompetenzen, aber auch soziale Interaktionen geübt werden, ohne dass schwerwiegende Konsequenzen befürchtet werden müssen. Damit alle Gruppenmitglieder genügend Raum dafür erhalten, sollte die Gruppengrösse bewusst klein gehalten werden. Ausserdem sollte die Altersspanne bei Kindern und Jugendlichen nicht mehr als drei Jahre betragen, da sonst die Interessensgebiete der Beteiligten zu weit auseinanderliegen und daher zu wenig Kommunikationsanlässe bestehen könnten (vgl. Katz-Bernstein & Subellok, 2002).

Der Ausprägungsgrad der Stottersymptomatik hingegen spielt keine so grosse Rolle. Eine stark heterogene Symptomatik in einer Gruppe von Jugendlichen führt aber leichter zu Spannungen, die rechtzeitig aufgefangen und thematisiert werden sollten (vgl. Ochsenkühn & Thiel, 2005).

„Eine Gruppe bietet die Chance zur Überprüfung der eigenen Neigungen, Einstellungen und (Vor-) Urteile über sich selbst, über sein Stottern und über das, was man meint, dass der andere über seine Art zu stottern denkt“ (Katz-Bernstein & Subellok, 2002. S. 45). Stotter-Gruppentherapie bietet zusammengefasst die folgenden Vorteile für die Betroffenen:

- Kontaktmöglichkeiten mit andern Betroffenen
- Vergleichsmöglichkeiten im Umgang mit der Störung
- Interaktionsmöglichkeiten mit Gleichaltrigen
- Schutz- und Schonraum zum Ausprobieren neuer Verhaltensformen
- Realitätsnähe
- Hilfe beim Transfer des Erlernten in den Alltag
- Soziale Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- Lernen am Modell

2.4 Jugendliche in der logopädischen Therapie

In der Literatur und in der Forschung findet sich zum Thema Jugendliche in der Logopädie nur sehr wenig Material, obwohl in der Realität auch viele Schüler der Mittel- und Oberstufe Logopädie erhalten (vgl. Kolonko & Seglias, 2008).

Die Jugendlichen werden oft entweder zum Klientel der Kinder hinzugerechnet (vgl. Ochsenkühn & Thiel, 2005) oder sie werden zu den Erwachsenen gezählt (vgl. Decher, 2011).

Es ist aber angebracht, die Jugendlichen als eigene Klientengruppe zu definieren, denn die Lebensphase der Adoleszenz ist durch vielfältige biologische, soziale und intellektuelle Veränderungen gekennzeichnet (vgl. Kolonko & Seglias, 2008).

Die Gruppe der Gleichaltrigen hat einen wichtigen Stellenwert. Jugendliche sind gefordert, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen sowie Konfliktlösestrategien zu entwickeln. Dabei beruht die Interaktion der Gruppe auf verbaler oder nonverbaler Kommunikation. Sprachliche Kompetenzen spielen also eine grosse Rolle und es besteht die Möglichkeit der Ausgrenzung Jugendlicher mit Sprachstörungen auf Grund von Verständigungsproblemen oder abweichendem Sprachstil (vgl. Kolonko & Seglias, 2008).

In der Schule und bei der Berufsbildung spielen sprachliche Leistungsanforderungen respektive sprachliche Kompetenzen ebenfalls eine wichtige Rolle. Viele Schüler überwinden die sprachliche Störung trotz intensiver Therapie nie ganz und brauchen deshalb in der logopädischen Therapie eher Kompensationsangebote für diese Bereiche (vgl. ebd.). Es ist also sehr wichtig, das Therapieangebot für Jugendliche entsprechend individuell an diese Themen anzupassen und solche Kompensationsangebote einzubauen und zu üben, um die speziellen Bedürfnisse dieser Altersgruppe befriedigen zu können.

„Sprach- und Kommunikationsprobleme stehen auch in einem engen Zusammenhang mit der psycho-sozialen Entwicklung, so dass die Sprach- und Lernschwierigkeiten häufig auch mit emotionalen und sozialen Problemen verbunden sind“ (Kolonko & Seglias, 2008, S. 26). In der logopädischen Therapie mit Jugendlichen müssen alle diese Aspekte berücksichtigt werden. Einerseits müssen die sprachlichen Probleme bearbeitet werden und andererseits muss den speziellen Anforderungen der Lebensaufgaben in der Adoleszenz Rechnung getragen werden.

Jugendliche in der Stottertherapie

Wie bereits erwähnt findet sich in der Literatur zum Thema Jugendliche in der Logopädie aber auch Jugendliche in der Stottertherapie wenig Material. Decher erwähnt, dass die Übergänge zwischen Kindesalter und Erwachsenenalter fließend seien und in jedem Fall auf den individuellen Entwicklungsstand geachtet werden soll (vgl. Decher, 2011).

Trotzdem ist es auch in der Stottertherapie angebracht, die Jugendlichen als eigene Klientengruppe zu definieren. Es geht in erster Linie darum, individuelle und spezifische Rahmenbedingungen der jugendlichen Stotterer zu beleuchten, um daraus wichtige Anforderungen an die Therapie abzuleiten, als darum ‚neue Therapieansätze‘ speziell für Jugendliche zu formulieren (vgl. Nelde in Natke, 2012).

Stottern in der Adoleszenz bedeutet, dass die meisten Jugendlichen schon einen längeren Weg mit ihrem Stottern zurückgelegt haben. Die Stottersymptomatik hat sich bereits chronifi-

ziert und viele von ihnen haben schon mehrere Therapien mit unterschiedlichem Erfolg hinter sich gebracht. Soweit gleichen die Voraussetzungen denen des erwachsenen Klientels. Zusätzlich ist die Adoleszenz aber auch die Phase der Identitätsfindung, welche durch das soziale Umfeld stark mitbeeinflusst wird. Aber wie unter Kapitel 2.4 beschrieben ist zunehmend auch die ‚Peergroup‘ ein wichtiger Einflussfaktor. Die Jugendlichen vergleichen sich stark mit anderen Jugendlichen. Wird das eigene Sprechen als stark abweichend von dem flüssigen Sprechen der anderen erfahren, so ist die Aussenwirkung durch Stottern negativ besetzt und es kann sich daraus ein negatives Selbstkonzept entwickeln. Das Potenzial, dadurch zum Aussenseiter zu werden, ist gross, wenn das auch nicht bei allen stotternden Jugendlichen der Fall ist. Für Jugendliche ist es wichtiger, vor den Kameraden nicht blossgestellt zu werden, als mit schlechten Noten als Konsequenz für nicht erbrachte mündliche Leistungen leben zu müssen. Nelde meint weiter, dass viele Jugendliche es als peinlich empfinden eine Therapie beanspruchen zu müssen, was eine Beratung durch die engeren Bezugspersonen und Fachleute schwierig macht. Es sei ausserdem wichtig, darauf zu achten, dass die Jugendlichen an der Entscheidung für oder gegen eine Therapieform aktiv beteiligt werden (vgl. Nelde in Natke, 2012).

Die Autorin leitet aus diesen Beobachtungen drei zentrale Elemente für die Stottertherapie mit Jugendlichen ab: Gruppentherapie, In-vivo-Arbeit und Förderung der sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. Ausserdem solle die Therapie alltagsnah sein. Es sei wichtig, dass auch die Gefühle und Gedanken über das Stottern thematisiert würden, damit eine neue Sichtweise zum Stottern eingenommen werden könne. Dies sei ein zentraler Schritt, weil dadurch allgemein eine positivere Selbsteinschätzung erlangt werden könne (vgl. Nelde in Natke, 2012).

Die Rolle des Therapeuten sieht sie in erster Linie darin, ein vertrauensvoller Beziehungspartner zu sein, aufmerksam und nicht wertend zuzuhören und erst in zweiter Linie darin, wirkungsvolle Therapiemethoden anzubieten. Gerade für Jugendliche sei es wichtig, als eigenverantwortlicher Gesprächspartner wahrgenommen zu werden, um sich in der Phase der Adoleszenz positiv neu definieren zu können (vgl. Nelde in Natke, 2012).

2.5 Das Stotterchamp

Das Stotterchamp ist eine einwöchige Gruppen-Intensivtherapie für stotternde Jugendliche aus der Schweiz, Österreich und Deutschland im Alter von elf bis achtzehn Jahren (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2011). Es findet seit fünfzehn Jahren unter derselben Leitung statt. Erstmals durchgeführt wurde das Projekt 2001 unter dem Namen ‚Sommer Segeln Stottern‘ auf der Insel Reichenau (vgl. Kohler, Braun & Schneider, 2002). Ab 2009 wird das Camp unter der Trägerschaft der HfH und in Kooperation mit der Medizinischen Akademie in Freiburg neu in der Schweiz angeboten (vgl. Kohler, Braun & Schneider, 2008).

Nach dem Umzug in die Schweiz erhielt das Projekt seinen heutigen Namen. Dieser wurde bewusst so gewählt. Der Name soll den Campcharakter der Therapiewoche hervorheben. Denn die zwölf Teilnehmer verbringen die Therapiewoche gemeinsam mit den Therapeuten und Studierenden in einem Camp, bestehend aus ausrangierten Zirkuswagons als Schlafgelegenheiten und einem grossen Zelt als Aufenthaltsraum. Das ‚ch‘ in ‚Stotterchamp‘ soll einerseits auf den Standort Schweiz verweisen, andererseits soll es aber auch eine

Anspielung auf die Absicht dieser Therapiewoche sein: Nämlich als (Stotter)-Champion gestärkt aus dieser Erfahrung hervorzutreten (vgl. Amft, Braun, Kohler & Schneider, 2009).

Das Besondere am Konzept dieser Intensivstottertherapie ist die Verknüpfung von Stottertherapie mit Elementen aus der Erlebnispädagogik und (ab 2009) der Psychomotoriktherapie. Das Stotterchamp soll den Jugendlichen ermöglichen, sich mit der Natur, sich selber und ihrem Stottern auseinanderzusetzen. Der Austausch unter gleich Betroffenen, das Meistern von ungewohnten Situationen und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Sprechen stärkt das Selbstbewusstsein der Jugendlichen und ermöglicht einen neuen Umgang mit dem Stottern (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2011). Drei Monate nach der Campwoche findet ein Nachtreffen an der HfH statt, an dem neben den Jugendlichen, Studierenden und der Leitung auch die Eltern anwesend sind. Fokus des Nachtreffens ist der Alltagstransfer. Dabei werden mit den Jugendlichen die Mottos aufgefrischt und die Eltern haben Gelegenheit von ihren Erfahrungen zu berichten und Fragen zu stellen.

Die Bausteine der Stottertherapie im Camp sind angelehnt an den Nicht-Vermeidens-Ansatz (siehe auch Kapitel 2.3.1.2). Dessen Hauptanliegen „nicht vermeiden – Stottern zeigen“ entspricht auch der grundsätzlichen Haltung gegenüber dem Stottern im Stotterchamp. Das Stottern soll akzeptiert werden und dadurch nicht mehr zur Vermeidung von Kommunikation führen. Weitere Bausteine bestehen aus Stottermodifikationstechniken (Nicht-Vermeidens-Ansatz) und Sprechtechniken (vgl. Kohler et al., 2008).

Die ‚Techniken‘ aus der Stottertherapie wurden für das Stotterchamp jugendgerecht umformuliert und werden in Form von ‚Stotter-Tages-Mottos‘ präsentiert. Jeder Tag im Camp steht unter einem dieser Mottos:

- Sonntag: Stottern ist o.k.! = Stottern zulassen und annehmen, sich in der Gruppe mit dem Stottern wohlfühlen
- Montag: Ich kann auch anders! = Neuen Umgang mit dem Stottern finden, sich mit dem eigenen Stottern identifizieren und es bewusst variieren (locker stottern)
- Dienstag: Mach mal Pause = Blocklösestrategien ausprobieren
- Mittwoch: Just do it! = das Sprechmuster individuell verändern
- Freitag: Repetition eines oder Kombination mehrerer hilfreicher Mottos der Woche

(Schneider, 2014)

Die Stottermottos werden jeweils am Morgen vorgestellt und in der Gruppe intensiv eingeführt. Im Anschluss folgt die ‚Patenzeit‘, in der jeder Jugendliche mit seinem Paten eins zu eins das Motto noch einmal bespricht und einübt. Jedem Jugendlichen ist ein Studierender als Einzeltherapeut (Pate) zugeordnet. Die Mottos begleiten die Jugendlichen den ganzen Tag und werden am Abend beim ‚Tagesresumée‘ in der Gruppe reflektiert. Durch dieses Patensystem ist es möglich, die Vorteile der Gruppentherapie mit denen des Einzeltherapiesettings zu kombinieren (vgl. Kohler et al., 2008).

Die Erlebnispädagogik bietet sich als Rahmen für gemeinsames Handeln im Stotterchamp geradezu an. Die unterschiedlichen Aktivitäten wie Klettern, Seilgarten, Baumhausbau und Tauchen stellen optimale Problemlöseaufgaben dar oder dienen dem Kennenlern- und

Gruppenbildungsprozess. Und gemäss dem Grundsatz, „dass heilsame Veränderungen beim Stotternden vor allem dann erwartet werden, wenn er diejenigen Dinge tut, die er bisher gefürchtet und vermieden hat, wenn er Risiken eingeht, neue Erfahrungen in unbekanntem Situationen sammelt und immer wieder mit neuen (nicht nur sprachlichen) Handlungsweisen experimentiert“ (Wendlandt; zitiert nach Kohler et al., 2002), unterstützt sie auch sprachtherapeutische Therapieziele (vgl. ebd.).

Die Psychomotorik als ein Konzept der Entwicklungsförderung über die Medien Bewegung und Spiel eignet sich ebenfalls als ergänzendes Angebot zum sprachspezifischen Teil im Stotterchamp. So gestalten die Psychomotorikstudierenden die Einführung der Tagesmottos, indem sie sie spielerisch mit Bewegung verbinden. Durch Bewegungs- und Gruppenspiele wird die Kommunikationsbereitschaft erweitert und die nonverbale Ausdrucksfähigkeit (Mimik, Gestik, Stimme, Körperhaltung) der Jugendlichen gefördert, welche bei stotternden Personen oft reduziert ist (vgl. Amft et al., 2009).

2.6 Hochschuldidaktik

Hochschuldidaktik ist die Wissenschaft von der Hochschullehre. Sie befasst sich mit Forschung und Entwicklung, Weiterbildung und Beratung zu Lehr- und Lernprozessen an den Hochschulen. Die Hochschuldidaktik hat folgende zwei Hauptziele: Die Professionalisierung des wissenschaftlichen Lehrens und die Steigerung der Qualität des Studierens (vgl. Paetz et al., 2011).

Es findet zurzeit ein Paradigmenwechsel in der Hochschuldidaktik statt, weg von einer Lehrkultur hin zu einer Lernkultur. International wird dieser ‚Shift from Teaching to Learning‘ genannt. Neu soll nicht mehr der Wissenserwerb im Zentrum der Lehre stehen sondern der Erwerb von Kompetenzen (vgl. Paetz et al., 2011). Durch diese Verschiebung bedarf es auch neuer Lehr- und Lernmethoden. Die Studierenden müssen Gelegenheit erhalten, ihr Wissen im Studium auch anzuwenden zu können (vgl. Bachmann, 2013).

Auch in der logopädischen Ausbildung sind alternative Lehr- und Lernmethoden von grosser Bedeutung. Laut Bilda stellt unter anderem das Projektstudium ein interessanter didaktischer Ansatz dar, der „die Lernenden zu einer eigenständigen Problemlösefähigkeit und Lernkompetenz befähigen“ (Bilda, in Forum Logopädie Heft 3, 2006, S.26) soll, welche wichtige Lernziele in Ausbildung und Beruf darstellen (vgl. ebd.).

2.6.1 Projektorientierte Lehre

Die projektorientierte Lehre ist keine neue Erfindung. Vielmehr geht sie auf unterschiedliche Reformbewegungen im schulischen Bereich zurück. So entwickelte John Dewey bereits um 1900 die wissenschaftstheoretischen Grundlagen für den Projektunterricht.

Die Bezeichnung ‚Projekt‘ stammt vom lateinischen Wort ‚proicere‘ ab, was entwerfen, vorwerfen bedeutet. Heute wird es im Sinne von Plan, Planung, Entwurf und Vorhaben verwendet (vgl. Bilda, in Forum Logopädie Heft 3, 2006).

Projekte sind „zeitlich begrenzte Forschungs- oder Entwicklungsaufgaben, mit denen Studierende einzeln oder im Team an Inhalte und Methoden des Fachgebietes und an

selbständige wissenschaftliche Arbeit herangeführt werden sollen“ (Eckstein; zitiert nach Bilda in Forum Logopädie Heft 3, S. 27). Im Rahmen der Projektarbeit sollen vor allem Fachwissen vermittelt sowie Schlüsselqualifikationen wie Problemlösefähigkeiten oder Kommunikationsfähigkeiten erworben werden (vgl. ebd.).

2.6.2 Das Stotterchamp als projektorientierte Lehre

Das Stotterchamp versteht sich einerseits als Gruppen-Intensivtherapiewoche für stotternde Jugendliche, andererseits stellt es aber auch eine praxisorientierte Lehrveranstaltung im Sinne der projektorientierten Lehre für Studierende der Logopädie und ab 2009 der Psychomotoriktherapie dar (vgl. Amft et al., 2009). Das Projekt wurde im Jahr 2000 von den damaligen Lehrlogopäden der Schule für Logopädie Reichenau in Kooperation mit sieben Studierenden entwickelt und unter dem Namen ‚Sommer Segeln Stottern‘ 2001 erstmals durchgeführt. Die Studierenden waren damals in der Konzeption, Planung und Realisation des gesamten Projektes aktiv beteiligt (vgl. Kohler et al., 2002). Heute haben jedes Jahr fünfzehn Studierende der HfH und drei Studierende der Medizinischen Akademie Freiburg im Breisgau die Möglichkeit, im Rahmen eines Wahlmoduls am Camp teilzunehmen. In den mittlerweile fünfzehn Jahren Stotterchamp haben sich die Strukturen und Inhalte natürlich gefestigt. Die Studierenden haben aber die Möglichkeit kleinere Projekte im Rahmen des Stotterchamps durchzuführen. Dies sind beispielsweise die Gestaltung der Patenzeit, die Einführung des Tagesmottos oder die Organisation des Abschlussabends. Die Studierenden werden durch ihre Teilnahme am Stotterchamp durch die hohe „Problem- und Handlungsorientierung in ihrer Eigenständigkeit und Kooperationsfähigkeit ebenso gefordert wie in der Umsetzung von theoretischem Basiswissen im therapeutisch-praktischen Kontext“ (Kohler et al., 2008, S. 6).

3. Forschungsmethoden

3.1 Qualitative Forschung

In der qualitativen Forschung werden subjektive Aussagen und Ansichten von einzelnen Individuen untersucht. Mayring hebt für das qualitative Vorgehen in der Forschung folgende Grundsätze hervor:

Die Forderung stärkerer Subjektbezogenheit der Forschung, die Betonung der Deskription und der Interpretation der Forschungssubjekte, die Forderung, die Subjekte auch in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung (statt im Labor) zu untersuchen, und schliesslich die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess. (Mayring, 1999, S. 9)

Menschen (Subjekte) stehen also im Mittelpunkt der qualitativen Forschung (vgl. ebd.). Qualitative Daten sind nicht nur Zahlen, sondern es kann sich dabei um Texte, aber auch um Bilder, Filme, Audio-Aufzeichnungen etc. handeln (vgl. Kuckartz, 2012).

Qualitative Forschung ist weniger standardisiert als quantitative Forschung. Die Ergebnisse hängen auch vom Vorverständnis und den subjektiven Interpretationen des Forschenden ab. Trotzdem darf man nicht glauben, man könnte in der qualitativen Forschung machen, was

man will. „Der Forschungsprozess muss trotz seiner Offenheit methodisch kontrolliert ablaufen, die einzelnen Verfahrensschritte müssen expliziert, dokumentiert werden und nach begründeten Regeln ablaufen“ (Mayring, 1999, S. 17).

3.1.1 Design: Dokumentenanalyse

Als Forschungsdesign für diese Arbeit wurde die Dokumentenanalyse gewählt. Quelle für eine Dokumentenanalyse kann alles sein, was interessante Schlüsse auf menschliches Denken, Fühlen und Handeln zulässt, also nicht nur Urkunden und Schriften. Durch diese Materialvielfalt können Materialien erschlossen werden, die bei klassischen Methoden wie Tests oder Beobachtungen nicht berücksichtigt werden. Ausserdem müssen die Daten nicht durch die Forschenden hervorgebracht, erfragt oder ertestet werden, sondern sie sind bereits fertig vorhanden. Dadurch unterliegen sie weniger Fehlerquellen. Die Subjektivität der Forschenden spielt nämlich nur bei der Auswahl der Daten, nicht aber bei ihrer Erhebung eine Rolle (vgl. Mayring, 1999).

3.1.2 Materialauswahl

Gemäss Mayring muss zunächst genau definiert werden, welches Material der Analyse zugrunde liegen soll. Bei dieser Stichprobenziehung muss insbesondere beachtet werden, dass

- die Grundgesamtheit, über die Aussagen gemacht werden soll, genau definiert wird
- der Stichprobenumfang nach Repräsentativitätsüberlegungen und ökonomischen Erwägungen festgelegt wird
- die Stichprobe nach einem bestimmten Modell gezogen wird (z.B. Zufallsauswahl, vorher festgelegte Quote etc.)

(vgl. Mayring, 2008).

Weiter sollte beschrieben werden, von wem und unter welchen Bedingungen das Material produziert wurde, sowie in welcher Form das Material vorliegt (vgl. Mayring, 2008).

3.1.3 Auswertungsinstrument: Qualitative Inhaltsanalyse

Die Inhaltsanalyse wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Analyse der sich damals entfaltenden Massenmedien (Zeitungen, Radio) entwickelt. Im Vordergrund standen damals die Häufigkeit bestimmter Motive in den Texten sowie das Auszählen, Bewerten und Inbeziehungsetzen von Textelementen (also vor allem quantitative Aspekte). Bald wurde aber kritisiert, dass dabei die folgenden Aspekte zu wenig berücksichtigt würden:

- der Kontext von Textbestandteilen
- latente Sinnstrukturen

- markante Einzelfälle
- das, was im Text nicht vorkommt

Hier setzt die qualitative Inhaltsanalyse an (vgl. Mayring, 1999).

Die Stärke der Inhaltsanalyse ist, dass sie streng methodisch kontrolliert das Material schrittweise analysiert. Sie zerlegt ihr Material in Einheiten, die sie nacheinander bearbeitet. Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem; durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen. (Mayring, 1999., S. 91)

Kuckartz sagt, dass die qualitative Inhaltsanalyse eine interpretative Form der Auswertung darlege. Es würden hier Codierungen aufgrund von Interpretationen, Klassifikationen und Bewertungen vorgenommen. Die Textauswertung sei also an eine menschliche Verstehens- und Interpretationsleistung geknüpft (vgl. Kuckartz, 2012).

3.1.4 Kategorienbildung

Die Kategorienbildung kann auf verschiedene Arten erfolgen:

Deduktive Kategorienbildung

Kuckartz sagt: „Deduktiv gebildete Kategorien werden ... an das Material herangetragen, d.h. sie existieren bereits, *bevor* das Material gesichtet oder codiert wird“ (Kuckartz, 2012, S. 62).

Es kann sich bei der Analysearbeit aber herausstellen, dass solche deduktiv gebildeten Kategorien nicht trennscharf genug sind oder dass zu viele Texteinheiten unter „Sonstiges“ eingeteilt werden müssen. Dies führt dann dazu, dass Kategorien modifiziert oder sogar neue Kategorien definiert werden müssen (vgl. Kuckartz, 2012). „Eine deduktive Kategorienbildung schliesst also keineswegs aus, dass während der Analyse Veränderungen am Kategoriensystem (und an den Kategoriendefinitionen) stattfinden“ (Kuckartz, 2012, S. 62).

Induktive Kategorienbildung

„Unter induktiver Kategorienbildung versteht man die Entwicklung der Kategorien am Material selbst“ (Kuckartz, 2012, S. 63). Dabei wird zuerst das Ziel der Kategorienbildung auf der Grundlage der Forschungsfrage bestimmt. Danach legt man den Grad der Differenziertheit und das Abstraktionslevel der Kategorien fest. Unter diesen Gesichtspunkten beginnt man dann, den Text Zeile für Zeile durchzugehen und direkt Kategorien zu bilden. Zwischendurch sollte das Kategoriensystem immer wieder überarbeitet werden. Eventuell können Kategorien gruppiert oder zu abstrakteren Kategorien zusammengefasst werden. Wenn nach einiger Zeit keine neuen Kategorien mehr gebildet werden können (nach Durchsicht von ca. 10-50% des Materials), können das endgültige Kategoriensystem fixiert und Definitionen mit Ankerbeispielen erstellt werden (vgl. Kuckartz, 2012).

Es kann hilfreich sein, vor der Kategorienbildung die einzelnen Aussagen im Text zu paraphrasieren. Durch eine solche Zusammenfassung werden die Aussagen auf das Wesentliche reduziert und verkürzt. So wird die Bildung der Kategorien vereinfacht, da viele Aussagen damit zu abstrakteren Aussagen zusammengefasst werden können (vgl. Kuckartz, 2012).

Mischformen: deduktiv - induktive Kategorienbildung

Oft werden auch Mischformen zur Entwicklung des Kategoriensystems angewendet: Zuerst wird mit wenigen Hauptkategorien angefangen, welche nicht aus den Daten selbst, sondern aus der Forschungsfrage oder einer Begleittheorie abgeleitet wurden. Diese Kategorien dienen als Ausgangspunkt. Sie sind eine Art Suchraster, mit welchem das Material durchsucht und grob kategorisiert wird. Danach erfolgt in einem zweiten Schritt induktiv die Bildung von Suchkategorien, wobei aber nur noch das der jeweiligen Hauptkategorie zugeordnete Material verwendet wird (vgl. Kuckartz, 2012).

3.2 Quantitative Forschung

Quantitative Forschung nähert sich den Menschen und Dingen an, indem sie sie testet, vermisst, mit ihnen experimentiert und ihre statistische Repräsentanz überprüft (vgl. Mayring, 1999).

Quantitative Daten sind numerische Daten, also Zahlen (vgl. Kuckartz, 2012).

Meist wird aber nicht strikt getrennt zwischen qualitativer und quantitativer Forschung. Beide haben ihre Grenzen hinsichtlich dessen, was sich mit dem jeweiligen Ansatz erforschen lässt. Deshalb wird oft die Integration und Kombination der beiden Forschungsarten gefordert (vgl. Kuckartz, 2012).

Am Anfang wissenschaftlichen Vorgehens steht laut Mayring immer ein qualitativer Schritt, der dazu dient zu benennen, was man untersuchen will. Danach können entweder qualitative oder quantitative Analyseschritte folgen. Ergebnisse quantitativer Analysen werden zum Schluss oft interpretiert, was wiederum ein qualitativer Analyseschritt ist (vgl. Mayring, 2008). Deshalb beschreibt Mayring folgende Abfolge im Forschungsprozess: „Von der Qualität zur Quantität und wieder zur Qualität“ (Mayring, 2008, S. 19). Im Gegensatz dazu werden die Resultate einer qualitativen Analyse am Schluss oft noch quantitativ ausgewertet, um gewisse Ergebnisse zu quantifizieren.

3.3 Forschungsplan und methodisches Vorgehen

3.3.1 Design- und Methodenwahl

Für diese Arbeit wurde das Forschungsdesign der Dokumentenanalyse und als Auswertungsmethode die qualitative Inhaltsanalyse gewählt. Folgende Gründe sprechen dafür:

- Die „Erreichbarkeit“ der Studierenden: Für Interviews wären vielleicht nicht alle Studierenden zur Verfügung gestanden.

- Die Gelegenheit: Die Dokumente sind vorhanden, da die am Stotterchamp teilnehmenden Studierenden Reflexionsberichte abgeben müssen.
- Der zeitliche Aufwand: Eine grössere Stichprobe kann in kürzerer Zeit bearbeitet werden als Interviews, die erst geführt und danach noch transkribiert werden müssen.

3.3.2 Material

Das Analysematerial besteht aus den Reflexionsberichten, welche die teilnehmenden Studierenden der HfH als Leistungsnachweis im Anschluss an das Stotterchamp den zuständigen Dozenten abgeben müssen. Dazu erhalten sie vorgängig ein Raster mit Fragen, auf welche sie im Bericht eingehen sollen (siehe Anhang A).

3.3.3 Stichprobe

Die Grundgesamtheit der Untersuchung stellen alle Reflexionsberichte der am Stotterchamp teilnehmenden Logopädiestudierenden aus der HfH der Jahre 2009 bis 2013 dar. Es wird eine Zufallsstichprobe von zwei Reflexionsberichten aus jedem Jahr gezogen, wobei die Mitglieder der Kochgruppe und der Dokugruppe nicht berücksichtigt werden. Es sollten in der Untersuchung alle unter den gleichen Bedingungen mit den stotternden Jugendlichen in Kontakt gekommen sein, nämlich als Paten. Ausserdem werden Studierende, welche den Untersuchenden persönlich bekannt sind, ebenfalls ausgeschlossen, damit keine Gefahr einer Verfälschung des Blickwinkels der Untersuchenden entstehen kann. Die zu bearbeitenden Reflexionstexte wurden einheitlich formatiert, anonymisiert und mit einem Kennzeichen versehen. Weiter wurde eine Zeilennummerierung gemacht (siehe Anhang B).

3.3.4 Analyseprozess

Aus ökonomischen Gründen wurde nicht jeder Zwischenschritt der Inhaltsanalyse im Anhang aufgeführt, zumal der Prozess hier gründlich beschrieben wird. Auf diejenigen Dokumente, welche sich im Anhang befinden, wird im Text jeweils verwiesen. Auf Wunsch können die restlichen Dokumente bei den Autorinnen eingesehen werden.

Kategorienbildung

Die Kategorienbildung entsprach einer Mischform aus deduktivem und induktivem Vorgehen. Durch die Fragestellung waren die beiden Hauptkategorien ‚Handlungskompetenz der Studierenden‘ und ‚Entwicklungsprozesse der Jugendlichen‘ sowie deren erste grobe Unterkategorien bereits vorgegeben (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Oberkategorien aus der Fragestellung (Meier, 2014)

In einem ersten Schritt wurde die gesamte Stichprobe in die Oberkategorien ‚Handlungskompetenz der Studierenden‘ und ‚Entwicklungsprozesse der Jugendlichen‘ aus der Fragestellung sowie eine Kategorie ‚Anderes‘ eingeteilt (deduktive Vorgehensweise).

Da die Kategorie ‚Anderes‘ dabei sehr umfangreich ausfiel, wurde diese in einem weiteren Schritt induktiv bearbeitet und in neue Kategorien eingeteilt. Nach der Analyse von vier Dokumenten aus der Stichprobe (2009_01_AJ1, 2010_01_AJ3, 2011_01AJ3, 2012_02_AJ2) traten keine neuen Kategorien mehr auf und die Analyse der Kategorie ‚Anderes‘ wurde abgeschlossen. Es wurden folgende neue Kategorien gebildet: ‚Emotionale Erlebnisse im Stotterchamp‘, ‚Erwartungen und Selbstreflexion‘, ‚Beschreibung der Eltern‘, ‚Beschreibung der / des Jugendlichen‘, ‚Beschreibung der Gruppe‘, ‚Beschreibung der Methoden und Strukturen im Stotterchamp‘ sowie eine ‚Restkategorie‘ (siehe Abbildung 2 / Anhang C).

Abbildung 2: Analyse Kategorie Anderes (Meier, 2014)

Die Inhalte der neugewonnenen Kategorien wurden danach auf ihre Relevanz bezüglich der Fragestellung geprüft.

Kategorie ‚Beschreibung des Jugendlichen‘: Aufgrund der Fragestellung wurden Beschreibungen der Stottersymptomatik oder des Jugendlichen an sich, die keine Entwicklung beschreiben, nicht berücksichtigt. Aussagen, die einen Prozess beschreiben, wurden in die Oberkategorie ‚Entwicklungsprozesse der Jugendlichen‘ aufgenommen.

Kategorie ‚Beschreibung der Eltern‘: Reine Beschreibungen der Eltern wurden nicht berücksichtigt. Aussagen, die eine Erkenntnis über die Elternarbeit oder einen Entwicklungsprozess der Studentierenden beinhalten, wurden in die Oberkategorie ‚Handlungskompetenzen der Studierenden‘ aufgenommen.

Kategorie ‚Beschreibung der Gruppe‘: Reine Beschreibungen der Gruppe wurden nicht berücksichtigt. Aussagen, die eine Erkenntnis über die Bedeutung der Gruppe für das Verhalten und Erleben der Jugendlichen hatten oder eine fachliche Erkenntnis der Studierenden beinhalteten, wurden je nach Inhalt in die beiden Oberkategorien aufgenommen.

Kategorie ‚Emotionale Erlebnisse im Stotterchamp‘: Reine Beschreibungen von schönen Erlebnissen wurden nicht berücksichtigt. Erlebnisse, die eine Erkenntnis nach sich zogen, wurden je nach Inhalt in die beiden Oberkategorien aufgenommen.

Kategorie ‚Erwartungen und Selbstreflexion‘: Erwartungen und Hypothesen im Vorfeld des Stotterchamps wurden nicht berücksichtigt. Einschätzungen der eigenen fachlichen, personalen oder sozialen Fähigkeiten wurden in die Oberkategorie ‚Handlungskompetenzen der Studierenden aufgenommen‘. Reflexionen über Inhalte, die nichts mit der Fragestellung zu tun hatten (Schlafsituation, Sauberkeit im Camp etc.) wurden nicht berücksichtigt.

Kategorie ‚Beschreibung Stotterchamp Organisation und Strukturen‘: Alle Beschreibungen, die mit einer Erkenntnis oder einem Lernprozess verbunden waren, wurden je nach Inhalt in die beiden Oberkategorien aufgenommen.

Alle übrigen, in den neuen induktiven Kategorien verbliebenen Aussagen sowie die der Restkategorie, wurden nicht in den Kategorienplan aufgenommen, weil sie für die Fragestellung nicht relevant waren. Auf dieser Ebene wurde den bereits bekannten Kategorien keine neuen Kategorien hinzugefügt (siehe Anhang D).

Definitiver Kategorienplan

Der definitive Kategorienplan wurde aus dem Textmaterial der vier Dokumente 2009_01_AJ1, 2010_01_AJ3, 2011_01AJ3, 2012_02_AJ2 erarbeitet. Dies geschah wiederum in mehreren Schritten, die sowohl deduktives, wie auch induktives Vorgehen beinhalteten.

Für die Unterkategorien der Frage 1 dienten die Kompetenzbeschriebe aus dem Studienführer der HfH als Grundlage (siehe Anhang E). Wie in der Tabelle 1 ersichtlich ist, konnten bei der Fachkompetenz lediglich zwei der Unterkategorien Aussagen zugeteilt werden. Ausserdem subsummierten sich sehr unterschiedliche Aussagen in diese beiden Kategorien. Deshalb wurden sie in einem weiteren Schritt weiter unterteilt. Diesmal geschah die Kategorisierung induktiv anhand der Aussagen im Text.

Tabelle 1: Prozess definitiver Kategorienplan, Handlungskompetenzen Studierende (Meier, 2015)

Deduktiv	Deduktiv	Deduktiv	Induktiv	
Literaturstudium -> Fragestellung	Literaturstudium-> Fragestellung	Kompetenzbeschreibung aus dem Studienführer der HfH, angepasst auf die Fragestellung	Aus dem Textmaterial	
Handlungskompetenz der Studierenden	Sozialkompetenz	Soziale Beziehungen gestalten		
		Einfühlungsvermögen		
		Unterschiedliche Rollen wahrnehmen		
		Sich im Team einbringen		
		Konflikte wahrnehmen und lösen		
	Personalkompetenz	Eigene und fremde Erwartungen, Normen u. Werte erfassen und refl.		
		Aus Erfahrungen neue Erkenntnisse gewinnen und Handlungsstrategien entwickeln		
		Sich mit eigenem Verhalten und Erleben auseinandersetzen		
		Die eigenen Möglichk. u. Grenzen einschätzen u. wenn nötig Unterstützung holen		
		Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen		
	Fach- und Methodenkompetenz	Fachwissen bez. Konzepten, Methoden und Verfahren aus dem Bereich Stottertherapie	Variabilität der Stottersymptomatik	
			Therapiesetting	
			Konzepte und Methoden	
			Rest	
		Kontextwissen aus benachbarten Handlungsfeldern (Psychologie, Soziologie, PMT, Erlebnispädagogik), die relevant sind für die Stottertherapie	Unterstützende Kontextfaktoren	
			Der Mensch hinter der Stottersymptomatik	
			Bezugspersonen	
			Folgen (Aktivität und Teilhabe)	
			PMT und Erlebnispädagogik	

Die Unterkategorien der Frage 2 wurden, wie in Tabelle 2 ersichtlich, rein induktiv verfeinert.

Tabelle 2: Prozess definitiver Kategorienplan, Entwicklungsprozesse Jugendliche (Meier, 2015)

Deduktiv	Deduktiv	Induktiv	
Literaturstudium -> Fragestellung	Literaturstudium-> Fragestellung	Aus dem Textmaterial	
Entwicklungsprozesse der Jugendlichen	Umgang mit dem Stottern	Gefühle und Gedanken gegenüber dem eigenen Stottern	
		Gefühle und Gedanken gegenüber den Sprechtechniken	
	Veränderung der Sprechweise	Allgemein	
		Sprechtechniken	Atemkontrolle
			Gedehnt Sprechen
			Langsam Sprechen
			Blocklösestrategien
			Pause machen
	Sozialverhalten und (kommunikatives) Selbstbewusstsein	Kontakte knüpfen	
		Aus sich herauskommen / sich zeigen	
Kommunikation			
Sich überwinden / mutig sein			
Rest			

Die gesamte Stichprobe wurde nun anhand dieses definitiven Kategorienplans (siehe Anhang F) analysiert. Aussagen, die in keine der Kategorien hineinpassten, wurden nicht berücksichtigt. Dies führte zur Gesamtheit aller Aussagen, die in dieser qualitativen Inhaltsanalyse verwendet wurden (siehe Anhang G).

Paraphrasierung

Die so gewonnenen Aussagen wurden anschliessend innerhalb ihrer Kategorien zu Aussagengruppen gebündelt und paraphrasiert. In den Unterkategorien der Kategorie Fachkompetenz ergaben sich durch die Paraphrasierung weitere thematische Untergruppen innerhalb der Unterkategorien (siehe Tabelle 3). Bei allen anderen Kategorien war eine weitere Unterteilung nicht mehr nötig (siehe Anhang H).

Tabelle 3: Fach- und Methodenkompetenzen, Verfeinerung der Kategorien (Meier, 2015)

Handlungskompetenzen der Studierenden	
Fach- und Methodenkompetenz	
Fachwissen bez. Konzepten, Methoden und Verfahren aus dem Bereich Stottertherapie	Stottersymptomatik
	Therapiesetting
	Konzepte und Methoden: allgemeine Aussagen (vorher Konzepte und Methoden)
	Konzepte und Methoden: inhaltliche Erkenntnisse (vorher Konzepte und Methoden)
Kontextwissen aus benachbarten Handlungsfeldern (Psychologie, Soziologie, PMT, Erlebnispädagogik), die relevant sind für die Stottertherapie	Wichtige Faktoren in der Stottertherapie (Vorher Kontextfaktoren)
	Allgemein pädagogisch-therapeutische Erkenntnisse (Vorher Kontextfaktoren)
	Umgang mit dem Stottern (Vorher Kontextfaktoren)
	Der Mensch hinter der Stottersymptomatik
	Bezugspersonen
	Folgen (Aktivität und Teilhabe)

Die Paraphrasen wurden nun mit einem Ankerbeispiel versehen und stellen damit die Ergebnisse dieser qualitativen Inhaltsanalyse dar.

3.3.5 Quantitative Auswertung der erhobenen Daten

Im Anschluss an die qualitative Inhaltsanalyse wurden die Daten rudimentär quantitativ ausgewertet. Durch Auszählen mittels Excel-Programm wurde eine Rangliste der einzelnen Kategorien sowie der einzelnen Aussagen erstellt (siehe Kapitel 4 / Anhang I).

4. Ergebnisse

Die Stichprobe wurde im Hinblick auf die zwei unterschiedlichen Fragestellungen qualitativ analysiert. Einerseits ging es um die Handlungskompetenzen der Studierenden (Frage 1) und andererseits um die Entwicklungsprozesse der Jugendlichen aus Sicht der Studierenden (Frage 2). Die quantitative Auswertung der Ergebnisse hat ausserdem folgendes Bild ergeben:

Tabelle 4: Quantitative Auswertung Oberkategorien (Meier, 2015)

Kategorie	Anzahl Zitate
Handlungskompetenzen der Studierenden	135
Fach- und Methodenkompetenz	78
Personalkompetenz	38
Sozialkompetenz	19
Entwicklungsprozesse der Jugendlichen	91
Sozialverhalten und (kommun.) Selbstbewusstsein	47
Veränderung der Sprechweise	26
Umgang mit dem Stottern	14
Rest	4

Die folgende Darstellung der Ergebnisse teilt sich in die beiden Fragestellungen und folgt dann der Grösse (Anzahl Zitate in den Kategorien) der Kategorien in absteigender Reihenfolge. Obwohl diese Arbeit in erster Linie eine qualitative Arbeit darstellt, soll die Gewichtung der Ergebnisse durch die quantitative Auswertung eine Orientierungshilfe für den Leser darstellen.

4.1 Beantwortung der Frage 1

Welche fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen konnten die Logopädiestudierenden aus ihrer Sicht durch die Teilnahme am Stotterchamp entwickeln oder vertiefen?

Die Studierenden beschreiben in allen Kompetenzbereichen eine Entwicklung und neue Erkenntnisse.

4.1.1 Ergebnisse der Kategorie Fach- und Methodenkompetenz

Die Studierenden beschreiben Erkenntnisse und Entwicklungsprozesse zu den Themenbereichen allgemeine Aussagen bezüglich Konzepten und Methoden, Stottersymptomatik, Therapiesetting, allgemein pädagogisch-therapeutische Erkenntnisse, der Mensch hinter der Stottersymptomatik, wichtige Faktoren in der Stottertherapie, inhaltliche Erkenntnisse bezüglich Konzepten und Methoden, Folgen von Stottern auf die

Aktivität und Teilhabe, Bezugspersonen, PMT und Erlebnispädagogik im Zusammenhang mit Stottertherapie und dem Umgang mit dem Stottern.

Konzepte und Methoden: allgemeine Aussagen

Die Studierenden berichten, dass sie das Stottercamp ganz allgemein als sehr lehrreich empfanden.

„Ich sehe das Stottercamp als eine grosse berufliche und menschliche Bereicherung. Einerseits war es für mich eine spannende Erfahrung mit Jugendlichen in diesem Alter in Kontakt zu kommen, andererseits habe ich sehr viel über den Umgang mit stotternden Menschen und über das Stottern allgemein gelernt.“

Sie berichten aber auch, dass sie ihre Fach- und Methodenkompetenzen im Stottercamp erweitern konnten. Konkret meinen sie, dass sie ihr theoretisches Wissen über Stottertherapie durch praktische Erfahrungen ergänzen und vertiefen konnten.

„Ich konnte ich meine theoretischen Kenntnisse mit der Praxis verknüpfen und die Mottos, respektive Stottertechniken, neben der Vorlesung nochmals vertiefen.“

Ausserdem haben die Studierenden konkrete Umsetzungsideen für die Stottertherapie kennengelernt und können sich jetzt vorstellen, wie Stottertherapie aussehen könnte.

„Zusätzlich erhielt ich konkrete Übungsvorschläge für die Stottertherapie aus S-Move und Thermwo.“

Stottersymptomatik

Alle Aussagen in dieser Kategorie beziehen sich auf die Erkenntnis, dass die Variabilität bezüglich Qualität und Quantität von Primär- und Sekundärsymptomatik beim Stottern sehr gross ist.

„Die Gruppe der jugendlichen Stotterer war sehr heterogen und ich habe nochmals gemerkt, wie unterschiedlich Stottern sein kann.“

Therapiesetting

In dieser Kategorie finden sich Erkenntnisse zur Wahl von unterschiedlichen Therapiesettings. Die meisten Studierenden berichten von ihren Erkenntnissen über die Gruppentherapie. Sie haben erkannt, dass die Gruppentherapie mit Stotternden sehr sinnvoll ist. Die Jugendlichen lernen andere Stotternde kennen und können sich gegenseitig unterstützen, Tipps geben und Modell sein.

„Das Stottercamp hat mir gezeigt, dass eine Gruppentherapie sehr sinnvoll ist. Die Interaktion mit anderen Stotternden und das gemeinsame Erarbeiten und Erreichen von Zielen ist wichtig für die Jugendlichen.“

Es gibt aber auch Aussagen, welche die Vorteile des Einzelsettings hervorheben

„Die Einzelsettings waren wertvoll, denn mit dieser Eins zu Eins Auseinandersetzung konnten wir uns konzentriert den praktischen Tätigkeiten widmen und ebenfalls persönliche Themen versuchen anzusprechen.“

oder die Kombination aus unterschiedlichen Therapiesettings als sinnvoll erkannt haben.

„Ich finde es wichtig und sinnvoll, dem Erscheinungsbild Stottern vielschichtig zu begegnen, sei es in der Einzel- oder Gruppentherapie als auch mit Einbezug von verschiedenen Techniken und Herangehensweisen.“

Allgemein pädagogisch-therapeutische Erkenntnisse:

Hierunter wurden Erkenntnisse subsummiert, die ganz allgemein für therapeutisches Handeln wichtig sind und natürlich auch für die Stottertherapie gelten.

Es wurde erkannt, dass eine gute Beziehung zwischen Klient und Therapeut die Basis für jede Therapie ist. Vertrauen ist notwendig, damit sich der Klient auch an die emotionalen Themen heranwagt.

„Basis für erfolgreiche Therapie ist wie bereits erwähnt eine vertrauensvolle Atmosphäre. Dann ist es dem Betroffenen möglich, emotionale Themen anzusprechen. Das ist eine Grundvoraussetzung, um sich mit seiner eigenen Stotterproblematik auseinanderzusetzen.“

Ausserdem gelangten einige Studierende zur Erkenntnis, dass es wichtig ist, dass die Ziele transparent sind.

„Ein weiterer grundlegender Baustein in der Therapie ist das Einhalten von Transparenz. Zielsetzungen innerhalb der Therapie sollen für den Betroffenen realistisch und ersichtlich sein.“

Die Studierenden erlebten aber auch, dass die Motivation des Jugendlichen / Klienten eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche therapeutische Arbeit ist.

„Ein Highlight war für mich die Entdeckung, dass man F. sehr gut motivieren kann, indem man Wetten mit ihm abschliesst. Ab diesem Punkt konnte ich auch therapeutisch intensiver mit ihm arbeiten, weil er sich so auf die Aufgabenstellung einlassen konnte.“

Eine weitere Erkenntnis der Studierenden war, dass die Reflexionsfähigkeit vom Entwicklungsalter abhängig ist. Gerade im Jugendalter ist die Spannbreite sehr gross. Als Therapeut muss man sich dementsprechend anpassen.

„Was die Arbeit mit Jugendlichen anbelangt, habe ich gelernt, dass die Spannbreite von 11 bis 16 Jahre gross ist, vor allem im Bereich der Reflexionsarbeit kann man hier noch nicht von allen das gleiche Engagement erwarten. Bei A. habe ich gemerkt, dass ich ihn noch stark führen und ihm viele Fragen stellen musste.“

Der Mensch hinter der Stottersymptomatik

Eine häufig erwähnte Erkenntnis der Studierenden war, dass es nicht ‚den Stotterer‘ gibt. Jeder Mensch, der stottert, ist individuell mit seinen Stärken und Schwächen.

„Denn obwohl alle Jugendlichen stotterten, hatte doch jeder seine eigene Persönlichkeit.“

Wichtige Faktoren in der Stottertherapie

Hier werden weitere Faktoren genannt, die neben dem Trainieren von Sprech- und Stottertechniken für eine erfolgreiche Stottertherapie wichtig sind.

Die Studierenden machten die Erfahrung, dass es für (jugendliche) Stotternde enorm wichtig ist, andere Stotternde kennenzulernen, damit sie wissen: „Ich bin nicht alleine.“

„Diese Woche hat mir gezeigt, wie wichtig es für die Jugendlichen ist zu wissen, dass sie nicht die einzigen Stotterer sind.“

Weiter kamen die Studierenden zum Schluss, dass Entspannungsübungen, Aufbau des Selbstbewusstseins und Mutübungen wichtige Bestandteile der Stottertherapie sind.

„In Bezug auf C. habe ich gelernt, dass die Wahrnehmung, das „zur Ruhe kommen“ und das Selbstvertrauen, drei wichtige Bereiche der Stottertherapie sein können.“

Konzepte und Methoden: Inhaltliche Erkenntnisse

In dieser Kategorie wurden Erkenntnisse über Anforderungen an die Stottertherapeuten, Stolpersteine in der Therapie oder methodische Hilfestellungen zusammengefasst. So erkannten die Studierenden, dass sie in der Stottertherapie als Modell wirken und die Sprech- und Stottertechniken deshalb beherrschen lernen wollen und sollten.

„Hier konnte ich auch persönlich nochmals an mir als Sprachmodell arbeiten. Da wurde mir nochmals richtig bewusst, wie stark ich in der Therapie als Sprachmodell wirke und die Themen, wie zum Beispiel langsames Sprechen, selber verinnerlichen sollte“

Weitere Erkenntnisse der Studierenden sind, dass der Redefluss verbessert werden kann, wenn das Sprechen an Bewegungen geknüpft wird. Aber auch, dass das Sprechen in der Übungssituation zwar schnell flüssiger werden kann, es in der Alltags- oder Stresssituation aber länger dauert.

„Während einer Übung, bei welcher wir Bewegung mit Sprache verbanden, war ich erstaunt, wie gut dies funktionierte. Sobald die Bewegung gut mit dem Gesprochenen gekoppelt war, kam jedes Wort flüssig. Vor der Gruppe war das Sprechen jeweils schwieriger.“

Beim Training des Pseudostotterns mit den Jugendlichen realisierten einige Studierende, dass Pseudostottern für den Klienten paradox erscheinen kann. Er will ja eben nicht stottern, warum sollte er es dann extra tun?

„Zu einem späteren Zeitpunkt entwickelte sich bei mir schliesslich die Vorstellung, dass es für F. auch paradox gewesen wäre, locker zu stottern; er verleugnete schliesslich seine noch immer bestehenden Redeflusschwierigkeiten konsequent, und dementsprechend wollte er sicherlich nicht auch noch absichtlich stottern“

Folgen von Stottern auf die Aktivität und Teilhabe

In diese Kategorie gehören Erkenntnisse darüber, was es bedeutet, in unserer Gesellschaft zu stottern.

Durch den Elternkontakt erfuhren die Studierenden, dass das Thema Berufswahl bei stotternden Jugendlichen ein grosses Spannungsfeld darstellt, das mit Ängsten verbunden ist.

„Es hat mir gezeigt, dass für ihn {den Vater} nicht das Stottern an und für sich ein Problem ist, sondern mehr die Frage wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn K. z.B. in einem Kundengespräch kompetent wirken sollte.“

Aber nicht nur die Auswirkungen auf die Berufswahl wurden thematisiert, sondern auch, dass das Stottern die gesamte Persönlichkeit und das Verhalten der Jugendlichen beeinflusst. Sie sind eher wortkarg, zurückgezogen / verschlossen oder sie sind sogar von Mobbing betroffen und geraten dadurch in eine Aussenseiterrolle.

„Neben der Bandbreite ist mir auch wieder einmal aufgefallen, mit was für Themen Kinder respektive Jugendliche, die stottern, konfrontiert werden. Bestenfalls ist ihr Sprechanteil geringer und sie geben wenig preis von sich, im schlimmsten Fall kommt es zu Mobbing und ein Kind gerät in eine Aussenseiterrolle (Fall L.).“

Bezugspersonen

Im Camp kamen die Studierenden auch in Kontakt mit den Eltern der Jugendlichen. Aus diesen Kontakten formulierten die Studierenden folgende Erkenntnisse:

Die Studierenden empfanden den Elternkontakt als lehrreich und gingen gestärkt daraus hervor.

„Was mir sehr gefallen und viel gebracht hat, war auch der Elternkontakt. Mir hat die Kommunikation mit den Eltern von A. sehr viel Spass gemacht und ihre Reaktion auf das Lager und mich hat mir nochmals Selbstvertrauen gegeben.“

Sie erkannten, dass Eltern unterschiedlich mit dem Stottern ihres Kindes umgehen. Einige können es gut akzeptieren, andere nicht.

„Ich habe gelernt, dass die Eltern sehr verschieden sein können. Es gibt Eltern, die Stottern nicht akzeptieren können und möchten, dass das Kind davon ‚erlöst‘ wird. Es gibt aber auch Eltern, die sehr offen mit dieser Thematik umgehen können und vor allem das Kind und nicht das Störungsbild ins Zentrum stellen“

Die Studierenden erfuhren, dass für einige Eltern nicht das Stottern an sich das Problem darstellt, sondern die Befürchtung, dass ihr Kind damit nicht die gleichen (beruflichen) Chancen haben wird wie andere.

„Es hat mir gezeigt, dass für ihn {den Vater} nicht das Stottern an und für sich ein Problem ist, sondern mehr die Frage wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn K. z.B. in einem Kundengespräch kompetent wirken sollte.“

PMT und Erlebnispädagogik

Da am Stotterchamp auch Psychomotorikstudierende teilnehmen und das Konzept des Stotterchamps Stottertherapie mit Erlebnispädagogik verbindet, fanden sich auch Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen PMT, Erlebnispädagogik und Stottertherapie.

Bei den Studierenden festigte sich der Eindruck, dass Bewegung und Sprache zusammenhängen.

„Einmal mehr hat man gesehen, wie stark Sprache und Bewegung zusammenhängen“

Und sie erlebten, dass die Erlebnispädagogik ein wichtiger Wirkfaktor im Stotterchamp und somit in einer Stotterintensivtherapie ist.

„Die Verbindung von Erlebnispädagogik mit Intensivtherapie hat mir gezeigt, wie viel damit erreicht werden kann.“

Umgang mit dem Stottern

In dieser Kategorie geht es um das Verhalten der (angehenden) Logopäden bei einem Stotterereignis. In der Kategorie Personalkompetenz wird dieses Thema ebenfalls aufgegriffen. Dort geht es um das eigene Erleben und Verhalten. An dieser Stelle geht es um ‚fachliche‘ Erkenntnisse, also um Erkenntnisse darüber, wie man sich als Fachperson ‚optimal‘ verhalten sollte.

Die Studierenden lernten durch das Zusammensein mit den Jugendlichen, dass sie auf Blockaden geduldig reagieren und abwarten sollten, bis die Blockade vorbei ist, sowie dass sie den stotternden Menschen ausreden lassen sollten.

„Vor allem zu Beginn der Woche fiel es mir manchmal nicht leicht, abzuschätzen, wie ich auf eine starke Blockade reagieren soll. Die Jugendlichen signalisierten aber, dass sie es schätzen, wenn man geduldig ist und sie ausreden lässt.“

4.1.2 Ergebnisse der Kategorie Personalkompetenz

Die Studierenden beschreiben Erkenntnisse und Entwicklungsprozesse zu den Themenbereichen eigene Möglichkeiten und Grenzen einschätzen und sich wenn nötig Unterstützung holen, sich mit eigenen Verhaltensweisen und eigenem Erleben auseinandersetzen, aus Erfahrungen neue Erkenntnisse gewinnen und Handlungsstrategien

entwickeln, eigene und fremde Erwartungen, Normen und Werte erfassen und reflektieren sowie Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen.

Die eigenen Möglichkeiten und Grenzen einschätzen und sich wenn nötig Unterstützung holen

Viele Studierende berichten, dass sie nicht in allen Situationen adäquat reagieren konnten (vor allem am Anfang). Da sie sich noch im Studium befinden, sei das aber ok. Durch die Unterstützung der Lagerleitung hätten sie bereits viel dazugelernt.

„Ab und zu war ich noch ein bisschen unsicher, habe dies aber nicht an mir beanstandet, sondern blieb geduldig. Mir ist bewusst, dass ich noch vieles lernen muss und erst am Anfang meiner therapeutischen Arbeit stehe.“

Sie nutzten aber wenn nötig die Hilfsangebote während des Camps.

„Durch das Gespräch in der Studentengruppe gewann ich dann neuen Mut“

Sie schreiben aber auch, dass sie durch ihre Teilnahme am Camp sowohl für die Therapie mit stotternden Jugendlichen / Kindern als auch in der Elternarbeit an Sicherheit gewonnen hätten.

„Meine Erfahrungen im Lager geben mir, als angehende Logopädin, Sicherheit für die Behandlung von Stottern.“

Sich mit eigenen Verhaltensweisen und dem eigenen Erleben auseinandersetzen

In dieser Kategorie finden sich Erkenntnisse über eigene Entwicklungsprozesse während des Camps, Erkenntnisse über die eigenen Fähigkeiten und Vorlieben oder kritische Reflexionen der eigenen Verhaltensweise in der Campwoche.

Einige Studierende berichten, dass sich durch die Erfahrungen im Stottercamp ihr Umgang mit stotternden Menschen verändert hat. Sie sind jetzt entspannter damit.

„Durch die Erfahrungen dieser Woche fällt es mir leichter einem stotternden Jugendlichen gegenüberzutreten, den Blickkontakt zu wahren, ihn aussprechen zu lassen und allgemein gelassener darauf zu reagieren.“

Andere Studierende erkannten, was ihnen bei der Arbeit mit stotternden Jugendlichen leichter fällt und was sie als schwieriger empfinden.

„Die Arbeit mit beiden Charakteren ist eine Herausforderung. Für mich war es einfacher, mit den Zurückhaltenderen zu arbeiten und über das Stottern zu sprechen.“

Die Studierenden erkannten auch kritisch, dass ihre Arbeit im Camp nicht immer erfolgreich war und sie manchmal einen falschen Weg gewählt hatten.

„Im Nachhinein hätte ich ihn vielleicht etwas mehr zum selbständigen Denken anregen sollen. Ich erappte mich darin, dass ich zuweilen in eine Mutterrolle schlüpfte. Aus diesem Grund versuchte ich, mich ihm gegenüber kollegial zu verhalten.“

Oder den Studierenden wurde erst durch die Reflexion zu Hause bewusst, wie viel sie durch ihre Teilnahme am Stotterchamp über das Stottern gelernt haben.

„Während der Zeit im Camp war mir nicht wirklich bewusst, wie viel ich über das Thema Stottern gelernt hatte, ohne überhaupt etwas davon zu bemerken. Diese Erkenntnis gewann ich erst nach der Lagerwoche zu Hause, als ich Zeit hatte, in Ruhe zu reflektieren.“

Aus Erfahrungen neue Erkenntnisse gewinnen und Handlungsstrategien entwickeln

Die Studierenden berichten, dass sie durch die Angebote des Camps neue Ideen für die Arbeit mit den Jugendlichen erhielten und diese gleich im Camp umsetzen konnten.

„Durch die „Half an Hour“- Sitzung und durch sonstige Gespräche mit Studierenden, verarbeitete ich meine Eindrücke und Erfahrungen mit C.. Ich bekam viele gute Ideen, wie ich seine körperliche Anspannung lockern könnte. So arbeitete ich mit C. nebst dem Stottern auch an seiner Körperwahrnehmung“

Den Studierenden gelingt es auch, diese Erkenntnisse auf ihre zukünftigen Arbeitsfelder zu übertragen.

„Diese Ideen werde ich auch in der Einzeltherapie, sei es mit stotternden oder auch individualisiert für andere sprachschwache Kinder, einsetzen.“

Eigene und fremde Erwartungen, Normen und Werte erfassen und reflektieren

Die Studierenden berichten einerseits über Erfahrungen bezüglich der hohen Erwartungen der Eltern an das Stotterchamp bzw. an die Studierenden selbst,

„ich bemerkte aber auch, dass sie eine sehr hohe Anforderung an mich und die Lagerwoche im allgemeinen hatte.“

und andererseits beschreiben sie die Unterschiede zwischen den eigenen Erwartungen und den Erwartungen der Jugendlichen / Klienten an die Therapie.

„In der Einzeltherapie mit A. habe ich gemerkt, dass meine und seine Erwartungen manchmal recht unterschiedlich waren.“

Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen

Die Studierenden erkannten, was den Jugendlichen helfen könnte und entschieden sich, dies auszuprobieren.

„Eine Auffrischung der bereits bekannten Techniken empfand ich dennoch als eine gute Idee und weitere Chance für K.“

4.1.3 Ergebnisse der Kategorie Sozialkompetenz

Die Studierenden beschreiben Erkenntnisse und Entwicklungsprozesse zu den Themenbereichen soziale Beziehungen eingehen, gestalten, aufrechterhalten und abschliessen, Einfühlungsvermögen, unterschiedliche Rollen wahrnehmen und sich im Team einbringen.

Soziale Beziehungen mit den stotternden Jugendlichen, deren Angehörigen, Kolleginnen und Dozenten/Vorgesetzten eingehen, gestalten, aufrechterhalten und abschliessen

In dieser Kategorie finden sich Aussagen dazu, wie es den Studierenden gelang, die Beziehung zu ‚ihren‘ Jugendlichen zu gestalten.

Die meisten Studierenden berichten, dass sie eine gute Beziehung zu den Jugendlichen aufbauen konnten

„Besonders schön fand ich, dass sich über die wenigen Tage eine gute Beziehung zwischen A. und mir entwickelte.“

und dass sie auch Lösungswege für schwierige Kontaktsituationen fanden.

„Ich versuchte, nicht nur über D., sondern eher allgemein zu kommunizieren. So gelang es mir, einen einigermaßen zweckmässigen Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten.“

Einfühlungsvermögen in den stotternden Jugendlichen

Die Studierenden berichten, dass es ihnen gelang, die Bedürfnisse

„Ich versuchte dann ... mehr auf seine Bedürfnisse einzugehen und heraus zu spüren, ob dies für ihn so stimmt.“

und Gefühle der Jugendlichen wahrzunehmen und darauf einzugehen.

„und ich habe das Gefühl, dass wir uns beide wohl gefühlt haben.“

Die Studierenden empfanden in schwierigen Situationen Mitgefühl für den Jugendlichen.

„und er tat mir dafür sehr leid.“

Unterschiedliche Rollen im beruflichen Kontext wahrnehmen und eingehen (Kollege, Studierender, Spielpartner, Therapeut)

Die Studierenden nahmen ihre Rolle als Paten wahr und fühlten sich dabei wohl.

„Ich habe zum ersten Mal in einer Rolle als erste Ansprechpartnerin als Therapeutin fungiert und gemerkt, dass mir das ganz gut gelingt und auch gefällt.“

Sich im Team einbringen

Die Studierenden fanden sich gut innerhalb des Teams zurecht.

„Das Zurechtfinden innerhalb des Leiterteams fiel mir relativ leicht“

4.2 Beantwortung der Frage 2

Welche Entwicklungsprozesse der ihnen anvertrauten Jugendlichen beschreiben sie in Bezug auf den Umgang mit dem Stottern, das Selbstbewusstsein und die Sprechweise?

Die Studierenden beschreiben in allen genannten Bereichen Entwicklungen bei den Jugendlichen.

4.2.1 Ergebnisse der Kategorie Sozialverhalten und (kommunikatives) Selbstbewusstsein

In dieser Kategorie beschreiben die Studierenden, wie die Jugendlichen während der Lagerwoche bei verschiedenen Anlässen immer mehr aus sich herauskamen, wie sie untereinander und mit dem Leiterteam neue Kontakte knüpften, aber auch, wie sich ihr kommunikatives Verhalten veränderte und sie ihre Persönlichkeit in die Gruppe einbrachten. Sie zeigen auch auf, wie einige Jugendliche immer mutiger wurden und sich auch trauten, vor der Gruppe oder mit den Leitern mehr zu sprechen.

Aus sich herauskommen / sich zeigen

Die Studierenden beschreiben, wie die Jugendlichen sich mit der Zeit entspannten und sich wohl fühlten im Stotterchamp.

„Ein Schlüsselerlebnis für uns beide war der erste Abend, der Trommelabend. In diesem Moment spürte ich, dass sich bei ihm eine gewisse Angst und Anspannung löste.“

Sie erzählen, dass die Jugendlichen in ihrem Selbstvertrauen gestärkt wurden.

„Die Woche verhalf ihm zu mehr Selbstvertrauen.“

Sie sprechen auch davon, dass die Jugendlichen sich als Persönlichkeit einbrachten.

„Das leicht schelmische Wesen und der Schalk in F.s Augen wurden zunehmend sichtbar.“

Sie beschreiben ebenfalls, dass die Jugendlichen sich öffnen konnten.

„C. öffnete sich jeden Tag ein bisschen mehr und gab auch jeden Tag ein bisschen mehr von sich preis.“

Sie erlebten aber auch, dass bei einzelnen Jugendlichen eine gewisse Anspannung während der ganzen Woche vorhanden blieb.

„Auch die Woche über blieb eine gewisse Anspannung bei neuen Dingen. Diese forderten ihn immer wieder aufs Neue heraus. Ich spürte ein anhaltendes Unbehagen, wenn er sich mit mir oder mit anderen auseinandersetzen musste, sei es in Gesprächen oder in gemeinsamen Handlungen.“

Kommunikationsverhalten

Die Studierenden beschreiben, wie die Jugendlichen ganz allgemein mehr zu sprechen begannen.

„Sehr auffallend war aber, dass der Junge im Verlaufe des Camps kommunikativ immer aktiver wurde, vermehrt von sich aus Gespräche begann und man teils vollständige, längere Sätze von ihm hören konnte, während er anfangs der Woche eher Ein- bis Zweiwortsätze gebrauchte.“

Ausserdem hätten sich die Jugendlichen vermehrt getraut vor der Gruppe zu sprechen.

„und auch in der Gruppe hat er sich immer mehr geöffnet und sich öfters geäußert.“

Auch im Zweiersetting mit der Patin hätten sich die Jugendlichen vermehrt getraut zu sprechen.

„Im Zweiergespräch, wo sie am Anfang noch gehemmt war, wurde sie mit der Zeit gesprächiger.“

Die Studierenden berichten, dass die Jugendlichen Vertrauen in ihre verbalen Fähigkeiten aufgebaut hätten: Sie seien schlagfertiger geworden, seien für ihre Bedürfnisse eingetreten und ihre Äusserungen hätten an Komplexität gewonnen.

„Am Anfang der Woche hat er eher noch klein Beigegeben, um einer Diskussion aus dem Weg zu gehen (z.B. als sich E. auf den Campingstuhl setzten wollte, auf dem T. sass). Am Ende der Woche konnte sich T. schlagfertig wehren und seine Meinung und Bedürfnisse auch in der Gruppe äussern.“

Kontakte knüpfen

Viele Beschreibungen der Studierenden zeigen auf, dass die Jugendlichen zu Beginn der Woche zurückhaltend waren, sich aber während der Woche gut für die Gruppe öffnen und neue Kontakte knüpfen konnten.

„C. war zu Beginn der Woche eher zurückhaltend. Er beobachtete genau die Jugendlichen und das, was um ihn herum geschah. Durch die Tischtennisspiele knüpfte er erste Kontakte zu den Jungen und Mädchen.“

Es gibt jedoch auch Beschreibungen darüber, dass einige Jugendliche mehr Zeit oder die Unterstützung der Patin brauchten, bis sie sich in der Gruppe öffnen konnten.

„Schon ziemlich früh thematisierte ich seine Rolle innerhalb der Gruppe und schilderte ihm meinen persönlichen Eindruck. Ich versuchte herauszufinden, ob die Situation für ihn so stimmig ist, oder er sich gerne mehr Anschluss wünscht. Er bestätigte mir, dass er gerne mehr zur Gruppe dazu gehören würde. Wir machten deshalb aus, dass er versucht mitzumachen bei Gruppenaktivitäten und bei mir Rat oder Hilfe holen kann, wenn er dies braucht. Von diesem Zeitpunkt an schien er sich mehr in die Gruppe einzubringen, nahm sich aber auch Zeit für sich alleine.“

Bei einzelnen hätte sich der Kontakt zu den Erwachsenen einfach gestaltet, der zu den anderen Jugendlichen eher schwierig.

„Die ganze Woche über beobachtete ich, dass A. sich gern an die Erwachsenen wandte und gegenüber den anderen Jugendlichen eher zurückhaltend blieb.“

Sich überwinden / mutig sein

Die Studierenden beschreiben, dass die Jugendlichen bei unterschiedlichen Aktivitäten Gelegenheit hatten, ihre Ängste zu überwinden und das Mutig-sein zu üben. Einigen sei dies leicht gefallen, anderen sei es mit Unterstützung der Patin oder der Lagerleitung gelungen.

„Am Abschlussabend hat sie mit C. einen Tanz vorgezeigt. Anfang Woche hätte ihr das wahrscheinlich niemand zugetraut.“

4.2.2 Ergebnisse der Kategorie Veränderung der Sprechweise

In dieser Kategorie beschreiben die Studierenden Veränderungen, welche sie bei der Sprechweise der Jugendlichen festgestellt haben. Dies machten sie ganz allgemein, aber es gibt auch Aussagen über ganz konkrete Veränderungen in Bezug auf ganz bestimmte Sprechtechniken.

Techniken

Die Studierenden beobachteten, wie die Jugendlichen lernten ihren Atem zu kontrollieren und damit ihr Stottern positiv veränderten und sich dabei entspannten.

„Durch bewusstes Atmen spürte er den Unterschied zwischen Bauchatmung und Brustatmung und konnte sich so entspannen.“

Einige Jugendliche hätten versucht gedehnt zu sprechen und hätten damit ihr Stottern positiv verändert.

„Nach einigen Tagen gelang es E. besser sein eigenes Stottern zu modifizieren. Er konnte sich auf den Versuch einlassen Dehnungen auszuprobieren.“

Andere hätten versucht langsam zu sprechen und hätten damit ihr Stottern ebenfalls verändert.

„Vom Sprachlichen her, hat er neue Sprechtechniken, wie zum Beispiel langsamer Sprechen ... kennen gelernt und angewendet.“

Einige lernten verschiedene Techniken zum Umgang mit Blockaden,

„E. hat sich entschieden, primär die Blocklösestrategie anzuwenden und danach weich weiterzusprechen. Daran erinnern soll sie ihr Stotter-Armband.“

und manche hätten die Technik „Pausen machen“ kennengelernt und sie angewendet.

„Vom Sprachlichen her, hat er neue Sprechtechniken, wie zum Beispiel langsamer Sprechen und vor allen das Pausen machen, kennen gelernt und angewendet.“

Allgemein

Die Studierenden beschreiben, dass die Jugendlichen während des Camps eine sprachliche Entwicklung durchmachten.

„K. hat sich in dieser Woche auch sprachlich gut entwickelt.“

Weiter beobachteten sie, dass die Jugendlichen altbekannte Techniken repetierten und diese während des Camps vertiefen konnten.

„E. geht schon ziemlich lange in die Logopädie und kennt deswegen auch schon einige Methoden. Dadurch, dass ihr vieles schon bekannt war und sie sich in der Woche intensiv damit auseinandersetzen konnte, wird ihr jetzt nach dem Stottercamp bestimmt einiges noch besser gelingen. Es war in dem Sinne eine Vertiefung und ein Aufgreifen von Bekanntem in einer anderen Form.“

Ausserdem hätten sich einige Jugendliche an neue sprechtechnische Aufgaben gewagt.

„Er lernte neue Sprechtechniken kennen und konnte altbekannte wieder anwenden.“

Es gibt aber auch Aussagen über Jugendliche, die im Lager keine Fortschritte aus logopädischer Sicht machen konnten.

„Aus diesem Grund denke ich, dass ihm die Woche vom logopädischen Standpunkt her nicht das Gewünschte gebracht hat.“

4.2.3 Ergebnisse der Kategorie Umgang mit dem Stottern

Die Studierenden beschreiben, wie die Jugendlichen während des Stotterchamps mit ihrem eigenen Stottern, aber auch mit den verschiedenen Sprechtechniken umgingen.

Gefühle und Gedanken gegenüber dem eigenen Stottern

Die Studierenden beobachteten, dass die Jugendlichen sich erstmals mit ihrem Stottern auseinandersetzten.

„Sprachlich war der entscheidende Schritt bei ihm wahrscheinlich, sich überhaupt mit seinem Stottern auseinanderzusetzen und später dieses zu variieren.“

Sie beschreiben, wie einige Jugendliche ihr Stottern akzeptieren lernten.

„Weiter lernte er sein Stottern zu akzeptieren, was auch dazu führte, dass er im Whatsapp als Status-meldung „Stottern ist ok“ Einfügte.“

Es gibt aber auch Aussagen darüber, dass andere Jugendliche das eigene Stottern verleugneten

„Auffallend war zudem, dass F. immer wieder betonte, dass er nicht mehr stottere- wenn, dann nur beim Lesen am Anfang der Sätze.“

oder an ihrem Stottern nichts verändern wollten.

„Mitte Woche hatte ich das Gefühl, dass M. an seinem Stottern gar nichts verändern möchte.“

Die Studierenden waren erstaunt darüber, wie offen die Jugendlichen über ihr Stottern sprachen.

„ich hätte nicht gedacht, dass die meisten Jugendlichen so offen über ihr Stottern sprechen können und möchten.“

Gefühle und Gedanken gegenüber den Sprechtechniken

Die Studierenden beobachteten, dass neue Sprechtechniken den Jugendlichen am Anfang Mühe bereiteten, ihnen nachher aber Erfolge brachten.

„Als ich ihm einige Tage später die Frage stellte, ob er je das Gefühl hatte nicht alles sagen zu können, obwohl er langsam gesprochen habe, verneinte er schmunzelnd.“

Sie erwähnen ausserdem, dass andere Sprechtechniken den Jugendlichen neue Möglichkeiten zur Steuerung der Erzählmenge eröffneten.

„Eine sinngemässe, sehr beeindruckende Aussage von ihm war, dass er nun eben schnell sprechen müsse, da er früher aufgrund seines Stottern vieles nicht sagen konnte und er nun ganz viel erzählen möchte.“

Einige berichten aber auch, dass die Jugendlichen bei altbewährten Sprechtechniken blieben und keine neuen ausprobieren wollten.

„Ich hatte nicht das Gefühl, dass F. gegen Ende der Woche weniger stotterte oder eine neue Technik für sich herausgefunden hatte, da er nach wie vor stark auf den Prolongationen beharrte und er dies auch in seinem Brief an sich selber so schrieb“

4.2.4 Ergebnisse der Kategorie Rest

Die Studierenden beschreiben, dass die Jugendlichen ganz allgemein eine positive Entwicklung während des Camps durchmachten.

„C.s Entwicklung über die Woche hinweg war erstaunlich! (...) und war auch körperlich für viele Aktivitäten zu motivieren.“

5. Diskussion

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Sofern nicht anders vermerkt, finden sich alle in diesem Kapitel erwähnten quantitativen Angaben im Anhang I.

Hypothese 1

Die Studierenden werden sich durch die Teilnahme am Stotterchamp eher trauen, im Berufsleben selber Stottertherapie durchzuführen.

In mehr als der Hälfte (siehe Anhang H, Fach- und Methodenkompetenzen) der untersuchten Dokumente wurde explizit erwähnt, dass die Studierenden konkrete Umsetzungsideen für die Stottertherapie kennengelernt haben und sich jetzt vorstellen können, wie Stottertherapie aussehen könnte.

Wenn man weiter davon ausgeht, dass solide Fach- und Methodenkompetenzen dazu führen, dass man sich eher an Stottertherapie herantraut, dann wird die Hypothese auch durch die zwölf Zitate gestützt, die besagen, dass die Studierenden im Stotterchamp ihr theoretisches Wissen über Stottertherapie durch praktische Erfahrungen ergänzen und vertiefen konnten. Sowie durch weitere sieben Zitate, die aussagen, dass die Studierenden durch die Angebote des Camps vieles für ihre zukünftige Therapiearbeit mitnehmen konnten.

Ausserdem kann man davon ausgehen, dass ein entspannter Umgang mit stotternden Menschen ein weiterer Faktor ist, der dazu führen kann, dass man sich eher traut, Stottertherapie anzubieten. Es fanden sich in drei Berichten vier Zitate, die besagten, dass die Studierenden merkten, dass sich ihr Umgang mit stotternden Menschen zum Positiven hin veränderte.

Aus diesen Ergebnissen kann geschlossen werden, dass die Hypothese 1 bestätigt wurde. Wie lange dieses ‚sich trauen‘ anhält und ob sie es in ihrer Berufspraxis tatsächlich umgesetzt haben, kann natürlich nicht beurteilt werden.

Hypothese 2

Die Studierenden werden nach dem Stotterchamp weniger Berührungsängste mit stotternden Menschen haben.

Es finden sich in den Ergebnissen vier Zitate, in denen die Studierenden explizit berichten, dass sie durch die Erfahrung im Stotterchamp einen entspannteren und gelasseneren Umgang mit stotternden Menschen entwickeln konnten und es ihnen nun leichter fällt, einem stotternden Menschen gegenüberzutreten.

Weiter kann auch die Erkenntnis, dass hinter jedem Stottern ein Mensch mit seinen individuellen Stärken und Schwächen steht und es nicht ‚den Stotterer‘ gibt, was in sieben Zitaten erwähnt wurde, dazu beitragen, dass die Berührungsängste mit stotternden Menschen schwinden.

Ausserdem fanden sich acht Zitate, die besagten, dass die Studierenden eine gute Beziehung zu ‚ihren‘ stotternden Jugendlichen aufbauen konnten. Daraus lässt sich schliessen, dass sie ihre Berührungsängste bereits abgebaut haben.

Auch die Hypothese 2 lässt sich mit diesen Ergebnissen bestätigen.

Hypothese 3

Es werden in erster Linie personale und soziale Kompetenzen beschrieben werden und in zweiter Linie fachliche.

Die quantitative Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass die meisten Aussagen der Studierenden von der Entwicklung und Vertiefung ihrer Fachkompetenzen handeln. Von den total 135 Aussagen zu den Handlungskompetenzen der Studierenden bezogen sich 78 auf Fach- und Methodenkompetenz, 38 bezogen sich auf Personalkompetenzen und lediglich 19 auf ihre Sozialkompetenzen.

Einerseits kann dieses Resultat bedeuten, dass das Stotterchamp durch seine hohe Problem- und Handlungsorientierung vor allem die Umsetzung von theoretischem Basiswissen im therapeutisch-praktischen Kontext fördert. Vielleicht sind Personal- und Sozialkompetenzen wie die Eigenständigkeit und Kooperationsfähigkeit, die ebenfalls als Ziel des ‚Ausbildungskonzepts‘ genannt werden, für die Studierenden aber auch zu selbstverständlich, als dass sie im Reflexionsbericht prominent erwähnt würden.

Jedoch sollte man berücksichtigen, dass das Verfassen der Reflexionsberichte an sich bereits eine gewisse Personalkompetenz der Studierenden einfordert. Sie müssen darin ihr eigenes Erleben und Verhalten reflektieren.

Andererseits kann dieses Ergebnis auch dadurch zustande kommen, dass sich nicht alle Studierenden trauen, sehr persönliche und vielleicht problematische Prozesse in diesen Reflexionsberichten offen darzulegen. Fachkompetenzen zu beschreiben ist neutraler und weniger persönlich als Sozial- und Personalkompetenzen.

Diese Hypothese konnte nicht bestätigt werden.

Bei den Ergebnissen zu Frage 1 zeigt sich deutlich, dass die Studierenden ihre Kompetenzen in den Bereichen Fach- und Methodenkompetenz, Personalkompetenz und Sozialkompetenz erweitern konnten. Wendlandt fordert für Stottertherapeuten eine Weiterbildung zusätzlich zur theoretischen Ausbildung während des Studiums vor allem auch in den Bereichen Personal- und Sozialkompetenz, damit sie alle Bereiche der Stottertherapie genügend abdecken können, da diese einen ganz anderen Zugang zum Problem und zum Patienten erfordert als andere Therapiebereiche. Dazu kann ein Angebot wie das Stotterchamp offenbar einen wichtigen Beitrag leisten.

In der Hochschuldidaktik wird, wie in der Arbeit beschrieben, momentan ein Weg weg von einer Lehrkultur hin zu einer Lernkultur verfolgt, wo neu nicht mehr der Wissenserwerb im Zentrum der Lehre steht sondern der Erwerb von Kompetenzen. Das Stotterchamp als eine Methode, bei welcher die Studierenden Gelegenheit erhalten, ihr Wissen aus dem Studium auch praktisch anzuwenden, wie das in zwölf Zitaten der Studierenden in den Reflexionen auch tatsächlich beschrieben wird, kann dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen und Kompetenzen in den geforderten Bereichen zu erwerben oder zu stärken.

Verschiedene Aussagen in den Reflexionsberichten zeigen auf, dass die Studierenden Ideen und Anregungen aus dem Stotterchamp mitnehmen konnten, die ihnen helfen, Strategien zur Lösung von Problemen zu entwickeln. Ihre Erfahrungen aus dem Camp können sie in ihrer beruflichen Zukunft auch in anderen problematischen Situationen anwenden. Andererseits merkten sie aber auch, dass es manchmal eine Strategie sein kann, Hilfe von anderen in Anspruch zu nehmen und dadurch viel zu lernen, wie das in neun Zitaten zum Ausdruck kommt. Auch in diesem Punkt bedient das Stotterchamp die Forderungen von Bilda, dass die Studierenden während des Logopädiestudiums genau solche Fähigkeiten, Strategien zur Lösung von Problemen zu entwickeln, erwerben sollten.

All diese Erkenntnisse zeigen auf, dass die Organisatoren des Stotterchamps viele der für eine umfassende Ausbildung von Stottertherapeuten geforderten Ziele erreichen. Darum sind solche Angebote, wo ein so grosser Anteil von Theorie – Praxistransfer stattfinden kann, ein wertvoller Bestandteil einer Hochschulausbildung. In den Reflexionsberichten wurde in sieben Zitaten beschrieben, dass die Studierenden im Camp das nötige Rüstzeug für ihre spätere Berufstätigkeit erhalten hätten. Ganz allgemein wurde immer wieder berichtet, dass die Studierenden von dieser Woche sehr viel profitieren konnten und dass die vertiefte Auseinandersetzung mit den stotternden Jugendlichen ihnen gut getan hätte im Hinblick auf ihre zukünftige beruflich-therapeutische Tätigkeit.

Hypothese 4

Es werden vor allem Veränderungen im Selbstbewusstsein und betreffend der Sprechfreude beschrieben, hingegen weniger Veränderungen betreffend der Sprechweise.

Die quantitative Auswertung der Ergebnisse zeigt auch hier ein eindeutiges Bild: Von den 91 Aussagen zu den Entwicklungsprozessen der Jugendlichen beziehen sich etwas mehr als die Hälfte (47) auf das Sozialverhalten und das (kommunikative) Selbstvertrauen der Jugendlichen. Innerhalb dieser Kategorie finden sich 16 Aussagen zur Kommunikation / Zunahme der Sprechfreude. Es wurden aber immerhin auch 26 Aussagen zur Veränderung der Sprechweise gemacht. Die Kategorie Umgang mit dem Stottern liegt mit 14 Aussagen auf dem dritten Platz. Erwartet wurde eigentlich, dass explizite Aussagen über die Veränderung der Sprechweise am wenigsten thematisiert würde, weil angenommen wurde, dass die Studierenden mehr auf das zwischenmenschliche Geschehen achten würden als auf ‚das fachliche‘.

Somit wurde die Hypothese 4 zwar bestätigt, aber nicht in dem erwarteten Ausmass.

Bei den Ergebnissen zu Frage 2 zeigt sich, dass Aktivitäten im Bereich Erlebnispädagogik allgemein zu mehr Mut und Selbstbewusstsein verhelfen, was sich dann auch auf der kommunikativen Ebene niederschlägt. Indem die Jugendlichen sich mehr zutrauen auf verschiedensten Gebieten (Mutübungen, sportliche Aktivitäten etc.), wächst auch ihr Selbstbewusstsein im Bereich der Kommunikation und sie trauen sich plötzlich, auch vor der Gruppe zu sprechen oder längere Sätze als vorher zu bilden. Die Aussagen von Wendlandt haben sich also in dieser Arbeit bestätigt. Verschiedene Studierende äusserten sich auch dahingehend, dass ein Zusammenhang zwischen Bewegung und Sprache besteht und dass durch Bewegung bessere Resultate bei sprachlichen Übungen erreicht werden konnten.

Vier Aussagen der Studierenden beziehen sich auf Fortschritte, welche die Jugendlichen während des Camps ganz allgemein erreicht haben. Sie beschreiben aber auch viele Fortschritte im Bereich des (kommunikativen) Selbstbewusstseins. Die Jugendlichen hätten sich mit der Zeit vermehrt in die Gruppe integriert (vier Zitate) und so von den Möglichkeiten profitiert neue Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Diese Aussagen bestätigen die Theorie von Wendlandt, dass eine erfolgreiche Therapie des Stotterns vor allem in Verbindung mit einer Weiterentwicklung der sozialen und emotionalen Fähigkeiten, des kommunikativen Verhaltens und der Selbstsicherheit von statten gehe und diese Weiterentwicklung sich bevorzugt in einer Gruppe herausbilde.

In fünf Aussagen beschreiben Studierende, dass es den Jugendlichen gut getan habe zu erkennen, dass sie nicht allein sind mit ihrem ‚Problem‘. Durch die Integration in die Gruppe gelang z.B. einigen Camp-Teilnehmern sich zu öffnen und mit den andern Jugendlichen und dem Leiterteam vermehrt zu sprechen. Somit haben sich auch die Aussagen von Bühling bestätigt, dass die Gruppentherapie spezielle Wirkfaktoren habe.

Verschiedene Autoren plädieren dafür, dass in der Stottertherapie intensiv und in hoher Frequenz gearbeitet werden sollte, um die besten Resultate zu erzielen. Wichtig sei aber auch, die Therapieinhalte im Alltag umzusetzen. All dies wird im Stotterchamp umgesetzt. Die Jugendlichen setzen sich mit ihrem Stottern auseinander und üben jeden Tag intensiv mit ihren Paten und in der Gruppe. Die Ergebnisse zeigen, dass mit diesem Konzept viele der stotternden Jugendlichen Erfolge erzielen, indem sie z.B. bei In-Vivo-Übungen ein Glacé umtauschen, was sie sich früher nicht zugetraut hätten. Die Angebote des Camps ermöglichen eine Änderung im Verhalten, weil nicht immer wieder von vorn begonnen werden muss (z.B. nach Therapiepausen durch Ferien oder Krankheit), sondern intensiv an der Arbeit am Stottern drangeblieben werden kann.

In den Reflexionsberichten wird immer wieder (in insgesamt acht Aussagen) aufgezeigt, dass es den Studierenden gelungen ist, eine gute Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen. Diese guten Beziehungen zwischen den Studierenden in ihrer Rolle als Paten und den Jugendlichen halfen sicher auch mit, während der Lagerwoche Fortschritte zu erzielen. In der Literatur wird bei verschiedenen Autoren eine gute Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Klienten als wichtige Bedingung für das Gelingen der Stottertherapie vorausgesetzt. Dies wird durch die Aussagen in den Reflexionsberichten der Studierenden gestützt.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Stotterchamp mit seinem Setting der Gruppenintensivtherapie in Verbindung mit Bewegung und Erlebnispädagogik sowie durch die Patenbetreuung und das Ausprobieren verschiedenster Möglichkeiten mit dem Stottern umzugehen ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Stottertherapie bietet. Viele Aussagen in den untersuchten Reflexionsberichten bestätigen, dass die Jugendlichen während der Lagerwoche sowohl ganz allgemein, aber auch im Sozialverhalten und beim (kommunikativen) Selbstbewusstsein sowie bezüglich den verschiedenen Sprechtechniken und dem Umgang mit ihrem eigenen Stottern Fortschritte gemacht hätten.

5.2 Diskussion des Vorgehens

Die beiden Autorinnen der vorliegenden Arbeit sind der Meinung, dass sie allgemein sorgfältig und gewissenhaft vorgegangen sind. Jeder Arbeitsschritt wurde dokumentiert und

die weiteren Schritte sorgfältig geplant. Durch die gründliche Rechercharbeit für den theoretischen Hintergrund bereits im Vorfeld und auch immer wieder während der Arbeit wurde viel Material und eine gute Grundlage erarbeitet, welche nachher für die eigentliche Analysearbeit wichtig und hilfreich war. So konnte der Arbeitsprozess Schritt für Schritt angegangen werden. Durch die Dokumentation der Arbeitsschritte und die gesammelten bearbeiteten Dokumente ist das Vorgehen gut nachvollziehbar.

Das Material wurde nur nach den Kriterien der Fragestellung untersucht. Es könnte sein, dass es im Material weiter interessante Informationen gehabt hätte, welche durch die Wahl der Fragestellung (Kompetenzen, Entwicklungsprozesse) nicht extrahiert wurden. Durch die gründliche Analyse der Kategorie ‚Anderes‘ zu Beginn der Kategorienbildung fand jedoch eine sorgfältige Prüfung aller Aussagen statt, bei der alle für die Fragestellungen relevanten Informationen berücksichtigt worden sind. Auch die bewusste Entscheidung der Autorinnen die Stichprobe auf Reflexionsberichte von Logopädiestudierenden in der Rolle als Paten zu beschränken, beeinflusst natürlich die Ergebnisse. Psychomotorikstudierende hätten vielleicht andere Beobachtungen gemacht und Mitglieder der Kochgruppe oder des Doku-Teams auch.

Da der Reflexionsbericht als Leistungsnachweis abgegeben werden muss (und zwar an Dozenten, bei welchen später wieder Unterricht stattfindet), werden tiefste Ängste, Überforderungen und Unsicherheiten etc. eventuell nicht beschrieben und die Selbstdarstellung erfolgt vielleicht in einem besseren Licht als es in Wahrheit war. Dieser Umstand könnte diese Erfahrungsberichte ev. verfälschen und daher die Ergebnisse der Untersuchung beeinflussen.

Beim Analyseprozess scheint den Autorinnen das Vorgehen vor allem bei der Untersuchung der Handlungskompetenzen der Studierenden etwas umständlich gewesen zu sein. Eventuell wäre ein induktives Vorgehen zu einem früheren Zeitpunkt der direktere und nachvollziehbarere Weg zu den Ergebnissen gewesen? Es wurde aber ein ‚Umweg‘ mit Unterkategorien bei den Personalkompetenzen, bei den Sozial- und vor allem bei den Fach- und Methodenkompetenzen gewählt. Für die Untersuchenden war dieser Schritt bei der Analyse wichtig, damit möglichst alle Nuancen der untersuchten Aussagen berücksichtigt werden konnten. Für die Paraphrasierung mussten die Aussagen dann aber wieder gebündelt und zusammengeführt werden, da sich viele Überschneidungen ergaben. Vermutlich wären auf beiden Wegen die gleichen Ergebnisse zustande gekommen. Ohne Umwege wäre der Aufwand weniger gross und der Prozess noch besser nachvollziehbar gewesen.

Bei der quantitativen Analyse wurde nur eine Auszählung der Zitate gemacht. Es wurde nicht berücksichtigt, wie viele Studierende die jeweiligen Aussagen notiert hatten.

6. Schlussfolgerungen

Die Studierenden erwerben oder erweitern während des Stotterchamps verschiedene für ihre zukünftige therapeutische Arbeit notwendige Kompetenzen. Für die Ausbildung von zukünftigen Logopäden ist eine solche Möglichkeit des Theorie-Praxistransfers eine wichtige Ergänzung zum theoretischen Unterricht, damit sie Sicherheit im Umgang mit stotternden Jugendlichen erlangen können. Solche Möglichkeiten wären sicherlich auch in andern Bereichen der logopädischen Therapie sinnvoll. Es wäre abzuklären, ob es sinnvoll wäre,

das Ausbildungskonzept der Hochschulen entsprechend anzupassen, wie es in der Hochschuldidaktik mit dem ‚Shift from Teaching to Learning‘ verlangt wird.

Möglichkeiten zur Weiterführung dieser Arbeit

Verschiedene Studierende haben nach dem Camp ausgesagt, dass sie sich jetzt gerüstet fühlen für die Therapie mit stotternden Jugendlichen und dass sie sich die Therapie jetzt eher zutrauen als vorher. Es wäre nun interessant zu erfahren, ob sich diese Aussagen decken mit der Realität in der sie jetzt arbeiten. Haben sie genügend Know-how und Ideen aus dem Stotterchamp mitnehmen können um Stottertherapien durchführen zu können? Haben sie überhaupt Gelegenheit, ihr erworbenes Wissen anzuwenden oder haben sie keine stotternden Kinder oder Jugendliche in der Therapie? Dafür müssten Interviews mit den ehemaligen Studierenden, welche am Stotterchamp teilgenommen hatten, durchgeführt werden.

Andererseits könnten auch die Aussagen über die Entwicklungsprozesse der Jugendlichen näher untersucht werden. Durch eine Befragung der Jugendlichen, welche im Stotterchamp waren, könnte man herausfinden, ob die Aussagen der Studierenden sich decken mit den Empfindungen und Erfahrungen der Jugendlichen. Haben sie ihre Entwicklungen auch so erlebt, wie die Studierenden sie beobachtet und aufgeschrieben haben?

Ausserdem könnte man analog zu den Studierenden auch bei den Jugendlichen untersuchen, ob eine Transferwirkung der während der Lagerwoche erworbenen Fähigkeiten in den Alltag stattgefunden hat oder ob die Wirkung nach einiger Zeit wieder nachgelassen hat. Können sie die neu gelernten oder vertieften Sprechtechniken auch im Alltag anwenden oder verlieren sie sie wieder?

Das untersuchte Material ist sehr ergiebig und hätte darum auch andere Möglichkeiten für Untersuchungen ergeben. Da hier nur die Aussagen der Logopädiestudierenden in ihrer Rolle als Paten untersucht wurden, könnte man die Analyse auf alle am Stotterchamp teilnehmenden Studierenden ausdehnen. Man könnte untersuchen, ob die Psychomotorikstudierenden andere Beobachtungen erwähnenswert finden und / oder andere Kompetenzbereiche erweitern würden. Oder man könnte die Rollen der Studierenden näher untersuchen, das heisst, Aussagen des Kochteams, der Dokugruppe und der Paten miteinander vergleichen.

In der vorliegenden Arbeit wurde der Ausbildungsstand der einzelnen Studierenden ausser Acht gelassen. Allenfalls wäre es interessant zu sehen, ob Unterschiede beim Kompetenzerwerb zwischen Studierenden der verschiedenen Jahrgänge feststellbar sind, ob z.B. Studierende des Abschlussjahrgangs mehr von den Angeboten des Stotterchamps profitieren können als jene am Anfang des Studiums (oder umgekehrt).

Da eine quantitative Auswertung nur sehr begrenzt durchgeführt wurde, wäre eine breitere quantitative Erforschung der Aussagen ebenfalls eine Möglichkeit zur Weiterführung dieser Arbeit.

Persönliches Fazit der Autorinnen

Die Autorinnen sind der Meinung, dass alle Studierenden die Möglichkeit erhalten sollten, an so einem Projekt teilnehmen zu können, welches eine optimale Möglichkeit des Theorie-Praxistransfers bietet. Eventuell könnte ein ähnliches Angebot auch für andere

Störungsbilder angeboten werden, damit die Studierenden die Möglichkeit hätten, ein ihren beruflichen Vorstellungen entsprechendes Ausbildungsangebot wahrzunehmen.

7. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Oberkategorien aus der Fragestellung

Abbildung 2: Analyse Kategorie Anderes

Tabelle 1: Prozess definitiver Kategorienplan, Handlungskompetenzen Studierende

Tabelle 2: Prozess definitiver Kategorienplan, Entwicklungsprozesse Jugendliche

Tabelle 3: Fach- und Methodenkompetenzen, Verfeinerung der Kategorien

Tabelle 4: Quantitative Auswertung Oberkategorien

8. Literaturverzeichnis

Amft, S., Braun W.G., Kohler J. & Schneider, K. (2009). Sprechen als Hochseilakt. Bericht über ein Kooperationsprojekt von Psychomotorik und Logopädie. *Praxis der Psychomotorik*, Jg. 34 (1), Februar 2009, 10.

Bachmann, H. (Hrsg.), (2013). *Hochschullehre variantenreich gestalten. Kompetenzorientierte Hochschullehre-Ansätze, Methoden und Beispiele*. Forum Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung, Band 4. Bern: hep verlag ag.

Bilda, K. (2006). Projektorientierte Lehre in der Logopädie. *Forum Logopädie*, Heft 3 (20), 26-29.

Bühling, S. (2013). *Logopädische Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

Decher, M. (2011). *Therapie des Stotterns: Ein Überblick über aktuelle Therapieansätze für Kinder, Jugendliche und Erwachsene*. Köln: Demosthenes-Verlag.

Duden online: Zugriff am 07.01.2015 unter www.duden.de/rechtschreibung/entwickeln

Duden online: Zugriff am 07.01.2015 unter www.duden.de/rechtschreibung/Entwicklungsprozess

Duden online: Zugriff am 6.10.2014 unter www.duden.de/rechtschreibung/Fachkompetenz

Duden online: Zugriff am 6.10.2014 unter www.duden.de/rechtschreibung/Kompetenz#Bedeutung1a

Duden online: Zugriff am 07.01.2015 unter www.duden.de/rechtschreibung/Selbstbewusstsein

Duden online: Zugriff am 11.10.2014 www.duden.de/rechtschreibung/Sozialkompetenz

Duden online: Zugriff am 07.01.2015 unter www.duden.de/rechtschreibung/Sprechweise

Duden online: Zugriff am 07.01.2015 unter www.duden.de/rechtschreibung/Umgang

Duden online: Zugriff am 07.01.2015 unter www.duden.de/rechtschreibung/Veraenderung

Herziger, F. (2007). *Ich spüre die Schwingungen in mir... Eine erlebnis- und handlungsorientierte ganzheitliche Intensiv-Stottertherapie (H-I-S-T)*. Berlin: Pro Business GmbH.

Herziger, F. (2014). Die Intensiv-Stottertherapie in Ravensburg. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 2/2014, 86 – 98.

Huck-Schade, J.M. (2003). *Soft Skills auf der Spur. Soziale Kompetenzen: weiche Fähigkeiten – harte Fakten*. Weinheim: Beltz.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2011). *Medienmitteilung. The Champ's Speech – Jugendliche lernen selbstbewussten Umgang mit dem Stottern*. Unveröffentlichtes Skript im Infopaket Studierende Stotterchamp.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH (n.d.). *Logopädie und Psychomotoriktherapie Studienführer 2012 – 2015*. o.O.

Katz-Bernstein, N., & Subellok, K. (2002). *Gruppentherapie mit stotternden Kindern und Jugendlichen. Konzepte für die sprachtherapeutische Praxis*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Kohler, J., Braun, W. & Schneider, K. (2002). Sommer Segeln Stottern. Bericht über eine Woche Stotterintensivtherapie. *L.O.G.O.S. Interdisziplinär Jg. 10, Ausg.1, 2002, 30-39*.

Kohler, J., Braun, W. & Schneider, K. (2008). Methodenkombination Stottertherapie und Erlebnispädagogik. Evaluation einer Intensivtherapiewoche. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7-8 / 08.

Kolonko, B. & Seglias, T. (2008). *Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.

LuMriX.net GmbH: Zugriff am 22.08.2014 unter <http://www.medcode.ch/ch/de/icds/ICD10-GM-2014/F98>

Mayring, P. (1999). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.

Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse* (10. neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Natke, U. (2012). *Wissen über Stottern*. Neuss: Natke Verlag.

Ochsenkühn & Thiel (2005). *Stottern bei Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Springer Verlag.

Paetz, N.-V., Ceylan, F., Fiehn, J., Schworm, S. & Harteis, C. (2011). *Kompetenzen in der Hochschuldidaktik. Ergebnisse einer Delphi-Studie über die Zukunft der Hochschullehre*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

Sandrieser, P. & Schneider, P. (2001). *Stottern im Kindesalter*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

Schneider, B., Wehmeyer, M., Grötzbach, H. (2012). *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel* (5. Auflage). Berlin/Heidelberg: Springer Verlag.

Schneider, K. (2014). *Stotterchamp 2014 ein Projekt der HfH Zürich und der IB Medizinische Akademie Freiburg. Therapieansatz*. Unveröffentlichtes Skript, Unterlagen für teilnehmende Studierende des Stotterchamps.

Schütz S., D.E.L.P.H.I.N.-Therapie: Zugriff am 14.11.2014 unter <http://www.therapie-fuer-stotternde.de/>

Wendlandt, W. (2009). *Stottern im Erwachsenenalter*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

Anhang

A.	Frageraster für Studierende	II
B.	Stichprobe	IV
C.	Oberkategorien und Analyse der Kategorie ‚Anderes‘	XLVII
D.	Erste Unterkategorien nach Aufteilung der Kategorie ‚Anderes‘	LX
E.	Kompetenzbeschriebe HfH	LXVII
F.	Definitiver Kategorienplan	LXXI
G.	Kategorieneinteilung ganze Stichprobe	LXXIV
H.	Paraphrasierung ganze Stichprobe	XCV
I.	Quantitative Auswertung	CXIX

A. Frageraster für Studierende

Schriftliche Dokumentation Stotterhamp 13

Ziele:

- Eigene Reflektionsmöglichkeit
- Vorbereitung Nachtreffen
- Basis für eventuellen Austausch mit vor Ort betreuenden Logopädinnen
- Dokumentation des Projektes

Inhalte:

Die kleine Dokumentation soll die Projektwoche widerspiegeln und die Möglichkeit bieten, die eigenen Erfahrungen (bezüglich Kinder und eigenem Therapeutenverhalten) zu reflektieren und zu fixieren.

Gliederung:

I. Beschreibung des Kindes

Wie erlebte ich das Kind zu Beginn der Woche ?
Wie war die Entwicklung in der Woche (gesamt und sprachlich)?
Wie gestaltete sich der Kontakt zu den Eltern?
Gab es bedeutsame Momente oder Zitate
(Für Kochgruppenmitglieder kann es hier allgemeiner sein
oder ihr bestimmt ein Kind exemplarisch)

II. Eigene Erfahrungen

Welche Erwartungen hatte ich?
Was fiel mir leicht, was schwer?
Bezüglich dem Störungsbild Stottern / bezüglich Gruppentherapien
/ bezüglich Elternarbeit habe ich folgende Erfahrungen gemacht?
Für die Einzeltherapie nehme ich folgendes mit?

III. Gesamtresumee

... Fazit der erlebten Woche, Rückschlüsse für weiteres therapeutisches Handeln

*Es macht bestimmt Sinn, Meilensteine (besondere Erlebnisse, Zitate, Witziges, Therapeutische Erfolge und Stolpersteine) täglich kurz als Stichwort festzuhalten
– die Woche ist so intensiv, dass leicht etwas vergessen geht.*

Rahmenbedingungen:

- 3-4 Seiten
- Schriftgröße 12
- Zeilenabstand 1,5
- Abgabetermin bis spätestens 22.10. (mail an Wolfgang)

Die Dokumentation wird als Leistungsnachweis für das Wahlmodul (HfH Studierende) anerkannt.

B. Stichprobe

Schriftliche Dokumentation des Stottercamps 2009

1

2

3 1. Beschreibung des Kindes

4 Sonntagnachmittag war es so weit, ich begegnete zum ersten Mal Familie B. Herr und Frau
5 B. begleiteten ihren Sohn C. zum Zirkusgelände. Alle begrüßten mich freundlich, wobei mir
6 auffiel, dass sich C. eher im Hintergrund aufhielt. Mit den Eltern kam ich schnell ins
7 Gespräch. Ich versuchte auch C. mit einzubeziehen, doch gelang es mir anfangs nur über
8 seine Eltern, ihm ein „Ja“ oder ein „Nein“ zu entlocken. Die Fragen, welche ich ihm stellte,
9 wurden meist von den Eltern (vor allem von der Mutter) beantwortet und C. bestätigte oder
10 verneinte die Aussagen. Während die Mutter mir C.s Charakter beschrieb, nahm der Vater
11 die Zirkuswägen genauestens unter die Lupe. Frau B. erklärte mir, dass C. und sie
12 stundenlang zusammen sein könnten, ohne ein Wort zu sprechen. Sie würden sich auch
13 ohne Worte verstehen. Während des Gesprächs scherzte Herr B. einige Male und ich
14 merkte, dass er C. dadurch aufzulockern versuchte. Alle drei waren mir sympathisch.

15

16 C. war zu Beginn der Woche eher zurückhaltend. Er beobachtete genau die Jugendlichen
17 und das, was um ihn herum geschah. Durch die Tischtennisspiele knüpfte er erste Kontakte
18 zu den Jungen und Mädchen. Sonstige sportliche Aktivitäten schienen ihn nicht sonderlich
19 zu interessieren.

20 C.s Stottern war sehr auffällig: Bevor er zu sprechen begann, atmete er zuerst schnell und
21 rhythmisch ein und aus. Dies konnte bis zu einer halben Minute andauern. C. nannte sein
22 schnelles Atmen „Schnüffeln“. War er erst im Sprechfluss, waren keine Wiederholungen,
23 Blockaden oder Dehnungen zu hören. Während seiner Sprechphase wurde sein
24 Sprechfluss mehrere Male durch das schnelle Atmen unterbrochen.

25 Fast immer hatte C. seine Hände in die Hosentaschen gesteckt. Durch seinen schlaffen
26 Muskeltonus war seine Haltung im Stehen, im Bereich der Schultern, immer leicht
27 gekrümmt. Der schlaffe Muskeltonus war auch beim Sitzen zu erkennen. Seine gesamte
28 Wirbelsäule war dann zu einem Halbkreis gebogen. Nur einige Male richtete er sich gerade
29 auf.

30 C.s Entwicklung über die Woche hinweg war erstaunlich! Er integrierte sich zusehends in
31 die Gruppe und war auch körperlich für viele Aktivitäten zu motivieren. Auch veränderte
32 sich sein Stottern zum Positiven. Beim Motto „Just do it“ versuchte er langsamer zu
33 „Schnüffeln“ und gedehnter zu Sprechen. Dies gelang ihm sehr gut und er konnte seine

34 neue Sprechweise den ganzen Tag hindurch beibehalten. Ich sah C. an, dass er sich wohl
35 fühlte und sehr gelassen sein konnte.

36 Beim Tagesrésümée waren alle von seiner sprachlichen Veränderung begeistert. Durch
37 sein gestärktes Selbstbewusstsein blühte C. auf und ich konnte mehrmals sehen, wie er
38 von Herzen lachte.

39 C. öffnete sich jeden Tag ein bisschen mehr und gab auch jeden Tag ein bisschen mehr
40 von sich preis. So lernten wir die Woche hindurch seinen eigenen Humor kennen. Auch die
41 Jugendlichen lachten über seine Witze. Sie akzeptierten ihn so wie er war.

42

43

44 2. Eigene Erfahrungen

45 Da ich die Einzige aus dem ersten Studienjahr war, wusste ich nicht, wie ich mich mit den
46 anderen Studierenden verstehen würde. Doch schon beim ersten Treffen merkte ich, wie
47 gut der Gruppenzusammenhalt war. Ab diesem Zeitpunkt machte ich mir keine weiteren
48 Sorgen und freute mich einfach auf eine gelingende Stottercampwoche.

49 Ich war gespannt, welchen Jugendlichen ich die Woche hindurch begleiten durfte. Als ich
50 den Steckbrief von C. las, war ich im ersten Moment ein bisschen schockiert, wie negativ er
51 über sein Stottern schrieb. Er schrieb auch, dass er sein Stottern in dieser Woche in den
52 Griff bekommen wolle. C. hatte ein so grosses Ziel und ich wusste nicht einmal, ob sich in
53 den 5 Tagen, durch meine Hilfe, irgendetwas in ihm verändern würde.

54 Von Anfang an versuchte ich auf C. einzugehen. Ich sah, dass er angespannt war und Zeit
55 brauchte, sich auf die neue Situation im Camp einstimmen zu können. Auch beim Sprechen
56 liess ich ihm alle Zeit der Welt das zu sagen, was er sagen wollte. Es gelang mir gut
57 einfach neben C. zu sein und ihm zu zeigen, dass ich ihm zuhörte. So entwickelte sich eine
58 gute Beziehung zwischen uns und ich merkte mit der Zeit, wie ich ihn aus seiner Reserve
59 locken konnte.

60 Ich erinnere mich noch an einen ganz besonderen Moment in dieser Woche: Am Mittwoch
61 besuchte uns eine NZZ-Journalistin. Sie interviewte einige Jugendliche und fragte sie, was
62 für Erlebnisse sie schon gemacht hätten. Die Journalistin kam auch auf C. zu und befragte
63 ihn. Ich hielt mich im Hintergrund auf und bekam nur wenig davon mit, was er sagte. Doch
64 ich war hell begeistert, wie er es sagte: C. redete mit der Journalistin in flüssiger Sprache,
65 als gäbe es nichts Selbstverständlicheres. Und dies einige Minuten lang. Alle lobten ihn
66 dafür und C. war anzusehen, dass auch er sehr stolz auf sich war.

67 Vor dem Stottercamp wusste ich nicht viel über das Stottern. Ich war sehr erstaunt zu
68 sehen, dass jeder Jugendliche ein „eigenes Stottern“ hatte. Einige sprachen mit vielen
69 Wiederholungen, andere hatten eher mehr Mitbewegungen. C.s Stottern unterschied sich
70 jedoch sehr von dem Stottern der anderen. Durch die „Half an Hour“- Sitzung und durch
71 sonstige Gespräche mit Studierenden, verarbeitete ich meine Eindrücke und Erfahrungen
72 mit C.. Ich bekam viele gute Ideen, wie ich seine körperliche Anspannung lockern könnte.
73 So arbeitete ich mit C. nebst dem Stottern auch an seiner Körperwahrnehmung. Durch
74 bewusstes Atmen spürte er den Unterschied zwischen Bauchatmung und Brustatmung und
75 konnte sich so entspannen.

76

77

78 3. Gesamtrésumée

79 Das Stottercamp empfand ich als eine intensive, spannende und lustige Woche, wo ich
80 viele lernreiche Erfahrungen machen konnte. Die morgendliche Mottoeinweihung half mir
81 sehr C. besser kennen zu lernen. Durch diese gemeinsame Zeit konnten wir uns mit
82 seinem Stottern auseinander setzen und verschiedene Sprechweisen ausprobieren. Die
83 Woche hindurch hatte ich die Gelegenheit C. zu begleiten und seine positive Wandlung
84 mitzuerleben.

85 Mich faszinierte der schnelle Zusammenhalt zwischen den Studierenden aber auch die
86 grosse Akzeptanz zwischen den Jugendlichen. Denn obwohl alle Jugendlichen stotterten,
87 hatte doch jeder seine eigene Persönlichkeit. Zu sehen, dass auch andere mit dem Stottern
88 umgehen müssen, half ihnen sich zu öffnen. So hatten sie trotz unterschiedlicher
89 Charaktere eine Gemeinsamkeit und konnten sich gut zu einer Gruppe zusammenfügen.

90 Durch die gute Unterstützung von Seiten der Studierenden und der Leiter, fühlte ich mich
91 jeder Situation gewachsen. Ich hatte nie das Gefühl überfordert zu sein und konnte mich
92 gut auf die unterschiedlichen Herausforderungen einlassen.

93 Die Teamsitzungen waren gut, um mit der ganzen Gruppe die wichtigsten Punkte des
94 Tages Revue passieren zu können. Auch erfuhr ich an Hand dieser Runden, mehr über die
95 Entwicklung der anderen Jugendlichen. In der Gruppe konnte sich jede Studierende
96 einbringen. Es wurde ihr zugehört und wir unterstützten sie soweit es ging.

97 Diese Woche hat mir gezeigt, wie wichtig es für die Jugendlichen ist zu wissen, dass sie
98 nicht die einzigen Stotterer sind. Durch die Gruppentherapie haben sie gesehen, wie
99 andere in ihrem Alter mit dem Stottern umgehen. Es ist jedoch auch wichtig individuell auf

100 jeden Jugendlichen einzugehen. Denn nur so ist es möglich herauszufinden, was jedem
101 einzelnen hilft. In Bezug auf C. habe ich gelernt, dass die Wahrnehmung, das „zur Ruhe
102 kommen“ und das Selbstvertrauen, drei wichtige Bereiche der Stottertherapie sein können.
103 Die Basis jeder Therapie ist es jedoch, eine gute Beziehung zum Kind, Jugendlichen oder
104 Erwachsenen aufzubauen.

1 **Schriftliche Dokumentation Stottercamp 09**

2

3 **1. Beschreibung des Kindes**

4

5 • **Wie erlebte ich das Kind zu Beginn der Woche?**

6 Als M. am Sonntag mit seiner Familie auf dem Zirkusgelände eintraf und mich
7 begrüßte, hatte ich das Gefühl einem schüchternen Jungen zu begegnen. Er sprach
8 kaum von sich aus mit mir und sah mich während dem Sprechen selten an. Ich kann
9 mich noch gut daran erinnern, dass er mit gesenktem Kopf auf der Holzbank sass
10 und nur wenige Male zu mir aufblickte. Wenn ich ihm eine Frage stellte, gab seine
11 Mutter oft vor ihm die Antwort.

12 Noch am gleichen Tag konnte ich M.s Schalk erleben, als er beispielsweise
13 beim Trommeln ein paar Rhythmen mehr auf meiner statt auf seiner Trommel spielte.
14 Dieser Moment hat das anfängliche Eis zwischen uns gebrochen. Er lachte am
15 Lagerfeuer oft. Zudem fand M. an diesem ersten Abend einen Freund im Camp.
16 Die neue entstandene Freundschaft bestand über die ganze Lagerwoche. Ich lernte
17 M. als sehr kommunikativ, interessiert, kreativ und humorvoll kennen.

18

19 • **Wie war die Entwicklung in der Woche (sprachlich und gesamt)?**

20 M. sprach zu Lagerbeginn sehr unflüssig, sein Sprechen wurde durch starke
21 Mitbewegungen begleitet. Während unserer Patenzeit fiel mir auf, dass es M.
22 schwer fiel das tägliche Motto anzuwenden und sich auf neue sprachliche
23 Erfahrungen einzulassen. Er schweifte in seinen Erzählungen oft ab oder sagte, dass
24 er lieber Fussball spielen möchte. Als ich ihn fragte, warum er zum zweiten Mal ins
25 Stottercamp kommen wollte, antwortete er, dass er den Sport hier super finde.
26 Deshalb wunderte es nicht, dass M. bei den sportlichen Aktivitäten (Klettern,
27 Tauchen, Fussball, Beachvolleyball, etc.) in seinem Element war und immer viel Mut
28 bewiesen hat. Mitte Woche hatte ich das Gefühl, dass M. an seinem Stottern
29 gar nichts verändern möchte. Ich äusserte dieses Gefühl Wolfgang Braun, der
30 daraufhin mit M. das Gespräch suchte. Dieses Gespräch löste bei M. eine
31 positive Veränderung aus. Als wir am Donnerstag die verschiedenen Posten der
32 Bewegungslandschaft absolvierten, versuchte M. zum ersten Mal das Motto
33 *Just do it* anzuwenden. Es freute mich als seine Patin besonders, dass ihm das
34 melodiose, übertriebene Sprechen „à la Romeo und Julia“ beim eigenen Sprechen

35 geholfen hat.

36 Innerhalb der Gruppe fand M. seine Rolle sehr schnell und war bei einigen
37 Unternehmungen auch der Initiant. Er zeigte auch offen, wenn er einen Jugendlichen
38 nicht mochte. In der Mitte der Lagerwoche fiel mir vermehrt auf, dass M. seine
39 Grenzen immer stark suchte.

40

41 • **Wie gestaltete sich der Kontakt mit den Eltern?**

42 Die Familie wirkte am Kennenlern-Sonntag sehr freundlich. Die Mutter erzählte mir
43 kurz nach der Ankunft, dass M. Mühe habe eine Lehrstelle zu finden. Die
44 Lehrmeister wären mit M.s Stottern überfordert. M.s Mutter äusserte hohe
45 Erwartungen an das Stottercamp.

46 Am Freitag, als der Austausch mit M. und seinem Vater stattgefunden hat,
47 sprachen wir kaum über das Stottern, viel mehr standen weitere
48 Ferienunternehmungen und Ferienerlebnisse im Zentrum. Ich hatte Mühe den Fokus
49 des Gesprächs auf die Lagerwoche zu richten. Als M.s Vater seinen Sohn zum
50 ersten Mal nach der Lagerwoche sprechen hörte, sagte er zu ihm: „Die Lagerwoche
51 hat letztes Jahr ja auch nichts genützt.“

52

53 • **Gab es bedeutsame Momente?**

54 Als M. und ich zusammen beim Projektbau waren, leitete er mich mit seinem
55 handwerklichen Geschick beim Bauen einer Holzbank an. Wir sägten, nagelten,
56 hämmerten und am Schluss sassen wir beide ganz stolz auf unsere Bank. M.
57 hatte von Anfang an einen Plan, wie er die Bank gestalten möchte. Während dem
58 Schreinern verfolgte er sein Ziel sehr strikt, er zeigte dabei grosses
59 Durchhaltevermögen. Damals fragte ich ihn, ob er Schreiner werden möchte. Doch er
60 verneinte sehr bestimmt und erzählte mir von seinem grossen Wunsch Koch zu
61 werden.

62 Ein weiterer bedeutsamer Moment war, als W. zusammen mit M. in der
63 Küche einen Tanz einstudierte. Immer und immer wieder wurde das Lied von Anfang
64 an gespielt und die beiden tanzten sehr ausgelassen und genossen die
65 Aufmerksamkeit der neugierigen Zuschauer. M. wirkte während dem Tanzen
66 sehr konzentriert und glücklich.

67 Besonders der letzte Lagerabend, als alle zwölf Jugendlichen, die Studentinnen und
68 die Lagerleitung auf der umkonzipierten Tanzfläche getanzt und gesungen haben,

69 bleibt mir in Erinnerung. Man spürte unseren Zusammenhalt, der während der
70 Woche entstanden ist. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl war auch während dem
71 täglichen Singen sehr stark. Es war für mich einer der schönsten Abschlussabende in
72 einem Lager.

73 Auch das Zusammensein im Lagerteam beeindruckte mich. Vor allem am Ende der
74 Lagerwoche, nachdem wir das Baumhaus wieder in Einzelteile zerlegten und auf das
75 Lagergelände zurückkehrten, hörte man schon von Weitem die Jazzmusik aus dem
76 Zelt. Es war schön von euch Leitern mit einem italienischen Menu überrascht zu
77 werden. Ich genoss den Abend in vollen Zügen.

78

79 **2. Eigene Erfahrungen**

80

81 **• Welche Erwartungen hatte ich?**

82 Vor dem Stottercamp erhoffte ich mir, dass das Stottern für mich ein Gesicht
83 bekommt. Durch die zwölf Jugendlichen mit ihren ganz unterschiedlichen
84 Stottersymptomatiken ist für mich das Stottern lebendig geworden. Ich erwartete
85 zudem neue Therapieinputs bezüglich Stottern. Diese erhielt ich vor allem in der
86 Therapie mit Wolfgang.

87

88 **• Was fiel mir leicht, was schwer?**

89 Mir fiel es leicht mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen und mit ihnen zu
90 sprechen, ich hätte nicht gedacht, dass die meisten Jugendlichen so offen über ihr
91 Stottern sprechen können und möchten.
92 Anfänglich fiel es mir sehr schwer mein Patenkind zu verstehen, da das Sprechen oft
93 durch starke Blockaden geprägt war und ab Mitte der Woche hatte ich immer wie
94 mehr Mühe keinen Rückzugsort für mich zu haben.

95

96 **3. Gesamtréssumé**

97 Ich sehe das Stottercamp als eine grosse berufliche und menschliche Bereicherung.
98 Einerseits war es für mich eine spannende Erfahrung mit Jugendlichen in diesem
99 Alter in Kontakt zu kommen, andererseits habe ich sehr viel über den Umgang mit
100 stotternden Menschen und über das Stottern allgemein gelernt. Eine Besonderheit ist
101 auch, einen mir fremden Jugendlichen und seine Familie kennen zu lernen und ihn
102 eine Woche lang intensiv zu begleiten und zu unterstützen.

2009_02_AJ2

103 Das Stottercamp ist von der Planung über die Durchführung bis zum Abschluss ein
104 sehr durchdachtes und fundiertes Projekt. Dies schätzte und schätze ich immer noch
105 sehr. Ich fühlte mich während der ganzen Woche sehr wohl und von der Leitung
106 unterstützt. Vielen Dank, dass ihr dieses Camp ins Leben gerufen habt!

1 **Stt... St... Stoo... Stotterchamp 10**2 ***Beschreibung des Kindes***

3 Gespannt wartete ich am Sonntagnachmittag auf das Eintreffen meines
4 Patenjungen, E., 12 Jahre, mit seiner Familie. Der erste Kontakt zu den Eltern
5 gestaltete sich sehr positiv. Sie waren neugierig, aufgeschlossen und dem Projekt
6 äusserst freudig entgegenblickend. E. erlebte ich in der Einstiegszeit sowie zu
7 Beginn der Woche als zurückhaltenden Jugendlichen mit wenig Blickkontakt. Er
8 stellte sich meinen neugierigen Fragen und war stets anständig, gehörte aber nicht
9 zu den „Alphatierchen“ der Gesamtgruppe.
10 Es fiel E. schwer genaue Auskünfte über seine Stottersymptomatik zu geben. So
11 erzählte er lediglich von Blockaden, welche er früher hatte und sich anfühlten als
12 hätte er einen Kloss im Hals. Diese würden derzeit aber nicht mehr auftreten und er
13 stottere auch nicht mehr. Er wolle sein Stottern auch nicht wirklich verändern, denn
14 er stottere ja gar nicht. Sein Ziel sei es einfach ganz normal zu sprechen. Diese
15 Aussagen am ersten Abend beim Lagerfeuer stimmten mich nachdenklich, da ich bei
16 ihm zu Beginn des Satzes oftmals leichte Wie- Wiederholungen feststellen konnte.
17 Daher wusste ich im ersten Moment nicht, welche Reaktion nun auf diese
18 Äusserungen angebracht wäre. Ich war folglich sehr dankbar darüber, dass wir diese
19 Thematik in der ersten „Half an hour“-Besprechung genauer analysierten. Des
20 Weiteren setzte sich Jürgen am folgenden Tag während der Übungsphase am
21 Morgen nach der Einstimmung zu uns und suchte ebenfalls das Gespräch mit E..
22 Dies empfand ich als sehr unterstützend und ich habe es sehr geschätzt.
23 Nach einigen Tagen gelang es E. besser sein eigenes Stottern zu modifizieren. Er
24 konnte sich auf den Versuch einlassen Dehnungen auszuprobieren und langsamer
25 zu sprechen, wobei er immer wieder betonte, dass er dies ungerne mache, denn
26 man komme ja nicht vom Fleck, wenn man so langsam spreche. Eine sinngemässe,
27 sehr beeindruckende Aussage von ihm war, dass er nun eben schnell sprechen
28 müsse, da er früher aufgrund seines Stottern vieles nicht sagen konnte und er nun
29 ganz viel erzählen möchte. Ich zeigte ihm auf, dass ich dies einerseits nachvollziehen
30 könne, andererseits sein Stottern aber stärker auftrete, als wenn er langsam spreche.
31

32 Dies benötige ein bisschen mehr Zeit, dennoch solle er sich selbst einmal achten, ob
33 er nicht doch alles auch in Ruhe (normales bis langsames Sprechtempo) erzählen
34 könne, ohne dabei in Hektik zu geraten. Als ich ihm einige Tage später die Frage
35 stellte, ob er je das Gefühl hatte nicht alles sagen zu können, obwohl er langsam
36 gesprochen habe, verneinte er schmunzelnd.

37 Mir fiel auf, dass es E. leichter fiel eine gedehnte und langsame Sprechweise zu
38 vollziehen, wenn ich dies selbst vollführte (Vorbildfunktion und Imitation). Nach einer
39 gewissen Zeit wechselte ich jeweils auf die Metaebene und lobte ihn für seine
40 Sprechweise. Dies bestärkte ihn indessen. Er äusserte einmal: „Am Afang nervts
41 amel, aber nocher isch scho guet.“

42 Allgemein sowie auch sprachlich war bei E. während der Woche eine Entwicklung
43 festzustellen. Überspitzt formuliert entspricht sie derer eines zurückgezogenen,
44 beobachtenden Jungen hin zu einem aufgestellten, mitteilbaren Jugendlichen. Es
45 wäre sicherlich spannend gewesen zu verfolgen wie sich E. in einer zweiten Woche
46 noch geöffnet und verändert hätte. Für mich war es schön zu beobachten, dass er
47 sich immer wohler fühlte, häufiger ein Lächeln auf dem Gesicht trug sowie den
48 Kontakt zu anderen Jugendlichen aufnahm.

49 Sprachlich war der entscheidende Schritt bei ihm wahrscheinlich, sich überhaupt mit
50 seinem Stottern auseinanderzusetzen und später dieses zu variieren. Ich gehe
51 davon aus, dass E. zur Kenntnis nahm, dass ihm die langsame, gedehnte
52 Sprechweise für das flüssige Artikulieren hilft. Jedoch bin ich leider nicht davon
53 überzeugt, dass er dies in seinen Alltag transferieren wird. Denn solange er sein
54 Stottern als nicht sehr störend, bis hin zu gar nicht vorhanden, wahrnimmt, ergibt sich
55 für ihn keinen Sinn einen Aufwand zu betreiben, der ihm augenscheinlich nicht allzu
56 viel verspricht. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass ihm die Stotterchampwoche
57 weitergeholfen hat und er sich an die eine oder andere Übung noch zurückerinnern
58 wird.

59 Persönlich ein bemerkenswerter Schritt von E. war seine Überwindung zur
60 Teilnahme am Interview für die Radiosendung „Doppelpunkt“ bei Drs 1. Es hat mich
61 sehr gefreut, dass er sich zutraute der netten Moderatorin ihre Fragen zu
62 beantworten und danach auch sichtlich stolz war. Ich hoffe, dass er dieses
63 Erfolgserlebnis für seine Zukunft, derzeit für die anstehenden Jahre am Gymnasium,
64 mitnehmen kann und vom Stotterchamp gestärkt mit seiner Stottersymptomatik
65 durchs Leben schreiten wird.

66 ***Eigene Erfahrungen***

67 Mit gemischten Gefühlen begab ich mich am Samstagmittag auf die Reise nach
68 Tägerwilen ins Stotterchamp. Ich war gespannt auf die Woche, die Aktivitäten, die
69 Leiter, die Kinder, den gesamten Verlauf des Lagers. Insbesondere auf das
70 Kennenlernen meines Patenkindes und seine Stottersymptomatik war ich sehr
71 neugierig.

72 Das Zurechtfinden innerhalb des Leiterteams fiel mir relativ leicht, da von Anfang an
73 eine gelöste, lockere Stimmung herrschte, was ich sehr genoss. Diese Atmosphäre
74 zog sich glücklicherweise durch die ganze Woche, was sicherlich zu den positiven,
75 spannenden, abwechslungsreichen Erfahrungen beitrug. Ebenfalls von der
76 Gruppendynamik und der Sozialkompetenz der Jugendlichen untereinander war ich
77 begeistert. Ich erlebte jeden Jugendlichen als ein Individuum mit unterschiedlichen
78 Stärken und Schwächen und dennoch erlebte ich auch eine Gruppe Jugendlicher als
79 geschlossener Kreis. Dies widerspiegelt meiner Ansicht nach das gegenseitige
80 Verständnis, die wechselseitige Achtung und nicht zuletzt ein verbindendes
81 Schicksal.

82 Am meisten Respekt hatte ich vor dem Umsetzen der Stottermottos mit meinem
83 Jugendlichen. Es war das erste Mal, dass ich die Verantwortung für einen
84 stotternden Jungen übernahm und mit ihm die verschiedenen Therapieansätze aus
85 den theoretischen Grundlagen umzusetzen versuchte. Dies stellte eine
86 Herausforderung für mich dar. Werde ich das wohl richtig machen? Wie wird es dem
87 Kind gefallen? Gelingt es mir dem Jungen gute Strategien und Tipps zu vermitteln?
88 Wie wird sich unsere Beziehung gestalten? Dies waren unter anderem Fragen,
89 welche mich im Voraus beschäftigten.

90 Zurückblickend kann ich ein sehr positives Resümee ziehen. Ich empfand die
91 Einstimmungen in die Tagesmottos als gelungen und auch die Aktivitäten bieten
92 Gelegenheit die Mottos weiter zu üben. Dazu ist jedoch zu sagen, dass dies leider
93 oftmals etwas in Vergessenheit geriet. Auch das Therm(w)oangebot war Spitze. Die
94 verschiedenen spielerischen Übungsmöglichkeiten fand ich sehr kindgerecht und
95 bereiteten diesen auch sichtlich Spass. Diese Ideen werde ich auch in der
96 Einzeltherapie, sei es mit stotternden oder auch individualisiert für andere
97 sprachschwache Kinder, einsetzen.

98 **Gesamtresumee**

99 Glücklich und guten Mutes denke ich an diese Woche in Tägerwilen im Castello
100 zurück. Sie war sehr intensiv und auch energieraubend, aber dennoch erfüllt von
101 vielen schönen, spannenden, abwechslungsreichen Erfahrungen. Ich bin dankbar,
102 dass ich Mitglied dieser Stotterchampwoche sein durfte. Es bot mir die Gelegenheit
103 sehr unterschiedliche Kinder mit ganz verschiedenen Redeflussproblematiken
104 kennenzulernen. Ich glaube dies ist etwas einzigartiges, was ich so bald nicht mehr
105 erleben werde. Auch das direkte Coaching und der Austausch mit den
106 Hauptverantwortlichen des Lagers waren bereichernd und unterstützend.
107 Durch die Erfahrungen dieser Woche fällt es mir leichter einem stotternden
108 Jugendlichen gegenüberzutreten, den Blickkontakt zu wahren, ihn aussprechen zu
109 lassen und allgemein gelassener darauf zu reagieren. Dafür möchte ich mich herzlich
110 bedanken.

1. Beschreibung des Kindes

1.1 Zu Beginn des Champs

Bereits beim Kennenlern-Gespräch am ersten Tag erlebte ich mein Patenkind D. als sehr scheu und introvertiert. Seine unsichere Körperhaltung war ein Indiz für mich, dass der Junge wenig Selbstvertrauen besitzt. Auch kam er mir von seinem äusseren Erscheinungsbild her nicht wie ein 15-jähriger Jugendlicher vor. Er wirkte noch sehr kindlich auf mich. Das Gespräch verlief sehr zäh, weil D. mir auf Fragen nur knapp eine Antwort gab.

1.2 Eltern → Wahrnehmung und Kontakt

Der Vater, ebenfalls vom Stottern betroffen, war wie D. ebenfalls eher zurückhaltend. Ich spürte schnell, dass die Mutter eine dominante Rolle in der Familie einnahm und sehr viel Engagement zeigte. Sie war es auch, welche die Initiative ergriff, D. für das Stotterchamp anzumelden. Die Aussage, dass D. unfreiwillig hier war, und die Kombination mit seinem unsicheren Verhalten irritierten mich stark und bereitete mir etwas Sorgen, wie wohl die Woche zusammen mit ihm werden würde.

Das Gespräch verlief schwierig, da die Mutter D. in Anwesenheit von mir mehrmals blossstellte. Dies war ihm äusserst unangenehm, und er tat mir dafür sehr leid. Ich möchte die Blossstellung an dieser Stelle aber nicht werten, denn ich kann nachvollziehen, dass es für eine Mutter schwierig ist, wenn das eigene Kind aufgrund der Stotterproblematik und seiner Persönlichkeit zu einem Einzelgänger (Aussage der Mutter) geworden ist und sich aus dem öffentlichen Leben fast gänzlich zurückzieht.

Da sowohl der Vater wie auch der Sohn sehr wenig zur Kommunikation beigetragen hatten, war ich froh, dass ich mit der Mutter ein paar Worte wechseln konnte. Ich versuchte, nicht nur über D., sondern eher allgemein zu kommunizieren. So gelang es mir, einen einigermaßen zweckmässigen Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten.

Nach dem Kennenlern-Gespräch spürte ich grosse Hoffnungen von Seiten der Mutter auf die kommende Stotterchamp-Woche. Sie wünschte sich für ihren Sohn, dass er Freundschaften knüpfen und etwas aus sich heraus kommen könnte.

Die Stotterproblematik stand bei diesen Wünschen nicht primär im Vordergrund.

1.3 Sprachliche Entwicklung während der Woche

Seine sprachliche Entwicklung kann ich nicht abschliessend beurteilen.

33 Bei den gemeinsamen Übungen machte er mit und gab sich sehr viel Mühe. Einen Trans-
34 fer in den Alltag der Stotterchamp- Woche konnte ich jedoch nicht beobachten.
35 Sehr gefreut hat mich, dass er sich in einigen Situationen öffnen konnte und gegen Ende
36 der Woche sogar den Mut aufbrachte, sich auch in der Gruppe in kurzen Sequenzen ver-
37 bal einzubringen. Auch für D. bedeutete dies ein wichtiger Schritt. Er war sichtlich stolz auf
38 seinen Mut, vor allen zu sprechen.

39

40 **1.4 Gesamtentwicklung**

41 D. war zu Beginn des Stotterchamps sehr nervös, was wohl auf ihn zukommen würde.
42 Auch die Woche über blieb eine gewisse Anspannung bei neuen Dingen. Diese forderten
43 ihn immer wieder aufs Neue heraus. Ich spürte ein anhaltendes Unbehagen, wenn er sich
44 mit mir oder mit anderen auseinandersetzen musste, sei es in Gesprächen oder in ge-
45 meinsamen Handlungen.

46 Bei den täglichen Einstimmungen befolgte er stets meine Anweisungen zu den Übungen.
47 Die ganze Woche über war er sehr folgsam und arbeitete ohne Murren mit.

48 Doch von D. selbst kamen wenige Reaktionen. Durch sein introvertiertes Verhalten fiel er
49 sehr auf. Trotzdem gab es Momente, in welchen ein glückliches Lachen in seinem Gesicht
50 strahlte. Dies freute mich jeweils sehr für ihn.

51

52 **1.5 Bedeutsame Momente / Schlüsselstellen**

53 Am Sonntag suchte er noch etwas meine Aufmerksamkeit, gewöhnte sich aber schnell
54 daran, dass ich ihn gut betreute und an alles dachte.

55 Im Nachhinein hätte ich ihn vielleicht etwas mehr zum selbständigen Denken anregen sol-
56 len. Ich erappte mich darin, dass ich zuweilen in eine Mutterrolle schlüpfte

57 Aus diesem Grund versuchte ich, mich ihm gegenüber kollegial zu verhalten. Denn das
58 „mütterliche Gehabe“ war genau das, was bei ihm und seiner Mutter momentan zu gros-
59 sen Konflikten zu Hause führte.

60 Ein Schlüsselerlebnis für uns beide war der erste Abend, der Trommelabend. In diesem
61 Moment spürte ich, dass sich bei ihm eine gewisse Angst und Anspannung löste.

62 Es war für D. der perfekte Einstieg auf die kommende Woche. Seinem Gesichtsausdruck
63 nach zu deuten, bemerkte ich, dass er sich nun auf das Stotterchamp zu freuen schien.

64 Diese Erkenntnis liess mich etwas ruhiger und entspannter werden. Ich freute mich sehr
65 für ihn, dass er sich auf die folgenden Tage einlassen konnte. Ich bin überzeugt, dass die

66 verschiedenen Aktivitäten D. gefallen haben und es ihm gut getan hat, zusammen mit an-
67 deren Jugendlichen an dieser Erlebniswoche teilhaben zu dürfen.

68

69 2. Eigene Erfahrungen

70 2.1 Meine Erwartungen

71 Die Atmosphäre in den ersten Stunden auf dem Stotterchamp- Gelände war sehr speziell.
72 Wie viele meiner Mitstudierenden war ich neugierig auf mein Patenkind und auch auf die
73 anderen Jugendlichen.

74 Ich war sehr gespannt, wie sich die verschiedenen Störungsbilder zeigen.

75 Da ich bis zu diesem Zeitpunkt praktisch keine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit
76 Jugendlichen hatte, war auch das eine neue Herausforderung für mich.

77 Ich konnte mir noch nicht so gut vorstellen, wie Jugendliche inmitten ihrer Selbstfindung
78 auf uns Frauen reagierten.

79

80 2.2 Störungsbild Stottern

81 Ich hätte nie gedacht, dass die Stottersymptomatik der Jugendlichen so verschieden auf-
82 tritt. Bestürzt hat mich, wie stark Einzelne betroffen waren.

83 Ebenfalls war es interessant festzustellen, wie sich die Beleitsymptomatik derart differen-
84 ziert zeigen kann: Körperhaltung, Mimik, Gestik, aber auch Verhaltensweisen waren sehr
85 verschieden. Es war höchst spannend mitzuerleben, wie sich die Jugendlichen im Verlaufe
86 der Woche entwickelten. Ich staunte über die gute Selbstwahrnehmung der Jugendlichen
87 im Bezug auf ihr eigenes Stottern. Sehr eindrücklich für mich war, wie differenziert sie zum
88 Teil ihren Leidensdruckes schildern konnten.

89

90 2.3 Erkenntnisse Gruppentherapie

91 Im Camp verbreitete sich sehr schnell eine lockere Stimmung. Die Jugendlichen waren
92 enorm offen und ehrlich in ihren Aussagen. Allgemein habe ich die Woche über festge-
93 stellt, was eine ganze Gruppe von stotternden Jugendlichen für den einzelnen Jugendli-
94 chen bedeuten kann. Sie konnten sich in der Gruppe aber auch in der Einzelförderung auf
95 die Thematik einlassen und sich persönlich mit ihrem ganz individuellen Problem ausei-
96 nandersetzen.

97 Die Unbeschwertheit während den Arbeitsprozessen liess viele Jugendliche das Stottern
98 fast gänzlich vergessen. Das hat mir Eindruck gemacht und mir gezeigt, wie positiv sich
99 diese Form des therapeutischen Handelns auf die Jugendlichen auswirkt.
100 Sehr entscheidend für den therapeutischen Nutzen ist meiner Meinung nach aber vorwie-
101 gend, dass zwischen Stotterer und Therapeut eine verständnisvolle und vertrauensvolle
102 Beziehung herrscht. Die Atmosphäre, egal in welchen Settings eine Therapie erfolgt, soll
103 wohlwollend sein und die Therapien sollen Transparenz aufzeigen.
104 Das Stotterchamp 2010 hat viele verschiedene Facetten enthalten, welche für den Thera-
105 pieerfolg entscheidend sind.

106

107 **2.4 Erkenntnisse Einzeltherapie**

108 **2.4.1 Was lief gut?**

109 Für das therapeutische Handeln hat mir die Woche gezeigt, dass gerade im Fall von D.
110 eine Kombination aus verschiedenen Therapiesettings Sinn macht.
111 Die Einzelsettings waren wertvoll, denn mit dieser Eins zu Eins Auseinandersetzung konn-
112 ten wir uns konzentriert den praktischen Tätigkeiten widmen und ebenfalls persönliche
113 Themen versuchen anzusprechen.
114 Die Jugendlichen hatten genügend Impulse und Zeit das herauszupicken, was für sie Sinn
115 machte und gewannen mit Sicherheit viele neue Erkenntnisse.

116

117 **2.4.2 Was viel mir schwer ?**

118 Die Zusammenarbeit mit D. stellte für mich eine tägliche Herausforderung dar. Während
119 der gemeinsamen Arbeit musste ich sehr viele Inputs einbringen, damit ich eine einiger-
120 massen erfolgreiche Übungssequenz erreichen konnte.
121 Die Kommunikation verlief die ganze Woche über zäh. Das kostete mich sehr viel Energie,
122 denn D. konnte von sich aus nicht viel beitragen.
123 Ich stiess zugegeben an meine Grenzen und fühlte mich nicht kompetent genug, um D.
124 gerecht zu werden. Ich kämpfte ab und an mit Gefühlen von persönlichem Versagen, ob-
125 wohl mir seine Problematik bewusst war. Die Gespräche mit Jürgen und auch mit Mitstu-
126 dierenden haben mir dabei gut getan.
127 Ich war froh um Jürgen's Unterstützung in der Zusammenarbeit mit D.. D. konnte sich da-
128 bei zeitweise etwas öffnen. Meiner Ansicht nach befindet sich der Junge in einer Lebens-
129 phase, in welcher er auf einen männlichen Therapeuten besser anspricht.

130 3. Gesamtresumee

131 3.1 Fazit

132 Hautnah durfte ich miterleben, was eine Intensivwoche bewirken kann. Ich hatte bei fast
133 allen Jugendlichen das Gefühl, dass sie sich wohl fühlten und sehr viel für ihren weiteren
134 Lebenslauf mitnehmen können.

135 Ich empfand die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen als grosse persönliche Bereiche-
136 rung und fühlte mich die ganze Woche über wohl mit allen Teilnehmenden.

137 Ich konnte mich selber sein und an Spass und Spiel aktiv teilnehmen. Zu einigen Jugend-
138 lichen ergaben sich spontane und interessante Begegnungen mit vielen lustigen und un-
139 terhaltsamen Momenten.

140 Dass ich es bis zum Schluss der Stotterchamps nicht geschafft habe, eine Beziehung zu
141 D. aufzubauen, stimmt mich heute noch traurig.

142

143 3.2 Rückschlüsse für weiteres therapeutisches Handeln

144 3.2.1 Für mein Patenkind D.

145 D. hat ausser mit der Stottersymptomatik mit ganz anderen vielen Problemen zu kämpfen.
146 Ich bin der Meinung, dass man bei ihm zuerst einmal dort ansetzen muss, dann sind die
147 Voraussetzungen gegeben, dass er sich auf eine Sprachtherapie einlassen kann.

148 Aus diesem Grund denke ich, dass ihm die Woche vom logopädischen Standpunkt her
149 nicht das Gewünschte gebracht hat. Zwischenmenschlich konnte er bestimmt profitieren.

150 Ich denke vor allem daran, dass er gesehen hat, dass es anderen Jugendlichen gleich geht.

151 Für ihn sehe ich ganz klar eine Kombination von Sprach- und beispielsweise Psychothe-
152 rapie. Ich kann mir gut vorstellen, dass für ihn Gruppen- als auch Einzeltherapie grosse
153 Vorteile bringt.

154

155 3.2.2 Für mich als angehende Logopädin

156 Für meine zukünftige therapeutische Arbeit nehme ich verschiedene Aspekte der Woche
157 mit:

158 Die Verbindung von Erlebnispädagogik mit Intensivtherapie hat mir gezeigt, wie viel damit
159 erreicht werden kann. Die verschiedenen Settings, an dieser Stelle auch die in-vivo Übun-
160 gen zu erwähnen, bringen den Jugendlichen in der Auseinandersetzung mit seinem indivi-

2010_02_AJ3

161 duellen Störungsbild weiter. Basis für erfolgreiche Therapie ist wie bereits erwähnt eine
162 vertrauensvolle Atmosphäre. Dann ist es dem Betroffenen möglich, emotionale Themen
163 anzusprechen. Das ist eine Grundvoraussetzung, um sich mit seiner eigenen Stotterprob-
164 lematik auseinanderzusetzen. Ein weiterer grundlegender Baustein in der Therapie ist das
165 Einhalten von Transparenz. Zielsetzungen innerhalb der Therapie sollen für den Betroffe-
166 nen realistisch und ersichtlich sein.

167 Ich finde es wichtig und sinnvoll, dem Erscheinungsbild Stottern vielschichtig zu begeg-
168 nen, sei es in der Einzel- oder Gruppentherapie als auch mit Einbezug von verschiedenen
169 Techniken und Herangehensweisen.

170 Ich danke dem Organisationsteam an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für eure wert-
171 volle Arbeit. Ihr ermöglicht es, dass viele Betroffene eine unvergessliche Woche erleben
172 dürfen, welche ihnen auf ihrem weiteren Weg unvergessen bleiben wird.

1 **Schriftliche Dokumentation**

2

3 ➤ **Beschreibung des Kindes**

4 *1. Wie erlebe ich das Kind zu Beginn der Woche:*

5 Ich habe K. schon am Anfang der Woche als einen sehr fröhlichen, offenen, witzigen,
6 selbstbewussten und selbständigen Jungen erlebt. Dies hing bestimmt damit zu-
7 sammen, dass er zum zweiten Mal im Stottercamp dabei sein durfte. Er wusste noch
8 vieles vom letzten Jahr (z.B. was an der Lagerwand hängt). Bezüglich des Stotterns
9 schien er vom letzten Jahr mitgenommen zu haben, dass er bei Blockaden versuchen
10 kann gedehnt weiter zu sprechen. Es fiel auch oft auf, dass er diese Technik stets
11 anzuwenden versucht. Eine Auffrischung der bereits bekannten Techniken empfand
12 ich dennoch als eine gute Idee und weitere Chance für K..

13 K. nahm die Übungen zu den verschiedenen Sprechweisen ernst, machte gut mit und
14 hatte eigene Ideen, wie er sich während des Tages daran erinnern konnte. So wirkte
15 er stets motiviert.

16

17 *2. Wie war die Entwicklung in der Woche*

18 *Gesamt:*

19 Ich finde, dass sich K. in dieser Woche sehr gut entwickelt hat, obwohl er für sein
20 Alter allgemein schon angemessen entwickelt ist. Er hat die Übungssituationen sehr
21 ernst genommen und gut daran gearbeitet. Ich denke, dass ihm die Zweiersituation
22 viel bedeutet hat und ihm wichtig war. Er hat aber auch die freie Zeit stets gut aus-
23 genutzt, um mit neu gewonnenen Freunden zu spielen, seine Ämtli zu erledigen, ins
24 Dorf zu gehen, um etwas für sich einzukaufen, oder einfach zu schauen, worauf er
25 gerade Lust hat und was ihm in diesem Moment gut tut. So konnte er auch von An-
26 fang an Prioritäten setzen und entscheiden, dass er beim Actionfilm nicht mitmachen
27 will.

28

29 *Sprachlich:*

30 K. hat sich in dieser Woche auch sprachlich gut entwickelt. Er hat die verschiedenen
31 Mottos stets anzuwenden versucht. Einige fielen ihm leichter, sowohl beim daran
32 Denken als auch bei der Ausführung. So konnte er für sich selber entscheiden, was
33 ihm gut gelingt und welche Mottos er auch in Zukunft (nach dem Camp) weiter an-

34 wenden möchte. Er fand immer eine gute Lösung, wie er sich tagsüber an die Tech-
 35 niken erinnern kann. Ich hoffe für ihn, dass er auch ausserhalb des Camps eine Mög-
 36 lichkeit findet, sich an die Mottos zu erinnern und sie auszuführen. Ich denke es ist
 37 gut möglich, dass sich K. sprachlich weiterhin gut entwickelt und gut mit seinem
 38 Stottern umgehen kann.

39
 40 *3. Wie gestaltete sich der Kontakt zu den Eltern?*

41 Der Kontakt zur Mutter gestaltete sich eigentlich ganz gut, obwohl die Mutter von
 42 sich aus nicht so viel erzählt oder gefragt hat. Wenn ich Fragen oder Themen in die
 43 Runde geworfen habe ergab sich daraus dennoch ein angenehmes Gespräch. Viel-
 44 leicht hatte die Mutter auch weniger Fragen als andere Eltern, weil sie ebenso wie K.
 45 noch Erinnerungen vom letzten Jahr hatte. Beim Abschied kam der Vater von K.,
 46 welcher sich mehr Sorgen zu machen scheint. Vor allem die bevorstehende Berufs-
 47 wahl und die Lehrstellensuche lagen dem Vater sehr am Herzen und waren Teil un-
 48 seres Gesprächs.

49
 50 *4. Gab es bedeutsame Momente oder Zitate?*

51 Für mich war jeder Moment, in dem K. seiner Kreativität freien Lauf liess sehr be-
 52 deutsam. Es begann am ersten Tag, als er sich (und mir) eine Schildkröte mit gros-
 53 sen Augen auf die Hand zeichnete, welche uns daran erinnern sollte langsam zu
 54 sprechen und den Blickkontakt zu halten. Am zweiten Tag war es die (have a break,
 55 have a) Kit-Kat, die er sich auf die Hand zeichnete und ebenfalls grosse Augen er-
 56 hielt. Am dritten Tag erinnerte er sich mit einem gezeichneten Fernseher an sein
 57 Motto, wie ein Fernsehsprecher deutlich artikulierend zu sprechen. Auch die Zeich-
 58 nung am Abschlussabend vom Feuerspucker hat mich sehr beeindruckt und mir auf-
 59 gezeigt, dass sich K. sehr viele Gedanken macht über das was passiert (ist).

60
 61 **➤ Eigene Erfahrungen**

62 *1. Welche Erwartungen hatte ich?*

63 Ich hatte die Erwartung, dass ich mich mit meinem Patenkind gut verstehe und gut
 64 mit ihm umgehen kann, bezüglich seines Störungsbildes, seiner Interessen und sei-
 65 nes Alters. Zudem war es mein Ziel, ihm therapeutisch weiterhelfen zu können, das
 66 heisst auch dass wir uns in den Zweiersituationen wohl fühlen und einander vertrau-
 67 en, Spass haben, aber auch das Ziel stets im Auge behalten.

68 2. *Was fiel mir leicht, was schwer?*

69 Ich denke es fiel mir leicht, mich für K. und seine Interessen zu interessieren. Zudem
70 gelang mir der Kontakt mit ihm gut und ich habe das Gefühl, dass wir uns beide
71 wohl gefühlt haben. Der Wechsel von Spass/Freizeit zu Therapie/Übungssituation
72 gestaltete sich nicht immer ganz einfach, jedoch gelang es uns dank der vorgegebenen
73 Patenzeit immer, uns auf die Therapiesituationen zu konzentrieren.

74 Für mich war nicht immer ganz einfach zu erkennen, was das Stottern von K. beeinflusst
75 und auch welche Art von Stottern er mit sich bringt. Ich war mir nicht sicher,
76 ob seine Einstiegsschwierigkeiten in einzelne Sätze (z.B. beim Tagesresümee) eher
77 Blockaden oder gedehntes Stottern waren. K. hat mir erzählt, dass er letztes Jahr
78 gelernt hat aus Blockaden heraus gedehnt weiter zu sprechen, was sich vermutlich
79 so zum Ausdruck gebracht hat. Daher haben wir eher an der allgemeinen Sprechweise
80 (langsam, deutlich, Blickkontakt) geübt, als an Blocklösestrategien.

81

82 3. *Ich habe folgende Erfahrungen gemacht...*

83 *...bezüglich Störungsbild Stottern:*

84 Ich konnte das Theoriewissen aus den Vorlesungen der HfH nun an vielen Praxisbeispielen
85 erkennen (auch bei anderen Kindern, nicht nur bei meinem Patenkind) und
86 einige Therapiemöglichkeiten direkt anwenden. So zum Beispiel das Pseudostottern
87 einüben und mich trauen mit dem Kind über das Stottern zu sprechen (den ‚Nicht-
88 Vermeidens‘-Ansatz vertiefen).

89

90 *...bezüglich Gruppentherapien:*

91 Ich habe gelernt, dass es Jugendlichen, die stottern, zum Teil sehr gut tut, wenn sie
92 andere Gleichaltrige kennen lernen, die das gleiche ‚Problem‘ haben. Sie können sich
93 in dieser Zusammensetzung von Gruppentherapien (sowohl bei grossen Gruppen von
94 12 Kindern, wie beim Tagesresümee, als auch bei kleineren Gruppen von ca. 3 Kindern)
95 sehr gut austauschen, mit den anderen Kindern mitfühlen, sich gegenseitig
96 Tipps geben und einfach sich selbst sein. Es hat mich sehr beeindruckt, wie sie einander
97 gegenseitig Mut gemacht, akzeptiert und den anderen beim Sprechen Zeit
98 gelassen haben und wie empathisch sie miteinander umgegangen sind.

99

100 *...bezüglich Elternarbeit:*

101 Ich habe gelernt, dass die Eltern sehr verschieden sein können. Es gibt Eltern, die
102 Stottern nicht akzeptieren können und möchten, dass das Kind davon ‚erlöst‘ wird. Es
103 gibt aber auch Eltern, die sehr offen mit dieser Thematik umgehen können und vor
104 allem das Kind und nicht das Störungsbild ins Zentrum stellen. Ich habe es sehr
105 schön gefunden, dass sich der Vater von K. vor allem darum sorgt, wie es K. in der
106 Lehre gehen wird. Es hat mir gezeigt, dass für ihn nicht das Stottern an und für sich
107 ein Problem ist, sondern mehr die Frage wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn
108 K. z.B. in einem Kundengespräch kompetent wirken sollte.

109

110 *4. Für die Einzeltherapie nehme ich folgendes mit:*

111 Ich nehme für die Einzeltherapie mit, wie man mit dem Kind herausfinden kann wo
112 das Stottern liegt, das heisst wie man das Kind auf das Thema sensibilisieren kann
113 und wie sich das Kind mit seinem eigenen Stottern identifizieren kann. Zudem habe
114 ich die verschiedenen Mottos des non-avoidance-Ansatzes eingeübt und habe nun
115 eine Vorstellung darüber, wie man mit stotternden Kindern und Jugendlichen neue
116 Sprechtechniken erarbeiten kann. Aus der ‚Thermwo‘ nehme ich mit, wie man Ent-
117 spannungsübungen durchführen und die in-vivo-Arbeit spannend, mit Spass und All-
118 tagsrelevanz gestalten kann.

119

120 ➤ **Gesamtresümee**

121 *1. Fazit der erlebten Woche*

122 Ich habe die Woche unglaublich spannend, abwechslungsreich, lehrreich und lässig
123 gefunden. Die Mischung aus Spielen in Grossgruppen, Partnerübungen, Vertrauens-
124 spielen und Freizeit/Spass haben mich sehr beeindruckt. Zudem hat mich diese Viel-
125 falt der Kinder im Bezug auf das Alter und die Ausprägung des Stotterns, welche für
126 das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr wertvoll war, sehr fasziniert. Ich werde diese
127 Woche immer in sehr guter Erinnerung behalten und freue mich sehr auf die Fotos
128 und den Film und auf das Nachtreffen mit allen Jugendlichen und den Leitern.

129

130 *2. Rückschlüsse für weiteres therapeutisches Handeln*

131 Ich denke, dass ich es mir nun zutrauen kann, stotternde Kinder oder Jugendliche zu
132 therapieren, was mich auch sehr interessieren und mir Freude bereiten würde.

1 Schriftliche Dokumentation Stotterchamp 11

2 Beschreibung von F.

3 Ich erlebte F. zu Beginn der Woche als höflichen und freundlichen, aber auch sehr
4 zurückhaltenden Jungen. Als er ins Camp kam, war er gegenüber denjenigen Leuten, die
5 er bereits kannte (z.B. den Leitern) offen, er freute sich sichtlich auf das Camp und sagte
6 mir dies auch. In der ihm bereits bekannten Umgebung bewegte er sich sicher. Mir
7 gegenüber war F. anfangs sehr ruhig. Es kamen kaum Gesprächsversuche von seiner
8 Seite, er kommunizierte eher mit seinen Eltern auf albanisch. Fragen von meiner Seite aus
9 beantwortete er sehr höflich, aber eher knapp, sodass ich sehr häufig wieder einen neuen
10 Gesprächsanlass suchen musste.

11 Bereits anfangs der Woche bemerkte ich während der Patenzeit, dass F. sehr
12 therapieerfahren war und er durchaus schon seine „Favoriten“ erkoren hatte; so liess er
13 sich kaum vom Thema Prolongationen weglocken, er wollte auch keine anderen
14 Sprechweisen ausprobieren. Lo-lockeres Stottern zum Beispiel lehnte er zwar nicht explizit
15 ab, wendete es aber auch nicht an, obwohl wir es so vereinbart hatten.
16 Auffallend war zudem, dass F. immer wieder betonte, dass er nicht mehr stottere- wenn,
17 dann nur beim Lesen am Anfang der Sätze. Zu einem späteren Zeitpunkt entwickelte sich
18 bei mir schliesslich die Vorstellung, dass es für F. auch paradox gewesen wäre, locker zu
19 stottern; er verleugnete schliesslich seine noch immer bestehenden
20 Redeflussschwierigkeiten konsequent, und dementsprechend wollte er sicherlich nicht
21 auch noch absichtlich stottern.

22 Im Verlaufe der Woche bemerkte ich, dass F. von einem eher zurückhaltenden, ruhigen
23 Jungen zu einem immer offeneren, mutigeren Teenager wurde. Er versuchte
24 verschiedenste Dinge aus, mass sich zum Beispiel beim Feuerspucken mit anderen und
25 entwickelte beim Projektbau eigene Ideen. Das leicht schelmische Wesen und der Schalk
26 in F.s Augen wurden zunehmend sichtbar. Ich hatte zudem das Gefühl, dass er ein starkes
27 Bedürfniss hatte, mir und den anderen Kindern etwas zu beweisen, vor allem auf
28 sportlicher Ebene. Er forderte aktiv eine Reaktion auf sein Verhalten ein, wenn vom
29 Gegenüber selber keine kam. F. gab sich im Verlaufe des Camps grosse Mühe, seine
30 Aufgaben gut zu erledigen, gegen Ende der Woche auch im Bezug auf seine sprachlichen
31 Aufgaben.

32 Die sprachliche Ebene zu beurteilen, fällt mir im Bezug auf das Stottern schwer. F.
33 versteckte sein Stottern immer sehr gut vor mir, Ereignisse, die man auch als
34 Hängenbleiben bezeichnen könnte, kaschierte er mit geschickten Pausen, sodass mir sein
35 Stottern anfangs gar nicht stark auffiel. Ich hatte nicht das Gefühl, dass F. gegen Ende der

36 Woche weniger stotterte oder eine neue Technik für sich herausgefunden hatte, da er nach
37 wie vor stark auf den Prolongationen beharrte und er dies auch in seinem Brief an sich
38 selber so schrieb.

39 Sehr auffallend war aber, dass der Junge im Verlaufe des Camps kommunikativ immer
40 aktiver wurde, vermehrt von sich aus Gespräche begann und man teils vollständige,
41 längere Sätze von ihm hören konnte, während er anfangs der Woche eher Ein- bis
42 Zweiwortsätze gebrauchte. Er begann sogar, mit mir zu Scherzen oder mich zu
43 unterbrechen, was anfangs der Woche noch undenkbar gewesen wäre.

44 Den Kontakt mit den Eltern empfand ich als für mich eher anstrengend. Der Vater war mir
45 gegenüber freundlich, suchte aber nicht das Gespräch und war sowohl am ersten, wie
46 auch am Abholtag oft abwesend, da er draussen rauchte. Die Mutter sprach deutlich mehr
47 mit mir. Sie formulierte sehr klar den Wunsch, F. möge endlich nicht mehr stottern. Ich
48 hatte das Gefühl, dass der kulturelle Unterschied hier eine wichtige Rolle spielte. Für die
49 Mutter schien der Gedanke, dass F. vielleicht weiterhin stottern könnte, ab lernen würde,
50 damit umzugehen, beängstigend zu sein. Wiederholt betonte sie, dass sie mit dem Jungen
51 bereits so viele Dinge versucht habe, und dass es zwar besser geworden sei mit dem
52 Stottern, „es“ aber immer noch da sei und „es“ dann hoffentlich nach dem *Stotterchamp*
53 ganz weg sei. Sie war mir gegenüber sehr freundlich und interessiert, ich bemerkte aber
54 auch, dass sie eine sehr hohe Anforderung an mich und die Lagerwoche im allgemeinen
55 hatte.

56 Für mich war sehr prägend, dass F. im Verlaufe der Woche immer mehr von sich aus den
57 Kontakt mit mir suchte und er auch offener mit mir über das Sprechen reden konnte. Ein
58 Highlight war für mich die Entdeckung, dass man F. sehr gut motivieren kann, indem man
59 Wetten mit ihm abschliesst. Ab diesem Punkt konnte ich auch therapeutisch intensiver mit
60 ihm arbeiten, weil er sich so auf die Aufgabenstellung einlassen konnte.

61

62 **Eigene Erfahrungen**

63 Ich kam mit den Erwartungen ins *Stotterchamp*, dem „Phantom Stottern“ endlich ein
64 Gesicht geben zu können. Das Thema interessierte mich in der Vorlesung bereits sehr,
65 doch ich hatte immer grosse Mühe, mir vorzustellen, wie man konkret mit stotternden
66 Menschen arbeiten kann. Ich hatte auch in meinen bisherigen Praktikas nie die
67 Gelegenheit, selber mit einem stotternden Kind oder einem Erwachsenen eine
68 Therapieeinheit durchzuführen. So hoffte ich, in einer kompakten Woche möglichst viele
69 Erfahrungen sammeln und Methoden der Stottertherapie praktisch sehen und durchführen
70 zu können.

71 Meine anfängliche Beklemmung, vorallem den sehr stark stotternden Kindern gegenüber,
72 legte sich im Verlaufe der ersten zwei Tage und ich konnte mich mehr auf das Kind selber
73 sowie die therapeutischen Ansätze, und nicht nur auf das „Symptom
74 Stottern“ konzentrieren. Es fiel mir zunehmend leichter, meinen Blick nicht mehr von
75 meinem stotternden Gegenüber abzuwenden und entspannt zu bleiben. Ich empfinde dies
76 als grossen Schritt für mich selber, da ich mich so besser auf die Arbeit mit dem Klienten
77 einlassen kann. Die verschiedenen Therapieinputs, insbesondere das Therm-Wo,
78 empfand ich als äusserst inspirierend und bereichernd. Mehr und mehr entwickelte sich in
79 mir ein Bild, wie eine Therapie mit einem stotternden Kind ungefähr aussehen könnte.
80 Sehr stark hat sich bei mir auch der Aspekt eingepägt, dass es bei Stottertherapie auch
81 um Mut und Selbstbewusstsein geht. Ich werde dies in Zukunft sicherlich in meine Praxis
82 einfließen lassen, sollte ich einmal mit stotternden Klienten arbeiten.
83 Schwierigkeiten bereitete mir, vorallem anfangs der Woche, der Umgang mit meinem
84 Patenkind. Ich hatte oft das Gefühl, ich könne bei ihm nicht wirklich etwas bewirken und
85 ihn nicht motivieren. Der Fakt, dass er sein Stottern konsequent verneinte, verunsicherte
86 mich sehr. Durch das Gespräch in der Studentengruppe gewann ich dann neuen Mut und
87 einen Umgang mit F., welcher mir erlaubte, trotz gewisser Einschränkungen therapeutisch
88 mit ihm zu arbeiten und einen guten Kontakt mit ihm aufzubauen.
89 Auch den Kontakt mit den Eltern empfand ich, wie bereits angetönt, als schwierig. Ich
90 hatte anfangs Mühe, mich von den grossen (und auch unrealistischen) Erwartungen der
91 Eltern abzugrenzen und hatte etwas Angst, ihnen am Ende der Woche wieder
92 gegenüberzutreten. Durch Gespräche mit anderen Studentinnen gelang es mir zuletzt,
93 etwas Druck von mir zu nehmen und den Eltern positiv gegenüberzutreten. Ich versuchte
94 noch einmal, meinen eigenen Blickwinkel zum Thema Stottern einzubringen und die Eltern
95 von F. darauf hinzuweisen, dass F., sollte das Stottern allenfalls auch in der Zukunft leicht
96 erhalten bleiben, dennoch seinen Weg machen würde. Inwiefern die Botschaft bei ihnen
97 angekommen ist, kann ich nicht beurteilen. Zurück bleibt der Gedanke, dass ich es
98 zumindest versucht habe.

99

100 **Gesamtresumee**

101 Alles in Allem empfand ich die Woche im Stotterchamp als sehr bereichernd und vorallem
102 lehrreich für mich. Auf eine sehr unangestregte Weise lernte ich im praktischen Feld die
103 verschiedensten Therapiemöglichkeiten kennen und konnte sie zugleich aktiv
104 ausprobieren. Ich empfand die Woche zu keinem Zeitpunkt als anstrengend. Während der
105 Zeit im Camp war mir nicht wirklich bewusst, wie viel ich über das Thema Stottern gelernt

2011_02_AJ2

106 hatte, ohne überhaupt etwas davon zu bemerken. Diese Erkenntnis gewann ich erst nach
107 der Lagerwoche zu Hause, als ich Zeit hatte, in Ruhe zu reflektieren. Ich fühle mich nun,
108 ganz im Gegensatz zu der Zeit vor dem *Stotterchamp*, bereit, in meiner zukünftigen Praxis
109 auch mit stotternden Klienten zu arbeiten und habe das Gefühl, zu wissen, wie man etwas
110 erreichen kann, insbesondere bei Stotterern, die noch keine Therapieerfahrung haben. Es
111 war für mich ein sehr schönes Erlebnis, zu sehen, welche Fortschritte man mit Kindern in
112 einer intensiven Woche erreichen kann. Ich danke der Lagerleitung herzlich dafür, dass ich
113 diese Erfahrung machen durfte!

1 Schriftliche Dokumentation Stotterchamp 12

2

3 **Beschreibung des Kindes**

4 Als E. am ersten Tag mit ihrer Mutter ankam wirkte sie sehr schüchtern. Ihre Mutter
5 sprach für sie und forderte sie auf, mir über ihr Stottern zu berichten. Die Situation
6 war sehr speziell, da ich kaum direkt mit E. sprechen konnte und ich das Gefühl
7 hatte, dass ihre Mutter sie unter Druck setzte. Ausserdem gestaltete sich die
8 Unterhaltung mit E.'s Mutter eher schwierig. Sie erschien mir negativ eingestellt.
9 Als ich dann zum ersten Mal alleine mit E. sprechen konnte, antwortete sie mir zwar,
10 aber sehr knapp. Auch stellte sie keine Fragen. Während wir im Wald waren, fand sie
11 sich mit den anderen Mädchen zusammen und sie sprachen ein paar Worte
12 miteinander. Bei der ersten Abendrunde fiel E. die Unterhaltung mit mir schon etwas
13 leichter, ich erlebte sie jedoch noch sehr zurückhaltend. Im Verlauf der Woche
14 lernten wir uns besser kennen und E. wurde immer selbstbewusster. Im
15 Zweiergespräch, wo sie am Anfang noch gehemmt war, wurde sie mit der Zeit
16 gesprächiger. Sie getraute sich auch ihren Humor zu zeigen und wir lachten oft
17 zusammen. In der Gruppe war sie noch länger unsicher und hielt sich zurück. Doch
18 auch da wurde sie lockerer und zum Teil entdeckte man an ihr eine „freche“ Art. So
19 wusste sie zum Beispiel genau, wie sie den Jungs standhalten kann. Am
20 Abschlussabend hat sie mit C. einen Tanz vorgezeigt. Anfang Woche hätte ihr das
21 wahrscheinlich niemand zugetraut.
22 Ich empfand E. als sehr gerecht und für ihr Alter reif. Dies kann man jedoch auch von
23 den meisten anderen Jugendlichen behaupten. Als sie auf mich zukam und mir von
24 L. erzählte, welche ihr Handy genommen hatte, war ich erstaunt über ihr Verhalten.
25 Sie hat versucht L. zu verstehen und hat nach Erklärungen für ihr Handeln gesucht.
26 Nachher hat sie mit ihr gesprochen und ihr erklärt, wieso dass sie damit nicht
27 einverstanden ist und dass sie deswegen lieber nicht mit ihr am Abschlussabend
28 etwas vortragen wolle. Trotz allem hat sie L. verzeiht und ihr am Ende des Lagers
29 einen Brief geschrieben.
30 E. konnte bestimmt einiges aus diesem Lager mitnehmen, vor allem die Erfahrung,
31 andere Stotterer kennengelernt zu haben. In erster Linie, denke ich, war der
32 Austausch zwischen den Mädchen sehr wichtig für E.. Sie wird sich bestimmt einmal
33 mit C. treffen und gemeinsam mit ihr an die Woche denken.

34 Aber auch sprachlich hat sich bei E. einiges getan. Während den Zweiergesprächen
35 konnte E. die Aufgaben oft sehr gut ausführen. Schon von Beginn der Woche an ging
36 sie darauf ein und versuchte die Methoden sofort umzusetzen. Wenn wir einen Block
37 lösen wollten, mussten wir vielfach pseudostottern, weil E. die Wörter in der
38 Übungssituation flüssig sprach. Während einer Übung, bei welcher wir Bewegung mit
39 Sprache verbanden, war ich erstaunt, wie gut dies funktionierte. Sobald die
40 Bewegung gut mit dem Gesprochenen gekoppelt war, kam jedes Wort flüssig. Vor
41 der Gruppe war das Sprechen jeweils schwieriger. Doch ich war stolz auf E., wenn
42 sie sich getraute, vor der Gruppe zu sprechen. Und ich denke, E. war genauso stolz.
43 E. geht schon ziemlich lange in die Logopädie und kennt deswegen auch schon
44 einige Methoden. Dadurch, dass ihr vieles schon bekannt war und sie sich in der
45 Woche intensiv damit auseinandersetzen konnte, wird ihr jetzt nach dem Stottercamp
46 bestimmt einiges noch besser gelingen. Es war in dem Sinne eine Vertiefung und ein
47 Aufgreifen von Bekanntem in einer anderen Form. E. hat sich entschieden, primär die
48 Blocklösestrategie anzuwenden und danach weich weiterzusprechen. Daran erinnern
49 soll sie ihr Stotter-Armband.
50 Als am letzten Tag E.'s Mutter mit uns über das Lager sprach, vereinbarten sie, dass
51 die Mutter ihr mithilfe des Armbandes ein Zeichen geben darf. Die Unterhaltung
52 gestaltete sich weniger schwierig als beim ersten Kontakt. E. erzählte ihrer Mutter
53 vom Lager und die Mutter wirkte interessiert.
54 Ich denke, für E. war die Woche eine sehr gute Erfahrung, auf welcher sie aufbauen
55 kann.

56

57 **Eigene Erfahrungen**

58 Als ich erfuhr, dass ich mit ins Stottercamp kann, freute ich mich sehr darüber. Als es
59 dann näher rückte, war ich gespannt auf die Jugendlichen und auf die Woche. Ich
60 erhoffte mir eine interessante, lustige und lehrreiche Woche. Da ich schon in vielen
61 Lagern war und mir das Lagerleben sehr gut gefällt, war auch das Stottercamp ein
62 tolles Erlebnis. Die Zusammenarbeit und das Zusammensein mit den Jugendlichen
63 war eine grosse Freude. Vor allem zu Beginn der Woche fiel es mir manchmal nicht
64 leicht, abzuschätzen, wie ich auf eine starke Blockade reagieren soll. Die
65 Jugendlichen signalisierten aber, dass sie es schätzen, wenn man geduldig ist und
66 sie ausreden lässt.

1 Schriftliche Dokumentation

2 1. Beschreibung des Kindes

3 A. war zum Zeitpunkt des Lagers 11;10 Jahre alt. Er lebt mit seinen Eltern in R. im
4 Kanton B. A. ist zweisprachig aufgewachsen. Seine Mutter kommt aus der
5 Dominikanischen Republik und spricht spanisch mit ihm. Sein Vater ist Schweizer
6 und spricht Schweizerdeutsch mit ihm. Seine Mutter versteht kein Schweizerdeutsch
7 und auch nur wenig Hochdeutsch. Gemäss seinem Vater stottert er weniger, sobald
8 er spanisch spricht und vor allem auch dann, wenn er mit der Mutter streitet. Die
9 Symptomatik von ausgeprägtem Stottern mit starken Blocks, Lippenanspannung und
10 Mitbewegungen des Kopfes begleiten ihn seit dem Kindergarten.

11 A. beschreibt sein Stottern wie ein Luft-weg-bleiben. Er besucht momentan keine
12 Logopädie mehr, hatte vor kurzem noch Psychomotorik Therapie. Die Eltern hätten
13 schon vieles ausprobiert, waren bei vielen Spezialisten, hätten psychologische
14 Abklärungen gemacht und aber nicht herausgefunden, warum A. stottere. Von der
15 bisherigen Logopädie seien sie enttäuscht, weil es keine Resultate gab.

16 Gemäss Formular, welches seine Eltern für ihn ausgefüllt hatten, sind sein Hobbies:
17 TV, Zeichnen, Basteln und Aviatik. Bezüglich Aviatik hat er mir verraten, dass er
18 einmal Pilot werden will. Vor allem im Bereich Basteln konnte ich A.s Leidenschaft
19 „live“ mitverfolgen. Er hat zum Beispiel Schilf-Schiffchen gebaut und auch Menü-
20 Karten, mit witzigen Sprüchen, für die Küche gestaltet. Sein Vater hat A. als eher
21 introvertiert beschrieben. Er sei aber sehr hilfsbereit, auch zu Hause helfe er im
22 Haushalt mit und sei sehr genau, was Entscheidungen anbelangt.

23 Ich habe A. am Anfang unserer Begegnung als sehr zurückhaltend erlebt. Im Verlauf
24 der Woche habe ich aber immer mehr von ihm vernommen und auch in der Gruppe
25 hat er sich immer mehr geöffnet und sich öfters geäussert. Ein schöner Moment war,
26 als er beim Motto „Ich kann auch anders“, sich gemeldet hat, um, mit pinker Hose auf
27 dem Kopf, zu klettern. Eine seiner Stärken ist, dass er genau weiss, was er will. Er
28 verfolgte von Anfang an, die Absicht im Zweierwagen zu schlafen und hat sich
29 sodann M. als Zimmergenosse ausgesucht. Ausserdem hat er sich getraut, die Glacé
30 bei der In Vivo-Arbeit umzutauschen. Manchmal brauchte er einen Anstoss von
31 aussen, beim Tauchen zum Beispiel hat er sich zuerst gar nicht interessiert (was
32 auch verständlich war, da er Nichtschwimmer ist). Nach dreimaligem Anstupsen von

33 meiner Seite und der Schützenhilfe von Karl, hat er sich doch überwunden. Zuerst
 34 hat er einfach mal den Taucheranzug angezogen. Stieg dann ins kalte Wasser und
 35 liess sich – nach diesem Anstoss – auf das Abenteuer Tauchen ein.

36

37 Bezüglich Entwicklung in der Woche, kann man gesamthaft sagen, dass er grosse
 38 Schritte in Richtung Offenheit in der Gruppe gemacht hat und sein Selbstvertrauen
 39 ins sich grösser wurde. Er hat sich sogar überwunden, beim Abschlussfest ein
 40 Tänzchen vorzuführen. Vom Sprachlichen her, hat er neue Sprechtechniken, wie
 41 zum Beispiel langsamer Sprechen und vor allen das Pausen machen, kennen gelernt
 42 und angewendet. Dass es ihm gefallen hat, habe ich gespürt und konnte ich auch
 43 lesen, als er in seinem Brief an L. geschrieben hat „Hoffentlich kommst du nächstes
 44 Jahr auch wieder ins Camp“.

45

46 2. Eigene Erfahrungen

47 Das Stotterchamp war für mich eine einzigartige und sehr intensive Erfahrung im
 48 Bereich Stottern, Arbeit mit Jugendlichen, Elternkontakt und last but not least auch im
 49 Bereich interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Psychomotorik Therapeutinnen.

50 Bezüglich meiner Patinnenerfahrung kann ich folgendes berichten: Ich habe mich mit
 51 A. von Anfang an gut verstanden und mich wohlgefühlt in meiner Rolle. Ab und zu
 52 war ich noch ein bisschen unsicher, habe dies aber nicht an mir beanstandet,
 53 sondern blieb geduldig. Mir ist bewusst, dass ich noch vieles lernen muss und erst
 54 am Anfang meiner therapeutischen Arbeit stehe. Was mir sehr geholfen hat, war die
 55 Therapie mit Wolfgang (alias ThermWo). Hier konnte ich auch persönlich nochmals
 56 an mir als Sprachmodell arbeiten. Da wurde mir nochmals richtig bewusst, wie stark
 57 ich in der Therapie als Sprachmodell wirke und die Themen, wie zum Beispiel
 58 langsames Sprechen, selber verinnerlichen sollte. Ausserdem konnte ich insgesamt
 59 alle Techniken aus der Theorie nochmals praktisch vertiefen und habe tolle
 60 Bewegungsspiele kennengelernt, die ich für stotternde Klienten oder auch bei
 61 Polterern anwenden kann.

62 Was die Arbeit mit Jugendlichen anbelangt, habe ich gelernt, dass die Spannweite
 63 von 11 bis 16 Jahre gross ist, vor allem im Bereich der Reflexionsarbeit kann man
 64 hier noch nicht von allen das gleiche Engagement erwarten. Bei A. habe ich gemerkt,

65 dass ich ihn noch stark führen und ihm viele Fragen stellen musste. Es kamen noch
66 wenige Inputs von seiner Seite, Ich denke das ist einerseits Übungssache und
67 andererseits hat es auch mit dem Alter zu tun. In einem Jahr sähe es sicher wieder
68 anders aus.

69

70 Die Gruppe der jugendlichen Stotterer war sehr heterogen und ich habe nochmals
71 gemerkt, wie unterschiedlich Stottern sein kann. Neben der Bandbreite ist mir auch
72 wieder einmal aufgefallen, mit was für Themen Kinder respektive Jugendliche, die
73 stottern, konfrontiert werden. Bestenfalls ist ihr Sprechanteil geringer und sie geben
74 wenig preis von sich, im schlimmsten Fall kommt es zu Mobbing und ein Kind gerät
75 in eine Aussenseiterrolle (Fall L.).

76

77 Was mir sehr gefallen und viel gebracht hat, war auch der Elternkontakt. Mir hat die
78 Kommunikation mit den Eltern von A. sehr viel Spass gemacht und ihre Reaktion auf
79 das Lager und mich hat mir nochmals Selbstvertrauen gegeben. Ich habe zum ersten
80 Mal in einer Rolle als erste Ansprechpartnerin als Therapeutin fungiert und gemerkt,
81 dass mir das ganz gut gelingt und auch gefällt. Am Anfang hatte ich,
82 zugegebenermassen, grossen Respekt vor dem ersten Aufeinandertreffen mit den
83 A's. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, dass der Vater den Fragebogen für
84 A. ausgefüllt hatte. Auch die Bemerkung, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass A. nicht
85 krank werde im Lager und wir kein Risiko mit ihm eingehen dürfen, hat mich etwas
86 abgeschreckt. Beim Kennenlernen habe ich jedoch sofort gemerkt, dass er sehr
87 liebevolle Eltern hat, die sehr interessiert sind und nur das Beste für A. wollen. Es hat
88 sich sodann auch aufgeklärt, warum A. den Fragebogen nicht selber ausgefüllt hat:
89 Sie haben ihm erst zwei Wochen vorher gesagt, dass sie ihn für das Camp, sein 1.
90 Lager überhaupt, angemeldet haben. Sie hatten Angst, dass er abblockt und fanden
91 die Idee dieses Camp zu besuchen ausserordentlich toll.

92 Was mir auch gut gefallen hat, war die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den
93 Psychomotorik Therapeutinnen. Ich habe neue Spiele kennengelernt und fand den
94 Austausch sehr spannend. Einmal mehr hat man gesehen, wie stark Sprache und
95 Bewegung zusammenhängen.

96

97 **3. Gesamtrésumée und Fazit**

98 Ich habe das Camp als sehr spannend, intensiv, gut organisiert und lehrreich
99 empfunden. Es gab viele tolle Aktivitäten und alle wussten immer was zu tun ist. Es
100 gab ein cooles Team aus Psychomotorik Therapeutinnen und Logopädinnen. Die
101 Zusammenarbeit war sehr angenehm. Denn: Alle haben angepackt und ihren Teil
102 zum reibungslosen Gelingen des Camps beigetragen.

103 Ich konnte ich meine theoretischen Kenntnisse mit der Praxis verknüpfen und die
104 Mottos, respektive Stottertechniken, neben der Vorlesung nochmals vertiefen. Am
105 Anfang war ich schon noch sehr unsicher vom therapeutischen Schaffen her, habe
106 aber gemerkt, dass ich mit der Zeit immer sicherer wurde. Auch bezüglich
107 Elternkontakt hat mir das Stotterchamp gut getan und Sicherheit verliehen.

108 Meine Erfahrungen im Lager geben mir, als angehende Logopädin, Sicherheit für die
109 Behandlung von Stottern. Da mich das Thema sehr interessiert, bin ich froh, dass ich
110 noch einen Platz ergattern konnte. Ich denke, dass gewisse Logopädinnen mit dem
111 multikausalen Phänomen des Stotterns überfordert sind und es genau aus diesem
112 Grund auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema braucht. Dieses
113 Lager hat mich mit dem ersten Rüstzeug für die Therapie von Stottern ausgestattet
114 und ich werde die Erfahrungen gerne zukünftig anwenden.

1 EIGENREFLEXION STOTTERCHAMP 2013

2

3 **Wie habe ich die Woche erlebt?**

4 Diese Woche durfte ich viele Unterhaltungen mit stotternden Menschen erleben. Ich
5 habe sowohl mit einem Kind an einer Verbesserung des Redeflusses gearbeitet, wie
6 auch 11 weitere spannende Teilnehmer kennen lernen dürfen. Ich war zum ersten
7 Mal segeln und habe die Anfänge einer Baumhütte mitgestaltet. Mit 19 weiteren
8 Leitermitgliedern war es eine enge Zusammenarbeit und unterstützende Mitarbeit. Ich
9 erlebte, dass es funktioniert, dass sich 20 weibliche Personen 1 WC und 1 Dusche
10 teilen können und stressfrei aneinander vorbeikommen bei der täglichen Pflege. Ich
11 dachte zuerst meinem Sportprogramm nachzutruern und jeweils zu den
12 Lektionszeiten einen Anschiss zu haben, doch dachte ich an den betreffenden Tagen
13 nicht einmal daran, dass zurzeit gerade der Kurs laufen könnte. Es war
14 ununterbrochen Programm angesagt.

15

16 **Was hat mir am besten gefallen?**

17 Am besten haben mir die Patenzeiten gefallen. Da ich T. bereits aus wenigen
18 Therapiestunden an der HfH kannte, konnten wir bereits zu Beginn mit dem
19 erarbeiten von neuen Techniken loslegen und mussten und nicht noch aneinander
20 gewöhnen und sorgsam antasten. Ich empfand dies als riesigen Vorteil. In der Zeit
21 erarbeiteten wir gemeinsam viele kreative Möglichkeiten, T. in seinem Alltag Anker
22 als Erinnerungshilfen zu setzen. Ich empfand diese Zeit als am wertvollsten. Gefallen
23 hat mir auch der Badenachmittag am See, weil wir in diesen Stunden mit dem
24 Küchenteam eine ausgelassene Zeit genießen konnten und durchs Band Spaß
25 hatten. Wir sprangen vom Sprungturm (Mut beweisen), es boten sich Sprechansätze
26 auf dem Floss, Unterstützung wenn jemand nicht mehr genügend Kraft hatte um ans
27 Ufer zu schwimmen.

28

29 **Was hat mir am wenigsten gut gefallen?**

30 Diese Frage würde ich bereits als „Nörgeln auf hohem Niveau“ unterstreichen. Die
31 paar Tage Distanz zum Camp lassen mich nur noch an Positives zurückdenken.
32 Zwei, drei Punkte die ich hier erwähnen könnte, haben lediglich einen persönlichen
33 Grund. Ich lebe mit meinem Partner in einem Einfamilienhaus mit 3 Badezimmern.
34 Da war es für mich eine Umstellung von 3 Waschmöglichkeiten und Toiletten auf 1
35 Dusche und 1 WC für 20 Frauen umzustellen ;-) Aber das ist ein Luxusproblem. Wir

36 kamen im Grossen und Ganzen gut aneinander vorbei. Weiter hatte ich in der Nacht
37 richtig richtig kalt. Ich hatte mich nach der ersten Nacht dreischichtig eingepackt und
38 tief im (Sommer-) Schlafsack eingegraben. Damit hätte ich bei diesen hohen
39 Temperaturen nicht gerechnet. Nach diesen beiden Punkten die nur mich betreffen,
40 könnte ich noch weiter anmerken, dass ich den Eindruck hatte, dass das
41 Küchenteam durch die fehlende vierte Küchenperson am Anschlag lief. Dies machte
42 mir schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich bestmöglich Mithelfen wollte. Wie
43 dies in Gruppen so üblich ist, gibt es immer diejenigen, die freiwillige viel helfen und
44 diejenigen, die sich zurückziehen, wenn andere Leute helfen. Dieses
45 Ungleichgewicht könnte man vielleicht künftig beheben, in dem die Patinnen mit
46 ihren Kindern einem Küchen-Helf-Tag zugeordnet sind (Tischen, Abwasch,
47 Gruppenzelt wischen), so dass das Küchenteam etwas entlastet ist und alle zum
48 Helfen kommen.

49

50 **Wie habe ich mein Kind erlebt?**

51 Mein Kind kannte ich bereits aus den paar Therapiestunden an der HfH. T.H. kam
52 eher zurückhaltend aber trotzdem neugierig und motiviert ins Camp. Auf dem Weg
53 vom Camp in den Wald hat er sich schnell mit S. zusammengetan und erste Worte
54 ausgetauscht. Beim ersten „Posten“ im Wald (alphabetisch ordnen auf Baumstamm),
55 musste T. als letztes Kind seinen Vornamen sagen, dies bereitete ihm grosse Mühe.
56 Er hatte eine lange Blockade beim Wortbeginn und konnte diese in der Situation
57 nicht gleich lösen. Er hatte starke Mitbewegungen im Gesicht. Am ersten Abend
58 sprach ich noch für ihn vor der Gruppe, ab dem zweiten Tag hat er bereits kurze
59 Sätze vor der ganzen Gruppe – sogar vor dem Fernsehteam – gesprochen. Er wurde
60 schnell mutig und konnte über seinen eigenen Schatten springen. ER sagte mir
61 schon in den ersten Minuten, dass es ihm Mühe bereitet, vor der Kamera zu
62 sprechen, besonders wenn diese frontal auf ihn gerichtet sei. Doch hat er die eine
63 Aufnahme des Kamerateams widerstandslos mitgemacht, sogar ohne Blockade. Am
64 Anfang der Woche hat er eher noch klein Beigegeben, um einer Diskussion aus dem
65 Weg zu gehen (z.B. als sich E. auf den Campingstuhl setzten wollte, auf dem T.
66 sass). Am Ende der Woche konnte sich T. schlagfertig wehren und seine Meinung
67 und Bedürfnisse auch in der Gruppe äussern. Die Woche verhalf ihm zu mehr
68 Selbstvertrauen. Er war täglich aufs Neue motiviert die Tagesmottos kennen zu
69 lernen und tagsüber umzusetzen. Das Motto „Mach mal Pause“ war ihm zu Beginn

70 nicht sehr sympathisch, doch setzte er auch dieses um. Er war sehr engagiert,
71 motiviert, neugierig und offen für Neues. ER zeigte Mut bei den unterschiedlichen
72 Aktivitäten (Klettern, Tauchen), und setzte sich bereits zwischen dem straffen Camp
73 Programm mit dem Weiterschreiben seines Buches auseinander.

74

75 **Wie habe ich mich in der Interaktion mit dem Kind erlebt?**

76 Da ich T. bereits im Voraus kennen lernen durfte, hatten wir den Vorteil, das
77 vorsichtige Herantasten der Erstbegegnung bereits hinter uns gehabt zu haben. Wir
78 haben in den ersten Stunden vereinbart wann ich ihn in der Gruppe sprachlich
79 unterstützen kann und wie ich mir seinen Blockaden umgehen solle. Wir haben
80 vereinbart, dass ich ihm bei sehr starken Blocken an die „Anker“ erinnern darf und er
81 es auch begrüße, wenn ich für ihn die Wörter ausspreche, wenn er einmal sehr
82 lange hängen bleiben sollte. Dies jedoch nur, weil wir dies miteinander vereinbart
83 haben. Wenn ihm Personen die Wörter zu Ende sprechen und dies nicht vereinbart
84 ist, findet er dies nervend. Ich hatte den Eindruck, mit ihm auf einer Metaebene über
85 sein Sprechen zu reden und konstruktive Vorschläge zu liefern. Er war stets bemüht
86 die Vereinbarungen umzusetzen und an seinen Sprechtechniken zu arbeiten. Ich
87 habe selbst gemerkt, dass ich im Vergleich zur ersten Begegnung an der HfH sehr
88 ruhig und entspannt bleiben konnte, wenn T. stark angespannt war und Blockaden
89 hatte. Wir konnten offen miteinander sprechen und er öffnete sich von Beginn an.

90

91 **Inwieweit hat das Kind von dieser Woche profitiert?**

92 T. konnte in dieser Woche andere Jugendliche kennen lernen, die ebenfalls stottern.
93 Er sagte mir, dass es für ihn interessant war, die unterschiedlichen
94 Ausprägungsgrade zu erleben.
95 Er lernte neue Sprechtechniken kennen und konnte altbekannte wieder anwenden.
96 (Er hatte die Technik mit dem deutlich und langsam sprechen bei einer früheren
97 Logopädin schon mal gehabt, doch konnte er diese nicht gut anwenden, weil er
98 damals noch eine Zahnspange hatte.)
99 Weiter lernte er sein Stottern zu akzeptieren, was auch dazu führte, dass er im
100 Whatsapp als Status-meldung „Stottern ist ok“ Einfügte. Ich denke, dass ihm diese
101 Intensivwoche einen neuen Ansporn für das Verändern seines Sprechmusters bot.
102 Ich finde es super, dass er weiterhin in die Einzel- wie auch Gruppentherapie an der

103 HfH kommen kann, um die erarbeiteten Strategien weiter zu verfolgen und Übungen
104 dazu durchzuführen.

105

106 **Inwieweit habe ich selber von dieser Woche profitiert?**

107 Von dieser Woche habe ich insofern profitiert, weil ich 12 unterschiedliche
108 Schweregrade an Stottersymptome kennen lernen durfte. Mit den drei Tagesthemen
109 „Ich kann auch anders“, „Mach mal Pause“ und „Just do it“ konnte ich die Theorie von
110 der Hfh praktisch anwenden.

111 Weiter habe ich für mich profitiert, dass ich meine ersten Segelerfahrungen sammeln
112 durfte. Ebenfalls bin ich über meinen Schatten gesprungen, weil ich eigentlich nicht
113 mitverantwortlich sein wollte für den Abschlussabend, weil ich weiss, wie wichtig
114 dieser für ein Camp und vor allem für die Kinder sein kann. Als ich mich fürs
115 „Ideensammeln“ meldete, merkte ich schnell, dass mehr daraus werden würde und
116 die Organisation in S. und den meinigen Händen liegen würde. Da schlussendlich
117 alles geklappt hat und die Stimmung ausgezeichnet war, freue ich mich, dazu
118 beigetragen zu haben.

119 Weiter kann ich sagen, bedenkenlos ein stotterndes Kind in die Therapie
120 aufzunehmen und mein Wissen bestmöglich einzubringen.

121

122 **Vor was hatte ich am meisten Sorge/Angst?**

123 Ich hatte am meisten Sorge davor, eine verantwortungsvolle Aufgabe für die Gruppe
124 zu tragen (Bsp. Abschlussabend) und diese nicht befriedigend zu lösen. Vor den
125 Jugendlichen hatte ich keine Sorge/Angst, da ich mich vor dem Camp schon mit T.
126 auseinandersetzen konnte und dieser starke Symptome aufweist. Ebenfalls besuchte
127 ich im Voraus 3x die Stotterwerkstatt (Leitung Jürgen Kohler), an denen ich ebenfalls
128 einiges übers Stottern lernen konnte. Und zuletzt erfuhr ich schon vor Jahren über
129 TV und Zeitung übers Stotterchamp, was mich total für dieses Phänomen faszinierte.
130 Wenn ich von etwas fasziniert bin, habe ich keine Sorge oder Angst davor, sondern
131 möchte neugierig mehr dar-über erfahren.

132

133 **Wie ging ich mit der Sorge/Angst um und wie geht es mir jetzt damit?**

134 Da sich die Sorge/Angst lediglich auf die Verantwortung für den Abschlussabend
135 beschränkte und dieser erfolgreich war, ist dies kein Thema mehr.

136

137 **Wie habe ich die Organisation/Konzeption der Projektwoche erlebt?**

- 138 *-Therapeutischer Ansatz:* Das Konzept ist gut aufgebaut und hat für jeden Jugendli-
 139 chen etwas Passendes dabei. Das Motto „Stottern ist okay“ ist am ersten Tag
 140 vielleicht ein wenig unter gegangen. Denn einige jugendliche haben sich damals
 141 noch nicht so getraut vor der Gruppe zu sprechen und konnten das Motto somit auch
 142 nicht wirklich umsetzen. Vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, das Motto im
 143 Laufe der Woche nochmals in der Gruppe aufzugreifen.
- 144 *- Wochenprogramm* Das Programm ist ziemlich vollgestopft. Einmal hatte S. beim
 145 späten Singen gefragt, was eigentlich unser Ziel wäre, ob wir die Kinder einfach
 146 müde machen wollen ;-). Ich fand diese Frage hat die Situation auf den Punkt ge-
 147 troffen ;-). Wäre es ein Ziel dass die Kinder am Abend ein-fach nur müde werden,
 148 fände ich dies kontraproduktiv für das Sprechen. Denn viele Jugendliche haben
 149 geäußert, dass sie mehr stottern wenn sie müde sind. Vielleicht gäbe es die
 150 Möglichkeit das allgemeine Abendprogramm zu kürzen, und diejenigen ins Bett zu
 151 lassen die Müde sind, und diejenigen die noch mögen, könnten in der Lounge noch
 152 plaudern oder Tischtennis spielen bis zur all-gemeinen Bettruhe. Ansonsten fand ich
 153 das Angebot ab-wechslungsreich. Das Singen kam fast ein wenig zu kurz. Ich fand
 154 den spontanen Badenachmittag am See sehr pas-send!
- 155 *- Vorbereitung* Den Vorbereitungstag fand ich sehr wichtig, auch dass dieser in
 156 Tägerwilen stattfand. Den Zeitpunkt fand ich hingegen schlecht gewählt, da dies
 157 genau das Wochenende vor den Prüfungen war. Den Patenbrief fand ich für das
 158 Kind wichtig. Der Lesestoff war vom Aufwand absolut angemessen.
- 159 *- Leitung* Die Leitung war klar definiert und die Zuständigkeiten deutlich vermittelt.
 160 Kann so bleiben ;-)
- 161 *- Rollenverteilung des vierer Leitungsteams* Es kam nicht wirklich zum Tragen, dass
 162 auch A. zum Leitungsteam gehört. Die eine Studentin die am Vorbereitungstag nicht
 163 mit dabei war, hat es erst Ende Woche bemerkt ;-)
- 164 *- eigene Verantwortlichkeiten* Als Patin war ich für T. (mit-)verantwortlich und zu-
 165 sätzlich habe ich mich für den Abschlussabend gemeldet. Ich war die Woche immer
 166 ausgelastet, was vielleicht auch noch darauf zurück zu führen ist, dass ich mich
 167 immer wieder um „Haushaltsarbeit“ kümmerte. Ich hatte z.B. täglich die WC Rollen
 168 nachgeliefert, beim Abwasch und Saubermachen mitgeholfen... ich fühlte mich
 169 persönlich verantwortlich, die Küche zu entlasten, gerade auch weil ich mitansehen

170 musste, wie gewisse Studentinnen - ohne mit den Wimpern zu zucken - gerade nach
171 dem Essen ins Badezimmer liefen um sich die Zähne zu putzen.
172

173 **Was müssen wir fürs nächste Jahr ändern?**

174 Evtl. Verantwortlichkeiten für Küchenentlastung definieren (Täglich diejenigen
175 Studentinnen, deren Kind im Küchendienst ist), WC-Putzämtnli mit Wc Papier auffüllen
176 ergänzen, evtl. Tages-programm kürzen. Falls das Klettern so lange dauern würde,
177 evtl. nicht erst nach 10Uhr noch Sichern beibringen. Die Kinder waren schon ziemlich
178 unkonzentriert und einige konnten das Lernen des Knopfes nicht mehr
179 verinnerlichen.

1 1. Beschreibung des Kindes

2 Bei unserer ersten Begegnung in Anwesenheit seiner Eltern begrüßte mich A. sehr
3 freundlich und offen, was meine eigene Nervosität zu legen half. Er war der jüngste
4 in der Gruppe und kannte das Camp schon vom letzten Jahr. Wie die Eltern
5 berichteten, hatte er sich sehr darauf gefreut.
6 Der Kontakt zu A.s Eltern war schon bei der ersten Begegnung sehr offen und
7 sympathisch. Dadurch, dass er schon einmal am Camp teilgenommen hatte,
8 schienen Mutter und Vater recht gelöst zu sein und freuten sich mit A. auf die Woche
9 und die kommenden Erfahrungen für den Sohn. Wie sie mir erzählt haben,
10 versuchten sie im vergangenen Jahr auch immer wieder die erlernten Techniken im
11 Alltag einzubringen. A. besucht momentan keine logopädische Therapie.
12 Zu Beginn der Woche erlebte ich A. in der Gruppe als eher zurückhaltend und
13 oftmals als Einzelgänger. Das Zweiergespräch schien anfangs etwas ungewohnt für
14 ihn zu sein. Er wich meinem Blickkontakt teilweise aus und wurde etwas unruhig.
15 Seine Stotter-symptomatik wurde durch die anfängliche Unsicherheit deutlich sicht-
16 und hörbar. Ich konnte viele Blockaden an Wortanfängen beobachten, welche
17 ausgeprägte Sekundärsymptome in Form von Mitbewegungen der mimischen
18 Muskulatur beinhalteten. Auch war es für A. (vielleicht aufgrund seines jungen Alters)
19 schwierig, mit mir auf der emotionalen Ebene etwas tiefer zu gehen und zu erzählen,
20 wie sich das Stottern im Alltag auf sein Leben auswirkt.
21 Diese anfänglichen Unsicherheiten legten sich im Laufe der Woche immer mehr.
22 Schon ziemlich früh thematisierte ich seine Rolle innerhalb der Gruppe und
23 schilderte ihm meinen persönlichen Eindruck. Ich versuchte herauszufinden, ob die
24 Situation für ihn so stimmig ist, oder er sich gerne mehr Anschluss wünscht. Er
25 bestätigte mir, dass er gerne mehr zur Gruppe dazu gehören würde. Wir machten
26 deshalb aus, dass er versucht mitzumachen bei Gruppenaktivitäten und bei mir Rat
27 oder Hilfe holen kann, wenn er dies braucht. Von diesem Zeitpunkt an schien er sich
28 mehr in die Gruppe einzubringen, nahm sich aber auch Zeit für sich alleine. Aus den
29 Gesprächen mit A. und den Eltern konnte ich heraushören, dass er sich auch zu
30 Hause viel alleine beschäftigt und dies seiner Natur entspricht. Ich hatte den
31 Eindruck, dass A. die Woche über richtig gehend „auftaute“. Gegen Ende lotete er
32 die Grenzen immer etwas mehr aus und war um einen frechen Spruch nicht
33 verlegen. Die ganze Woche über beobachtete ich, dass A. sich gern an die

34 Erwachsenen wandte und gegenüber den anderen Jugendlichen eher zurückhaltend
35 blieb.
36 Sprachlich machte A. ebenfalls Fortschritte. Er kannte die Techniken vom letzten
37 Jahr und konnte sie in der Patenzeit jeweils gut umsetzen. Im Laufe des Tages
38 gingen sie dann oftmals wieder etwas vergessen. Ich versuchte ihn deshalb ab und
39 zu daran zu erinnern, wollte ihn aber nicht zu sehr belagern. Die Techniken schienen
40 für A. (im Gegensatz zu anderen Jugendlichen) eher zweitrangig zu sein, er wollte
41 vor allem eine gute Zeit haben. Ich denke, dass sein Leidensdruck einfach nicht sehr
42 gross ist.
43 A. konnte sehr klar ausdrücken, welche Stotter-Techniken für ihn hilfreich sind, und
44 welche er nicht gerne anwendet. So war das *lockere Stottern* für ihn die einfachste
45 und hilfreichste Technik, mit dem *Blocklösen* konnte er sich nicht anfreunden. Auch
46 das Variieren der Stimme machte ihm Spass, er konnte in dieser Technik sein
47 schauspielerisches Talent gut einbringen. Ich staunte dann glaube ich nicht als
48 einzige, als er sich am Schlussabend im Impro-Theater einbrachte!
49 Es schien, dass sich für A. das Zusammensein mit anderen Stotterern positiv auf
50 sein Selbstbewusstsein ausgewirkte, zumal er andere Jugendliche mit stärkeren
51 Symptomen gesehen hat. Es ist mir aufgefallen, dass er sich innerhalb der Gruppe
52 mit der Zeit mehr getraute und sich beim *Tagesresumee* öfters gleich zu Beginn
53 gemeldet hat.
54 Sehr beeindruckt hat mich, dass A. trotz seiner grossen Angst vor Wasser sich
55 getraute mit mir bis zum Bauch ins Wasser zu gehen und danach sogar den
56 Tauchgang zu machen. Ich spürte, dass dies eine Herausforderung für ihn war, der
57 er sich aber gern stellte und er im Nachhinein stolz auf sich war.

58 2. Eigene Erfahrungen

59 Das Stottercamp fand während meinem Spitalpraktikum mit erwachsenen Patienten
60 statt. Ich fand es zuerst nicht sehr günstig, im Praktikum eine Pause einlegen und
61 wieder in ein neues Gebiet eintauchen zu müssen. Im Spital betreute ich gerade
62 einen 20 jährigen Stotterer mit einer schwachen Stottersymptomatik. Da die
63 Symptome in der Logopädie nur sehr vereinzelt auftraten, stand ich an einem Punkt
64 in der Therapieplanung, wo ich etwas ratlos war. Um so mehr war ich gespannt auf
65 die praktischen Erfahrungen im Stottercamp und die Möglichkeiten, diese in die
66 Erwachsenentherapie übertragen zu können.

67 Dann freute ich mich vor allem auf eine erlebnisreiche Woche mit meinen
68 Mitstudentinnen und darauf, nach eineinhalb Jahren endlich wieder einmal mit
69 Kindern/Jugendliche arbeiten zu können. In meinen bisherigen Praktika bin ich nie
70 einem stotternden Kind begegnet, deshalb war ich gespannt, auf die verschiedenen
71 Ausprägungen der Symptomatik und den Umgang der Jugendlichen mit ihrem
72 „Handicap“.

73 Ich habe die Zeit mit den Kindern sehr genossen und habe schnell einen guten Draht
74 zu vielen gefunden. Dies hängt natürlich auch mit der Offenheit der Jugendlichen
75 zusammen, welche ich alle als sehr spannende und besondere Persönlichkeiten
76 erlebte. Besonders schön fand ich, dass sich über die wenigen Tage eine gute
77 Beziehung zwischen A. und mir entwickelte. Es freute mich, dass es ihm auch so
78 gehen zu schien.

79 Das Lagerleben an sich war für mich nichts Neues, da ich selber in meiner Arbeit als
80 Hortleiterin schon viele Lager begleitet habe. Ich versuchte zu sehen, wann eine
81 helfende Hand gebraucht wird und brachte mich wenn möglich ein.

82 Ich bin jemand, der viel Zeit für sich selber braucht. Dies bereitet mir manchmal in
83 Lagern etwas Mühe, da man oft rundum die Uhr mit Menschen zu tun hat und wenig
84 Zeit für sich beanspruchen kann. Ich fand es deshalb sehr angenehm, dass die
85 Lagerplanung viele Pausen erlaubte und eine Auszeit eingeplant war. Dies machte
86 das Stottercamp mässig anstrengend, und es war für mich zugleich eine schöne
87 Ferienwoche.

88 Die wichtigste Erfahrung der Woche war es, einmal in der Praxis zu sehen, wie
89 verschieden die Symptome von Stotterern sein können, und wie jeder einzelne damit
90 umgegangen ist. Auch die Auswirkung des Stotterns auf die gesamte Persönlichkeit
91 und das Handeln der Kinder hat mich sehr beeindruckt. In der Einzeltherapie mit A.
92 habe ich gemerkt, dass meine und seine Erwartungen manchmal recht
93 unterschiedlich waren. Ich hätte gerne im Gespräch mit ihm etwas tiefgründiger über
94 seinen Umgang und sein Befinden bezüglich des Stotterns geredet. Für ihn war es
95 ok, wenn wir die Übungen gemacht haben, und es schien mir manchmal für ihn
96 etwas ein Pflichtprogramm zu sein, die *Patenzeit* zu bestreiten. Ich kann dies
97 eigentlich gut verstehen, schliesslich ist er erst 12 Jahre alt, und wir kannten uns ja
98 erst ganz kurz. Ich versuchte dann (auch nach einer interessanten *Halfanhour*, in der
99 dies thematisiert wurde) mehr auf seine Bedürfnisse einzugehen und
100 herauszuspüren, ob dies für ihn so stimmt. Dies zeigte mir für die Arbeit als

101 Logopädin, dass es immer wieder wichtig ist zu reflektieren, was ich für Erwartungen
102 an die Therapie stelle, und ob sich diese mit den Erwartungen des Patienten
103 überschneiden.
104 Auch das *Thermwo* nehme ich als wichtige Erfahrung mit. Ich war froh einmal ganz
105 praktisch den Aufbau einer Gruppentherapie und im Besonderen die In-vivo-Situation
106 miterleben zu können.
107 Bezüglich meines Patienten aus dem Praktikum konnte ich vor allem die Techniken
108 mitnehmen. Ich habe aber gemerkt, dass ich beim Erwachsenen noch mehr auf der
109 Metaebene die Therapieziele erarbeiten kann. Zudem wollte er von mir detailliert
110 wissen, wie man die Techniken (Bsp. weicher Stimmeinsatz) bei den verschiedenen
111 Lauten anwendet. Dies forderte mich heraus, und ich musste, trotzdem ich mich
112 anfänglich recht sicher fühlte, noch einmal über die Bücher.

113 3. Gesamtresumee

114 Ich erlebte das Stottercamp als eine Erfahrung, die ich nicht mehr missen möchte.
115 Die ganze Stimmung unter den Teilnehmern war einfach super, es wurde viel
116 gelacht, Gespräche geführt und gemeinsam unternommen. Die Planung der Woche
117 war perfekt und das Wetter hat seinen Teil zum Feriengefühl beigetragen. Auch die
118 Erlebnispädagogik im Wald fand ich sehr spannend, und man konnte die Kinder
119 wieder in einer anderen Rolle erleben.
120 Im Bezug auf die Stottertherapie sehe ich das Camp als praktischen Einstieg in ein
121 mögliches logopädisches Arbeiten mit Stotterern. Daran werde ich mich noch lange
122 erinnern. Ich fühle mich jetzt einigermaßen gerüstet, falls mir in einem Jahr ein
123 stotternder Patient begegnen wird. Wie erwartet erlebte ich die Ausprägung der
124 Symptomatik in einer grossen Spannbreite. Hinzu kommt der situative Aspekt,
125 welcher einen grossen Einfluss auf das Stottern ausübt. Diese ganzen Erfahrungen
126 verdeutlichten für mich nochmals, dass die Stottertherapie ein anspruchsvolles und
127 sehr spannendes Gebiet in der logopädischen Arbeit ist.
128 Die Krönung zum Camp war die Dokumentation auf RTL, welche ich mir schon
129 mehrmals angeschaut habe. Ich finde, dass sie den möglichen Weg der
130 Jugendlichen schön widerspiegelt und werde sie noch lange als Erinnerung an die
131 Woche aufbewahren.

C. Oberkategorien und Analyse der Kategorie ‚Anderes‘

Deduktive Kategorienbildung aus Fragestellung

Handlungskompetenzen der Studierenden

(Z. 54-59) Von Anfang an versuchte ich auf C. einzugehen. Ich sah, dass er angespannt war und Zeit brauchte, sich auf die neue Situation im Camp einzustimmen zu können. Auch beim Sprechen liess ich ihm alle Zeit der Welt das zu sagen, was er sagen wollte. Es gelang mir gut einfach neben C. zu sein und ihm zu zeigen, dass ich ihm zuhörte. So entwickelte sich eine gute Beziehung zwischen uns und ich merkte mit der Zeit, wie ich ihn aus seiner Reserve locken konnte

(Z. 67-75) Vor dem Stottercamp wusste ich nicht viel über das Stottern. Ich war sehr erstaunt zu sehen, dass jeder Jugendliche ein „eigenes Stottern“ hatte. Einige sprachen mit vielen Wiederholungen, andere hatten eher mehr Mitbewegungen. C.s Stottern unterschied sich jedoch sehr von dem Stottern der anderen. Durch die „Half an Hour“- Sitzung und durch sonstige Gespräche mit Studierenden, verarbeitete ich meine Eindrücke und Erfahrungen mit C.. Ich bekam viele gute Ideen, wie ich seine körperliche Anspannung lockern könnte. So arbeitete ich mit C. nebst dem Stottern auch an seiner Körperwahrnehmung. Durch bewusstes Atmen spürte er den Unterschied zwischen Bauchatmung und Brustatmung und konnte sich so entspannen.

(Z.97-104) Diese Woche hat mir gezeigt, wie wichtig es für die Jugendlichen ist zu wissen, dass sie nicht die einzigen Stotterer sind. Durch die Gruppentherapie haben sie gesehen, wie andere in ihrem Alter mit dem Stottern umgehen. Es ist jedoch auch wichtig individuell auf jeden Jugendlichen einzugehen. Denn nur so ist es möglich herauszufinden, was jedem einzelnen hilft. In Bezug auf C. habe ich gelernt, dass die Wahrnehmung, das „zur Ruhe kommen“ und das Selbstvertrauen, drei wichtige Bereiche der Stottertherapie sein können. Die Basis jeder Therapie ist es jedoch, eine gute Beziehung zum Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen aufzubauen.

(Z. 85-87) Denn obwohl alle Jugendlichen stotterten, hatte doch jeder seine eigene Persönlichkeit. Zu sehen, dass auch andere mit dem Stottern umgehen müssen, half ihnen sich zu öffnen.

Entwicklungsprozesse Jugendliche

(Z. 16-18) C. war zu Beginn der Woche eher zurückhaltend. Er beobachtete genau die Jugendlichen und das, was um ihn herum geschah. Durch die Tischtennisspiele knüpfte er erste Kontakte zu den Jungen und Mädchen.

(Z. 30-34) C.s Entwicklung über die Woche hinweg war erstaunlich! Er integrierte sich zusehends in die Gruppe und war auch körperlich für viele Aktivitäten zu motivieren. Auch veränderte sich sein Stottern zum Positiven. Beim Motto „Just do it“ versuchte er langsamer zu „Schnüffeln“ und gedehnter zu Sprechen. Dies gelang ihm sehr gut und er konnte seine neue Sprechweise den ganzen Tag hindurch beibehalten.

(Z.36-40) Beim Tagesrésumé waren alle von seiner sprachlichen Veränderung begeistert. Durch sein gestärktes Selbstbewusstsein blühte C. auf und ich konnte mehrmals sehen, wie er von Herzen lachte.

C. öffnete sich jeden Tag ein bisschen mehr und gab auch jeden Tag ein bisschen mehr von sich preis.

(Z. 83-84) seine positive Wandlung mitzuerleben.

Anderes -> Induktive Kategorienbildung

Beschreibung Jugendliche(r)

(Z. 5-6) wobei mir auffiel, dass sich C. eher im Hintergrund aufhielt.

(Z. 7-8) Ich versuchte auch C. mit einzubeziehen, doch gelang es mir anfangs nur über seine Eltern, ihm ein „Ja“ oder ein „Nein“ zu entlocken.

(Z. 9-10) und C. bestätigte oder verneinte die Aussagen.

(Z. 18-29) Sonstige sportliche Aktivitäten schienen ihn nicht sonderlich zu interessieren. C.s Stottern war sehr auffällig: Bevor er zu sprechen begann, atmete er zuerst schnell und rhythmisch ein und aus. Dies konnte bis zu einer halben Minute andauern. C. nannte sein schnelles Atmen „Schnüffeln“. War er erst im Sprechfluss, waren keine Wiederholungen, Blockaden oder Dehnungen zu hören. Während seiner Sprechphase wurde sein Sprechfluss mehrere Male durch das schnelle Atmen unterbrochen. Fast immer hatte C. seine Hände in die Hosentaschen gesteckt. Durch seinen schlaffen Muskeltonus war seine Haltung im Stehen, im Bereich der Schultern, immer leicht gekrümmt. Der schlaffe Muskeltonus war auch beim Sitzen zu erkennen. Seine gesamte Wirbelsäule war dann zu einem Halbkreis gebogen. Nur einige Male richtete er sich gerade auf.

(Z. 34-35) Ich sah C. an, dass er sich wohl fühlte und sehr gelassen sein konnte.

(Z: 40) So lernten wir die Woche hindurch seinen eigenen Humor kennen.

(Z. 49-52) Als ich den Steckbrief von C. las, war ich im ersten Moment ein bisschen schockiert, wie negativ er über sein Stottern schrieb. Er schrieb auch, dass er sein Stottern in dieser Woche in den Griff bekommen wolle.

(Z. 64-65) C. redete mit der Journalistin in flüssiger Sprache, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres. Und dies einige Minuten lang.

(Z. 66) C. war anzusehen, dass auch er sehr stolz auf sich war.

Beschreibung Eltern

(Z. 6-7) Mit den Eltern kam ich schnell ins Gespräch.

(Z. 8-9) Die Fragen, welche ich ihm stellte, wurden meist von den Eltern (vor allem von der Mutter) beantwortet

(Z: 10-14) Während die Mutter mir C.s Charakter beschrieb, nahm der Vater die Zirkuswagen genauestens unter die Lupe. Frau B. erklärte mir, dass C. und sie stundenlang zusammen sein könnten, ohne ein Wort zu sprechen. Sie würden sich auch ohne Worte verstehen. Während des Gesprächs scherzte Herr B. einige Male und ich merkte, dass er C. dadurch aufzulockern versuchte. Alle drei waren mir sympathisch.

Beschreibung Gruppe Jugendliche

(Z: 85) aber auch die grosse Akzeptanz zwischen den Jugendlichen.

(Z. 88-89) So hatten sie trotz unterschiedlicher Charaktere eine Gemeinsamkeit und konnten sich gut zu einer Gruppe zusammenfügen.

Beschreibung Gruppe Studierende

(Z: 85) Mich faszinierte der schnelle Zusammenhalt zwischen den Studierenden

Erwartungen, Wünsche und Reflexion der Studierenden

(Z. 45-49) Da ich die Einzige aus dem ersten Studienjahr war, wusste ich nicht, wie ich mich mit den anderen Studierenden verstehen würde. Doch schon beim ersten Treffen merkte ich, wie gut der Gruppenzusammenhalt war. Ab diesem Zeitpunkt machte ich mir keine weiteren Sorgen und freute mich einfach auf eine gelingende Stottercampwoche. Ich war gespannt, welchen Jugendlichen ich die Woche hindurch begleiten durfte.

(Z.52-53): C. hatte ein so grosses Ziel und ich wusste nicht einmal, ob sich in den 5 Tagen, durch meine Hilfe, irgendetwas in ihm verändern würde.

Emotionale Erlebnisse der Studierenden

(Z: 60-64) Ich erinnere mich noch an einen ganz besonderen Moment in dieser Woche: Am Mittwoch besuchte uns eine NZZ-Journalistin. Sie interviewte einige Jugendliche und fragte sie, was für Erlebnisse sie schon gemacht hätten. Die Journalistin kam auch auf C. zu und befragte ihn. Ich hielt mich im Hintergrund auf und bekam nur wenig davon mit, was er sagte. Doch ich war hell begeistert, wie er es sagte.

(Z: 79-80) Das Stottercamp empfand ich als eine intensive, spannende und lustige Woche, wo ich viele lernreiche Erfahrungen machen konnte

Beschreibung Strukturen und Methoden Stotterchamp

(Z: 80-83) Die morgendliche Mottoeinweihung half mir sehr C. besser kennen zu lernen. Durch diese gemeinsame Zeit konnten wir uns mit seinem Stottern auseinander setzen und verschiedene Sprechweisen ausprobieren. Die Woche hindurch hatte ich die Gelegenheit C. zu begleiten

(Z. 90-91) Durch die gute Unterstützung von Seiten der Studierenden und der Leiter, fühlte ich mich jeder Situation gewachsen.

(Z.93-96) Die Teamsitzungen waren gut, um mit der ganzen Gruppe die wichtigsten Punkte des Tages Revue passieren zu können. Auch erfuhr ich an Hand dieser Runden, mehr über die Entwicklung der anderen Jugendlichen. In der Gruppe konnte sich jede Studierende einbringen. Es wurde ihr zugehört und wir unterstützten sie soweit es ging.

Restkategorie

(Z. 4-5) Sonntagnachmittag war es so weit, ich begegnete zum ersten Mal Familie B. Herr und Frau B. begleiteten ihren Sohn C. zum Zirkusgelände. Alle begrüßten mich freundlich

(Z.36) Beim Tagesrésumé waren alle von seiner sprachlichen Veränderung begeistert.

(Z: 40-41) Auch die Jugendlichen lachten über seine Witze. Sie akzeptierten ihn so wie er war.

(Z: 65-66) Alle lobten ihn dafür

2010 01 AJ3

Deduktive Kategorienbildung aus Fragestellung

Handlungskompetenzen der Studierenden

(Z. 14-18) Diese Aussagen am ersten Abend beim Lagerfeuer stimmten mich nachdenklich, da ich bei ihm zu Beginn des Satzes oftmals leichte Wie- Wiederholungen feststellen konnte. Daher wusste ich im ersten Moment nicht, welche Reaktion nun auf diese Äusserungen angebracht wäre.

(Z. 37-41) Mir fiel auf, dass es E. leichter fiel eine gedehnte und langsame Sprechweise zu vollziehen, wenn ich dies selbst vollführte (Vorbildfunktion und Imitation). Nach einer gewissen Zeit wechselte ich jeweils auf die Metaebene und lobte ihn für seine Sprechweise. Dies bestärkte ihn indessen. Er äusserte einmal: „Am Afang nervts amel, aber nocher isch scho guet.“

(Z. 72) Das Zurechtfinden innerhalb des Leiterteams fiel mir relativ leicht

(Z.95-97) Diese Ideen werde ich auch in der Einzeltherapie, sei es mit stotternden oder auch individualisiert für andere sprachschwache Kinder, einsetzen.

(Z. 102-104) Es bot mir die Gelegenheit sehr unterschiedliche Kinder mit ganz verschiedenen Redeflussproblematiken kennenzulernen.

(Z. 107-109) Durch die Erfahrungen dieser Woche fällt es mir leichter einem stotternden Jugendlichen gegenüberzutreten, den Blickkontakt zu wahren, ihn aussprechen zu lassen und allgemein gelassener darauf zu reagieren.

(Z. 76-79) Ich erlebte jeden Jugendlichen als ein Individuum mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und dennoch erlebte ich auch eine Gruppe Jugendlicher als geschlossener Kreis.

Entwicklungsprozesse Jugendliche

(Z. 23-36) Nach einigen Tagen gelang es E. besser sein eigenes Stottern zu modifizieren. Er konnte sich auf den Versuch einlassen Dehnungen auszuprobieren und langsamer zu sprechen, wobei er immer wieder betonte, dass er dies ungerne mache, denn man komme ja nicht vom Fleck, wenn man so langsam spreche. Eine sinngemässe, sehr beeindruckende Aussage von ihm war, dass er nun eben schnell sprechen müsse, da er früher aufgrund seines Stottern vieles nicht sagen konnte und er nun ganz viel erzählen möchte. Ich zeigte ihm auf, dass ich dies einerseits nachvollziehen könne, andererseits sein Stottern aber stärker auftrete, als wenn er langsam spreche. Dies benötige ein bisschen mehr Zeit, dennoch solle er sich selbst einmal achten, ob er nicht doch alles auch in Ruhe (normales bis langsames Sprechtempo) erzählen könne, ohne dabei in Hektik zu geraten. Als ich ihm einige Tage später die Frage stellte, ob er je das Gefühl hatte nicht alles sagen zu können, obwohl er langsam gesprochen habe, verneinte er schmunzelnd.

(Z. 42-44) Allgemein sowie auch sprachlich war bei E. während der Woche eine Entwicklung festzustellen. Überspitzt formuliert entspricht sie deren eines zurückgezogenen, beobachtenden Jungen hin zu einem aufgestellten, mitteilbaren Jugendlichen.

(Z. 46-52) . Für mich war es schön zu beobachten, dass er sich immer wohler fühlte, häufiger ein Lächeln auf dem Gesicht trug sowie den Kontakt zu anderen Jugendlichen aufnahm.

Sprachlich war der entscheidende Schritt bei ihm wahrscheinlich, sich überhaupt mit seinem Stottern auseinanderzusetzen und später dieses zu variieren. Ich gehe davon aus, dass E. zur Kenntnis nahm, dass ihm die langsame, gedehnte Sprechweise für das flüssige

Artikulieren hilft.

(Z. 53-55) Denn solange er sein Stottern als nicht sehr störend, bis hin zu gar nicht vorhanden, wahrnimmt, ergibt sich für ihn keinen Sinn einen Aufwand zu betreiben, der ihm augenscheinlich nicht allzu viel verspricht.

(Z. 59-62) Persönlich ein bemerkenswerter Schritt von E. war seine Überwindung zur Teilnahme am Interview für die Radiosendung „Doppelpunkt“ bei Drs 1. Es hat mich sehr gefreut, dass er sich zutraute der netten Moderatorin ihre Fragen zu beantworten und danach auch sichtlich stolz war.

Anderes -> Induktive Kategorienbildung

Beschreibung Jugendliche(r)

(Z. 6-14) E. erlebte ich in der Einstiegszeit sowie zu Beginn der Woche als zurückhaltenden Jugendlichen mit wenig Blickkontakt. Er stellte sich meinen neugierigen Fragen und war stets anständig, gehörte aber nicht zu den „Alphatierchen“ der Gesamtgruppe. Es fiel E. schwer genaue Auskünfte über seine Stottersymptomatik zu geben. So erzählte er lediglich von Blockaden, welche er früher hatte und sich anfühlten als hätte er einen Kloss im Hals. Diese würden derzeit aber nicht mehr auftreten und er stottere auch nicht mehr. Er wolle sein Stottern auch nicht wirklich verändern, denn er stottere ja gar nicht. Sein Ziel sei es einfach ganz normal zu sprechen.

Beschreibung Eltern

(Z. 4-6) Der erste Kontakt zu den Eltern gestaltete sich sehr positiv. Sie waren neugierig, aufgeschlossen und dem Projekt äusserst freudig entgegenblickend.

Beschreibung Gruppe Jugendliche

(Z. 75-76) Ebenfalls von der Gruppendynamik und der Sozialkompetenz der Jugendlichen untereinander war ich begeistert.

(Z. 79-81) Dies widerspiegelt meiner Ansicht nach das gegenseitige Verständnis, die wechselseitige Achtung und nicht zuletzt ein verbindendes Schicksal.

Beschreibung Gruppe Studierende

(Z. 72-73) da von Anfang an eine gelöste, lockere Stimmung herrschte, was ich sehr genoss.

Erwartungen, Wünsche und Reflexion der Studierenden

(Z. 67-71) Mit gemischten Gefühlen begab ich mich am Samstagmittag auf die Reise nach Tägerwilen ins Stotterchamp. Ich war gespannt auf die Woche, die Aktivitäten, die Leiter, die Kinder, den gesamten Verlauf des Lagers. Insbesondere auf das Kennenlernen meines Patenkindes und seine Stottersymptomatik war ich sehr neugierig.

(Z. 82-89) Am meisten Respekt hatte ich vor dem Umsetzen der Stottermottos mit meinem Jugendlichen. Es war das erste Mal, dass ich die Verantwortung für einen stotternden Jungen übernahm und mit ihm die verschiedenen Therapieansätze aus den theoretischen Grundlagen umzusetzen versuchte. Dies stellte eine Herausforderung für mich dar. Werde ich das wohl richtig machen? Wie wird es dem Kind gefallen? Gelingt es mir dem Jungen gute Strategien und Tipps zu vermitteln? Wie wird sich unsere Beziehung gestalten? Dies waren unter anderem Fragen, welche mich im Voraus beschäftigten.

Emotionale Erlebnisse der Studierenden

(Z. 73-75) Diese Atmosphäre zog sich glücklicherweise durch die ganze Woche, was sicherlich zu den positiven, spannenden, abwechslungsreichen Erfahrungen beitrug.

(Z. 99-102) Glücklich und guten Mutes denke ich an diese Woche in Tägerwilen im Castello zurück. Sie war sehr intensiv und auch energieraubend, aber dennoch erfüllt von vielen schönen, spannenden, abwechslungsreichen Erfahrungen. Ich bin dankbar, dass ich Mitglied dieser Stotterchampwoche sein durfte.

Beschreibung Strukturen und Methoden Stotterchamp

(Z. 18-22) Ich war folglich sehr dankbar darüber, dass wir diese Thematik in der ersten „Half an hour“-Besprechung genauer analysierten. Des Weiteren setzte sich Jürgen am folgenden Tag während der Übungsphase am Morgen nach der Einstimmung zu uns und suchte ebenfalls das Gespräch mit E.. Dies empfand ich als sehr unterstützend und ich habe es sehr geschätzt.

(Z. 90-95) Zurückblickend kann ich ein sehr positives Resumee ziehen. Ich empfand die Einstimmungen in die Tagesmottos als gelungen und auch die Aktivitäten bieten Gelegenheit die Mottos weiter zu üben. Dazu ist jedoch zu sagen, dass dies leider oftmals etwas in Vergessenheit geriet. Auch das Therm(w)oangebot war spitze. Die verschiedenen spielerischen Übungsmöglichkeiten fand ich sehr kindgerecht und bereiteten diesen auch sichtlich Spass.

(Z. 105-106) Auch das direkte Coaching und der Austausch mit den Hauptverantwortlichen des Lagers waren bereichernd und unterstützend.

Restkategorie

(Z. 3-4) Gespannt wartete ich am Sonntagnachmittag auf das Eintreffen meines Patenjungen, E., 12 Jahre, mit seiner Familie.

(Z. 44-46) Es wäre sicherlich spannend gewesen zu verfolgen wie sich E. in einer zweiten Woche noch geöffnet und verändert hätte.

(Z. 52-53) Jedoch bin ich leider nicht davon überzeugt, dass er dies in seinen Alltag transferieren wird.

(Z. 56-57) Dennoch bin ich davon überzeugt, dass ihm die Stotterchampwoche weitergeholfen hat und er sich an die eine oder andere Übung noch zurückerinnern wird.

(Z. 62-65) . Ich hoffe, dass er dieses Erfolgserlebnis für seine Zukunft, derzeit für die anstehenden Jahre am Gymnasium, mitnehmen kann und vom Stotterchamp gestärkt mit seiner Stottersymptomatik durchs Leben schreiten wird.

(Z. 104-105) Ich glaube dies ist etwas einzigartiges, was ich so bald nicht mehr erleben werde.

(Z.109-110) Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.

2011 01 AJ3

Deduktive Kategorienbildung aus Fragestellung

Handlungskompetenzen der Studierenden

(Z. 11-12) Eine Auffrischung der bereits bekannten Techniken empfand ich dennoch als eine gute Idee und weitere Chance für K..

(Z. 69-71) Ich denke es fiel mir leicht, mich für K. und seine Interessen zu interessieren. Zudem gelang mir der Kontakt mit ihm gut und ich habe das Gefühl, dass wir uns beide wohl gefühlt haben.

(Z. 84-88) Ich konnte das Theoriewissen aus den Vorlesungen der HfH nun an vielen Praxisbeispielen erkennen (auch bei anderen Kindern, nicht nur bei meinem Patenkind) und einige Therapiemöglichkeiten direkt anwenden. So zum Beispiel das Pseudostottern einüben und mich trauen mit dem Kind über das Stottern zu sprechen (den ‚Nicht-Vermeidens‘-Ansatz vertiefen).

(Z. 91-96) Ich habe gelernt, dass es Jugendlichen, die stottern, zum Teil sehr gut tut, wenn sie andere Gleichaltrige kennen lernen, die das gleiche ‚Problem‘ haben. Sie können sich in dieser Zusammensetzung von Gruppentherapien (sowohl bei grossen Gruppen von 12 Kindern, wie beim Tagesresümee, als auch bei kleineren Gruppen von ca. 3 Kindern) sehr gut austauschen, mit den anderen Kindern mitfühlen, sich gegenseitig Tipps geben und einfach sich selbst sein.

(Z. 101-104) Ich habe gelernt, dass die Eltern sehr verschieden sein können. Es gibt Eltern, die Stottern nicht akzeptieren können und möchten, dass das Kind davon ‚erlöst‘ wird. Es gibt aber auch Eltern, die sehr offen mit dieser Thematik umgehen können und vor allem das Kind und nicht das Störungsbild ins Zentrum stellen.

(Z. 106-108) Es hat mir gezeigt, dass für ihn nicht das Stottern an und für sich ein Problem ist, sondern mehr die Frage wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn K. z.B. in einem Kundengespräch kompetent wirken sollte.

(Z. 111-118) Ich nehme für die Einzeltherapie mit, wie man mit dem Kind herausfinden kann wo das Stottern liegt, das heisst wie man das Kind auf das Thema sensibilisieren kann und wie sich das Kind mit seinem eigenen Stottern identifizieren kann. Zudem habe ich die verschiedenen Mottos des non-avoidance-Ansatzes eingeübt und habe nun eine Vorstellung darüber, wie man mit stotternden Kindern und Jugendlichen neue Sprechtechniken erarbeiten kann. Aus der ‚Thermwo‘ nehme ich mit, wie man Entspannungsübungen durchführen und die in-vivo-Arbeit spannend, mit Spass und Alltagsrelevanz gestalten kann.

(Z. 131-132) Ich denke, dass ich es mir nun zutrauen kann, stotternde Kinder oder Jugendliche zu therapieren, was mich auch sehr interessieren und mir Freude bereiten würde.

Entwicklungsprozesse Jugendliche

(Z. 8-10) Bezüglich des Stotterns schien er vom letzten Jahr mitgenommen zu haben, dass er bei Blockaden versuchen kann gedehnt weiter zu sprechen.

(Z. 19) Ich finde, dass sich K. in dieser Woche sehr gut entwickelt hat

(Z. 30) K. hat sich in dieser Woche auch sprachlich gut entwickelt.

(Z. 77-78) K. hat mir erzählt, dass er letztes Jahr gelernt hat aus Blockaden heraus gedehnt

weiter zu sprechen

Anderes -> Induktive Kategorienbildung

Beschreibung Jugendliche(r)

(Z. 5-8) Ich habe K. schon am Anfang der Woche als einen sehr fröhlichen, offenen, witzigen, selbstbewussten und selbständigen Jungen erlebt. Dies hing bestimmt damit zusammen, dass er zum zweiten Mal im Stottercamp dabei sein durfte. Er wusste noch vieles vom letzten Jahr (z.B. was an der Lagerwand hängt).

(Z. 10-11) Es fiel auch oft auf, dass er diese Technik stets anzuwenden versucht.

(Z 13-15) K. nahm die Übungen zu den verschiedenen Sprechweisen ernst, machte gut mit und hatte eigene Ideen, wie er sich während des Tages daran erinnern konnte. So wirkte er stets motiviert.

(Z. 20-27) für sein Alter allgemein schon angemessen entwickelt ist. Er hat die Übungssituationen sehr ernst genommen und gut daran gearbeitet. Ich denke, dass ihm die Zweiersituation viel bedeutet hat und ihm wichtig war. Er hat aber auch die freie Zeit stets gut ausgenutzt, um mit neu gewonnen Freunden zu spielen, seine Ämtli zu erledigen, ins Dorf zu gehen, um etwas für sich einzukaufen, oder einfach zu schauen, worauf er gerade Lust hat und was ihm in diesem Moment gut tut. So konnte er auch von Anfang an Prioritäten setzen und entscheiden, dass er beim Actionfilm nicht mitmachen will.

(Z. 30-35) Er hat die verschiedenen Mottos stets anzuwenden versucht. Einige fielen ihm leichter, sowohl beim daran Denken als auch bei der Ausführung. So konnte er für sich selber entscheiden, was ihm gut gelingt und welche Mottos er auch in Zukunft (nach dem Camp) weiter anwenden möchte. Er fand immer eine gute Lösung, wie er sich tagsüber an die Techniken erinnern kann.

(Z.51-59) Für mich war jeder Moment, in dem K. seiner Kreativität freien Lauf liess sehr bedeutsam. Es begann am ersten Tag, als er sich (und mir) eine Schildkröte mit grossen Augen auf die Hand zeichnete, welche uns daran erinnern sollte langsam zu sprechen und den Blickkontakt zu halten. Am zweiten Tag war es die (have a break, have a) Kit-Kat, die er sich auf die Hand zeichnete und ebenfalls grosse Augen erhielt. Am dritten Tag erinnerte er sich mit einem gezeichneten Fernseher an sein Motto, wie ein Fernsehsprecher deutlich artikulierend zu sprechen. Auch die Zeichnung am Abschlussabend vom Feuerspucker hat mich sehr beeindruckt und mir aufgezeigt, dass sich K. sehr viele Gedanken macht über das was passiert (ist).

(Z. 78-80) was sich vermutlich so zum Ausdruck gebracht hat. Daher haben wir eher an der allgemeinen Sprechweise (langsam, deutlich, Blickkontakt) geübt, als an Blocklösestrategien.

Beschreibung Eltern

(Z. 41-48) Der Kontakt zur Mutter gestaltete sich eigentlich ganz gut, obwohl die Mutter von sich aus nicht so viel erzählt oder gefragt hat. Wenn ich Fragen oder Themen in die Runde geworfen habe ergab sich daraus dennoch ein angenehmes Gespräch. Vielleicht hatte die Mutter auch weniger Fragen als andere Eltern, weil sie ebenso wie K. noch Erinnerungen vom letzten Jahr hatte. Beim Abschied kam der Vater von K., welcher sich mehr Sorgen zu machen scheint. Vor allem die bevorstehende Berufswahl und die Lehrstellensuche lagen dem Vater sehr am Herzen und waren Teil unseres Gesprächs.

(Z. 104-106) Ich habe es sehr schön gefunden, dass sich der Vater von K. vor allem darum sorgt, wie es K. in der Lehre gehen wird.

Beschreibung Gruppe Jugendliche
(Z. 96-98) Es hat mich sehr beeindruckt, wie sie einander gegenseitig Mut gemacht, akzeptiert und den anderen beim Sprechen Zeit gelassen haben und wie empathisch sie miteinander umgegangen sind.
Beschreibung Gruppe Studierende
Erwartungen, Wünsche und Reflexion der Studierenden
(Z. 63-67) Ich hatte die Erwartung, dass ich mich mit meinem Patenkind gut verstehe und gut mit ihm umgehen kann, bezüglich seines Störungsbildes, seiner Interessen und seines Alters. Zudem war es mein Ziel, ihm therapeutisch weiterhelfen zu können, das heisst auch dass wir uns in den Zweiersituationen wohl fühlen und einander vertrauen, Spass haben, aber auch das Ziel stets im Auge behalten.
(Z. 74-77) Für mich war nicht immer ganz einfach zu erkennen, was das Stottern von K. beeinflusst und auch welche Art von Stottern er mit sich bringt. Ich war mir nicht sicher, ob seine Einstiegsschwierigkeiten in einzelne Sätze (z.B. beim Tagesresümee) eher Blockaden oder gedehntes Stottern waren.
Emotionale Erlebnisse der Studierenden
(Z. 122-123) Ich habe die Woche unglaublich spannend, abwechslungsreich, lehrreich und lässig gefunden.
(Z. 126-128) Ich werde diese Woche immer in sehr guter Erinnerung behalten und freue mich sehr auf die Fotos und den Film und auf das Nachtreffen mit allen Jugendlichen und den Leitern.
Beschreibung Strukturen und Methoden Stotterchamp
(Z. 71-73) Der Wechsel von Spass/Freizeit zu Therapie/Übungssituation gestaltete sich nicht immer ganz einfach, jedoch gelang es uns dank der vorgegebenen Patenzeit immer, uns auf die Therapiesituationen zu konzentrieren.
(Z. 123-126) Die Mischung aus Spielen in Grossgruppen, Partnerübungen, Vertrauensspielen und Freizeit/Spass haben mich sehr beeindruckt. Zudem hat mich diese Vielfalt der Kinder im Bezug auf das Alter und die Ausprägung des Stotterns, welche für das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr wertvoll war, sehr fasziniert.
Restkategorie
(Z. 35-38) Ich hoffe für ihn, dass er auch ausserhalb des Camps eine Möglichkeit findet, sich an die Mottos zu erinnern und sie auszuführen. Ich denke es ist gut möglich, dass sich K. sprachlich weiterhin gut entwickelt und gut mit seinem Stottern umgehen kann.

Deduktive Kategorienbildung aus Fragestellung

Handlungskompetenzen der Studierenden

(Z. 50-54) Bezüglich meiner Patinnenerfahrung kann ich folgendes berichten: Ich habe mich mit A. von Anfang an gut verstanden und mich wohlgefühlt in meiner Rolle. Ab und zu war ich noch ein bisschen unsicher, habe dies aber nicht an mir beanstandet, sondern blieb geduldig. Mir ist bewusst, dass ich noch vieles lernen muss und erst am Anfang meiner therapeutischen Arbeit stehe.

(Z. 55-65) Hier konnte ich auch persönlich nochmals an mir als Sprachmodell arbeiten. Da wurde mir nochmals richtig bewusst, wie stark ich in der Therapie als Sprachmodell wirke und die Themen, wie zum Beispiel langsames Sprechen, selber verinnerlichen sollte. Ausserdem konnte ich insgesamt alle Techniken aus der Theorie nochmals praktisch vertiefen und habe tolle Bewegungsspiele kennengelernt, die ich für stotternde Klienten oder auch bei Polterern anwenden kann.

Was die Arbeit mit Jugendlichen anbelangt, habe ich gelernt, dass die Spannweite von 11 bis 16 Jahre gross ist, vor allem im Bereich der Reflexionsarbeit kann man hier noch nicht von allen das gleiche Engagement erwarten. Bei A. habe ich gemerkt, dass ich ihn noch stark führen und ihm viele Fragen stellen musste.

(Z. 70-75) Die Gruppe der jugendlichen Stotterer war sehr heterogen und ich habe nochmals gemerkt, wie unterschiedlich Stottern sein kann. Neben der Bandbreite ist mir auch wieder einmal aufgefallen, mit was für Themen Kinder respektive Jugendliche, die stottern, konfrontiert werden. Bestenfalls ist ihr Sprechanteil geringer und sie geben wenig preis von sich, im schlimmsten Fall kommt es zu Mobbing und ein Kind gerät in eine Aussenseiterrolle (Fall L.).

(Z. 77-81) Was mir sehr gefallen und viel gebracht hat, war auch der Elternkontakt. Mir hat die Kommunikation mit den Eltern von A. sehr viel Spass gemacht und ihre Reaktion auf das Lager und mich hat mir nochmals Selbstvertrauen gegeben. Ich habe zum ersten Mal in einer Rolle als erste Ansprechpartnerin als Therapeutin fungiert und gemerkt, dass mir das ganz gut gelingt und auch gefällt.

(Z. 93) Ich habe neue Spiele kennengelernt

(Z. 94-95) Einmal mehr hat man gesehen, wie stark Sprache und Bewegung zusammenhängen.

(Z. 103-109) Ich konnte ich meine theoretischen Kenntnisse mit der Praxis verknüpfen und die Mottos, respektive Stottertechniken, neben der Vorlesung nochmals vertiefen. Am Anfang war ich schon noch sehr unsicher vom therapeutischen Schaffen her, habe aber gemerkt, dass ich mit der Zeit immer sicherer wurde. Auch bezüglich Elternkontakt hat mir das Stotterchamp gut getan und Sicherheit verliehen. Meine Erfahrungen im Lager geben mir, als angehende Logopädin, Sicherheit für die Behandlung von Stottern.

(Z. 110-114) Ich denke, dass gewisse Logopädinnen mit dem multikausalen Phänomen des Stotterns überfordert sind und es genau aus diesem Grund auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema braucht. Dieses Lager hat mich mit dem ersten Rüstzeug für die Therapie von Stottern ausgestattet und ich werde die Erfahrungen gerne zukünftig anwenden.

Entwicklungsprozesse Jugendliche

(Z. 23-25) Im Verlauf der Woche habe ich aber immer mehr von ihm vernommen und auch

in der Gruppe hat er sich immer mehr geöffnet und sich öfters geäussert.

(Z. 30-35) Manchmal brauchte er einen Anstoss von aussen, beim Tauchen zum Beispiel hat er sich zuerst gar nicht interessiert (was auch verständlich war, da er Nichtschwimmer ist). Nach dreimaligem Anstupsen von meiner Seite und der Schützenhilfe von Karl, hat er sich doch überwunden. Zuerst hat er einfach mal den Taucheranzug angezogen. Stieg dann ins kalte Wasser und liess sich – nach diesem Anstoss – auf das Abenteuer Tauchen ein.

(Z. 37-42) Bezüglich Entwicklung in der Woche, kann man gesamthaft sagen, dass er grosse Schritte in Richtung Offenheit in der Gruppe gemacht hat und sein Selbstvertrauen ins sich grösser wurde. Er hat sich sogar überwunden, beim Abschlussfest ein Tänzchen vorzuführen. Vom Sprachlichen her, hat er neue Sprechtechniken, wie zum Beispiel langsamer Sprechen und vor allen das Pausen machen, kennen gelernt und angewendet.

(Z. 25-26) Ein schöner Moment war, als er beim Motto „Ich kann auch anders“, sich gemeldet hat, um, mit pinker Hose auf dem Kopf, zu klettern.

(Z.28-29) Ausserdem hat er sich getraut, die Glacé bei der In Vivo-Arbeit umzutauschen.

Anderes -> Induktive Kategorienbildung

Beschreibung Jugendliche(r)

(Z. 3-4) A. war zum Zeitpunkt des Lagers 11;10 Jahre alt. Er lebt mit seinen Eltern in R. im Kanton B. A. ist zweisprachig aufgewachsen.

(Z. 7-12) Gemäss seinem Vater stottert er weniger, sobald er spanisch spricht und vor allem auch dann, wenn er mit der Mutter streitet. Die Symptomatik von ausgeprägtem Stottern mit starken Blocks, Lippenanspannung und Mitbewegungen des Kopfes begleiten ihn seit dem Kindergarten.

A. beschreibt sein Stottern wie ein Luft-weg-bleiben. Er besucht momentan keine Logopädie mehr, hatte vor kurzem noch Psychomotorik Therapie.

(Z. 16-23) Gemäss Formular, welches seine Eltern für ihn ausgefüllt hatten, sind sein Hobbies: TV, Zeichnen, Basteln und Aviatik. Bezüglich Aviatik hat er mir verraten, dass er einmal Pilot werden will. Vor allem im Bereich Basteln konnte ich A.s Leidenschaft „live“ mitverfolgen. Er hat zum Beispiel Schilf-Schiffchen gebaut und auch Menü-Karten, mit witzigen Sprüchen, für die Küche gestaltet. Sein Vater hat A. als eher introvertiert beschrieben. Er sei aber sehr hilfsbereit, auch zu Hause helfe er im Haushalt mit und sei sehr genau, was Entscheidungen anbelangt.

Ich habe A. am Anfang unserer Begegnung als sehr zurückhaltend erlebt.

(Z. 26-28) Eine seiner Stärken ist, dass er genau weiss, was er will. Er verfolgte von Anfang an, die Absicht im Zweierwagen zu schlafen und hat sich sodann M. als Zimmergenosse ausgesucht.

(Z.65-66) Es kamen noch wenige Inputs von seiner Seite.

Beschreibung Eltern

(Z. 4-7) Seine Mutter kommt aus der Dominikanischen Republik und spricht spanisch mit ihm. Sein Vater ist Schweizer und spricht Schweizerdeutsch mit ihm. Seine Mutter versteht kein Schweizerdeutsch und auch nur wenig Hochdeutsch.

(Z. 12-15) Die Eltern hätten schon vieles ausprobiert, waren bei vielen Spezialisten, hätten psychologische Abklärungen gemacht und aber nicht herausgefunden, warum A. stottere. Von der bisherigen Logopädie seien sie enttäuscht, weil es keine Resultate gab.

(Z. 86-91) Beim Kennenlernen habe ich jedoch sofort gemerkt, dass er sehr liebevolle Eltern hat, die sehr interessiert sind und nur das Beste für A. wollen. Es hat sich sodann auch aufgeklärt, warum A. den Fragebogen nicht selber ausgefüllt hat: Sie haben ihm erst zwei Wochen vorher gesagt, dass sie ihn für das Camp, sein 1. Lager überhaupt, angemeldet haben. Sie hatten Angst, dass er abblockt und fanden die Idee dieses Camp zu besuchen ausserordentlich toll.

Beschreibung Gruppe Jugendliche

(Z. 70) Die Gruppe der jugendlichen Stotterer war sehr heterogen

Beschreibung Gruppe Studierende

(Z. 99-102) Es gab ein cooles Team aus Psychomotorik Therapeutinnen und Logopädinnen. Die Zusammenarbeit war sehr angenehm. Denn: Alle haben angepackt und ihren Teil zum reibungslosen Gelingen des Camps beigetragen.

Erwartungen, Wünsche und Reflexion der Studierenden

(Z. 81-86) Am Anfang hatte ich, zugegebenermassen, grossen Respekt vor dem ersten Aufeinandertreffen mit den A's. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, dass der Vater den Fragebogen für A. ausgefüllt hatte. Auch die Bemerkung, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass A. nicht krank werde im Lager und wir kein Risiko mit ihm eingehen dürfen, hat mich etwas abgeschreckt.

Emotionale Erlebnisse der Studierenden

(Z. 47-49) Das Stottercamp war für mich eine einzigartige und sehr intensive Erfahrung im Bereich Stottern, Arbeit mit Jugendlichen, Elternkontakt und last but not least auch im Bereich interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Psychomotorik Therapeutinnen.

(Z. 92-93) Was mir auch gut gefallen hat, war die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Psychomotorik Therapeutinnen.

(Z. 93-94) fand den Austausch sehr spannend.

(Z. 98-99) Ich habe das Camp als sehr spannend, intensiv, gut organisiert und lehrreich empfunden. Es gab viele tolle Aktivitäten und alle wussten immer was zu tun ist

Beschreibung Strukturen und Methoden Stottercamp

(Z. 54-55) Was mir sehr geholfen hat, war die Therapie mit Wolfgang (alias ThermWo).

Restkategorie

(Z. 42-44) Dass es ihm gefallen hat, habe ich gespürt und konnte ich auch lesen, als er in seinem Brief an L. geschrieben hat „Hoffentlich kommst du nächstes Jahr auch wieder ins Camp“.

(Z. 66-68) Ich denke das ist einerseits Übungssache und andererseits hat es auch mit dem Alter zu tun. In einem Jahr sähe es sicher wieder anders aus.

(Z. 109-110) Da mich das Thema sehr interessiert, bin ich froh, dass ich noch einen Platz ergatteren konnte.

D. Erste Unterkategorien nach Aufteilung der Kategorie ‚Anderes‘

Handlungskompetenzen der Studierenden

Soziale Kompetenz

(2009_01_AJ1, Z. 54-59) Von Anfang an versuchte ich auf C. einzugehen. Ich sah, dass er angespannt war und Zeit brauchte, sich auf die neue Situation im Camp einstimmen zu können. Auch beim Sprechen liess ich ihm alle Zeit der Welt das zu sagen, was er sagen wollte. Es gelang mir gut einfach neben C. zu sein und ihm zu zeigen, dass ich ihm zuhörte. So entwickelte sich eine gute Beziehung zwischen uns und ich merkte mit der Zeit, wie ich ihn aus seiner Reserve locken konnte

(2010_01_AJ3, Z. 72) Das Zurechtfinden innerhalb des Leiterteams fiel mir relativ leicht

(2011_01_AJ3, Z. 69-71) Ich denke es fiel mir leicht, mich für K. und seine Interessen zu interessieren. Zudem gelang mir der Kontakt mit ihm gut und ich habe das Gefühl, dass wir uns beide wohl gefühlt haben.

(2012_02_AJ2, Z. 50-51) Bezüglich meiner Patinnenerfahrung kann ich folgendes berichten: Ich habe mich mit A. von Anfang an gut verstanden und mich wohlgefühlt in meiner Rolle

(2012_02_AJ2, Z. 79-81) Ich habe zum ersten Mal in einer Rolle als erste Ansprechpartnerin als Therapeutin fungiert und gemerkt, dass mir das ganz gut gelingt und auch gefällt.

Fach-/ Methodenkompetenz

(2009_01_AJ1, Z. 67-70) Vor dem Stottercamp wusste ich nicht viel über das Stottern. Ich war sehr erstaunt zu sehen, dass jeder Jugendliche ein „eigenes Stottern“ hatte. Einige sprachen mit vielen Wiederholungen, andere hatten eher mehr Mitbewegungen. C.s Stottern unterschied sich jedoch sehr von dem Stottern der anderen.

(2009_01_AJ1, Z.97-104) Diese Woche hat mir gezeigt, wie wichtig es für die Jugendlichen ist zu wissen, dass sie nicht die einzigen Stotterer sind. Durch die Gruppentherapie haben sie gesehen, wie andere in ihrem Alter mit dem Stottern umgehen. Es ist jedoch auch wichtig individuell auf jeden Jugendlichen einzugehen. Denn nur so ist es möglich herauszufinden, was jedem einzelnen hilft. In Bezug auf C. habe ich gelernt, dass die Wahrnehmung, das „zur Ruhe kommen“ und das Selbstvertrauen, drei wichtige Bereiche der Stottertherapie sein können. Die Basis jeder Therapie ist es jedoch, eine gute Beziehung zum Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen aufzubauen.

(2009_01_AJ1Z. 86-88) Denn obwohl alle Jugendlichen stotterten, hatte doch jeder seine eigene Persönlichkeit. Zu sehen, dass auch andere mit dem Stottern umgehen müssen, half ihnen sich zu öffnen.

(2010_01_AJ3, Z. 37-40) Mir fiel auf, dass es E. leichter fiel eine gedehnte und langsame Sprechweise zu vollziehen, wenn ich dies selbst vollführte (Vorbildfunktion und Imitation). Nach einer gewissen Zeit wechselte ich jeweils auf die Metaebene und lobte ihn für seine Sprechweise.

(2010_01_AJ3 Z.29-34) Ich zeigte ihm auf, dass ich dies einerseits nachvollziehen könne, andererseits sein Stottern aber stärker auftrete, als wenn er langsam spreche. Dies benötige ein bisschen mehr Zeit, dennoch solle er sich selbst einmal achten, ob er nicht doch alles auch in Ruhe (normales bis langsames Sprechtempo) erzählen könne, ohne dabei in Hektik zu geraten.

(2010_01_AJ3, Z. 102-104) Es bot mir die Gelegenheit sehr unterschiedliche Kinder mit ganz verschiedenen Redeflussproblematiken kennenzulernen.

(2010_01_AJ3, Z. 77-79) Ich erlebte jeden Jugendlichen als ein Individuum mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und dennoch erlebte ich auch eine Gruppe Jugendlicher als geschlossener Kreis.

(2011_01_AJ3, Z. 84-85) Ich konnte das Theoriewissen aus den Vorlesungen der HfH nun an vielen Praxisbeispielen erkennen (auch bei anderen Kindern, nicht nur bei meinem Patenkind)

(2011_01_AJ3, Z. 85-88) und einige Therapiemöglichkeiten direkt anwenden. So zum Beispiel das Pseudostottern einüben und mich trauen mit dem Kind über das Stottern zu sprechen (den ‚Nicht-Vermeidens‘-Ansatz vertiefen).

(2011_01_AJ3, Z. 91-96) Ich habe gelernt, dass es Jugendlichen, die stottern, zum Teil sehr gut tut, wenn sie andere Gleichaltrige kennen lernen, die das gleiche ‚Problem‘ haben. Sie können sich in dieser Zusammensetzung von Gruppentherapien (sowohl bei grossen Gruppen von 12 Kindern, wie beim Tagesresümee, als auch bei kleineren Gruppen von ca. 3 Kindern) sehr gut austauschen, mit den anderen Kindern mitfühlen, sich gegenseitig Tipps geben und einfach sich selbst sein.

(2011_01_AJ3, Z. 101-104) Ich habe gelernt, dass die Eltern sehr verschieden sein können. Es gibt Eltern, die Stottern nicht akzeptieren können und möchten, dass das Kind davon ‚erlöst‘ wird. Es gibt aber auch Eltern, die sehr offen mit dieser Thematik umgehen können und vor allem das Kind und nicht das Störungsbild ins Zentrum stellen.

(2011_01_AJ3, Z. 106-108) Es hat mir gezeigt, dass für ihn nicht das Stottern an und für sich ein Problem ist, sondern mehr die Frage wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn K. z.B. in einem Kundengespräch kompetent wirken sollte.

(2011_01_AJ3, Z. 111-118) Ich nehme für die Einzeltherapie mit, wie man mit dem Kind herausfinden kann wo das Stottern liegt, das heisst wie man das Kind auf das Thema sensibilisieren kann und wie sich das Kind mit seinem eigenen Stottern identifizieren kann. Zudem habe ich die verschiedenen Mottos des non-avoidance-Ansatzes eingeübt und habe nun eine Vorstellung darüber, wie man mit stotternden Kindern und Jugendlichen neue Sprechtechniken erarbeiten kann. Aus der ‚Thermwo‘ nehme ich mit, wie man Entspannungübungen durchführen und die in-vivo-Arbeit spannend, mit Spass und Alltagsrelevanz gestalten kann.

(2012_02_AJ2, Z. 55-58) Hier konnte ich auch persönlich nochmals an mir als Sprachmodell arbeiten. Da wurde mir nochmals richtig bewusst, wie stark ich in der Therapie als Sprachmodell wirke und die Themen, wie zum Beispiel langsames Sprechen, selber verinnerlichen sollte.

(2012_02_AJ2, Z. 58-65) Ausserdem konnte ich insgesamt alle Techniken aus der Theorie nochmals praktisch vertiefen und habe tolle Bewegungsspiele kennengelernt, die ich für stotternde Klienten oder auch bei Polterern anwenden kann. Was die Arbeit mit Jugendlichen anbelangt, habe ich gelernt, dass die Spannweite von 11 bis 16 Jahre gross ist, vor allem im Bereich der Reflexionsarbeit kann man hier noch nicht von allen das gleiche Engagement erwarten. Bei A. habe ich gemerkt, dass ich ihn noch stark führen und ihm viele Fragen stellen musste.

(2012_02_AJ2, Z. 70-75) Die Gruppe der jugendlichen Stotterer war sehr heterogen und ich habe nochmals gemerkt, wie unterschiedlich Stottern sein kann. Neben der Bandbreite ist mir auch wieder einmal aufgefallen, mit was für Themen Kinder respektive Jugendliche, die stottern, konfrontiert werden. Bestenfalls ist ihr Sprechanteil geringer und sie geben wenig preis von sich, im schlimmsten Fall kommt es zu Mobbing und ein Kind gerät in eine Aussenseiterrolle (Fall L.).

(2012_02_AJ2, Z. 77) Was mir sehr gefallen und viel gebracht hat, war auch der Elternkontakt.

(2012_02_AJ2, Z. 93) Ich habe neue Spiele kennengelernt

(2012_02_AJ2, Z. 94-95) Einmal mehr hat man gesehen, wie stark Sprache und Bewegung zusammenhängen.

(2012_02_AJ2, Z. 103-104) Ich konnte ich meine theoretischen Kenntnisse mit der Praxis verknüpfen und die Mottos, respektive Stottertechniken, neben der Vorlesung nochmals vertiefen.

Personalkompetenz

(2009_01_AJ1, Z. 70-73) Durch die „Half an Hour“- Sitzung und durch sonstige Gespräche mit Studierenden, verarbeitete ich meine Eindrücke und Erfahrungen mit C.. Ich bekam viele gute Ideen, wie ich seine körperliche Anspannung lockern könnte. So arbeitete ich mit C. nebst dem Stottern auch an seiner Körperwahrnehmung

(2010_01_AJ3, Z. 14-18) Diese Aussagen am ersten Abend beim Lagerfeuer stimmten mich nachdenklich, da ich bei ihm zu Beginn des Satzes oftmals leichte Wie-Wiederholungen feststellen konnte. Daher wusste ich im ersten Moment nicht, welche Reaktion nun auf diese Äusserungen angebracht wäre.

(2010_01_AJ3, Z.95-97) Diese Ideen werde ich auch in der Einzeltherapie, sei es mit stotternden oder auch individualisiert für andere sprachschwache Kinder, einsetzen.

(2010_01_AJ3, Z. 107-109) Durch die Erfahrungen dieser Woche fällt es mir leichter einem stotternden Jugendlichen gegenüberzutreten, den Blickkontakt zu wahren, ihn aussprechen zu lassen und allgemein gelassener darauf zu reagieren.

(2011_01_AJ3, Z. 11-12) Eine Auffrischung der bereits bekannten Techniken empfand ich dennoch als eine gute Idee und weitere Chance für K..

(2011_01_AJ3, Z. 131-132) Ich denke, dass ich es mir nun zutrauen kann, stotternde Kinder oder Jugendliche zu therapieren, was mich auch sehr interessieren und mir Freude bereiten würde.

(2012_02_AJ2, Z. 51-54) Ab und zu war ich noch ein bisschen unsicher, habe dies aber nicht an mir beanstandet, sondern blieb geduldig. Mir ist bewusst, dass ich noch vieles lernen muss und erst am Anfang meiner therapeutischen Arbeit stehe.

(2012_02_AJ2, Z. 77-79) Mir hat die Kommunikation mit den Eltern von A. sehr viel Spass gemacht und ihre Reaktion auf das Lager und mich hat mir nochmals Selbstvertrauen gegeben.

(2012_02_AJ2, Z. 104-107) Am Anfang war ich schon noch sehr unsicher vom therapeutischen Schaffen her, habe aber gemerkt, dass ich mit der Zeit immer sicherer wurde. Auch bezüglich Elternkontakt hat mir das Stotterchamp gut getan und Sicherheit verliehen.

(2012_02_AJ2, Z. 108-109) Meine Erfahrungen im Lager geben mir, als angehende Logopädin, Sicherheit für die Behandlung von Stottern.

(2012_02_AJ2, Z. 110-112) Ich denke, dass gewisse Logopädinnen mit dem multikausalen Phänomen des Stotterns überfordert sind und es genau aus diesem Grund auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema braucht.

Qualitative Inhaltsanalyse, Handlungskompetenz der Studierenden, 2009_01_AJ1 /
2010_01_AJ3 / 2011_01_AJ3 / 2012_02_AJ2

(2012_02_AJ2, Z. 112-114) Dieses Lager hat mich mit dem ersten Rüstzeug für die
Therapie von Stottern ausgestattet und ich werde die Erfahrungen gerne zukünftig
anwenden.

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {} /

Entwicklungsprozesse der Jugendlichen
Umgang mit dem Stottern
<p>2010_01_AJ3 (Z. 34-36) Als ich ihm einige Tage später die Frage stellte, ob er je das Gefühl hatte nicht alles sagen zu können, obwohl er langsam gesprochen habe, verneinte er schmunzelnd.</p> <p>2010_01_AJ3 (Z. 49-50) Sprachlich war der entscheidende Schritt bei ihm wahrscheinlich, sich überhaupt mit seinem Stottern auseinanderzusetzen und später dieses zu variieren.</p>
Redeflüssigkeit
Selbstvertrauen
<p>2009_01_AJ1 (Z. 16-18) C. war zu Beginn der Woche eher zurückhaltend. Er beobachtete genau die Jugendlichen und das, was um ihn herum geschah. Durch die Tischtennisspiele knüpfte er erste Kontakte zu den Jungen und Mädchen.</p> <p>2009_01_AJ1 (Z. 37-40) Durch sein gestärktes Selbstbewusstsein blühte C. auf und ich konnte mehrmals sehen, wie er von Herzen lachte. C. öffnete sich jeden Tag ein bisschen mehr und gab auch jeden Tag ein bisschen mehr von sich preis.</p> <p>2010_01_AJ3 (Z.43-44) Überspitzt formuliert entspricht sie deren eines zurückgezogenen, beobachtenden Jungen hin zu einem aufgestellten, mitteilbaren Jugendlichen.</p> <p>2010_01_AJ3 (Z.59-62) Persönlich ein bemerkenswerter Schritt von E. war seine Überwindung zur Teilnahme am Interview für die Radiosendung „Doppelpunkt“ bei Drs 1. Es hat mich sehr gefreut, dass er sich zutraute der netten Moderatorin ihre Fragen zu beantworten und danach auch sichtlich stolz war.</p> <p>2012_02_AJ2 (Z. 23-25) Im Verlauf der Woche habe ich aber immer mehr von ihm vernommen und auch in der Gruppe hat er sich immer mehr geöffnet und sich öfters geäußert.</p> <p>2012_02_AJ2 (Z. 30-35) Manchmal brauchte er einen Anstoss von aussen, beim Tauchen zum Beispiel hat er sich zuerst gar nicht interessiert (was auch verständlich war, da er Nichtschwimmer ist). Nach dreimaligem Anstupsen von meiner Seite und der Schützenhilfe von Karl, hat er sich doch überwunden. Zuerst hat er einfach mal den Taucheranzug angezogen. Stieg dann ins kalte Wasser und liess sich – nach diesem Anstoss – auf das Abenteuer Tauchen ein.</p> <p>2012_02_AJ2 (Z. 37-40) Bezüglich Entwicklung in der Woche, kann man gesamthaft sagen, dass er grosse Schritte in Richtung Offenheit in der Gruppe gemacht hat und sein Selbstvertrauen ins sich grösser wurde. Er hat sich sogar überwunden, beim Abschlussfest ein Tänzchen vorzuführen.</p> <p>2012_02_AJ2 (Z. 25-27) Ein schöner Moment war, als er beim Motto „Ich kann auch anders“, sich gemeldet hat, um, mit pinker Hose auf dem Kopf, zu klettern.</p> <p>2012_02_AJ2 (Z. 29-30) Ausserdem hat er sich getraut, die Glacé bei der In Vivo-Arbeit umzutauschen.</p>
Veränderung der Sprechweise / neue Technik
<p>2009_01_AJ1 (Z. 31-34) Auch veränderte sich sein Stottern zum Positiven. Beim Motto „Just do it“ versuchte er langsamer zu „Schnüffeln“ und gedehnter zu Sprechen. Dies gelang</p>

ihm sehr gut und er konnte seine neue Sprechweise den ganzen Tag hindurch beibehalten.

2009_01_AJ1 (Z. 36) Beim Tagesrésümée waren alle von seiner sprachlichen Veränderung begeistert.

2010_01_AJ3 (Z.23-29) Nach einigen Tagen gelang es E. besser sein eigenes Stottern zu modifizieren. Er konnte sich auf den Versuch einlassen Dehnungen auszuprobieren und langsamer zu sprechen, wobei er immer wieder betonte, dass er dies ungerne mache, denn man komme ja nicht vom Fleck, wenn man so langsam spreche. Eine sinngemässe, sehr beeindruckende Aussage von ihm war, dass er nun eben schnell sprechen müsse, da er früher aufgrund seines Stottern vieles nicht sagen konnte und er nun ganz viel erzählen möchte.

2011_01_AJ3 (Z. 8-10) Bezüglich des Stotterns schien er vom letzten Jahr mitgenommen zu haben, dass er bei Blockaden versuchen kann gedehnt weiter zu sprechen.

2011_01_AJ3 (Z. 77-78) K. hat mir erzählt, dass er letztes Jahr gelernt hat aus Blockaden heraus gedehnt weiter zu sprechen

2012_02_AJ2 (Z. 40-42) Vom Sprachlichen her, hat er neue Sprechtechniken, wie zum Beispiel langsamer Sprechen und vor allen das Pausen machen, kennen gelernt und angewendet.

Allgemeine Entwicklung

2009_01_AJ1 (Z.30-31) C.s Entwicklung über die Woche hinweg war erstaunlich! Er integrierte sich zusehends in die Gruppe und war auch körperlich für viele Aktivitäten zu motivieren.

2009_01_AJ1 (Z. 83-84) seine positive Wandlung mitzuerleben.

2010_01_AJ3 (Z.42-43) Allgemein sowie auch sprachlich war bei E. während der Woche eine Entwicklung festzustellen.

2010_01_AJ3 (Z.46-48) Für mich war es schön zu beobachten, dass er sich immer wohler fühlte, häufiger ein Lächeln auf dem Gesicht trug sowie den Kontakt zu anderen Jugendlichen aufnahm.

2011_01_AJ3 (Z. 19) Ich finde, dass sich K. in dieser Woche sehr gut entwickelt hat

2011_01_AJ3 (Z. 30) K. hat sich in dieser Woche auch sprachlich gut entwickelt.

Nicht zugeordnet

2010_01_AJ3 (Z.29-34) Ich zeigte ihm auf, dass ich dies einerseits nachvollziehen könne, andererseits sein Stottern aber stärker auftrete, als wenn er langsam spreche. Dies benötige ein bisschen mehr Zeit, dennoch solle er sich selbst einmal achten, ob er nicht doch alles auch in Ruhe (normales bis langsames Sprechtempo) erzählen könne, ohne dabei in Hektik zu geraten.

2010_01_AJ3 (Z.50-52) Ich gehe davon aus, dass E. zur Kenntnis nahm, dass ihm die langsame, gedehnte Sprechweise für das flüssige Artikulieren hilft.

2010_01_AJ3 (Z.53-56) Denn solange er sein Stottern als nicht sehr störend, bis hin zu gar nicht vorhanden, wahrnimmt, ergibt sich für ihn keinen Sinn einen Aufwand zu betreiben, der ihm augenscheinlich nicht allzu viel verspricht.

E. Kompetenzbeschriebe HfH

Kompetenzbeschriebe HfH

Fachkompetenzen

Der Studienführer 2012-2015 der HfH listet für den Studiengang Logopädie konkrete fachliche Kompetenzen als Ziel der Ausbildung auf:

1. Spezialwissen bezüglich Konzepten, Methoden und Verfahren aus dem eigenen Fachbereich.
2. Grundlagenwissen aus dem eigenen Fachbereich und den entsprechenden Bezugswissenschaften.
3. Kontextwissen aus benachbarten Handlungsfeldern.
4. Hintergrundwissen zu historischen, kulturellen, politischen, gesellschaftlichen und philosophisch-ethischen Zusammenhängen, das sie in Beziehung zum eigenen Fachbereich setzen können.
5. Wissen zu relevanten Forschungs-Strategien und Methoden sowie wissenschaftstheoretischen Grundlagen.

(HfH, 2012-2015, S. 6)

Diese Auflistung konkreter Fachkompetenzen stellt die Grundlage für die Kompetenzkategorien für die Inhaltsanalyse der Reflexionsberichte dar. Auf den Bereich des Störungsbilds Stottern und das Setting Stotterchamp angepasst lauten sie wie folgt:

1. Spezialwissen bezüglich Konzepten, Methoden und Verfahren aus dem Bereich Stottertherapie
2. Grundlagenwissen aus der Logopädie und Bezugswissenschaften, die relevant sind für die Stottertherapie
3. Kontextwissen aus benachbarten Handlungsfeldern, die relevant sind für die Stottertherapie
4. Hintergrundwissen zu kulturellen, politischen, gesellschaftlichen, philosophisch-ethischen Zusammenhängen in Bezug zur Stottertherapie

Methodenkompetenz

Auch die HfH führt die Methodenkompetenz als eigenständige Kompetenz neben der Fachkompetenz auf. Sie formuliert für angehende Logopäden folgende Methodenkompetenzen:

1. Fallbezogene Interventionen auf diagnostischer Grundlage planen, dokumentieren und evaluieren.
2. Personen und Institutionen fachbezogen beraten und präventive Angebote planen, durchführen und evaluieren.

3. Wissenschaftliche Erkenntnisse erschliessen, sich zu eigen machen und auf praxisrelevante Fragen zu beziehen.

4. berufsrelevante Methoden bewusst auswählen und fachbezogen anwenden.

(HfH, 2012-2015 S. 6)

Angepasst auf das Störungsbild Stottern und das Setting Stotterchamp werden folgende Kompetenzen für die Dokumentenanalyse als relevant angesehen:

1. Wissenschaftliche Erkenntnisse erschliessen, sich zu eigen machen und auf praxisrelevante Fragen beziehen (im Fachunterricht sollte die erste Hälfte erreicht werden, im Stotterchamp die zweite).

2. Berufsrelevante Methoden bewusst auswählen und fachbezogen anwenden.

Da die Inhalte aus den beiden Bereichen Fachkompetenz und Methodenkompetenz, die für diese Dokumentenanalyse relevant sind, sich stark ähneln und überschaubar sind, werden in dieser Arbeit die Methodenkompetenzen als ein Bereich der Fachkompetenzen gesehen.

Sozialkompetenzen

Der Studienführer 2012-2015 der HfH listet für den Studiengang Logopädie folgende Sozialkompetenzen auf:

1. Soziale Beziehungen im beruflichen Kontext einzugehen, zu gestalten, aufrecht zu erhalten und abzuschliessen.

2. unterschiedliche Rollen im beruflichen Kontext einzunehmen.

3. Sich in einem Team sachgerecht ein zubringen.

4. Konflikte wahrzunehmen und konstruktive Lösungen anzustreben.

(HfH, 2012-2015, S. 7)

Angepasst auf das Störungsbild Stottern und das Setting Stotterchamp werden folgende Kompetenzen für die Dokumentenanalyse als relevant angesehen:

1. Soziale Beziehungen mit stotternden Menschen, ihren Angehörigen, Kolleginnen und Dozenten/Vorgesetzte einzugehen, zu gestalten, aufrecht zu erhalten und abzuschliessen.

2. Unterschiedliche Rollen im beruflichen Kontext einzugehen (Kollegin, Spielpartnerin, Studierende, Therapeutin).

3. Sich in einem Team einzubringen.

4. Konflikte wahrzunehmen und konstruktive Lösungen anzustreben.

Personalkompetenzen

Angehende Logopädinnen sollten gemäss Studienführer der HfH folgende Personalkompetenzen erwerben:

1. Eigene und fremde Erwartungen, Normen und Werte erfassen und reflektieren.
2. Aus Erfahrungen neue Erkenntnisse gewinnen und Handlungsstrategien entwickeln.
3. Sich mit eigenen Verhaltensweisen und dem eigenen Erleben auseinandersetzen.
4. Bereitschaft zeigen, sich auf Selbsterfahrungsprozesse einzulassen.
5. Sich auf einen therapeutischen Dialog einlassen.
6. Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen.
7. Die eigenen Möglichkeiten und Grenzen einschätzen und sich wenn nötig Unterstützung holen.

(HfH, 2012-2015, S. 7)

Die oben genannten Kompetenzen werden unverändert für die Dokumentenanalyse übernommen.

F. Definitiver Kategorienplan

Kategorienplan definitiv

Kompetenzen der Studierenden

Fach- und Methodenkompetenz:

- Fachwissen, Konzepte, Methoden und Verfahren
 - Stottersymptomatik
 - Therapiesetting
 - Konzepte und Methoden

- Kontextwissen aus benachbarten Handlungsfeldern:
 - Unterstützende Kontextfaktoren
 - Der Mensch hinter der Stottersymptomatik
 - Bezugspersonen
 - Folgen (Aktivität und Teilhabe)
 - PMT und Erlebnispädagogik in der Stottertherapie

Personalkompetenz:

- Eigene und fremde Erwartungen, Normen und Werte erfassen und reflektieren
- Aus Erfahrungen neue Erkenntnisse gewinnen und Handlungsstrategien entwickeln
- Sich mit eigenen Verhaltensweisen und dem eigenen Erleben auseinandersetzen
- Die eigenen Möglichkeiten und Grenzen einschätzen und sich wenn nötig Unterstützung holen
- Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen

Sozialkompetenz:

- Soziale Beziehungen mit den stotternden Jugendlichen, deren Angehörigen, Kolleginnen und Dozenten/Vorgesetzte eingehen, gestalten, aufrechterhalten und abschliessen
- Einfühlungsvermögen in den stotternden Jugendlichen
- Unterschiedliche Rollen im beruflichen Kontext wahrnehmen und eingehen (Kollegin, Studierende, Spielpartnerin, Therapeutin)
- Sich im Team einbringen

Entwicklungsprozesse der Jugendlichen

Umgang mit dem Stottern:

- Gefühle und Gedanken gegenüber dem eigenen Stottern
- Gefühle und Gedanken gegenüber den Sprechtechniken

Veränderung der Sprechweise:

- Allgemein
- Technik
 - Atemkontrolle
 - Gedehtes Sprechen
 - Langsames Sprechen
 - Blocklösestrategien
 - Pausen machen

Sozialverhalten und (kommunikatives) Selbstbewusstsein

- Kontakte knüpfen
- Aus sich herauskommen / sich zeigen
- Kommunikationsverhalten
- Sich überwinden / mutig sein

G. Kategorieneinteilung ganze Stichprobe

Fach- und Methodenkompetenzen der Studierenden
Fachwissen bezüglich Konzepten, Methoden und Verfahren aus dem Bereich Stottertherapie
➤ Variabilität der Stottersymptomatik
<p>(2009_01_AJ1, Z. 67-70) Vor dem Stottercamp wusste ich nicht viel über das Stottern. Ich war sehr erstaunt zu sehen, dass jeder Jugendliche ein „eigenes Stottern“ hatte. Einige sprachen mit vielen Wiederholungen, andere hatten eher mehr Mitbewegungen. C.s Stottern unterschied sich jedoch sehr von dem Stottern der anderen.</p> <p>(2010_01_AJ3, Z. 102-104) Es bot mir die Gelegenheit sehr unterschiedliche Kinder mit ganz verschiedenen Redeflussproblematiken kennenzulernen</p> <p>(2012_02_AJ2, Z. 70-71) Die Gruppe der jugendlichen Stotterer war sehr heterogen und ich habe nochmals gemerkt, wie unterschiedlich Stottern sein kann.</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 75-76) Jedes Kind zeigte eine andere Symptomatik und ich bekam einen Einblick in unterschiedlichste Störungsbilder.</p> <p>(2013_02_AJ3, Z. 88-90) Die wichtigste Erfahrung der Woche war es, einmal in der Praxis zu sehen, <u>wie verschieden die Symptome von Stotternern sein können</u>, und wie jeder einzelne damit umgegangen ist.</p> <p>(2013_02_AJ3, Z. 123-125) Wie erwartet erlebte ich die Ausprägung der Symptomatik in einer grossen Spannbreite. Hinzu kommt der situative Aspekt, welcher einen grossen Einfluss auf das Stottern ausübt.</p> <p>(2013_01_AJ2, Z. 107-108) Von dieser Woche habe ich insofern profitiert, weil ich 12 unterschiedliche Schweregrade an Stottersymptome kennen lernen durfte.</p> <p>(2009_02_AJ2, Z. 83-84) Durch die zwölf Jugendlichen mit ihren ganz unterschiedlichen Stottersymptomatiken ist für mich das Stottern lebendig geworden.</p> <p>(2010_02_AJ3, Z. 81-85) Ich hätte nie gedacht, dass die Stottersymptomatik der Jugendlichen so verschieden auftritt. Bestürzt hat mich, wie stark Einzelne betroffen waren. Ebenfalls war es interessant festzustellen, wie sich die Begleitsymptomatik derart differenziert zeigen kann: Körperhaltung, Mimik, Gestik, aber auch Verhaltensweisen waren sehr verschieden.</p>
➤ Therapie-Setting
<p>(2009_01_AJ1, Z.98-101) Durch die Gruppentherapie haben sie gesehen, wie andere in ihrem Alter mit dem Stottern umgehen. Es ist jedoch auch wichtig individuell auf jeden Jugendlichen einzugehen. Denn nur so ist es möglich herauszufinden, was jedem einzelnen hilft.</p> <p>(2011_01_AJ3, Z. 92-96) Sie können sich in dieser Zusammensetzung von Gruppentherapien (sowohl bei grossen Gruppen von 12 Kindern, wie beim Tagesresümee, als auch bei kleineren Gruppen von ca. 3 Kindern) sehr gut austauschen, mit den anderen Kindern mitfühlen, sich gegenseitig Tipps geben und einfach sich selbst sein.</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 83-85) Das Stottercamp hat mir gezeigt, dass eine Gruppentherapie sehr sinnvoll ist. Die Interaktion mit anderen Stotternenden und das gemeinsame Erarbeiten und Erreichen von Zielen ist wichtig für die Jugendlichen.</p> <p>(2010_02_AJ3, Z. 109-110) Für das therapeutische Handeln hat mir die Woche gezeigt, dass gerade im Fall von D. eine Kombination aus verschiedenen Therapiesettings Sinn</p>

macht.

(2010_02_AJ3, Z. 111-113) Die Einzelsettings waren wertvoll, denn mit dieser Eins zu Eins Auseinandersetzung konnten wir uns konzentriert den praktischen Tätigkeiten widmen und ebenfalls persönliche Themen versuchen anzusprechen.

(2010_02_AJ3, Z. 159-161) Die verschiedenen Settings, an dieser Stelle auch die in-vivo Übungen zu erwähnen, bringen den Jugendlichen in der Auseinandersetzung mit seinem individuellen Störungsbild weiter.

(2011_02_AJ2, Z. 110-112) Es war für mich ein sehr schönes Erlebnis, zu sehen, welche Fortschritte man mit Kindern in einer intensiven Woche erreichen kann.

(2010_02_AJ3, Z. 167-169) Ich finde es wichtig und sinnvoll, dem Erscheinungsbild Stottern vielschichtig zu begegnen, sei es in der Einzel- oder Gruppentherapie als auch mit Einbezug von verschiedenen Techniken und Herangehensweisen

➤ **Therapiemethoden und-inhalte, Konzepte**

(2010_01_AJ3, Z. 37-38) Mir fiel auf, dass es E. leichter fiel eine gedehnte und langsame Sprechweise zu vollziehen, wenn ich dies selbst vollführte (Vorbildfunktion und Imitation).

(2011_01_AJ3, Z. 85-88) und einige Therapiemöglichkeiten direkt anwenden. So zum Beispiel das Pseudostottern einüben und mich trauen mit dem Kind über das Stottern zu sprechen (den ‚Nicht-Vermeidens‘-Ansatz vertiefen).

(2011_01_AJ3, Z. 111-118) Ich nehme für die Einzeltherapie mit, wie man mit dem Kind herausfinden kann wo das Stottern liegt, das heisst wie man das Kind auf das Thema sensibilisieren kann und wie sich das Kind mit seinem eigenen Stottern identifizieren kann. Zudem habe ich die verschiedenen Mottos des non-avoidance-Ansatzes eingeübt und habe nun eine Vorstellung darüber, wie man mit stotternden Kindern und Jugendlichen neue Sprechtechniken erarbeiten kann. Aus der ‚Thermwo‘ nehme ich mit, wie man Entspannungsbungen durchführen und die in-vivo-Arbeit spannend, mit Spass und Alltagsrelevanz gestalten kann.

(2012_02_AJ2, Z. 55-58) Hier konnte ich auch persönlich nochmals an mir als Sprachmodell arbeiten. Da wurde mir nochmals richtig bewusst, wie stark ich in der Therapie als Sprachmodell wirke und die Themen, wie zum Beispiel langsames Sprechen, selber verinnerlichen sollte

(2012_02_AJ2, Z. 58-61) Ausserdem konnte ich insgesamt alle Techniken aus der Theorie nochmals praktisch vertiefen und habe tolle Bewegungsspiele kennengelernt, die ich für stotternde Klienten oder auch bei Polterern anwenden kann.

(2012_02_AJ2, Z. 93) Ich habe neue Spiele kennengelernt

(2012_02_AJ2, Z. 103-104) Ich konnte ich meine theoretischen Kenntnisse mit der Praxis verknüpfen und die Mottos, respektive Stottertechniken, neben der Vorlesung nochmals vertiefen.

(2012_01_AJ2, Z. 78-83) Während den Vorlesungen war es schwierig, sich die Therapie vorzustellen. Wenn man jedoch etwas selbst durchführen kann, wird es einem klarer. So fühle ich mich nun sicherer, im Umgang mit Blocklösestrategien, lockerem Stottern und weichem Stimmeinsatz. Zusätzlich erhielt ich konkrete Übungsvorschläge für die Stottertherapie aus S-Move und Thermwo.

(2013_02_AJ3, Z. 104-106) Auch das Thermwo nehme ich als wichtige Erfahrung mit. Ich

war froh einmal ganz praktisch den Aufbau einer Gruppentherapie und im Besonderen die In-vivo-Situation miterleben zu können.

(2012_01_AJ2, Z. 38-41) Während einer Übung, bei welcher wir Bewegung mit Sprache verbanden, war ich erstaunt, wie gut dies funktionierte. Sobald die Bewegung gut mit dem Gesprochenen gekoppelt war, kam jedes Wort flüssig. Vor der Gruppe war das Sprechen jeweils schwieriger.

(2013_01_AJ2, Z. 108-110) Mit den drei Tagesthemen „Ich kann auch anders“, „Mach mal Pause“ und „Just do it“ konnte ich die Theorie von der HfH praktisch anwenden.

(2009_02_AJ2, Z. 84-86) Ich erwartete zudem neue Therapieinputs bezüglich Stottern. Diese erhielt ich vor allem in der Therapie mit Wolfgang.

(2011_02_AJ2, Z. 77-78) Die verschiedenen Therapieinputs, insbesondere das Therm-Wo, empfand ich als äusserst inspirierend und bereichernd.

(2011_02_AJ2, Z. 17-21) Zu einem späteren Zeitpunkt entwickelte sich bei mir schliesslich die Vorstellung, dass es für F. auch paradox gewesen wäre, locker zu stottern; er verleugnete schliesslich seine noch immer bestehenden Redeflusschwierigkeiten konsequent, und dementsprechend wollte er sicherlich nicht auch noch absichtlich stottern

(2011_02_AJ2, Z. 78-79) Mehr und mehr entwickelte sich in mir ein Bild, wie eine Therapie mit einem stotternden Kind ungefähr aussehen könnte.

(2011_01_AJ3, Z. 84-85) Ich konnte das Theoriewissen aus den Vorlesungen der HfH nun an vielen Praxisbeispielen erkennen (auch bei anderen Kindern, nicht nur bei meinem Patenkind)

(2012_01_AJ2, Z. 76-77) Dadurch, dass ich ein Patenkind hatte, konnte ich vieles aus der Stottertherapie kennenlernen und ausprobieren.

(2012_01_AJ2, Z. 91-93) In der Woche konnte ich mich intensiv mit dem Thema Stottern auseinandersetzen und einiges ausprobieren.

(2009_02_AJ2, Z. 97-100) Ich sehe das Stottercamp als eine grosse berufliche und menschliche Bereicherung. Einerseits war es für mich eine spannende Erfahrung mit Jugendlichen in diesem Alter in Kontakt zu kommen, andererseits habe ich sehr viel über den Umgang mit stotternden Menschen und über das Stottern allgemein gelernt.

(2012_01_AJ2, Z. 74) Von der Woche kann ich einiges an sprachtherapeutischen Erfahrungen mitnehmen.

(2011_02_AJ2, Z. 101-102) Alles in Allem empfand ich die Woche im Stotterchamp als sehr bereichernd und vorallem lehrreich für mich

(2011_02_AJ2, Z. 102-104) Auf eine sehr unangestregte Weise lernte ich im praktischen Feld die verschiedensten Therapiemöglichkeiten kennen und konnte sie zugleich aktiv ausprobieren.

Kontextwissen aus benachbarten Handlungsfeldern (Psych., Soz., (Erlebnis-) Pädagogik, PMT,) die relevant sind für die Stottertherapie

➤ **Unterstützende Kontextfaktoren**

(2009_01_AJ1, Z.97-98) Diese Woche hat mir gezeigt, wie wichtig es für die Jugendlichen ist zu wissen, dass sie nicht die einzigen Stotterer sind

(2009_01_AJ1Z, 87-88) Zu sehen, dass auch andere mit dem Stottern umgehen müssen, half ihnen sich zu öffnen.

(2009_01_AJ1, Z. 103-104) Die Basis jeder Therapie ist es jedoch, eine gute Beziehung zum Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen aufzubauen.

(2012_01_AJ2, Z. 63-66) Vor allem zu Beginn der Woche fiel es mir manchmal nicht leicht, abzuschätzen, wie ich auf eine starke Blockade reagieren soll. Die Jugendlichen signalisierten aber, dass sie es schätzen, wenn man geduldig ist und sie ausreden lässt.

(2012_01_AJ2, Z. 30-32) E. konnte bestimmt einiges aus diesem Lager mitnehmen, vor allem die Erfahrung, andere Stotterer kennengelernt zu haben. In erster Linie, denke ich, war der Austausch zwischen den Mädchen sehr wichtig für E.

(2010_02_AJ3, Z. 100-103) Sehr entscheidend für den therapeutischen Nutzen ist meiner Meinung nach aber vorwiegend, dass zwischen Stotterer und Therapeut eine verständnisvolle und vertrauensvolle Beziehung herrscht. Die Atmosphäre, egal in welchen Settings eine Therapie erfolgt, soll wohlwollend sein und die Therapien sollen Transparenz aufzeigen.

(2010_02_AJ3, Z. 161-166) Basis für erfolgreiche Therapie ist wie bereits erwähnt eine vertrauensvolle Atmosphäre. Dann ist es dem Betroffenen möglich, emotionale Themen anzusprechen. Das ist eine Grundvoraussetzung, um sich mit seiner eigenen Stotterproblematik auseinanderzusetzen. Ein weiterer grundlegender Baustein in der Therapie ist das Einhalten von Transparenz. Zielsetzungen innerhalb der Therapie sollen für den Betroffenen realistisch und ersichtlich sein.

(2011_02_AJ2, Z. 78-81) Sehr stark hat sich bei mir auch der Aspekt eingeprägt, dass es bei Stottertherapie auch um Mut und Selbstbewusstsein geht.

(2010_02_AJ3, Z. 92-94) Allgemein habe ich die Woche über festgestellt, was eine ganze Gruppe von stotternden Jugendlichen für den einzelnen Jugendlichen bedeuten kann.

(2009_01_AJ1, Z. 101-102) In Bezug auf C. habe ich gelernt, dass die Wahrnehmung, das „zur Ruhe kommen“ und das Selbstvertrauen, drei wichtige Bereiche der Stottertherapie sein können.

(2011_01_AJ3, Z. 91-92) Ich habe gelernt, dass es Jugendlichen, die stottern, zum Teil sehr gut tut, wenn sie andere Gleichaltrige kennen lernen, die das gleiche ‚Problem‘ haben.

➤ **Der Mensch hinter der Stottersymptomatik**

(2009_01_AJ1Z, 86-87) Denn obwohl alle Jugendlichen stotterten, hatte doch jeder seine eigene Persönlichkeit.

(2010_01_AJ3, Z. 76-79) Ich erlebte jeden Jugendlichen als ein Individuum mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und dennoch erlebte ich auch eine Gruppe Jugendlicher als geschlossener Kreis.

(2012_01_AJ2, Z. 67-69) Es war interessant zu sehen, dass einige Jugendliche sehr schüchtern und zurückhaltend waren, obwohl sie wenig stotterten, während andere gerne im Mittelpunkt standen und gerne sprachen, auch wenn sie stark stotterten.

(2012_01_AJ2, Z. 71-73) Da E. mit E. und E. in der Gruppe war, hatte ich die Möglichkeit, drei ziemlich unterschiedliche Jugendliche in der Gruppentherapie zu erleben.

(2013_02_AJ3, Z. 74-76) Dies hängt natürlich auch mit der Offenheit der Jugendlichen zusammen, welche ich alle als sehr spannende und besondere Persönlichkeiten erlebte.

(2013_02_AJ3, Z. 88-90) Die wichtigste Erfahrung der Woche war es, einmal in der Praxis zu sehen, wie verschieden die Symptome von Stotterern sein können, und wie jeder einzelne damit umgegangen ist.

➤ **Bezugspersonen**

(2011_01_AJ3, Z. 101-104) Ich habe gelernt, dass die Eltern sehr verschieden sein können. Es gibt Eltern, die Stottern nicht akzeptieren können und möchten, dass das Kind davon ‚erlöst‘ wird. Es gibt aber auch Eltern, die sehr offen mit dieser Thematik umgehen können und vor allem das Kind und nicht das Störungsbild ins Zentrum stellen

(2012_02_AJ2, Z. 77-79) Was mir sehr gefallen und viel gebracht hat, war auch der Elternkontakt. Mir hat die Kommunikation mit den Eltern von A. sehr viel Spass gemacht und ihre Reaktion auf das Lager und mich hat mir nochmals Selbstvertrauen gegeben. Ev. zu sich mit Erleben auseinandersetzen?

(2011_01_AJ3, Z. 106-108) Es hat mir gezeigt, dass für ihn {den Vater} nicht das Stottern an und für sich ein Problem ist, sondern mehr die Frage wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn K. z.B. in einem Kundengespräch kompetent wirken sollte (auch Folgen)

➤ **Folgen (Aktivität und Teilhabe)**

(2011_01_AJ3, Z. 106-108) Es hat mir gezeigt, dass für ihn {den Vater} nicht das Stottern an und für sich ein Problem ist, sondern mehr die Frage wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn K. z.B. in einem Kundengespräch kompetent wirken sollte. (auch Bezugspersonen)

(2012_02_AJ2, Z. 71-75) Neben der Bandbreite ist mir auch wieder einmal aufgefallen, mit was für Themen Kinder respektive Jugendliche, die stottern, konfrontiert werden. Bestenfalls ist ihr Sprechanteil geringer und sie geben wenig preis von sich, im schlimmsten Fall kommt es zu Mobbing und ein Kind gerät in eine Aussenseiterrolle (Fall L.).

(2013_02_AJ3, Z. 90-91) Auch die Auswirkung des Stotterns auf die gesamte Persönlichkeit und das Handeln der Kinder hat mich sehr beeindruckt.

(2010_02_AJ3, Z. 19-21) wenn das eigene Kind aufgrund der Stotterproblematik und seiner Persönlichkeit zu einem Einzelgänger (Aussage der Mutter) geworden ist und sich aus dem öffentlichen Leben fast gänzlich zurückzieht. (auch Bezugspersonen)

➤ **PMT und (Erlebnis-) Pädagogik in der Stottertherapie**

(2012_02_AJ2, Z. 94-95) Einmal mehr hat man gesehen, wie stark Sprache und Bewegung zusammenhängen.

(2010_02_AJ3, Z. 158-159) Die Verbindung von Erlebnispädagogik mit Intensivtherapie hat mir gezeigt, wie viel damit erreicht werden kann

(2010_02_AJ3, Z. 97-99) Die Unbeschwertheit während den Arbeitsprozessen liess viele Jugendliche das Stottern fast gänzlich vergessen. Das hat mir Eindruck gemacht und mir gezeigt, wie positiv sich diese Form des therapeutischen Handelns auf die Jugendlichen auswirkt.

(2011_02_AJ2, Z. 57-60) Ein Highlight war für mich die Entdeckung, dass man F. sehr gut motivieren kann, indem man Wetten mit ihm abschliesst. Ab diesem Punkt konnte ich auch therapeutisch intensiver mit ihm arbeiten, weil er sich so auf die Aufgabenstellung einlassen konnte.

Fach-und Methodenkompetenz der Studierenden, 2009_01_AJ1 / 2009_02_AJ2 / 2010_01_AJ3 /
2010_02_AJ3 / 2011_01_AJ3 / 2011_02_AJ2 / 2012_01_AJ2 / 2012_02_AJ2 / 2013_01_AJ2 / 2013_02_AJ3

(2012_02_AJ2, Z. 62-65) Was die Arbeit mit Jugendlichen anbelangt, habe ich gelernt, dass die Spannweite von 11 bis 16 Jahre gross ist, vor allem im Bereich der Reflexionsarbeit kann man hier noch nicht von allen das gleiche Engagement erwarten. Bei A. habe ich gemerkt, dass ich ihn noch stark führen und ihm viele Fragen stellen musste.

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Personalkompetenzen der Studierenden

Eigene und fremde Erwartungen, Normen und Werte erfassen und reflektieren

(2013_02_AJ3, Z. 91-93) In der Einzeltherapie mit A. habe ich gemerkt, dass meine und seine Erwartungen manchmal recht unterschiedlich waren.

(2013_02_AJ3, Z. 100-103) Dies zeigte mir für die Arbeit als Logopädin, dass es immer wieder wichtig ist zu reflektieren, was ich für Erwartungen an die Therapie stelle, und ob sich diese mit den Erwartungen des Patienten überschneiden.

(2011_02_AJ2, Z. 53-55) ich bemerkte aber auch, dass sie eine sehr hohe Anforderung an mich und die Lagerwoche im allgemeinen hatte.

(2011_02_AJ2, Z. 89-92) Ich hatte anfangs Mühe, mich von den grossen (und auch unrealistischen) Erwartungen der Eltern abzugrenzen und hatte etwas Angst, ihnen am Ende der Woche wieder gegenüberzutreten.

Aus Erfahrungen neue Erkenntnisse gewinnen und Handlungsstrategien entwickeln

(2009_01_AJ1, Z. 70-73) Durch die „Half an Hour“- Sitzung und durch sonstige Gespräche mit Studierenden, verarbeitete ich meine Eindrücke und Erfahrungen mit C.. Ich bekam viele gute Ideen, wie ich seine körperliche Anspannung lockern könnte. So arbeitete ich mit C. nebst dem Stottern auch an seiner Körperwahrnehmung

(2010_01_AJ3, Z.95-97) Diese Ideen werde ich auch in der Einzeltherapie, sei es mit stotternden oder auch individualisiert für andere sprachschwache Kinder, einsetzen.

(2012_02_AJ2, Z. 112-114) Dieses Lager hat mich mit dem ersten Rüstzeug für die Therapie von Stottern ausgestattet und ich werde die Erfahrungen gerne zukünftig anwenden.

(2013_02_AJ3, Z. 107-109) Bezüglich meines Patienten aus dem Praktikum konnte ich vor allem die Techniken mitnehmen. Ich habe aber gemerkt, dass ich beim Erwachsenen noch mehr auf der Metaebene die Therapieziele erarbeiten kann.

(2011_02_AJ2, Z. 107-110) Ich fühle mich nun, ganz im Gegensatz zu der Zeit vor dem Stottercamp, bereit, in meiner zukünftigen Praxis auch mit stotternden Klienten zu arbeiten und habe das Gefühl, zu wissen, wie man etwas erreichen kann, insbesondere bei Stotterern, die noch keine Therapieerfahrung haben.

(2012_01_AJ2, Z. 93-95) Ich nehme wertvolle Erfahrungen mit und werde sicher das ein oder andere Mal an das Stottercamp zurückdenken, wenn ich als Logopädin mit einem Stotterer arbeiten darf.

(2013_02_AJ3, Z. 120-121) Im Bezug auf die Stottertherapie sehe ich das Camp als praktischen Einstieg in ein mögliches logopädisches Arbeiten mit Stotterern

(2013_02_AJ3, Z. 122-123) Ich fühle mich jetzt einigermaßen gerüstet, falls mir in einem Jahr ein stotternder Patient begegnen wird.

Sich mit eigenen Verhaltensweisen und dem eigenen Erleben auseinandersetzen

(2010_01_AJ3, Z. 107-109) Durch die Erfahrungen dieser Woche fällt es mir leichter einem stotternden Jugendlichen gegenüberzutreten, den Blickkontakt zu wahren, ihn aussprechen zu lassen und allgemein gelassener darauf zu reagieren.

(2012_01_AJ2, Z. 69-71) Die Arbeit mit beiden Charakteren ist eine Herausforderung. Für mich war es einfacher, mit den Zurückhaltenderen zu arbeiten und über das Stottern zu

sprechen.

(2013_01_AJ2, Z. 86-89) Ich habe selbst gemerkt, dass ich im Vergleich zur ersten Begegnung an der HfH sehr ruhig und entspannt bleiben konnte, wenn T. stark angespannt war und Blockaden hatte.

(2010_02_AJ3, Z. 55-57) Im Nachhinein hätte ich ihn vielleicht etwas mehr zum selbständigen Denken anregen sollen. Ich erappte mich darin, dass ich zuweilen in eine Mutterrolle schlüpfte. Aus diesem Grund versuchte ich, mich ihm gegenüber kollegial zu verhalten.

(2010_02_AJ3, Z. 140-141) Dass ich es bis zum Schluss der Stotterchamps nicht geschafft habe, eine Beziehung zu D. aufzubauen, stimmt mich heute noch traurig.

(2011_02_AJ2, Z. 71-74) Meine anfängliche Beklemmung, vorallem den sehr stark stotternden Kindern gegenüber, legte sich im Verlaufe der ersten zwei Tage und ich konnte mich mehr auf das Kind selber sowie die therapeutischen Ansätze, und nicht nur auf das „Symptom Stottern“ konzentrieren.

(2011_02_AJ2, Z. 97-98) Zurück bleibt der Gedanke, dass ich es zumindest versucht habe.

(2011_02_AJ2, Z. 104-107) Während der Zeit im Camp war mir nicht wirklich bewusst, wie viel ich über das Thema Stottern gelernt hatte, ohne überhaupt etwas davon zu bemerken. Diese Erkenntnis gewann ich erst nach der Lagerwoche zu Hause, als ich Zeit hatte, in Ruhe zu reflektieren.

(2011_02_AJ2, Z. 75-77) Es fiel mir zunehmend leichter, meinen Blick nicht mehr von meinem stotternden Gegenüber abzuwenden und entspannt zu bleiben. Ich empfinde dies als grossen Schritt für mich selber, da ich mich so besser auf die Arbeit mit dem Klienten einlassen kann.

Die eigenen Möglichkeiten und Grenzen einschätzen und sich wenn nötig Unterstützung holen

(2010_01_AJ3, Z. 14-18) Diese Aussagen am ersten Abend beim Lagerfeuer stimmten mich nachdenklich, da ich bei ihm zu Beginn des Satzes oftmals leichte Wie-Wiederholungen feststellen konnte. Daher wusste ich im ersten Moment nicht, welche Reaktion nun auf diese Äusserungen angebracht wäre.

(2011_01_AJ3, Z. 131-132) Ich denke, dass ich es mir nun zutrauen kann, stotternde Kinder oder Jugendliche zu therapieren, was mich auch sehr interessieren und mir Freude bereiten würde.

(2012_02_AJ2, Z. 51-54) Ab und zu war ich noch ein bisschen unsicher, habe dies aber nicht an mir beanstandet, sondern blieb geduldig. Mir ist bewusst, dass ich noch vieles lernen muss und erst am Anfang meiner therapeutischen Arbeit stehe.

(2012_02_AJ2, Z. 104-107) Am Anfang war ich schon noch sehr unsicher vom therapeutischen Schaffen her, habe aber gemerkt, dass ich mit der Zeit immer sicherer wurde. Auch bezüglich Elternkontakt hat mir das Stotterchamp gut getan und Sicherheit verliehen.

(2012_01_AJ2, Z. 63-64) Vor allem zu Beginn der Woche fiel es mir manchmal nicht leicht, abzuschätzen, wie ich auf eine starke Blockade reagieren soll.

(2013_02_AJ3, Z. 111-112) Dies forderte mich heraus, und ich musste, trotzdem ich mich anfänglich recht sicher fühlte, noch einmal über die Bücher

(2009_02_AJ2, Z. 29) Ich äusserte dieses Gefühl Wolfgang Braun

(2009_02_AJ2, Z. 92) Anfänglich fiel es mir sehr schwer mein Patenkind zu verstehen

(2010_02_AJ3, Z. 32) Seine sprachliche Entwicklung kann ich nicht abschliessend beurteilen.

(2010_02_AJ3, Z. 123-126) Ich stiess zugegeben an meine Grenzen und fühlte mich nicht kompetent genug, um D. gerecht zu werden. Ich kämpfte ab und an mit Gefühlen von persönlichem Versagen, obwohl mir seine Problematik bewusst war. Die Gespräche mit Jürgen und auch mit Mitstudierenden haben mir dabei gut getan.

(2011_02_AJ2, Z. 83-86) Schwierigkeiten bereitete mir, vorallem anfangs der Woche, der Umgang mit meinem Patenkind. Ich hatte oft das Gefühl, ich könne bei ihm nicht wirklich etwas bewirken und ihn nicht motivieren. Der Fakt, dass er sein Stottern konsequent verneinte, verunsicherte mich sehr.

(2011_02_AJ2, Z. 86) Durch das Gespräch in der Studentengruppe gewann ich dann neuen Mut

(2011_02_AJ2, Z. 89) Auch den Kontakt mit den Eltern empfand ich, wie bereits angetönt, als schwierig.

(2011_02_AJ2, Z. 92-93) Durch Gespräche mit anderen Studentinnen gelang es mir zuletzt, etwas Druck von mir zu nehmen und den Eltern positiv gegenüberzutreten.

(2012_02_AJ2, Z. 108-109) Meine Erfahrungen im Lager geben mir, als angehende Logopädin, Sicherheit für die Behandlung von Stottern.

(2013_01_AJ2, Z. 119-120) Weiter kann ich sagen, bedenkenlos ein stotterndes Kind in die Therapie aufzunehmen und mein Wissen bestmöglich einzubringen

Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen

(2011_01_AJ3, Z. 11-12) Eine Auffrischung der bereits bekannten Techniken empfand ich dennoch als eine gute Idee und weitere Chance für K..

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Sozialkompetenzen der Studierenden

Soziale Beziehungen mit den stotternden Jugendlichen, deren Angehörigen, Kolleginnen und Dozenten/Vorgesetzte eingehen, gestalten, aufrechterhalten und abschliessen

(2009_01_AJ1, Z. 54) Von Anfang an versuchte ich auf C. einzugehen.

(2009_01_AJ1, Z. 55-59) Auch beim Sprechen liess ich ihm alle Zeit der Welt das zu sagen, was er sagen wollte. Es gelang mir gut einfach neben C. zu sein und ihm zu zeigen, dass ich ihm zuhörte. So entwickelte sich eine gute Beziehung zwischen uns und ich merkte mit der Zeit, wie ich ihn aus seiner Reserve locken konnte

(2011_01_AJ3, Z. 69-70) Ich denke es fiel mir leicht, mich für K. und seine Interessen zu interessieren. Zudem gelang mir der Kontakt mit ihm gut

(2012_02_AJ2, Z. 50-51) Bezüglich meiner Patinnenerfahrung kann ich folgendes berichten: Ich habe mich mit A. von Anfang an gut verstanden

(2013_02_AJ3, Z. 73-74) Ich habe die Zeit mit den Kindern sehr genossen und habe schnell einen guten Draht zu vielen gefunden.

(2013_02_AJ3, Z. 76-77) Besonders schön fand ich, dass sich über die wenigen Tage eine gute Beziehung zwischen A. und mir entwickelte.

(2009_02_AJ2, Z. 69-70) Man spürte unseren Zusammenhalt, der während der Woche entstanden ist

(2009_02_AJ2, Z. 89-90) Mir fiel es leicht mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen und mit ihnen zu sprechen

(2010_02_AJ3, Z. 23-25) Ich versuchte, nicht nur über D., sondern eher allgemein zu kommunizieren. So gelang es mir, einen einigermaßen zweckmässigen Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten.

Einfühlungsvermögen in den stotternden Jugendlichen

(2009_01_AJ1, Z. 54-55) Ich sah, dass er angespannt war und Zeit brauchte, sich auf die neue Situation im Camp einzustimmen zu können.

(2011_01_AJ3, Z. 70-71) und ich habe das Gefühl, dass wir uns beide wohl gefühlt haben.

(2013_02_AJ3, Z. 77-78) Es freute mich, dass es ihm auch so gehen zu schien.

(2013_02_AJ3, Z. 98-100) Ich versuchte dann (...) mehr auf seine Bedürfnisse einzugehen und heraus zu spüren, ob dies für ihn so stimmt.

(2009_02_AJ2, Z. 28-29) Mitte Woche hatte ich das Gefühl, dass M. an seinem Stottern gar nichts verändern möchte.

(2010_02_AJ3, Z. 17) und er tat mir dafür sehr leid.

Unterschiedliche Rollen im beruflichen Kontext wahrnehmen und eingehen (Kollegin, Studierende, Spielpartnerin, Therapeutin)

(2012_02_AJ2, Z. 51) und mich wohlfühlt in meiner Rolle {als Patin}

(2012_02_AJ2, Z. 79-81) Ich habe zum ersten Mal in einer Rolle als erste Ansprechpartnerin als Therapeutin fungiert und gemerkt, dass mir das ganz gut gelingt und auch gefällt.

Sozialkompetenz der Studierenden, 2009_01_AJ1 / 2009_02_AJ2 / 2010_01_AJ3 / 2010_02_AJ3 /
2011_01_AJ3 / 2011_02_AJ2 / 2012_01_AJ2 / 2012_02_AJ2 / 2013_01_AJ2 / 2013_02_AJ3

Sich im Team einbringen

(2010_01_AJ3, Z. 72) Das Zurechtfinden innerhalb des Leiterteams fiel mir relativ leicht

(2013_02_AJ3, Z. 80-81) Ich versuchte zu sehen, wann eine helfende Hand gebraucht wird und brachte mich wenn möglich ein.

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Umgang mit dem Stottern
Gefühle und Gedanken gegenüber dem eigenen Stottern
<p>(2010_01_AJ3, Z. 49-50) Sprachlich war der entscheidende Schritt bei ihm wahrscheinlich, sich überhaupt mit seinem Stottern auseinanderzusetzen und später dieses zu variieren.</p> <p>(2010_01_AJ3, Z. 53-56) Denn solange er sein Stottern als nicht sehr störend, bis hin zu gar nicht vorhanden, wahrnimmt, ergibt sich für ihn keinen Sinn einen Aufwand zu betreiben, der ihm augenscheinlich nicht allzu viel verspricht.</p> <p>(2013_01_AJ2, Z. 99-100) Weiter lernte er sein Stottern zu akzeptieren, was auch dazu führte, dass er im Whatsapp als Status-meldung „Stottern ist ok“ Einfügte.</p> <p>(2009_02_AJ2, Z. 28-29) Mitte Woche hatte ich das Gefühl, dass M. an seinem Stottern gar nichts verändern möchte.</p> <p>(2011_02_AJ2, Z. 16-17) Auffallend war zudem, dass F. immer wieder betonte, dass er nicht mehr stottere- wenn, dann nur beim Lesen am Anfang der Sätze.</p> <p>(2009_02_AJ2, Z. 90-91) ich hätte nicht gedacht, dass die meisten Jugendlichen so offen über ihr Stottern sprechen können und möchten.</p> <p>(2011_02_AJ2, Z. 17-21) Zu einem späteren Zeitpunkt entwickelte sich bei mir schliesslich die Vorstellung, dass es für F. auch paradox gewesen wäre, locker zu stottern; <u>er verleugnete schliesslich seine noch immer bestehenden Redeflusschwierigkeiten konsequent, und dementsprechend wollte er sicherlich nicht auch noch absichtlich stottern.</u></p>
Gefühle und Gedanken gegenüber den Sprechtechniken
<p>(2010_01_AJ3, Z. 26-29) Eine sinngemässe, sehr beeindruckende Aussage von ihm war, dass er nun eben schnell sprechen müsse, da er früher aufgrund seines Stottern vieles nicht sagen konnte und er nun ganz viel erzählen möchte.</p> <p>(2010_01_AJ3, Z. 34-36) Als ich ihm einige Tage später die Frage stellte, ob er je das Gefühl hatte nicht alles sagen zu können, obwohl er langsam gesprochen habe, verneinte er schmunzelnd.</p> <p>(2010_01-AJ3, Z. 40-41) Dies bestärkte ihn indessen. Er äusserte einmal: „Am Afang nervts amel, aber nocher isch scho guet.“</p> <p>(2010_01_AJ3, Z.23-26) Nach einigen Tagen gelang es E. besser sein eigenes Stottern zu modifizieren. Er konnte sich auf den Versuch einlassen Dehnungen auszuprobieren und langsamer zu sprechen, <u>wobei er immer wieder betonte, dass er dies ungerne mache, denn man komme ja nicht vom Fleck, wenn man so langsam spreche.</u></p> <p>(2011_02_AJ2, Z. 35-38) Ich hatte nicht das Gefühl, dass F. gegen Ende der Woche weniger stotterte oder eine neue Technik für sich herausgefunden hatte, <u>da er nach wie vor stark auf den Prolongationen beharrte</u> und er dies auch in seinem Brief an sich selber so schrieb</p> <p>(2011_02_AJ2, Z. 11-15) dass F. sehr therapieerfahren war und er durchaus schon seine „Favoriten“ erkoren hatte; so liess er sich kaum vom Thema Prolongationen weglocken, er wollte auch keine anderen Sprechweisen ausprobieren. Lo-lockeres Stottern zum Beispiel lehnte er zwar nicht explizit ab, wendete es aber auch nicht an, obwohl wir es so vereinbart hatten.</p> <p>(2013_02_AJ3, Z. 43-48) A. konnte sehr klar ausdrücken, welche Stotter-Techniken für ihn</p>

Entwicklungsprozesse der Jugendlichen, Umgang mit dem Stottern, 2009_01_AJ1 / 2009_02_AJ2 /
2010_01_AJ3 / 2010_02_AJ3 / 2011_01_AJ3 / 2011_02_AJ2 / 2012_01_AJ2 / 2012_02_AJ2 / 2013_01_AJ2 /
2013_02_AJ3

hilfreich sind, und welche er nicht gerne anwendet. So war das lockere Stottern für ihn die einfachste und hilfreichste Technik, mit dem Blocklösen konnte er sich nicht anfreunden. Auch das Variieren der Stimme machte ihm Spass, er konnte in dieser Technik sein schauspielerisches Talent gut einbringen.

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Veränderung der Sprechweise
Allgemein
<p>(2009_01_AJ1, Z. 36) Beim Tagesrésumé waren alle von seiner sprachlichen Veränderung begeistert.</p> <p>(2011_01_AJ3, Z. 30) K. hat sich in dieser Woche auch sprachlich gut entwickelt.</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 34-36) Aber auch sprachlich hat sich bei E. einiges getan. Während den Zweiergesprächen konnte E. die Aufgaben oft sehr gut ausführen. Schon von Beginn der Woche an ging sie darauf ein und versuchte die Methoden sofort umzusetzen.</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 43-47) E. geht schon ziemlich lange in die Logopädie und kennt deswegen auch schon einige Methoden. Dadurch, dass ihr vieles schon bekannt war und sie sich in der Woche intensiv damit auseinandersetzen konnte, wird ihr jetzt nach dem Stottercamp bestimmt einiges noch besser gelingen. Es war in dem Sinne eine Vertiefung und ein Aufgreifen von Bekanntem in einer anderen Form.</p> <p>(2013_02_AJ3, Z. 36) Sprachlich machte A. ebenfalls Fortschritte. Er kannte die Techniken vom letzten Jahr und konnte sie in der Patenzeit jeweils gut umsetzen. Im Laufe des Tages gingen sie dann oftmals wieder etwas vergessen. Umgang mit Sprechtechnik??</p> <p>(2013_02_AJ3, Z. 36-38) Er kannte die Techniken vom letzten Jahr und konnte sie in der Patenzeit jeweils gut umsetzen. Im Laufe des Tages gingen sie dann oftmals wieder etwas vergessen.</p> <p>(2013_01_AJ2, Z.85-86) Er war stets bemüht die Vereinbarungen umzusetzen und an seinen Sprechtechniken zu arbeiten Umgang mit Sprechtechnik??</p> <p>(2013_01_AJ2, Z. 95) Er lernte neue Sprechtechniken kennen und konnte altbekannte wieder anwenden.</p> <p>(2009_02_AJ2, Z. 31-33) Als wir am Donnerstag die verschiedenen Posten der Bewegungslandschaft absolvierten, versuchte M. zum ersten Mal das Motto <i>Just do it</i> anzuwenden.</p> <p>(2011_02_AJ2, Z. 29-31) F. gab sich im Verlaufe des Camps grosse Mühe, seine Aufgaben gut zu erledigen, gegen Ende der Woche auch im Bezug auf seine sprachlichen Aufgaben.</p> <p>(2011_02_AJ2, Z. 35-36) Ich hatte nicht das Gefühl, dass F. gegen Ende der Woche weniger stotterte</p> <p>(2010_02_AJ3, Z. 148-149) Aus diesem Grund denke ich, dass ihm die Woche vom logopädischen Standpunkt her nicht das Gewünschte gebracht hat.</p>
Technik
➤ Atemkontrolle
<p>(2009_01_AJ1, Z. 31-33) Auch veränderte sich sein Stottern zum Positiven. Beim Motto „Just do it“ versuchte er langsamer zu „Schnüffeln“</p> <p>(2009_01_AJ1, Z. 73-75) Durch bewusstes Atmen spürte er den Unterschied zwischen Bauchatmung und Brustatmung und konnte sich so entspannen.</p>

<p>➤ Gedehntes Sprechen</p> <p>(2009_01_AJ1, Z. 31-34) Auch veränderte sich sein Stottern zum Positiven. Beim Motto „Just do it“ versuchte er (...) gedehnter zu Sprechen. Dies gelang ihm sehr gut und er konnte seine neue Sprechweise den ganzen Tag hindurch beibehalten.</p> <p>(2010_01_AJ3, Z.23-24) Nach einigen Tagen gelang es E. besser sein eigenes Stottern zu modifizieren. Er konnte sich auf den Versuch einlassen Dehnungen auszuprobieren</p> <p>(2010_01_AJ3, Z.50-52) Ich gehe davon aus, dass E. zur Kenntnis nahm, dass ihm die langsame, gedehnte Sprechweise für das flüssige Artikulieren hilft.</p>
<p>➤ Langsames Sprechen</p> <p>(2010_01_AJ3, Z.23-26) Nach einigen Tagen gelang es E. besser sein eigenes Stottern zu modifizieren. Er konnte sich auf den Versuch einlassen Dehnungen auszuprobieren und langsamer zu sprechen</p> <p>(2010_01_AJ3, Z.50-52) Ich gehe davon aus, dass E. zur Kenntnis nahm, dass ihm die langsame, gedehnte Sprechweise für das flüssige Artikulieren hilft.</p> <p>(2012_02_AJ2, Z. 40-42) Vom Sprachlichen her, hat er neue Sprechtechniken, wie zum Beispiel langsamer Sprechen (...) kennen gelernt und angewendet.</p>
<p>➤ Blocklösestrategien</p> <p>(2011_01_AJ3, Z. 8-10) Bezüglich des Stotterns schien er vom letzten Jahr mitgenommen zu haben, dass er bei Blockaden versuchen kann gedehnt weiter zu sprechen.</p> <p>(2011_01_AJ3, Z. 77-78) K. hat mir erzählt, dass er letztes Jahr gelernt hat aus Blockaden heraus gedehnt weiter zu sprechen</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 36-38) Wenn wir einen Block lösen wollten, mussten wir vielfach pseudostottern, weil E. die Wörter in der Übungssituation flüssig sprach.</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 47-49) E. hat sich entschieden, primär die Blocklösestrategie anzuwenden und danach weich weiterzusprechen. Daran erinnern soll sie ihr Stotter-Armband.</p>
<p>➤ Pausen machen</p> <p>(2012_02_AJ2, Z. 40-42) Vom Sprachlichen her, hat er neue Sprechtechniken, wie zum Beispiel langsamer Sprechen und vor allen das Pausen machen, kennen gelernt und angewendet.</p> <p>2013_01_AJ2, Z.68-70) Er war täglich aufs Neue motiviert die Tagesmottos kennen zu lernen und tagsüber umzusetzen. Das Motto „Mach mal Pause“ war ihm zu Beginn nicht sehr sympathisch, doch setzte er auch dieses um.</p>

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Sozialverhalten und (kommunikatives) Selbstbewusstsein
Kontakte knüpfen
<p>(2009_01_AJ1, Z. 16-18) C. war zu Beginn der Woche eher zurückhaltend. Er beobachtete genau die Jugendlichen und das, was um ihn herum geschah. Durch die Tischtennisspiele knüpfte er erste Kontakte zu den Jungen und Mädchen.</p>
<p>(2009_01_AJ1, Z.30-31) C.s Entwicklung über die Woche hinweg war erstaunlich! Er integrierte sich zusehends in die Gruppe</p>
<p>(2010_01_AJ3, Z.46-48) Für mich war es schön zu beobachten, (...) sowie den Kontakt zu anderen Jugendlichen aufnahm.</p>
<p>(2012_01_AJ2, Z. 17-18) In der Gruppe war sie noch länger unsicher und hielt sich zurück. Doch auch da wurde sie lockerer und zum Teil entdeckte man an ihr eine „freche“ Art. So wusste sie zum Beispiel genau, wie sie den Jungs standhalten kann.</p>
<p>(2013_02_AJ3, Z. 22-28) Schon ziemlich früh thematisierte ich seine Rolle innerhalb der Gruppe und schilderte ihm meinen persönlichen Eindruck. Ich versuchte herauszufinden, ob die Situation für ihn so stimmig ist, oder er sich gerne mehr Anschluss wünscht. Er bestätigte mir, dass er gerne mehr zur Gruppe dazu gehören würde. Wir machten deshalb aus, dass er versucht mitzumachen bei Gruppenaktivitäten und bei mir Rat oder Hilfe holen kann, wenn er dies braucht. Von diesem Zeitpunkt an schien er sich mehr in die Gruppe einzubringen, nahm sich aber auch Zeit für sich alleine.</p>
<p>(2013_02_AJ3, Z. 33-35) Die ganze Woche über beobachtete ich, dass A. sich gern an die Erwachsenen wandte und gegenüber den anderen Jugendlichen eher zurückhaltend blieb.</p>
<p>(2009_02_AJ2, Z. 36) Innerhalb der Gruppe fand M. seine Rolle sehr schnell</p>
<p>(2012_02_AJ2, Z. 37-38) Bezüglich Entwicklung in der Woche, kann man gesamthaft sagen, dass er grosse Schritte in Richtung Offenheit in der Gruppe gemacht hat</p>
Aus sich herauskommen (sich zeigen)
<p>(2009_01_AJ1, Z. 36-40) Durch sein gestärktes Selbstbewusstsein blühte C. auf und ich konnte mehrmals sehen, wie er von Herzen lachte. C. öffnete sich jeden Tag ein bisschen mehr und gab auch jeden Tag ein bisschen mehr von sich preis.</p>
<p>(2010_01_AJ3, Z.46-47) Für mich war es schön zu beobachten, dass er sich immer wohler fühlte, häufiger ein Lächeln auf dem Gesicht trug</p>
<p>(2012_02_AJ2, Z. 38-39) und sein Selbstvertrauen ins sich grösser wurde.</p>
<p>(2012_01_AJ2, Z. 14) und E. wurde immer selbstbewusster</p>
<p>(2012_01_AJ2, Z. 16-17) Sie getraute sich auch ihren Humor zu zeigen und wir lachten oft zusammen.</p>
<p>(2013_02_AJ3, Z. 30-33) Ich hatte den Eindruck, dass A. die Woche über richtig gehend „auftaute“. Gegen Ende lotete er die Grenzen immer etwas mehr aus und war um einen frechen Spruch nicht verlegen.</p>
<p>(2009_02_AJ2, Z. 12-13) Noch am gleichen Tag konnte ich M.s Schalk erleben, als er beispielsweise beim Trommeln ein paar Rhythmen mehr auf meiner statt auf seiner Trommel spielte.</p>

(2010_02_AJ3, Z. 35) dass er sich in einigen Situationen öffnen konnte

(2010_02_AJ3, Z. 127-128) D. konnte sich dabei zeitweise etwas öffnen.

(2011_02_AJ2, Z. 22-23) Im Verlaufe der Woche bemerkte ich, dass F. von einem eher zurückhaltenden, ruhigen Jungen zu einem immer offeneren, mutigeren Teenager wurde.

(2011_02_AJ2, Z. 25-26) Das leicht schelmische Wesen und der Schalk in F.s Augen wurden zunehmend sichtbar.

(2009_02_AJ2, Z. 38-39) In der Mitte der Lagerwoche fiel mir vermehrt auf, dass M. seine Grenzen immer stark suchte

(2010_02_AJ3, Z. 42-45) Auch die Woche über blieb eine gewisse Anspannung bei neuen Dingen. Diese forderten ihn immer wieder aufs Neue heraus. Ich spürte ein anhaltendes Unbehagen, wenn er sich mit mir oder mit anderen auseinandersetzen musste, sei es in Gesprächen oder in gemeinsamen Handlungen

(2010_02_AJ3, Z. 60-61) Ein Schlüsselerlebnis für uns beide war der erste Abend, der Trommelabend. In diesem Moment spürte ich, dass sich bei ihm eine gewisse Angst und Anspannung löste.

(2010_01_AJ3, Z.46-47) Für mich war es schön zu beobachten, dass er sich immer wohler fühlte, häufiger ein Lächeln auf dem Gesicht trug

(2013_02_AJ3, Z. 49-51) Es schien, dass sich für A. das Zusammensein mit anderen Stotterern positiv auf sein Selbstbewusstsein auswirkte, zumal er andere Jugendliche mit stärkeren Symptomen gesehen hat.

(2013_01_AJ2, Z. 67-68) Die Woche verhalf ihm zu mehr Selbstvertrauen.

Kommunikation

(2010_01_AJ3, Z.43-44) Überspitzt formuliert entspricht sie deren eines zurückgezogenen, beobachtenden Jungen hin zu einem aufgestellten, mitteilbaren Jugendlichen.

(2012_02_AJ2, Z. 23-25) Im Verlauf der Woche habe ich aber immer mehr von ihm vernommen und auch in der Gruppe hat er sich immer mehr geöffnet und sich öfters geäußert.

(2012_01_AJ2, Z. 41-42) Doch ich war stolz auf E., wenn sie sich getraute, vor der Gruppe zu sprechen. Und ich denke, E. war genauso stolz.

(2013_02_AJ3, Z. 13-21) Das Zweiergespräch schien anfangs etwas ungewohnt für ihn zu sein. (...) Seine Stottersymptomatik wurde durch die anfängliche Unsicherheit deutlich sichtbar und hörbar. (...) Diese anfänglichen Unsicherheiten legten sich im Laufe der Woche immer mehr.

(2012_01_AJ2, Z. 14-16) Im Zweiergespräch, wo sie am Anfang noch gehemmt war, wurde sie mit der Zeit gesprächiger.

(2013_01_AJ2, Z. 58-59) Am ersten Abend sprach ich noch für ihn vor der Gruppe, ab dem zweiten Tag hat er bereits kurze Sätze vor der ganzen Gruppe – sogar vor dem Fernseherteam – gesprochen.

(2013_01_AJ2, Z. 60-63) ER sagte mir schon in den ersten Minuten, dass es ihm Mühe bereitet, vor der Kamera zu sprechen, besonders wenn diese frontal auf ihn gerichtet sei. Doch hat er die eine Aufnahme des Kamerateams widerstandslos mitgemacht, sogar ohne Blockade.

(2013_01_AJ2, Z. 63-68) Am Anfang der Woche hat er eher noch klein Beigegeben, um einer Diskussion aus dem Weg zu gehen (z.B. als sich E. auf den Campingstuhl setzten wollte, auf dem T. sass). Am Ende der Woche konnte sich T. schlagfertig wehren und seine Meinung und Bedürfnisse auch in der Gruppe äussern.

(2010_02_AJ3, Z. 35-37) und gegen Ende der Woche sogar den Mut aufbrachte, sich auch in der Gruppe in kurzen Sequenzen verbal einzubringen.

(2011_02_AJ2, Z. 39-43) Sehr auffallend war aber, dass der Junge im Verlaufe des Camps kommunikativ immer aktiver wurde, vermehrt von sich aus Gespräche begann und man teils vollständige, längere Sätze von ihm hören konnte, während er anfangs der Woche eher Ein- bis Zweiwortsätze gebrauchte. Er begann sogar, mit mir zu Scherzen oder mich zu unterbrechen, was anfangs der Woche noch undenkbar gewesen wäre.

(2011_02_AJ2, Z. 56-57) dass F. im Verlaufe der Woche immer mehr von sich aus den Kontakt mit mir suchte und er auch offener mit mir über das Sprechen reden konnte.

(2012_01_AJ2, Z. 12-14) Bei der ersten Abendrunde fiel E. die Unterhaltung mit mir schon etwas leichter, ich erlebte sie jedoch noch sehr zurückhaltend. Im Verlauf der Woche lernten wir uns besser kennen

(2013_02_AJ3, Z. 51-53) Es ist mir aufgefallen, dass er sich innerhalb der Gruppe mit der Zeit mehr getraute und sich beim Tagesresumee öfters gleich zu Beginn gemeldet hat.

(2010_01_AJ3, Z. 59-62) Persönlich ein bemerkenswerter Schritt von E. war seine Überwindung zur Teilnahme am Interview für die Radiosendung „Doppelpunkt“ bei Drs 1. Es hat mich sehr gefreut, dass er sich zutraute der netten Moderatorin ihre Fragen zu beantworten und danach auch sichtlich stolz war.

(2012_02_AJ2, Z. 29-30) Ausserdem hat er sich getraut, die Glacé bei der In Vivo-Arbeit umzutauschen.

Sich überwinden (Mut)

(2012_02_AJ2, Z. 30-35) Manchmal brauchte er einen Anstoss von aussen, beim Tauchen zum Beispiel hat er sich zuerst gar nicht interessiert (was auch verständlich war, da er Nichtschwimmer ist). Nach dreimaligem Anstupsen von meiner Seite und der Schützenhilfe von Karl, hat er sich doch überwunden. Zuerst hat er einfach mal den Taucheranzug angezogen. Stieg dann ins kalte Wasser und liess sich – nach diesem Anstoss – auf das Abenteuer Tauchen ein.

(2012_02_AJ2, Z. 39-40) Er hat sich sogar überwunden, beim Abschlussfest ein Tänzchen vorzuführen.

(2012_02_AJ2, Z. 25-27) Ein schöner Moment war, als er beim Motto „Ich kann auch anders“, sich gemeldet hat, um, mit pinker Hose auf dem Kopf, zu klettern.

(2012_01_AJ2, Z. 19-21) Am Abschlussabend hat sie mit C. einen Tanz vorgezeigt. Anfang Woche hätte ihr das wahrscheinlich niemand zugetraut.

Entwicklungsprozesse der Jugendlichen, **Sozialverhalten und (kommunikatives) Selbstbewusstsein**,
2009_01_AJ1 / 2009_02_AJ2 / 2010_01_AJ3 / 2010_02_AJ3 / 2011_01_AJ3 / 2011_02_AJ2 / 2012_01_AJ2 /
2012_02_AJ2 / 2013_01_AJ2 / 2013_02_AJ3

(2013_02_AJ3, Z. 54-57) Sehr beeindruckt hat mich, dass A. trotz seiner grossen Angst vor Wasser sich getraute mit mir bis zum Bauch ins Wasser zu gehen und danach sogar den Tauchgang zu machen. Ich spürte, dass dies eine Herausforderung für ihn war, der er sich aber gern stellte und er im Nachhinein stolz auf sich war.

(2013_01_AJ2, Z. 59-60) Er wurde schnell mutig und konnte über seinen eigenen Schatten springen.

(2013_01_AJ2, Z. 71-72) ER zeigte Mut bei den unterschiedlichen Aktivitäten (Klettern, Tauchen),

(2013_02_AJ3, Z. 47-48) Ich staunte dann glaube ich nicht als einzige, als er sich am Schlussabend im Impro-Theater einbrachte!

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Rest

(2009_01_AJ1, Z.30-31) C.s Entwicklung über die Woche hinweg war erstaunlich! (...) und war auch körperlich für viele Aktivitäten zu motivieren.

(2009_01_AJ1, Z. 83-84) seine positive Wandlung mitzuerleben.

(2010_01_AJ3, Z.42-43) Allgemein sowie auch sprachlich war bei E. während der Woche eine Entwicklung festzustellen.

(2011_01_AJ3, Z. 19) Ich finde, dass sich K. in dieser Woche sehr gut entwickelt hat

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

H. Paraphrasierung ganze Stichprobe

Fach- und Methodenkompetenzen der Studierenden
Fachwissen bezüglich Konzepten, Methoden und Verfahren aus dem Bereich Stottertherapie
Symptomatik
Die Studierenden erlebten, die grosse die Variabilität bezüglich Qualität und Quantität von Primär- und Sekundärsymptomatik beim Stottern.
(2012_02_AJ2, Z. 70-71) Die Gruppe der jugendlichen Stotterer war sehr heterogen und ich habe nochmals gemerkt, wie unterschiedlich Stottern sein kann.
(2009_01_AJ1, Z. 67-70) Vor dem Stottercamp wusste ich nicht viel über das Stottern. Ich war sehr erstaunt zu sehen, dass jeder Jugendliche ein „eigenes Stottern“ hatte. Einige sprachen mit vielen Wiederholungen, andere hatten eher mehr Mitbewegungen. C.s Stottern unterschied sich jedoch sehr von dem Stottern der anderen.
(2010_01_AJ3, Z. 102-104) Es bot mir die Gelegenheit sehr unterschiedliche Kinder mit ganz verschiedenen Redeflussproblematiken kennenzulernen
(2012_01_AJ2, Z. 75-76) Jedes Kind zeigte eine andere Symptomatik und ich bekam einen Einblick in unterschiedlichste Störungsbilder.
(2013_02_AJ3, Z. 88-90) Die wichtigste Erfahrung der Woche war es, einmal in der Praxis zu sehen, <u>wie verschieden die Symptome von Stotterern sein können</u> , und wie jeder einzelne damit umgegangen ist.
(2013_02_AJ3, Z. 123-125) Wie erwartet erlebte ich die Ausprägung der Symptomatik in einer grossen Spannbreite. Hinzu kommt der situative Aspekt, welcher einen grossen Einfluss auf das Stottern ausübt.
(2013_01_AJ2, Z. 107-108) Von dieser Woche habe ich insofern profitiert, weil ich 12 unterschiedliche Schweregrade an Stottersymptome kennen lernen durfte.
(2009_02_AJ2, Z. 83-84) Durch die zwölf Jugendlichen mit ihren ganz unterschiedlichen Stottersymptomatiken ist für mich das Stottern lebendig geworden.
(2010_02_AJ3, Z. 81-85) Ich hätte nie gedacht, dass die Stottersymptomatik der Jugendlichen so verschieden auftritt. Bestürzt hat mich, wie stark Einzelne betroffen waren. Ebenfalls war es interessant festzustellen, wie sich die Begleitsymptomatik derart differenziert zeigen kann: Körperhaltung, Mimik, Gestik, aber auch Verhaltensweisen waren sehr verschieden.
Therapiesetting
Die Gruppentherapie ist in der Stottertherapie sehr sinnvoll. Die Jugendlichen lernen andere Stotterer kennen und können sich gegenseitig unterstützen, Tipps geben und Modell sein.
(2012_01_AJ2, Z. 83-85) Das Stottercamp hat mir gezeigt, dass eine Gruppentherapie sehr sinnvoll ist. Die Interaktion mit anderen Stotternden und das gemeinsame Erarbeiten und Erreichen von Zielen ist wichtig für die Jugendlichen.
(2011_01_AJ3, Z. 91-96) Ich habe gelernt, dass es Jugendlichen, die stottern, zum Teil sehr gut tut, wenn sie andere Gleichaltrige kennen lernen, die das gleiche ‚Problem‘ haben. Sie können sich in dieser Zusammensetzung von Gruppentherapien (sowohl bei grossen Gruppen von 12 Kindern, wie beim Tagesresümee, als auch bei kleineren Gruppen von ca. 3 Kindern) sehr gut austauschen, mit den anderen Kindern mitfühlen, sich gegenseitig Tipps geben und einfach sich selbst sein.

<p>Die Gruppentherapie ist in der Stottertherapie sehr sinnvoll. Die Jugendlichen lernen andere Stotterer kennen und können sich gegenseitig unterstützen, Tipps geben und Modell sein.</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 83-85) Das Stottercamp hat mir gezeigt, dass eine Gruppentherapie sehr sinnvoll ist. Die Interaktion mit anderen Stotternden und das gemeinsame Erarbeiten und Erreichen von Zielen ist wichtig für die Jugendlichen.</p> <p>(2011_01_AJ3, Z. 91-96) Ich habe gelernt, dass es Jugendlichen, die stottern, zum Teil sehr gut tut, wenn sie andere Gleichaltrige kennen lernen, die das gleiche ‚Problem‘ haben. Sie können sich in dieser Zusammensetzung von Gruppentherapien (sowohl bei grossen Gruppen von 12 Kindern, wie beim Tagesresümee, als auch bei kleineren Gruppen von ca. 3 Kindern) sehr gut austauschen, mit den anderen Kindern mitfühlen, sich gegenseitig Tipps geben und einfach sich selbst sein.</p>
<p>Eine Kombination aus unterschiedlichen Therapiesettings (Einzeltherapie, Gruppentherapie, InVivo-Übungen) ist sinnvoll, um ein möglichst umfassendes / individuelles Therapieangebot machen zu können.</p> <p>(2010_02_AJ3, Z. 167-169) Ich finde es wichtig und sinnvoll, dem Erscheinungsbild Stottern vielschichtig zu begegnen, sei es in der Einzel- oder Gruppentherapie als auch mit Einbezug von verschiedenen Techniken und Herangehensweisen</p> <p>(2010_02_AJ3, Z. 109-110) Für das therapeutische Handeln hat mir die Woche gezeigt, dass gerade im Fall von D. eine Kombination aus verschiedenen Therapiesettings Sinn macht.</p> <p>(2010_02_AJ3, Z. 159-161) Die verschiedenen Settings, an dieser Stelle auch die in-vivo Übungen zu erwähnen, bringen den Jugendlichen in der Auseinandersetzung mit seinem individuellen Störungsbild weiter.</p> <p>(2009_01_AJ1, Z.98-102) Durch die Gruppentherapie haben sie gesehen, wie andere in ihrem Alter mit dem Stottern umgehen. Es ist jedoch auch wichtig individuell auf jeden Jugendlichen einzugehen. Denn nur so ist es möglich herauszufinden, was jedem einzelnen hilft.</p>
<p>Ein Einzelsetting ist sehr wertvoll, weil man sich eins zu eins auf die individuellen Themen des Jugendlichen einlassen kann.</p> <p>(2010_02_AJ3, Z. 111-113) Die Einzelsettings waren wertvoll, denn mit dieser Eins zu Eins Auseinandersetzung konnten wir uns konzentriert den praktischen Tätigkeiten widmen und ebenfalls persönliche Themen versuchen anzusprechen.</p>
<p>Konzepte und Methoden: allgemeine Aussagen</p> <p>Im Stotterchamp konnte ich mein theoretisches Wissen über Stottertherapie durch praktische Erfahrungen ergänzen und vertiefen.</p> <p>(2012_02_AJ2, Z. 103-104) Ich konnte ich meine theoretischen Kenntnisse mit der Praxis verknüpfen und die Mottos, respektive Stottertechniken, neben der Vorlesung nochmals vertiefen.</p> <p>(2012_02_AJ2, Z. 58-61) Ausserdem konnte ich insgesamt alle Techniken aus der Theorie nochmals praktisch vertiefen</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 78-83) Während den Vorlesungen war es schwierig, sich die Therapie vorzustellen. Wenn man jedoch etwas selbst durchführen kann, wird es einem klarer. So fühle ich mich nun sicherer, im Umgang mit Blocklösestrategien, lockerem Stottern und weichem Stimmeinsatz.</p> <p>(2013_02_AJ3, Z. 104-106) Auch das Thermo nehme ich als wichtige Erfahrung mit. Ich</p>

war froh einmal ganz praktisch den Aufbau einer Gruppentherapie und im Besonderen die In-vivo-Situation miterleben zu können.

(2013_01_AJ2, Z. 108-110) Mit den drei Tagesthemen „Ich kann auch anders“, „Mach mal Pause“ und „Just do it“ konnte ich die Theorie von der HfH praktisch anwenden.

(2011_01_AJ3, Z. 84-85) Ich konnte das Theoriewissen aus den Vorlesungen der HfH nun an vielen Praxisbeispielen erkennen (auch bei anderen Kindern, nicht nur bei meinem Patenkind)

(2011_01_AJ3, Z. 85-88) und einige Therapiemöglichkeiten direkt anwenden. So zum Beispiel das Pseudostottern einüben und mich trauen mit dem Kind über das Stottern zu sprechen (den ‚Nicht-Vermeidens‘-Ansatz vertiefen).

(2011_01_AJ3, Z. 111-116) Ich nehme für die Einzeltherapie mit, wie man mit dem Kind herausfinden kann wo das Stottern liegt, das heisst wie man das Kind auf das Thema sensibilisieren kann und wie sich das Kind mit seinem eigenen Stottern identifizieren kann. Zudem habe ich die verschiedenen Mottos des non-avoidance-Ansatzes eingeübt und habe nun eine Vorstellung darüber, wie man mit stotternden Kindern und Jugendlichen neue Sprechtechniken erarbeiten kann.

(2012_01_AJ2, Z. 76-77) Dadurch, dass ich ein Patenkind hatte, konnte ich vieles aus der Stottertherapie kennenlernen und ausprobieren.

(2012_01_AJ2, Z. 91-93) In der Woche konnte ich mich intensiv mit dem Thema Stottern auseinandersetzen und einiges ausprobieren.

(2011_02_AJ2, Z. 102-104) Auf eine sehr unangestregte Weise lernte ich im praktischen Feld die verschiedensten Therapiemöglichkeiten kennen und konnte sie zugleich aktiv ausprobieren.

Ich habe konkrete Umsetzungsideen für die Stottertherapie kennengelernt und kann mir jetzt vorstellen, wie Stottertherapie aussehen könnte.

(2012_01_AJ2, Z. 82-83) Zusätzlich erhielt ich konkrete Übungsvorschläge für die Stottertherapie aus S-Move und Thermwo.

(2011_01_AJ3, Z. 116-118) Aus der ‚Thermwo‘ nehme ich mit, wie man Entspannungsübungen durchführen und die in-vivo-Arbeit spannend, mit Spass und Alltagsrelevanz gestalten kann.

(2012_02_AJ2, Z. 59-61) und habe tolle Bewegungsspiele kennengelernt, die ich für stotternde Klienten oder auch bei Polterern anwenden kann.

(2012_02_AJ2, Z. 93) Ich habe neue Spiele kennengelernt

(2013_02_AJ3, Z. 104-106) Ich war froh einmal ganz praktisch den Aufbau einer Gruppentherapie und im Besonderen die In-vivo-Situation miterleben zu können.

(2009_02_AJ2, Z. 84-86) Ich erwartete zudem neue Therapieinputs bezüglich Stottern. Diese erhielt ich vor allem in der Therapie mit Wolfgang.

(2011_02_AJ2, Z. 77-78) Die verschiedenen Therapieinputs, insbesondere das Therm-Wo, empfand ich als äusserst inspirierend und bereichernd.

(2011_02_AJ2, Z. 78-79) Mehr und mehr entwickelte sich in mir ein Bild, wie eine Therapie mit einem stotternden Kind ungefähr aussehen könnte.

Das Stotterchamp war allgemein lehrreich und bereichernd

(2009_02_AJ2, Z. 97-100) Ich sehe das Stottercamp als eine grosse berufliche und menschliche Bereicherung. Einerseits war es für mich eine spannende Erfahrung mit Jugendlichen in diesem Alter in Kontakt zu kommen, andererseits habe ich sehr viel über den Umgang mit stotternden Menschen und über das Stottern allgemein gelernt.

(2012_01_AJ2, Z. 74) Von der Woche kann ich einiges an sprachtherapeutischen Erfahrungen mitnehmen.

(2011_02_AJ2, Z. 101-102) Alles in Allem empfand ich die Woche im Stotterchamp als sehr bereichernd und vorallem lehrreich für mich

Konzepte und Methoden: inhaltliche Erkenntnisse über Stottertherapie

Ich wirke als Modell und sollte die Sprech- und Stottertechniken deshalb beherrschen.

(2012_02_AJ2, Z. 55-58) Hier konnte ich auch persönlich nochmals an mir als Sprachmodell arbeiten. Da wurde mir nochmals richtig bewusst, wie stark ich in der Therapie als Sprachmodell wirke und die Themen, wie zum Beispiel langsames Sprechen, selber verinnerlichen sollte

(2010_01_AJ3, Z. 37-38) Mir fiel auf, dass es E. leichter fiel eine gedehnte und langsame Sprechweise zu vollziehen, wenn ich dies selbst vollführte (Vorbildfunktion und Imitation).

Das Sprechen an Bewegungen zu knüpfen verbessert den Redefluss.

(2012_01_AJ2, Z. 38-41) Während einer Übung, bei welcher wir Bewegung mit Sprache verbanden, war ich erstaunt, wie gut dies funktionierte. Sobald die Bewegung gut mit dem Gesprochenen gekoppelt war, kam jedes Wort flüssig..

In der Übungssituation kann das Sprechen schnell flüssig werden. In der Alltagssituation dauert es länger. Die Sprechflüssigkeit ist kontextabhängig.

(2012_01_AJ2, Z. 38-41) Während einer Übung, bei welcher wir Bewegung mit Sprache verbanden, war ich erstaunt, wie gut dies funktionierte. Sobald die Bewegung gut mit dem Gesprochenen gekoppelt war, kam jedes Wort flüssig. Vor der Gruppe war das Sprechen jeweils schwieriger.

Pseudostottern kann für den Klienten paradox erscheinen. Er will ja eben nicht stottern, warum sollte er es dann extra tun?

(2011_02_AJ2, Z. 17-21) Zu einem späteren Zeitpunkt entwickelte sich bei mir schliesslich die Vorstellung, dass es für F. auch paradox gewesen wäre, locker zu stottern; er verleugnete schliesslich seine noch immer bestehenden Redeflusschwierigkeiten konsequent, und dementsprechend wollte er sicherlich nicht auch noch absichtlich stottern

Kontextwissen aus benachbarten Handlungsfeldern (Elternarbeit, Gesellschaft, Erlebnispädagogik, Psychomotoriktherapie), die relevant sind für die Stottertherapie

Wichtige Faktoren in der Stottertherapie

Für (jugendliche) Stotternde ist es wichtig, andere Stotternde kennenzulernen, damit sie wissen: „Ich bin nicht alleine.“

(2009_01_AJ1, Z.97-98) Diese Woche hat mir gezeigt, wie wichtig es für die Jugendlichen ist zu wissen, dass sie nicht die einzigen Stotterer sind

(2009_01_AJ1Z. 87-88) Zu sehen, dass auch andere mit dem Stottern umgehen müssen, half ihnen sich zu öffnen.

<p>(2012_01_AJ2, Z. 30-32) E. konnte bestimmt einiges aus diesem Lager mitnehmen, vor allem die Erfahrung, andere Stotterer kennengelernt zu haben. In erster Linie, denke ich, war der Austausch zwischen den Mädchen sehr wichtig für E.</p> <p>(2010_02_AJ3, Z. 92-94) Allgemein habe ich die Woche über festgestellt, was eine ganze Gruppe von stotternden Jugendlichen für den einzelnen Jugendlichen bedeuten kann.</p> <p>(2011_01_AJ3, Z. 91-92) Ich habe gelernt, dass es Jugendlichen, die stottern, zum Teil sehr gut tut, wenn sie andere Gleichaltrige kennen lernen, die das gleiche ‚Problem‘ haben.</p>
<p>Wichtige Bestandteile der Stottertherapie sind Entspannungsübungen, Aufbau des Selbstbewusstseins und Mutübungen.</p> <p>(2009_01_AJ1, Z. 101-102) In Bezug auf C. habe ich gelernt, dass die Wahrnehmung, das „zur Ruhe kommen“ und das Selbstvertrauen, drei wichtige Bereiche der Stottertherapie sein können.</p> <p>(2011_02_AJ2, Z. 78-81) Sehr stark hat sich bei mir auch der Aspekt eingepreßt, dass es bei Stottertherapie auch um Mut und Selbstbewusstsein geht.</p>
<p>Allgemein pädagogisch-therapeutische Erkenntnisse</p> <p>Motivation ist die Voraussetzung für erfolgreiche therapeutische Arbeit.</p> <p>(2011_02AJ2, Z. 57-60) Ein Highlight war für mich die Entdeckung, dass man F. sehr gut motivieren kann, indem man Wetten mit ihm abschliesst. Ab diesem Punkt konnte ich auch therapeutisch intensiver mit ihm arbeiten, weil er sich so auf die Aufgabenstellung einlassen konnte.</p>
<p>Die Reflexionsfähigkeit ist abhängig vom Alter. Ich als Therapeutin muss mich daran anpassen.</p> <p>(2012_02_AJ2, Z. 62-65) Was die Arbeit mit Jugendlichen anbelangt, habe ich gelernt, dass die Spannweite von 11 bis 16 Jahre gross ist, vor allem im Bereich der Reflexionsarbeit kann man hier noch nicht von allen das gleiche Engagement erwarten. Bei A. habe ich gemerkt, dass ich ihn noch stark führen und ihm viele Fragen stellen musste.</p>
<p>Die Basis für jede Therapie ist eine gute Beziehung zwischen Klient und Therapeut. Vertrauen ist notwendig, damit sich der Klient auch an die emotionalen Themen heranwagt.</p> <p>(2010_02_AJ3, Z. 161-164) Basis für erfolgreiche Therapie ist wie bereits erwähnt eine vertrauensvolle Atmosphäre. Dann ist es dem Betroffenen möglich, emotionale Themen anzusprechen. Das ist eine Grundvoraussetzung, um sich mit seiner eigenen Stotterproblematik auseinanderzusetzen.</p> <p>(2009_01_AJ1, Z. 103-104) Die Basis jeder Therapie ist es jedoch, eine gute Beziehung zum Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen aufzubauen</p> <p>(2010_02_AJ3, Z. 100-103) Sehr entscheidend für den therapeutischen Nutzen ist meiner Meinung nach aber vorwiegend, dass zwischen Stotterer und Therapeut eine verständnisvolle und vertrauensvolle Beziehung herrscht. Die Atmosphäre, egal in welchen Settings eine Therapie erfolgt, soll wohlwollend sein</p>
<p>In der Therapie sollen die Ziele transparent sein.</p> <p>(2010_02_AJ3, Z. 164-166) Ein weiterer grundlegender Baustein in der Therapie ist das Einhalten von Transparenz. Zielsetzungen innerhalb der Therapie sollen für den Betroffenen realistisch und ersichtlich sein.</p> <p>(2010_02_AJ3, Z. 103) und die Therapien sollen Transparenz aufzeigen</p>

<p>Umgang mit dem Stottern</p> <p>Auf Blockaden sollte ich als Therapeutin geduldig reagieren, abwarten bis die Blockade vorbei ist und den stotternden Menschen ausreden lassen.</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 63-66) Vor allem zu Beginn der Woche fiel es mir manchmal nicht leicht, abzuschätzen, wie ich auf eine starke Blockade reagieren soll. Die Jugendlichen signalisierten aber, dass sie es schätzen, wenn man geduldig ist und sie ausreden lässt.</p>
<p>Den Menschen hinter der Stottersymptomatik erkennen</p> <p>Es gibt nicht ‚den Stotterer‘. Jeder Mensch, der stottert ist individuell mit seinen Stärken und Schwächen.</p> <p>(2009_01_AJ1Z, 86-87) Denn obwohl alle Jugendlichen stotterten, hatte doch jeder seine eigene Persönlichkeit.</p> <p>(2010_01_AJ3, Z. 76-79) Ich erlebte jeden Jugendlichen als ein Individuum mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und dennoch erlebte ich auch eine Gruppe Jugendlicher als geschlossener Kreis.</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 67-69) Es war interessant zu sehen, dass einige Jugendliche sehr schüchtern und zurückhaltend waren, obwohl sie wenig stotterten, während andere gerne im Mittelpunkt standen und gerne sprachen, auch wenn sie stark stotterten.</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 71-73) Da E. mit E. und E. in der Gruppe war, hatte ich die Möglichkeit, drei ziemlich unterschiedliche Jugendliche in der Gruppentherapie zu erleben.</p> <p>(2013_02_AJ3, Z. 74-76) Dies hängt natürlich auch mit der Offenheit der Jugendlichen zusammen, welche ich alle als sehr spannende und besondere Persönlichkeiten erlebte.</p> <p>(2013_02_AJ3, Z. 88-90) Die wichtigste Erfahrung der Woche war es, einmal in der Praxis zu sehen, wie verschieden die Symptome von Stotterern sein können, und wie jeder einzelne damit umgegangen ist.</p>
<p>Bezugspersonen</p> <p>Der Elternkontakt war lehrreich</p> <p>(2012_02_AJ2, Z. 77-79) Was mir sehr gefallen und viel gebracht hat, war auch der Elternkontakt. Mir hat die Kommunikation mit den Eltern von A. sehr viel Spass gemacht und ihre Reaktion auf das Lager und mich hat mir nochmals Selbstvertrauen gegeben.</p>
<p>Eltern gehen unterschiedlich mit dem Stottern ihres Kindes um. Einige können es gut akzeptieren und andere nicht.</p> <p>(2011_01_AJ3, Z. 101-104) Ich habe gelernt, dass die Eltern sehr verschieden sein können. Es gibt Eltern, die Stottern nicht akzeptieren können und möchten, dass das Kind davon ‚erlöst‘ wird. Es gibt aber auch Eltern, die sehr offen mit dieser Thematik umgehen können und vor allem das Kind und nicht das Störungsbild ins Zentrum stellen</p>
<p>Die Eltern befürchten, dass ihrem Kind wegen des Stotterns nicht alle (beruflichen) Möglichkeiten offen stehen.</p> <p>(2011_01_AJ3, Z. 106-108) Es hat mir gezeigt, dass für ihn {den Vater} nicht das Stottern an und für sich ein Problem ist, sondern mehr die Frage wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn K. z.B. in einem Kundengespräch kompetent wirken sollte.</p>
<p>Folgen von Redeflussstörungen auf die Aktivität und Teilhabe</p> <p>Eltern befürchten dass, Stotternde von der Gesellschaft nicht als kompetent angesehen werden, wenn sie im beruflichen Kontext stottern.</p> <p>(2011_01_AJ3, Z. 106-108) Es hat mir gezeigt, dass für ihn {den Vater} nicht das Stottern an und für sich ein Problem ist, sondern mehr die Frage wie die Gesellschaft darauf</p>

reagiert, wenn K. z.B. in einem Kundengespräch kompetent wirken sollte.
Die Studierenden realisierten, dass Stottern die gesamte Persönlichkeit und das Verhalten der Jugendlichen beeinflusst. Sie sind eher wortkarg, zurückgezogen / verschlossen oder sie sind von Mobbing betroffen und geraten dadurch in eine Aussenseiterrolle. (2012_02_AJ2, Z. 71-75) Neben der Bandbreite ist mir auch wieder einmal aufgefallen, mit was für Themen Kinder respektive Jugendliche, die stottern, konfrontiert werden. Bestenfalls ist ihr Sprechanteil geringer und sie geben wenig preis von sich, im schlimmsten Fall kommt es zu Mobbing und ein Kind gerät in eine Aussenseiterrolle (Fall L.). (2013_02_AJ3, Z. 90-91) Auch die Auswirkung des Stotterns auf die gesamte Persönlichkeit und das Handeln der Kinder hat mich sehr beeindruckt. (2010_02_AJ3, Z. 19-21) wenn das eigene Kind aufgrund der Stotterproblematik und seiner Persönlichkeit zu einem Einzelgänger (Aussage der Mutter) geworden ist und sich aus dem öffentlichen Leben fast gänzlich zurückzieht.
PMT und Erlebnispädagogik
Bewegung und Sprache hängen zusammen (2012_02_AJ2, Z. 94-95) Einmal mehr hat man gesehen, wie stark Sprache und Bewegung zusammenhängen.
Die Erlebnispädagogik ist ein wichtiger Wirkfaktor im Stotterchampion (2010_02_AJ3, Z. 158-159) Die Verbindung von Erlebnispädagogik mit Intensivtherapie hat mir gezeigt, wie viel damit erreicht werden kann (2010_02_AJ3, Z. 97-99) Die Unbeschwertheit während den Arbeitsprozessen liess viele Jugendliche das Stottern fast gänzlich vergessen. Das hat mir Eindruck gemacht und mir gezeigt, wie positiv sich diese Form des therapeutischen Handelns auf die Jugendlichen auswirkt.

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Gelb markiert = Ankerbeispiel

Informationen zu den Zuteilungen

Fachwissen bezüglich Konzepten, Methoden und Verfahren in der Stottertherapie

Darunter fallen alle fachlichen Erkenntnisse der Studierenden, die sich im engeren, logopädischen Sinne auf die Stottertherapie beziehen. Also die direkte Arbeit mit dem Klienten und darin vor allem die sprechtechnischen Aspekte. Sie umfassen Wissen / Erfahrungen in Bezug auf Symptomatik, Diagnostik, und Therapie. Unter „Therapie“ fällt einerseits die konkrete Methodik (Verhaltensweisen, Therapieinhalte und Übungen) sowie andererseits auch Konzepte und damit das Verständnis / die Sichtweise auf das Phänomen Stottern. Je nach Konzept, wählt man einen anderen Therapieansatz.

Kontextwissen aus benachbarten Handlungsfeldern (Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Erlebnispädagogik, Psychomotoriktherapie), die relevant sind für die Stottertherapie

Fach- und Methodenkompetenz der Studierenden, **Paraphrasen**, 2009_01_AJ1 / 2009_02_AJ2 / 2010_01_AJ3 / 2010_02_AJ3 / 2011_01_AJ3 / 2011_02_AJ2 / 2012_01_AJ2 / 2012_02_AJ2 / 2013_01_AJ2 / 2013_02_AJ3

Allgemeine pädagogisch-therapeutische oder therapedidaktische Erkenntnisse, sowie der Umgang mit dem Stottern, die psychosozialen Aspekte und die systemischen Erkenntnisse werden unter Kontextwissen aus benachbarten Handlungsfeldern subsummiert. Diese Trennung ist theoretischer Natur. In der Praxis, stellen diese Aspekte essentielle Faktoren in der Stottertherapie dar und sollten nicht als zweitrangig, da nicht im engeren Sinne ‚logopädisch‘, hinter der sprechtechnischen Arbeit zurückstehen. Gerade im Non-Avoidance Ansatz stehen diese Aspekte sogar im Zentrum der therapeutischen Arbeit.

Personalkompetenzen der Studierenden
Eigene und fremde Erwartungen, Normen und Werte erfassen und reflektieren. Die Studierenden setzten sich mit den Erwartungen der an das Stotterchamp bzw. an die Patin auseinander (2011_02_AJ2, Z. 53-55) ich bemerkte aber auch, dass sie eine sehr hohe Anforderung an mich und die Lagerwoche im allgemeinen hatte. (2011_02_AJ2, Z. 89-92) Ich hatte anfangs Mühe, mich von den grossen (und auch unrealistischen) Erwartungen der Eltern abzugrenzen und hatte etwas Angst, ihnen am Ende der Woche wieder gegenüberzutreten.
Es gibt Unterschiede zwischen den eigenen und den Erwartungen der Klienten an die Therapie (2013_02_AJ3, Z. 91-93) In der Einzeltherapie mit A. habe ich gemerkt, dass meine und seine Erwartungen manchmal recht unterschiedlich waren. (2013_02_AJ3, Z. 100-103) Dies zeigte mir für die Arbeit als Logopädin, dass es immer wieder wichtig ist zu reflektieren, was ich für Erwartungen an die Therapie stelle, und ob sich diese mit den Erwartungen des Patienten überschneiden.
Aus Erfahrungen neue Erkenntnisse gewinnen und Handlungsstrategien entwickeln. Durch die Angebote des Camps konnte ich Ideen für die Arbeit gleich im Camp umsetzen (2009_01_AJ1, Z. 70-73) Durch die „Half an Hour“- Sitzung und durch sonstige Gespräche mit Studierenden, verarbeitete ich meine Eindrücke und Erfahrungen mit C.. Ich bekam viele gute Ideen, wie ich seine körperliche Anspannung lockern könnte. So arbeitete ich mit C. nebst dem Stottern auch an seiner Körperwahrnehmung
Durch die Angebote des Camps konnte ich vieles für meine zukünftige Therapiearbeit mitnehmen (2010_01_AJ3, Z.95-97) Diese Ideen werde ich auch in der Einzeltherapie, sei es mit stotternden oder auch individualisiert für andere sprachschwache Kinder, einsetzen. (2012_02_AJ2, Z. 112-114) Dieses Lager hat mich mit dem ersten Rüstzeug für die Therapie von Stottern ausgestattet und ich werde die Erfahrungen gerne zukünftig anwenden. (2013_02_AJ3, Z. 107-109) Bezüglich meines Patienten aus dem Praktikum konnte ich vor allem die Techniken mitnehmen. Ich habe aber gemerkt, dass ich beim Erwachsenen noch mehr auf der Metaebene die Therapieziele erarbeiten kann. (2011_02_AJ2, Z. 107-110) Ich fühle mich nun, ganz im Gegensatz zu der Zeit vor dem Stotterchamp, bereit, in meiner zukünftigen Praxis auch mit stotternden Klienten zu arbeiten und habe das Gefühl, zu wissen, wie man etwas erreichen kann, insbesondere bei Stotterern, die noch keine Therapieerfahrung haben. (2012_01_AJ2, Z. 93-95) Ich nehme wertvolle Erfahrungen mit und werde sicher das ein oder andere Mal an das Stottercamp zurückdenken, wenn ich als Logopädin mit einem Stotterer arbeiten darf. (2013_02_AJ3, Z. 120-121) Im Bezug auf die Stottertherapie sehe ich das Camp als praktischen Einstieg in ein mögliches logopädisches Arbeiten mit Stotterern (2013_02_AJ3, Z. 122-123) Ich fühle mich jetzt einigermassen gerüstet, falls mir in einem

Jahr ein stotternder Patient begegnet wird.
Sich mit eigenen Verhaltensweisen und dem eigenen Erleben auseinandersetzen.
Ich merkte durch meine Erfahrungen im Stottercamp Veränderungen bei meinem Umgang mit stotternden Menschen (2010_01_AJ3, Z. 107-109) Durch die Erfahrungen dieser Woche fällt es mir leichter einem stotternden Jugendlichen gegenüberzutreten, den Blickkontakt zu wahren, ihn aussprechen zu lassen und allgemein gelassener darauf zu reagieren. (2013_01_AJ2, Z. 86-89) Ich habe selbst gemerkt, dass ich im Vergleich zur ersten Begegnung an der HfH sehr ruhig und entspannt bleiben konnte, wenn T. stark angespannt war und Blockaden hatte. (2011_02_AJ2, Z. 71-74) Meine anfängliche Beklemmung, vorallem den sehr stark stotternden Kindern gegenüber, legte sich im Verlaufe der ersten zwei Tage und ich konnte mich mehr auf das Kind selber sowie die therapeutischen Ansätze, und nicht nur auf das „Symptom Stottern“ konzentrieren. (2011_02_AJ2, Z. 75-77) Es fiel mir zunehmend leichter, meinen Blick nicht mehr von meinem stotternden Gegenüber abzuwenden und entspannt zu bleiben. Ich empfinde dies als grossen Schritt für mich selber, da ich mich so besser auf die Arbeit mit dem Klienten einlassen kann.
Ich erkannte was mir bei der Arbeit mit stotternden Jugendlichen leichter fällt (2012_01_AJ2, Z. 69-71) Die Arbeit mit beiden Charakteren ist eine Herausforderung. Für mich war es einfacher, mit den Zurückhaltenderen zu arbeiten und über das Stottern zu sprechen.
Meine Arbeit im Camp war nicht immer erfolgreich und ich wählte manchmal einen falschen Weg (2010_02_AJ3, Z. 55-57) Im Nachhinein hätte ich ihn vielleicht etwas mehr zum selbständigen Denken anregen sollen. Ich ertappte mich darin, dass ich zuweilen in eine Mutterrolle schlüpfte Aus diesem Grund versuchte ich, mich ihm gegenüber kollegial zu verhalten. (2010_02_AJ3, Z. 140-141) Dass ich es bis zum Schluss der Stotterchamps nicht geschafft habe, eine Beziehung zu D. aufzubauen, stimmt mich heute noch traurig. (2011_02_AJ2, Z. 97-98) Zurück bleibt der Gedanke, dass ich es zumindest versucht habe.
Erst durch die Reflexion zu Hause wurde mir bewusst, wieviel ich durch meine Teilnahme am Stottercamp über das Stottern gelernt habe (2011_02_AJ2, Z. 104-107) Während der Zeit im Camp war mir nicht wirklich bewusst, wie viel ich über das Thema Stottern gelernt hatte, ohne überhaupt etwas davon zu bemerken. Dieses Erkenntnis gewann ich erst nach der Lagerwoche zu Hause, als ich Zeit hatte, in Ruhe zu reflektieren
Die eigenen Möglichkeiten und Grenzen einschätzen und sich wenn nötig Unterstützung holen Ich konnte nicht in allen Situationen adäquat reagieren (vor allem am Anfang). Da ich mich noch im Studium befinde, ist das aber ok. Durch die Unterstützung der Lagerleitung habe ich bereits viel dazugelernt. (2012_02_AJ2, Z. 51-54) Ab und zu war ich noch ein bisschen unsicher, habe dies aber nicht an mir beanstandet, sondern blieb geduldig. Mir ist bewusst, dass ich noch vieles

lernen muss und erst am Anfang meiner therapeutischen Arbeit stehe.

(2010_01_AJ3, Z. 14-18) Diese Aussagen am ersten Abend beim Lagerfeuer stimmten mich nachdenklich, da ich bei ihm zu Beginn des Satzes oftmals leichte Wiederholungen feststellen konnte. Daher wusste ich im ersten Moment nicht, welche Reaktion nun auf diese Äusserungen angebracht wäre.

(2012_01_AJ2, Z. 63-64) Vor allem zu Beginn der Woche fiel es mir manchmal nicht leicht, abzuschätzen, wie ich auf eine starke Blockade reagieren soll.

(2013_02_AJ3, Z. 111-112) Dies forderte mich heraus, und ich musste, trotzdem ich mich anfänglich recht sicher fühlte, noch einmal über die Bücher

(2009_02_AJ2, Z. 92) Anfänglich fiel es mir sehr schwer mein Patenkind zu verstehen

(2010_02_AJ3, Z. 32) Seine sprachliche Entwicklung kann ich nicht abschliessend beurteilen.

(2010_02_AJ3, Z. 123-126) Ich stiess zugegeben an meine Grenzen und fühlte mich nicht kompetent genug, um D. gerecht zu werden. Ich kämpfte ab und an mit Gefühlen von persönlichem Versagen, obwohl mir seine Problematik bewusst war. Die Gespräche mit Jürgen und auch mit Mitstudierenden haben mir dabei gut getan.

(2011_02_AJ2, Z. 83-86) Schwierigkeiten bereitete mir, vorallem anfangs der Woche, der Umgang mit meinem Patenkind. Ich hatte oft das Gefühl, ich könne bei ihm nicht wirklich etwas bewirken und ihn nicht motivieren. Der Fakt, dass er sein Stottern konsequent verneinte, verunsicherte mich sehr.

(2011_02_AJ2, Z. 89) Auch den Kontakt mit den Eltern empfand ich, wie bereits angetönt, als schwierig.

Ich habe durch meine Teilnahme am Camp Sicherheit sowohl für die Therapie mit stotternden Jugendlichen / Kindern gewonnen als auch in der Elternarbeit

(2012_02_AJ2, Z. 108-109) Meine Erfahrungen im Lager geben mir, als angehende Logopädin, Sicherheit für die Behandlung von Stottern.

(2011_01_AJ3, Z. 131-132) Ich denke, dass ich es mir nun zutrauen kann, stotternde Kinder oder Jugendliche zu therapieren, was mich auch sehr interessieren und mir Freude bereiten würde.

(2012_02_AJ2, Z. 104-107) Am Anfang war ich schon noch sehr unsicher vom therapeutischen Schaffen her, habe aber gemerkt, dass ich mit der Zeit immer sicherer wurde. Auch bezüglich Elternkontakt hat mir das Stotterchamp gut getan und Sicherheit verliehen.

(2013_01_AJ2, Z. 119-120) Weiter kann ich sagen, bedenkenlos ein stotterndes Kind in die Therapie aufzunehmen und mein Wissen bestmöglich einzubringen

Ich nutzte wenn nötig die Hilfsangebote während des Camps

(2011_02_AJ2, Z. 86) Durch das Gespräch in der Studentengruppe gewann ich dann neuen Mut

(2009_02_AJ2, Z. 29) Ich äusserte dieses Gefühl Wolfgang Braun

(2011_02_AJ2, Z. 92-93) Durch Gespräche mit anderen Studentinnen gelang es mir zuletzt,

etwas Druck von mir zu nehmen und den Eltern positiv gegenüberzutreten.

Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen

Ich erkannte, was den Jugendlichen helfen könnte und entschied mich, dies auszuprobieren

(2011_01_AJ3, Z. 11-12) Eine Auffrischung der bereits bekannten Techniken empfand ich dennoch als eine gute Idee und weitere Chance für K..

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Gelb markiert = Ankerbeispiel

Sozialkompetenzen der Studierenden
Soziale Beziehungen mit den stotternden Jugendlichen, deren Angehörigen, Kolleginnen und Dozenten/Vorgesetzte eingehen, gestalten, aufrechterhalten und abschliessen.
Ich konnte eine gute Beziehung zu den Jugendlichen aufbauen (2013_02_AJ3, Z. 76-77) Besonders schön fand ich, dass sich über die wenigen Tage eine gute Beziehung zwischen A. und mir entwickelte.
(2009_01_AJ1, Z. 54) Von Anfang an versuchte ich auf C. einzugehen.
(2009_01_AJ1, Z. 55-59) Auch beim Sprechen liess ich ihm alle Zeit der Welt das zu sagen, was er sagen wollte. Es gelang mir gut einfach neben C. zu sein und ihm zu zeigen, dass ich ihm zuhörte. So entwickelte sich eine gute Beziehung zwischen uns und ich merkte mit der Zeit, wie ich ihn aus seiner Reserve locken konnte
(2011_01_AJ3, Z. 69-70) Ich denke es fiel mir leicht, mich für K. und seine Interessen zu interessieren. Zudem gelang mir der Kontakt mit ihm gut
(2012_02_AJ2, Z. 50-51) Bezüglich meiner Patinnenerfahrung kann ich folgendes berichten: Ich habe mich mit A. von Anfang an gut verstanden
(2013_02_AJ3, Z. 73-74) Ich habe die Zeit mit den Kindern sehr genossen und habe schnell einen guten Draht zu vielen gefunden.
(2009_02_AJ2, Z. 69-70) Man spürte unseren Zusammenhalt, der während der Woche entstanden ist
(2009_02_AJ2, Z. 89-90) Mir fiel es leicht mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen und mit ihnen zu sprechen
Ich fand Lösungswege für schwierige Kontaktsituationen (2010_02_AJ3, Z. 23-25) Ich versuchte, nicht nur über D., sondern eher allgemein zu kommunizieren. So gelang es mir, einen einigermaßen zweckmässigen Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten.
Einfühlungsvermögen in den stotternden Jugendlichen
Ich konnte die Bedürfnisse der Jugendlichen wahrnehmen und darauf eingehen (2013_02_AJ3, Z. 98-100) Ich versuchte dann (...) mehr auf seine Bedürfnisse einzugehen und heraus zu spüren, ob dies für ihn so stimmt.
(2009_01_AJ1, Z. 54-55) Ich sah, dass er angespannt war und Zeit brauchte, sich auf die neue Situation im Camp einstimmen zu können.
(2009_02_AJ2, Z. 28-29) Mitte Woche hatte ich das Gefühl, dass M. an seinem Stottern gar nichts verändern möchte.
Ich konnte die Gefühle der Jugendlichen wahrnehmen (2011_01_AJ3, Z. 70-71) und ich habe das Gefühl, dass wir uns beide wohl gefühlt haben.
(2013_02_AJ3, Z. 77-78) Es freute mich, dass es ihm auch so gehen zu schien.
Ich empfand in schwierigen Situationen Mitgefühl für den Jugendlichen (2010_02_AJ3, Z. 17) und er tat mir dafür sehr leid.

Unterschiedliche Rollen im beruflichen Kontext wahrnehmen und eingehen (Kollegin, Studierende, Spielpartnerin, Therapeutin)
Ich nahm meine Rolle als Patin wahr und fühlte mich dabei wohl (2012_02_AJ2, Z. 79-81) Ich habe zum ersten Mal in einer Rolle als erste Ansprechpartnerin als Therapeutin fungiert und gemerkt, dass mir das ganz gut gelingt und auch gefällt. (2012_02_AJ2, Z. 51) und mich wohlgeföhlt in meiner Rolle {als Patin}
Sich im Team einbringen
Die Studierenden fanden sich gut innerhalb des Teams zurecht (2010_01_AJ3, Z. 72) Das Zurechtfinden innerhalb des Leiterteams fiel mir relativ leicht (2013_02_AJ3, Z. 80-81) Ich versuchte zu sehen, wann eine helfende Hand gebraucht wird und brachte mich wenn möglich ein.

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Gelb markiert = Ankerbeispiel

Umgang mit dem Stottern
Gefühle und Gedanken gegenüber dem eigenen Stottern
Die Jugendlichen setzten sich mit ihrem Stottern auseinander (2010_01_AJ3, Z. 49-50) Sprachlich war der entscheidende Schritt bei ihm wahrscheinlich, sich überhaupt mit seinem Stottern auseinanderzusetzen und später dieses zu variieren.
Die Jugendlichen lernten ihr Stottern zu akzeptieren (2013_01_AJ2, Z. 99-100) Weiter lernte er sein Stottern zu akzeptieren, was auch dazu führte, dass er im Whatsapp als Status-meldung „Stottern ist ok“ Einfügte.
Die Jugendlichen verleugneten das eigene Stottern (2011_02_AJ2, Z. 16-17) Auffallend war zudem, dass F. immer wieder betonte, dass er nicht mehr stottere- wenn, dann nur beim Lesen am Anfang der Sätze. (2010_01_AJ3, Z.53-56) Denn solange er sein Stottern als nicht sehr störend, bis hin zu gar nicht vorhanden, wahrnimmt, ergibt sich für ihn keinen Sinn einen Aufwand zu betreiben, der ihm augenscheinlich nicht allzu viel verspricht. (2011_02_AJ2, Z. 17-21) Zu einem späteren Zeitpunkt entwickelte sich bei mir schliesslich die Vorstellung, dass es für F. auch paradox gewesen wäre, locker zu stottern; er verleugnete schliesslich seine noch immer bestehenden Redeflusschwierigkeiten konsequent, und dementsprechend wollte er sicherlich nicht auch noch absichtlich stottern.
Die Jugendlichen konnten offen über ihr Stottern sprechen (2009_02_AJ2, Z. 90-91) ich hätte nicht gedacht, dass die meisten Jugendlichen so offen über ihr Stottern sprechen können und möchten.
Der Jugendliche wollte an seinem Stottern nichts verändern (2009_02_AJ2, Z. 28-29) Mitte Woche hatte ich das Gefühl, dass M. an seinem Stottern gar nichts verändern möchte.
Gefühle und Gedanken gegenüber den Sprechtechniken
Neue Sprechtechniken bereiteten am Anfang Mühe, brachten nachher aber Erfolge (2010_01_AJ3, Z. 34-36) Als ich ihm einige Tage später die Frage stellte, ob er je das Gefühl hatte nicht alles sagen zu können, obwohl er langsam gesprochen habe, verneinte er schmunzelnd. (2010_01-AJ3, Z. 40-41) Dies bestärkte ihn indessen. Er äusserte einmal: „Am Afang nervts amel, aber nocher isch scho guet.“ (2010_01_AJ3, Z.23-26) Nach einigen Tagen gelang es E. besser sein eigenes Stottern zu modifizieren. Er konnte sich auf den Versuch einlassen Dehnungen auszuprobieren und langsamer zu sprechen, wobei er immer wieder betonte, dass er dies ungerne mache, denn man komme ja nicht vom Fleck, wenn man so langsam spreche.
Neue Sprechtechniken eröffneten neue Möglichkeiten, um die Erzählmenge zu steuern (2010_01_AJ3, Z. 26-29) Eine sinngemässe, sehr beeindruckende Aussage von ihm war, dass er nun eben schnell sprechen müsse, da er früher aufgrund seines Stottern vieles nicht sagen konnte und er nun ganz viel erzählen möchte.
Die Jugendlichen blieben bei altbewährten Sprechtechniken und wollten keine neuen ausprobieren (2011_02_AJ2, Z. 35-38) Ich hatte nicht das Gefühl, dass F. gegen Ende der Woche

weniger stotterte oder eine neue Technik für sich herausgefunden hatte, da er nach wie vor stark auf den Prolongationen beharrte und er dies auch in seinem Brief an sich selber so schrieb

(2011_02_AJ2, Z. 11-15) dass F. sehr therapieerfahren war und er durchaus schon seine „Favoriten“ erkoren hatte; so liess er sich kaum vom Thema Prolongationen weglocken, er wollte auch keine anderen Sprechweisen ausprobieren. Lo-lockeres Stottern zum Beispiel lehnte er zwar nicht explizit ab, wendete es aber auch nicht an, obwohl wir es so vereinbart hatten.

(2013_02_AJ3, Z. 43-48) A. konnte sehr klar ausdrücken, welche Stotter-Techniken für ihn hilfreich sind, und welche er nicht gerne anwendet. So war das lockere Stottern für ihn die einfachste und hilfreichste Technik, mit dem Blocklösen konnte er sich nicht anfreunden. Auch das Variieren der Stimme machte ihm Spass, er konnte in dieser Technik sein schauspielerisches Talent gut einbringen.

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilenummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Gelb markiert = Ankerbeispiel

Veränderung der Sprechweise
Allgemein
Die Jugendlichen machten während des Camps eine sprachliche Entwicklung durch (2011_01_AJ3, Z. 30) K. hat sich in dieser Woche auch sprachlich gut entwickelt.
(2009_01_AJ1, Z. 36) Beim Tagesrésumé waren alle von seiner sprachlichen Veränderung begeistert.
(2012_01_AJ2, Z. 34-36) Aber auch sprachlich hat sich bei E. einiges getan. Während den Zweiergesprächen konnte E. die Aufgaben oft sehr gut ausführen. Schon von Beginn der Woche an ging sie darauf ein und versuchte die Methoden sofort umzusetzen.
(2013_02_AJ3, Z. 36) Sprachlich machte A. ebenfalls Fortschritte.
Die Jugendlichen repetierten altbekannte Techniken und konnten sie während des Camps vertiefen
(2012_01_AJ2, Z. 43-47) E. geht schon ziemlich lange in die Logopädie und kennt deswegen auch schon einige Methoden. Dadurch, dass ihr vieles schon bekannt war und sie sich in der Woche intensiv damit auseinandersetzen konnte, wird ihr jetzt nach dem Stottercamp bestimmt einiges noch besser gelingen. Es war in dem Sinne eine Vertiefung und ein Aufgreifen von Bekanntem in einer anderen Form.
(2013_02_AJ3, Z. 36-38) Sprachlich machte A. ebenfalls Fortschritte. Er kannte die Techniken vom letzten Jahr und konnte sie in der Patenzeit jeweils gut umsetzen. Im Laufe des Tages gingen sie dann oftmals wieder etwas vergessen.
Die Jugendlichen wagten sich an neue sprechtechnische Aufgaben
(2013_01_AJ2, Z. 95) Er lernte neue Sprechtechniken kennen und konnte altbekannte wieder anwenden.
(2009_02_AJ2, Z. 31-33) Als wir am Donnerstag die verschiedenen Posten der Bewegungslandschaft absolvierten, versuchte M. zum ersten Mal das Motto <i>Just do it</i> anzuwenden.
(2011_02_AJ2, Z. 29-31) F. gab sich im Verlaufe des Camps grosse Mühe, seine Aufgaben gut zu erledigen, gegen Ende der Woche auch im Bezug auf seine sprachlichen Aufgaben.
(2013_01_AJ2, Z.85-86) Er war stets bemüht die Vereinbarungen umzusetzen und an seinen Sprechtechniken zu arbeiten
Der Jugendliche machte aus logopädischer Sicht keine Fortschritte
(2010_02_AJ3, Z. 148-149) Aus diesem Grund denke ich, dass ihm die Woche vom logopädischen Standpunkt her nicht das Gewünschte gebracht hat.
(2011_02_AJ2, Z. 35-36) Ich hatte nicht das Gefühl, dass F. gegen Ende der Woche weniger stotterte
Techniken
Die Jugendlichen lernten ihren Atem zu kontrollieren und veränderten damit ihr Stottern positiv und sie entspannten sich
(2009_01_AJ1, Z. 73-75) Durch bewusstes Atmen spürte er den Unterschied zwischen Bauchatmung und Brustatmung und konnte sich so entspannen.

<p>(2009_01_AJ1, Z. 31-33) Auch veränderte sich sein Stottern zum Positiven. Beim Motto „Just do it“ versuchte er langsamer zu „Schnüffeln“</p>
<p>Die Jugendlichen versuchten gedehnt zu sprechen und veränderten damit ihr Stottern positiv</p> <p>(2010_01_AJ3, Z.23-24) Nach einigen Tagen gelang es E. besser sein eigenes Stottern zu modifizieren. Er konnte sich auf den Versuch einlassen Dehnungen auszuprobieren</p> <p>(2009_01_AJ1, Z. 31-34) Auch veränderte sich sein Stottern zum Positiven. Beim Motto „Just do it“ versuchte er (...) gedehnter zu Sprechen. Dies gelang ihm sehr gut und er konnte seine neue Sprechweise den ganzen Tag hindurch beibehalten.</p> <p>(2010_01_AJ3, Z.50-52) Ich gehe davon aus, dass E. zur Kenntnis nahm, dass ihm die langsame, gedehnte Sprechweise für das flüssige Artikulieren hilft.</p>
<p>Die Jugendlichen versuchten langsam zu sprechen und veränderten damit ihr Stottern positiv</p> <p>(2012_02_AJ2, Z. 40-42) Vom Sprachlichen her, hat er neue Sprechtechniken, wie zum Beispiel langsamer Sprechen (...) kennen gelernt und angewendet.</p> <p>(2010_01_AJ3, Z.23-26) Nach einigen Tagen gelang es E. besser sein eigenes Stottern zu modifizieren. Er konnte sich auf den Versuch einlassen Dehnungen auszuprobieren und langsamer zu sprechen</p> <p>(2010_01_AJ3, Z.50-52) Ich gehe davon aus, dass E. zur Kenntnis nahm, dass ihm die langsame, gedehnte Sprechweise für das flüssige Artikulieren hilft.</p>
<p>Die Jugendlichen lernten verschiedene Techniken zum Umgang mit Blockaden</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 47-49) E. hat sich entschieden, primär die Blocklösestrategie anzuwenden und danach weich weiterzusprechen. Daran erinnern soll sie ihr Stotter-Armband.</p> <p>(2011_01_AJ3, Z. 8-10) Bezüglich des Stotterns schien er vom letzten Jahr mitgenommen zu haben, dass er bei Blockaden versuchen kann gedehnt weiter zu sprechen.</p> <p>(2011_01_AJ3, Z. 77-78) K. hat mir erzählt, dass er letztes Jahr gelernt hat aus Blockaden heraus gedehnt weiter zu sprechen</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 36-38) Wenn wir einen Block lösen wollten, mussten wir vielfach pseudostottern, weil E. die Wörter in der Übungssituation flüssig sprach.</p>
<p>Die Jugendlichen lernten die Technik „Pausen machen“ kennen und wendeten sie an</p> <p>(2012_02_AJ2, Z. 40-42) Vom Sprachlichen her, hat er neue Sprechtechniken, wie zum Beispiel langsamer Sprechen und vor allen das Pausen machen, kennen gelernt und angewendet.</p> <p>2013_01_AJ2, Z.68-70) Er war täglich aufs Neue motiviert die Tagesmottos kennen zu lernen und tagsüber umzusetzen. Das Motto „Mach mal Pause“ war ihm zu Beginn nicht sehr sympathisch, doch setzte er auch dieses um.</p>

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Gelb markiert = Ankerbeispiel

Sozialverhalten und (kommunikatives) Selbstbewusstsein
<p>Kontakte knüpfen</p> <p>Die Jugendlichen waren zu Beginn der Woche zurückhaltend, konnten sich während der Woche aber gut für die Gruppe öffnen und neue Kontakte knüpfen. (2009_01_AJ1, Z. 16-18) C. war zu Beginn der Woche eher zurückhaltend. Er beobachtete genau die Jugendlichen und das, was um ihn herum geschah. Durch die Tischtennisspiele knüpfte er erste Kontakte zu den Jungen und Mädchen.</p> <p>(2009_01_AJ1, Z.30-31) C.s Entwicklung über die Woche hinweg war erstaunlich! Er integrierte sich zusehends in die Gruppe</p> <p>(2010_01_AJ3, Z.46-48) Für mich war es schön zu beobachten, (...) sowie den Kontakt zu anderen Jugendlichen aufnahm.</p> <p>(2012_02_AJ2, Z. 37-38) Bezüglich Entwicklung in der Woche, kann man gesamthaft sagen, dass er grosse Schritte in Richtung Offenheit in der Gruppe gemacht hat</p>
<p>Einige Jugendliche brauchten mehr Zeit oder brauchten die Unterstützung der Patin, bis sie sich in der Gruppe öffnen konnten. (2013_02_AJ3, Z. 22-28) Schon ziemlich früh thematisierte ich seine Rolle innerhalb der Gruppe und schilderte ihm meinen persönlichen Eindruck. Ich versuchte herauszufinden, ob die Situation für ihn so stimmig ist, oder er sich gerne mehr Anschluss wünscht. Er bestätigte mir, dass er gerne mehr zur Gruppe dazu gehören würde. Wir machten deshalb aus, dass er versucht mitzumachen bei Gruppenaktivitäten und bei mir Rat oder Hilfe holen kann, wenn er dies braucht. Von diesem Zeitpunkt an schien er sich mehr in die Gruppe einzubringen, nahm sich aber auch Zeit für sich alleine.</p> <p>(2012_01_AJ2, Z. 17-18) In der Gruppe war sie noch länger unsicher und hielt sich zurück. Doch auch da wurde sie lockerer und zum Teil entdeckte man an ihr eine „freche“ Art. So wusste sie zum Beispiel genau, wie sie den Jungs standhalten kann.</p>
<p>Der Kontakt zu den Erwachsenen gestaltete sich einfach, der zu den anderen Jugendlichen eher schwierig. (2013_02_AJ3, Z. 33-35) Die ganze Woche über beobachtete ich, dass A. sich gern an die Erwachsenen wandte und gegenüber den anderen Jugendlichen eher zurückhaltend blieb.</p>
<p>Aus sich herauskommen / sich zeigen</p> <p>Die Jugendlichen entspannten sich und fühlten sich wohl im Stotterchamp. (2010_02_AJ3, Z. 60-61) Ein Schlüsselerlebnis für uns beide war der erste Abend, der Trommelabend. In diesem Moment spürte ich, dass sich bei ihm eine gewisse Angst und Anspannung löste.</p> <p>(2009_01_AJ1, Z. 37-38) und ich konnte mehrmals sehen, wie er von Herzen lachte.</p> <p>(2010_01_AJ3, Z.46-47) Für mich war es schön zu beobachten, dass er sich immer wohler fühlte, häufiger ein Lächeln auf dem Gesicht trug</p>
<p>Die Jugendlichen wurden in ihrem Selbstvertrauen gestärkt. (2013_01_AJ2, Z. 67-68) Die Woche verhalf ihm zu mehr Selbstvertrauen.</p> <p>(2009_01_AJ1, Z. 36-37) Durch sein gestärktes Selbstbewusstsein blühte C. auf</p> <p>(2012_02_AJ2, Z. 38-39) und sein Selbstvertrauen ins sich grösser wurde.</p>

(2013_02_AJ3, Z. 49-51) Es schien, dass sich für A. das Zusammensein mit anderen Stotterern positiv auf sein Selbstbewusstsein ausgewirkte, zumal er andere Jugendliche mit stärkeren Symptomen gesehen hat.

Die Jugendlichen brachten sich als Persönlichkeit ein.

(2011_02_AJ2, Z. 25-26) Das leicht schelmische Wesen und der Schalk in F.s Augen wurden zunehmend sichtbar.

(2012_01_AJ2, Z. 16-17) Sie getraute sich auch ihren Humor zu zeigen und wir lachten oft zusammen.

(2013_02_AJ3, Z. 30-33) Ich hatte den Eindruck, dass A. die Woche über richtig gehend „auftaute“. Gegen Ende lotete er die Grenzen immer etwas mehr aus und war um einen frechen Spruch nicht verlegen.

(2009_02_AJ2, Z. 12-13) Noch am gleichen Tag konnte ich M.s Schalk erleben, als er beispielsweise beim Trommeln ein paar Rhythmen mehr auf meiner statt auf seiner Trommel spielte.

(2009_02_AJ2, Z. 38-39) In der Mitte der Lagerwoche fiel mir vermehrt auf, dass M. seine Grenzen immer stark suchte

Die Jugendlichen konnten sich öffnen.

(2009_01_AJ1, Z. 39-40) C. öffnete sich jeden Tag ein bisschen mehr und gab auch jeden Tag ein bisschen mehr von sich preis.

(2010_02_AJ3, Z. 35) dass er sich in einigen Situationen öffnen konnte

(2010_02_AJ3, Z. 127-128) D. konnte sich dabei zeitweise etwas öffnen.

(2011_02_AJ2, Z. 22-23) Im Verlaufe der Woche bemerkte ich, dass F. von einem eher zurückhaltenden, ruhigen Jungen zu einem immer offeneren, mutigeren Teenager wurde.

Eine gewisse Anspannung blieb während der ganzen Woche vorhanden.

(2010_02_AJ3, Z. 42-45) Auch die Woche über blieb eine gewisse Anspannung bei neuen Dingen. Diese forderten ihn immer wieder aufs Neue heraus. Ich spürte ein anhaltendes Unbehagen, wenn er sich mit mir oder mit anderen auseinandersetzen musste, sei es in Gesprächen oder in gemeinsamen Handlungen

Kommunikationsverhalten

Die Jugendlichen begannen ganz allgemein mehr zu sprechen.

(2011_02_AJ2, Z. 39-42) Sehr auffallend war aber, dass der Junge im Verlaufe des Camps kommunikativ immer aktiver wurde, vermehrt von sich aus Gespräche begann und man teils vollständige, längere Sätze von ihm hören konnte, während er anfangs der Woche eher Ein- bis Zweiwortsätze gebrauchte.

(2010_01_AJ3, Z.43-44) Überspitzt formuliert entspricht sie deren eines zurückgezogenen, beobachtenden Jungen hin zu einem aufgestellten, mitteilbaren Jugendlichen.

(2012_02_AJ2, Z. 23-24) Im Verlauf der Woche habe ich aber immer mehr von ihm vernommen

Die Jugendlichen trauten sich vermehrt vor der Gruppe zu sprechen

(2012_02_AJ2, Z. 24-25) und auch in der Gruppe hat er sich immer mehr geöffnet und sich öfters geäußert.

(2012_01_AJ2, Z. 41-42) Doch ich war stolz auf E., wenn sie sich getraute, vor der Gruppe zu sprechen. Und ich denke, E. war genauso stolz.

(2013_01_AJ2, Z. 58-59) Am ersten Abend sprach ich noch für ihn vor der Gruppe, ab dem zweiten Tag hat er bereits kurze Sätze vor der ganzen Gruppe – sogar vor dem Fernseherteam – gesprochen.

(2013_01_AJ2, Z. 60-63) ER sagte mir schon in den ersten Minuten, dass es ihm Mühe bereitet, vor der Kamera zu sprechen, besonders wenn diese frontal auf ihn gerichtet sei. Doch hat er die eine Aufnahme des Kamerateams widerstandslos mitgemacht, sogar ohne Blockade.

(2010_02_AJ3, Z. 35-37) und gegen Ende der Woche sogar den Mut aufbrachte, sich auch in der Gruppe in kurzen Sequenzen verbal einzubringen.

(2013_02_AJ3, Z. 51-53) Es ist mir aufgefallen, dass er sich innerhalb der Gruppe mit der Zeit mehr getraute und sich beim Tagesresümee öfters gleich zu Beginn gemeldet hat.

Die Jugendlichen trauten sich vermehrt im Zweiersetting mit der Patin zu sprechen.

(2012_01_AJ2, Z. 14-16) Im Zweiergespräch, wo sie am Anfang noch gehemmt war, wurde sie mit der Zeit gesprächiger

(2011_02_AJ2, Z. 56-57) dass F. im Verlaufe der Woche immer mehr von sich aus den Kontakt mit mir suchte und er auch offener mit mir über das Sprechen reden konnte.

(2013_02_AJ3, Z. 13-21) Das Zweiergespräch schien anfangs etwas ungewohnt für ihn zu sein. (...) Seine Stottersymptomatik wurde durch die anfängliche Unsicherheit deutlich sicht- und hörbar. (...) Diese anfänglichen Unsicherheiten legten sich im Laufe der Woche immer mehr.

Die Jugendlichen bauten Vertrauen in ihre verbalen Fähigkeiten auf: sie wurden schlagfertiger, traten für ihre Bedürfnisse ein und die Äusserungen gewannen an Komplexität.

(2013_01_AJ2, Z. 63-68) Am Anfang der Woche hat er eher noch klein Beigegeben, um einer Diskussion aus dem Weg zu gehen (z.B. als sich E. auf den Campingstuhl setzen wollte, auf dem T. sass). Am Ende der Woche konnte sich T. schlagfertig wehren und seine Meinung und Bedürfnisse auch in der Gruppe äussern

(2011_02_AJ2, Z. 42-43) Er begann sogar, mit mir zu Scherzen oder mich zu unterbrechen, was anfangs der Woche noch undenkbar gewesen wäre.

(2012_02_AJ2, Z. 29-30) Ausserdem hat er sich getraut, die Glacé bei der In Vivo-Arbeit umzutauschen.

(2010_01_AJ3, Z.59-62) Persönlich ein bemerkenswerter Schritt von E. war seine Überwindung zur Teilnahme am Interview für die Radiosendung „Doppelpunkt“ bei Drs 1. Es hat mich sehr gefreut, dass er sich zutraute der netten Moderatorin ihre Fragen zu beantworten und danach auch sichtlich stolz war.

Sich überwinden / mutig sein

Die Jugendlichen hatten bei unterschiedlichen Aktivitäten Gelegenheit, ihre Ängste zu überwinden und das Mutig-sein zu üben. Einigen fiel dies leicht, anderen gelang es mit Unterstützung der Patin oder der Lagerleitung.

(2012_01_AJ2, Z. 19-21) Am Abschlussabend hat sie mit C. einen Tanz vorgezeigt. Anfang Woche hätte ihr das wahrscheinlich niemand zugetraut.

(2013_02_AJ3, Z. 54-57) Sehr beeindruckt hat mich, dass A. trotz seiner grossen Angst vor Wasser sich getraute mit mir bis zum Bauch ins Wasser zu gehen und danach sogar den Tauchgang zu machen. Ich spürte, dass dies eine Herausforderung für ihn war, der er sich aber gern stellte und er im Nachhinein stolz auf sich war.

(2013_01_AJ2, Z. 59-60) Er wurde schnell mutig und konnte über seinen eigenen Schatten springen.

(2012_02_AJ2, Z. 30-35) Manchmal brauchte er einen Anstoss von aussen, beim Tauchen zum Beispiel hat er sich zuerst gar nicht interessiert (was auch verständlich war, da er Nichtschwimmer ist). Nach dreimaligem Anstupsen von meiner Seite und der Schützenhilfe von Karl, hat er sich doch überwunden. Zuerst hat er einfach mal den Taucheranzug angezogen. Stieg dann ins kalte Wasser und liess sich – nach diesem Anstoss – auf das Abenteuer Tauchen ein.

(2012_02_AJ2, Z. 39-40) Er hat sich sogar überwunden, beim Abschlussfest ein Tänzchen vorzuführen.

(2012_02_AJ2, Z. 25-27) Ein schöner Moment war, als er beim Motto „Ich kann auch anders“, sich gemeldet hat, um, mit pinker Hose auf dem Kopf, zu klettern.

(2013_01_AJ2, Z.71-72) ER zeigte Mut bei den unterschiedlichen Aktivitäten (Klettern, Tauchen),

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Gelb markiert = Ankerbeispiel

Infos betreffend Zuteilung:

Viele Aussagen hätte man sowohl bei der ‚Kommunikation‘ als auch bei ‚sich überwinden‘ einfügen können. Alle aussagen, die sich auf eine Überwindung in Bezug auf die verbale Kommunikation bezogen wurden bei ‚Kommunikation‘ eingefügt.

Es gab auch Überschneidungen bei ‚Kontakte zur Gruppe knüpfen‘ und ‚sich öffnen‘ oder ‚sprechen vor der Gruppe‘. Immer, wenn es um in Kontakt treten, integrieren etc. ging-> ‚Kontakt knüpfen‘. Wenn es sehr allgemein gehalten offen, fröhlich etc. heisst-> ‚sich öffnen‘. Wenn es um das Sprechen explizit geht, oder alleine vor der Gruppe sprechen-> ‚Kommunikation‘.

Rest

Die Jugendlichen machten eine positive allgemeine Entwicklung während des Camps durch

(2009_01_AJ1, Z.30-31) C.s Entwicklung über die Woche hinweg war erstaunlich! (...) und war auch körperlich für viele Aktivitäten zu motivieren.

(2009_01_AJ1, Z. 83-84) seine positive Wandlung mitzuerleben.

(2010_01_AJ3, Z.42-43) Allgemein sowie auch sprachlich war bei E. während der Woche eine Entwicklung festzustellen.

(2011_01_AJ3, Z. 19) Ich finde, dass sich K. in dieser Woche sehr gut entwickelt hat

Alle Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung im Originaldokument / Anmerkungen der Autorinnen stehen in {}

Gelb markiert = Ankerbeispiel

I. Quantitative Auswertung

Quantitative Auswertung Fach- und Methodenkompetenzen (Meier, 2015)

Fach- und Methodenkompetenz	78
Konzepte und Methoden allgemeine Aussagen	23
Stottersymptomatik	9
Therapiesetting	9
Allg. pädagogisch-therapeutische Erkenntnisse	7
Der Mensch hinter der Stottersymptomatik	7
Wichtige Faktoren in der Stottertherapie	7
Konzepte und Methoden: inhaltliche Erkenntnisse	5
Folgen von Stottern auf die Aktivität u. Teilhabe	4
Bezugspersonen	3
PMT und Erlebnispädagogik	3
Umgang mit dem Stottern	1

Quantitative Auswertung Personalkompetenzen (Meier, 2015)

Personalkompetenz	38
Eigene Möglichkeiten und Grenzen einschätzen u. Unterstützung holen	16
Sich mit eigenem Verhalten u. Erleben auseinandersetzen	9
Erfahrungen->Erkenntnisse-> Handlungsstrategien	8
Eigene u. fremde Erwartungen, Normen und Werte erfassen u. reflektieren	4
Prioritäten setzen, Entscheid. treffen, Verantwortung übernehmen	1

Quantitative Auswertung Sozialkompetenzen (Meier, 2015)

Sozialkompetenz	19
Soziale Beziehungen eingehen, gestalten und abschliessen	9
Einfühlungsvermögen in den Jugendlichen	6
Unterschiedliche Rollen wahrnehmen	2
Sich im Team einbringen	2

Quantitative Auswertung Sozialverhalten und (kommun.) Selbstbewusstsein (Meier, 2015)

Sozialverhalten und (kommun.) Selbstbewusstsein	47
Aus sich herauskommen / sich zeigen	17
Kommunikationsverhalten	16
Kontakte knüpfen	7
Sich überwinden / mutig sein	7

Quantitative Auswertung Veränderungen der Sprechweise (Meier, 2015)

Veränderung der Sprechweise	26
Techniken	14
Allgemein	12

Quantitative Auswertung Umgang mit dem Stottern (Meier, 2015)

Umgang mit dem Stottern	14
Gefühle und Gedanken über Stottern	7
Gefühle und Gedanken über Sprechtechnik	7

Quantitative Auswertung Rest (Meier, 2015)

Rest	4
Die Jugendlichen machten ganz allgemein eine positive Entwicklung durch	4

Quantitative Auswertung der Paraphrasen Handlungskompetenzen Studierende (Meier, 2015)

Kategorie	Anzahl Zitate
Fach- und Methodenkompetenz	78
Im Stotterchamp konnte ich mein theoretisches Wissen über Stottertherapie durch praktische Erfahrungen ergänzen und vertiefen.	12
Die Studierenden erlebten, die grosse die Variabilität bezüglich Qualität und Quantität von Primär-und Sekundärsymptomatik beim Stottern.	9
Ich habe konkrete Umsetzungsideen für die Stottertherapie kennengelernt und kann mir jetzt vorstellen, wie Stottertherapie aussehen könnte.	8
Es gibt nicht ‚den Stotterer‘. Jeder Mensch, der stottert ist individuell mit seinen Stärken und Schwächen.	7
Für (jugendliche) Stotternde ist es wichtig, andere Stotternde kennenzulernen, damit sie wissen: „Ich bin nicht alleine.“	5
Eine Kombination aus unterschiedlichen Therapiesettings (Einzeltherapie, Gruppentherapie, InVivo-Übungen) ist sinnvoll, um ein möglichst umfassendes / individuelles Therapieangebot machen zu können.	4
Das Stotterchamp war allgemein lehrreich und bereichernd	3
Die Basis für jede Therapie ist eine gute Beziehung zwischen Klient und Therapeut. Vertrauen ist notwendig, damit sich der Klient auch an die emotionalen Themen heranwagt.	3
Die Studierenden realisierten, dass Stottern die gesamte Persönlichkeit und das Verhalten der Jugendlichen beeinflusst. Sie sind eher wortkarg, zurückgezogen / verschlossen oder sie sind von Mobbing betroffen und geraten dadurch in eine Aussenseiterrolle.	3
Die Gruppentherapie ist in der Stottertherapie sehr sinnvoll. Die Jugendlichen lernen andere Stotterer kennen und können sich gegenseitig unterstützen, Tipps geben und Modell sein.	2
Die Gruppentherapie ist in der Stottertherapie sehr sinnvoll. Die Jugendlichen lernen andere Stotterer kennen und können sich gegenseitig unterstützen, Tipps geben und Modell sein.	2
Ich wirke als Modell und sollte die Sprech- und Stottertechniken deshalb beherrschen.	2
Wichtige Bestandteile der Stottertherapie sind Entspannungsübungen, Aufbau des Selbstbewusstseins und Mutübungen.	2
In der Therapie sollen die Ziele transparent sein.	2
Die Erlebnispädagogik ist ein wichtiger Wirkfaktor im Stotterchamp	2
Ein Einzelsetting ist sehr wertvoll, weil man sich eins zu eins auf die individuellen Themen des Jugendlichen einlassen kann.	1
Das Sprechen an Bewegungen zu knüpfen verbessert den Redefluss.	1
In der Übungssituation kann das Sprechen schnell flüssig werden. In der Alltagssituation dauert es länger. Die Sprechflüssigkeit ist kontextabhängig.	1
Pseudostottern kann für den Klienten paradox erscheinen. Er will ja eben nicht stottern, warum sollte er es dann extra tun?	1
Motivation ist die Voraussetzung für erfolgreiche therapeutische Arbeit.	1
Die Reflexionsfähigkeit ist abhängig vom Alter. Ich als Therapeutin muss mich daran anpassen.	1
Auf Blockaden sollte ich als Therapeutin geduldig reagieren, abwarten bis die Blockade vorbei ist und den stotternden Menschen ausreden lassen.	1
Der Elternkontakt war lehrreich	1

Eltern gehen unterschiedlich mit dem Stottern ihres Kindes um. Einige können es gut akzeptieren und andere nicht.	1
Die Eltern befürchten, dass ihrem Kind wegen des Stotterns nicht alle (beruflichen) Möglichkeiten offen stehen.	1
Eltern befürchten dass, Stotternde von der Gesellschaft nicht als kompetent angesehen werden, wenn sie im beruflichen Kontext stottern.	1
Bewegung und Sprache hängen zusammen	1
Personalkompetenz	38
Ich konnte nicht in allen Situationen adäquat reagieren (vor allem am Anfang). Da ich mich noch im Studium befinde, ist das aber ok. Durch die Unterstützung der Lagerleitung habe ich bereits viel dazugelernt.	9
Durch die Angebote des Camps konnte ich vieles für meine zukünftige Therapiearbeit mitnehmen	7
Ich merkte durch meine Erfahrungen im Stotterchamp Veränderungen bei meinem Umgang mit stotternden Menschen	4
Ich habe durch meine Teilnahme am Camp Sicherheit sowohl für die Therapie mit stotternden Jugendlichen / Kindern gewonnen als auch in der Elternarbeit	4
Meine Arbeit im Camp war nicht immer erfolgreich und ich wählte manchmal einen falschen Weg	3
Ich nutzte wenn nötig die Hilfsangebote während des Camps	3
Die Studierenden setzten sich mit den Erwartungen der an das Stotterchamp bzw. an die Patin auseinander	2
Es gibt Unterschiede zwischen den eigenen und den Erwartungen der Klienten an die Therapie	2
Durch die Angebote des Camps konnte ich Ideen für die Arbeit gleich im Camp umsetzen	1
Ich erkannte was mir bei der Arbeit mit stotternden Jugendlichen leichter fällt	1
Erst durch die Reflexion zu Hause wurde mir bewusst, wieviel ich durch meine Teilnahme am Stotterchamp über das Stottern gelernt habe	1
Ich erkannte, was den Jugendlichen helfen könnte und entschied mich, dies auszuprobieren	1
Sozialkompetenz	19
Ich konnte eine gute Beziehung zu den Jugendlichen aufbauen	8
Ich konnte die Bedürfnisse der Jugendlichen wahrnehmen und darauf eingehen	3
Ich konnte die Gefühle der Jugendlichen wahrnehmen	2
Ich nahm meine Rolle als Patin wahr und fühlte mich dabei wohl	2
Die Studierenden fanden sich gut innerhalb des Teams zurecht	2
Ich fand Lösungswege für schwierige Kontaktsituationen	1
Ich empfand in schwierigen Situationen Mitgefühl für den Jugendlichen	1

Quantitative Auswertung der Paraphrasen Entwicklungsprozesse Jugendliche (Meier, 2015)

Kategorie	Anzahl Zitate
Sozialverhalten und (kommun.) Selbstbewusstsein	47
Die Jugendlichen hatten bei unterschiedlichen Aktivitäten Gelegenheit, ihre Ängste zu überwinden und das Mutig-sein zu üben. Einigen fiel dies leicht, anderen gelang es mit Unterstützung der Patin oder der Lagerleitung.	7
Die Jugendlichen trauten sich vermehrt vor der Gruppe zu sprechen	6
Die Jugendlichen brachten sich als Persönlichkeit ein.	5
Die Jugendlichen bauten Vertrauen in ihre verbalen Fähigkeiten auf: sie wurden schlagfertiger, traten für ihre Bedürfnisse ein und die Äusserungen gewannen an Komplexität.	4
Die Jugendlichen konnten sich öffnen.	4
Die Jugendlichen waren zu Beginn der Woche zurückhaltend, konnten sich während der Woche aber gut für die Gruppe öffnen und neue Kontakte knüpfen.	4
Die Jugendlichen wurden in ihrem Selbstvertrauen gestärkt.	4
Die Jugendlichen begannen ganz allgemein mehr zu sprechen.	3
Die Jugendlichen entspannten sich und fühlten sich wohl im Stotterchamp.	3
Die Jugendlichen trauten sich vermehrt im Zweiersetting mit der Patin zu sprechen.	3
Einige Jugendliche brauchten mehr Zeit oder brauchten die Unterstützung der Patin, bis sie sich in der Gruppe öffnen konnten	2
Der Kontakt zu den Erwachsenen gestaltete sich einfach, der zu den anderen Jugendlichen eher schwierig.	1
Eine gewisse Anspannung blieb während der ganzen Woche vorhanden.	1
Veränderung der Sprechweise	26
Die Jugendlichen machten während des Camps eine sprachliche Entwicklung durch	4
Die Jugendlichen wagten sich an neue sprechtechnische Aufgaben	4
Die Jugendlichen lernten verschiedene Techniken zum Umgang mit Blockaden	4
Die Jugendlichen versuchten gedehnt zu sprechen und veränderten damit ihr Stottern positiv	3
Die Jugendlichen versuchten langsam zu sprechen und veränderten damit ihr Stottern positiv	3
Die Jugendlichen repetierten altbekannte Techniken und konnten sie während des Camps vertiefen	2
Der Jugendliche machte aus logopädischer Sicht keine Fortschritte	2
Die Jugendlichen lernten ihren Atem zu kontrollieren und veränderten damit ihr Stottern positiv und sie entspannten sich	2
Die Jugendlichen lernten die Technik „Pausen machen“ kennen und wendeten sie an	2
Umgang mit dem Stottern	14
Die Jugendlichen verleugneten das eigene Stottern	3
Neue Sprechtechniken bereiteten am Anfang Mühe, brachten nachher aber Erfolge	3
Die Jugendlichen blieben bei altbewährten Sprechtechniken und wollten keine neuen ausprobieren	3
Die Jugendlichen setzten sich mit ihrem Stottern auseinander	1

Die Jugendlichen lernten ihr Stottern zu akzeptieren	1
Die Jugendlichen konnten offen über ihr Stottern sprechen	1
Der Jugendliche wollte an seinem Stottern nichts verändern	1
Neue Sprechtechniken eröffneten neue Möglichkeiten, um die Erzählmenge zu steuern	1
Rest	4
Die Jugendlichen machten ganz allgemein eine positive Entwicklung durch	4

Alle Paraphrasen nach Häufigkeit dargestellt (Meier, 2015)

Im Stotterchamp konnte ich mein theoretisches Wissen über Stottertherapie durch praktische Erfahrungen ergänzen und vertiefen.	12
Die Studierenden erlebten, die grosse die Variabilität bezüglich Qualität und Quantität von Primär-und Sekundärsymptomatik beim Stottern.	9
Ich konnte nicht in allen Situationen adäquat reagieren (vor allem am Anfang). Da ich mich noch im Studium befinde, ist das aber ok. Durch die Unterstützung der Lagerleitung habe ich bereits viel dazugelernt.	9
Ich habe konkrete Umsetzungsideen für die Stottertherapie kennengelernt und kann mir jetzt vorstellen, wie Stottertherapie aussehen könnte.	8
Ich konnte eine gute Beziehung zu den Jugendlichen aufbauen	8
Es gibt nicht ‚den Stotterer‘. Jeder Mensch, der stottert ist individuell mit seinen Stärken und Schwächen.	7
Durch die Angebote des Camps konnte ich vieles für meine zukünftige Therapiearbeit mitnehmen	7
Die Jugendlichen hatten bei unterschiedlichen Aktivitäten Gelegenheit, ihre Ängste zu überwinden und das Mutigsein zu üben. Einigen fiel dies leicht, anderen gelang es mit Unterstützung der Patin oder der Lagerleitung.	7
Die Jugendlichen trauten sich vermehrt vor der Gruppe zu sprechen	6
Für (jugendliche) Stotternde ist es wichtig, andere Stotternde kennenzulernen, damit sie wissen: „Ich bin nicht alleine.“	5
Die Jugendlichen brachten sich als Persönlichkeit ein.	5
Eine Kombination aus unterschiedlichen Therapiesettings (Einzeltherapie, Gruppentherapie, InVivo-Übungen) ist sinnvoll, um ein möglichst umfassendes / individuelles Therapieangebot machen zu können.	4
Ich merkte durch meine Erfahrungen im Stotterchamp Veränderungen bei meinem Umgang mit stotternden Menschen	4
Ich habe durch meine Teilnahme am Camp Sicherheit sowohl für die Therapie mit stotternden Jugendlichen / Kindern gewonnen als auch in der Elternarbeit	4
Die Jugendlichen bauten Vertrauen in ihre verbalen Fähigkeiten auf: sie wurden schlagfertiger, traten für ihre Bedürfnisse ein und die Äusserungen gewannen an Komplexität.	4
Die Jugendlichen konnten sich öffnen.	4
Die Jugendlichen waren zu Beginn der Woche zurückhaltend, konnten sich während der Woche aber gut für die Gruppe öffnen und neue Kontakte knüpfen.	4
Die Jugendlichen wurden in ihrem Selbstvertrauen gestärkt.	4
Die Jugendlichen machten während des Camps eine sprachliche Entwicklung durch	4
Die Jugendlichen wagten sich an neue sprechtechnische Aufgaben	4
Die Jugendlichen lernten verschiedene Techniken zum Umgang mit Blockaden	4
Die Jugendlichen machten ganz allgemein eine positive Entwicklung durch	4
Das Stotterchamp war allgemein lehrreich und bereichernd	3
Die Basis für jede Therapie ist eine gute Beziehung zwischen Klient und Therapeut. Vertrauen ist notwendig, damit sich der Klient auch an die emotionalen Themen heranwagt.	3
Die Studierenden realisierten, dass Stottern die gesamte Persönlichkeit und das Verhalten der Jugendlichen beeinflusst. Sie sind eher wortkarg, zurückgezogen / verschlossen oder sie sind von Mobbing betroffen und geraten dadurch in eine Aussenseiterrolle.	3

Meine Arbeit im Camp war nicht immer erfolgreich und ich wählte manchmal einen falschen Weg	3
Ich nutzte wenn nötig die Hilfsangebote während des Camps	3
Ich konnte die Bedürfnisse der Jugendlichen wahrnehmen und darauf eingehen	3
Die Jugendlichen begannen ganz allgemein mehr zu sprechen.	3
Die Jugendlichen entspannten sich und fühlten sich wohl im Stotterchamp.	3
Die Jugendlichen trauten sich vermehrt im Zweiersetting mit der Patin zu sprechen.	3
Die Jugendlichen versuchten gedehnt zu sprechen und veränderten damit ihr Stottern positiv	3
Die Jugendlichen versuchten langsam zu sprechen und veränderten damit ihr Stottern positiv	3
Die Jugendlichen verleugneten das eigene Stottern	3
Neue Sprechtechniken bereiteten am Anfang Mühe, brachten nachher aber Erfolge	3
Die Jugendlichen blieben bei altbewährten Sprechtechniken und wollten keine neuen ausprobieren	3
Die Gruppentherapie ist in der Stottertherapie sehr sinnvoll. Die Jugendlichen lernen andere Stotterer kennen und können sich gegenseitig unterstützen, Tipps geben und Modell sein.	2
Die Gruppentherapie ist in der Stottertherapie sehr sinnvoll. Die Jugendlichen lernen andere Stotterer kennen und können sich gegenseitig unterstützen, Tipps geben und Modell sein.	2
Ich wirke als Modell und sollte die Sprech- und Stottertechniken deshalb beherrschen.	2
Wichtige Bestandteile der Stottertherapie sind Entspannungsübungen, Aufbau des Selbstbewusstseins und Mutübungen.	2
In der Therapie sollen die Ziele transparent sein.	2
Die Erlebnispädagogik ist ein wichtiger Wirkfaktor im Stotterchamp	2
Die Studierenden setzten sich mit den Erwartungen der an das Stotterchamp bzw. an die Patin auseinander	2
Es gibt Unterschiede zwischen den eigenen und den Erwartungen der Klienten an die Therapie	2
Ich konnte die Gefühle der Jugendlichen wahrnehmen	2
Ich nahm meine Rolle als Patin wahr und fühlte mich dabei wohl	2
Die Studierenden fanden sich gut innerhalb des Teams zurecht	2
Einige Jugendliche brauchten mehr Zeit oder brauchten die Unterstützung der Patin, bis sie sich in der Gruppe öffnen konnten	2
Die Jugendlichen repetierten altbekannte Techniken und konnten sie während des Camps vertiefen	2
Der Jugendliche machte aus logopädischer Sicht keine Fortschritte	2
Die Jugendlichen lernten ihren Atem zu kontrollieren und veränderten damit ihr Stottern positiv und sie entspannten sich	2
Die Jugendlichen lernten die Technik „Pausen machen“ kennen und wendeten sie an	2
Ein Einzelsetting ist sehr wertvoll, weil man sich eins zu eins auf die individuellen Themen des Jugendlichen einlassen kann.	1
Das Sprechen an Bewegungen zu knüpfen verbessert den Redefluss.	1
In der Übungssituation kann das Sprechen schnell flüssig werden. In der Alltagssituation dauert es länger. Die Sprechflüssigkeit ist kontextabhängig.	1

Pseudostottern kann für den Klienten paradox erscheinen. Er will ja eben nicht stottern, warum sollte er es dann extra tun?	1
Motivation ist die Voraussetzung für erfolgreiche therapeutische Arbeit.	1
Die Reflexionsfähigkeit ist abhängig vom Alter. Ich als Therapeutin muss mich daran anpassen.	1
Auf Blockaden sollte ich als Therapeutin geduldig reagieren, abwarten bis die Blockade vorbei ist und den stotternden Menschen ausreden lassen.	1
Der Elternkontakt war lehrreich	1
Eltern gehen unterschiedlich mit dem Stottern ihres Kindes um. Einige können es gut akzeptieren und andere nicht.	1
Die Eltern befürchten, dass ihrem Kind wegen des Stotterns nicht alle (beruflichen) Möglichkeiten offen stehen.	1
Eltern befürchten dass, Stotternde von der Gesellschaft nicht als kompetent angesehen werden, wenn sie im beruflichen Kontext stottern.	1
Bewegung und Sprache hängen zusammen	1
Durch die Angebote des Camps konnte ich Ideen für die Arbeit gleich im Camp umsetzen	1
Ich erkannte was mir bei der Arbeit mit stotternden Jugendlichen leichter fällt	1
Erst durch die Reflexion zu Hause wurde mir bewusst, wieviel ich durch meine Teilnahme am Stotterchamp über das Stottern gelernt habe	1
Ich erkannte, was den Jugendlichen helfen könnte und entschied mich, dies auszuprobieren	1
Ich fand Lösungswege für schwierige Kontaktsituationen	1
Ich empfand in schwierigen Situationen Mitgefühl für den Jugendlichen	1
Der Kontakt zu den Erwachsenen gestaltete sich einfach, der zu den anderen Jugendlichen eher schwierig.	1
Eine gewisse Anspannung blieb während der ganzen Woche vorhanden.	1
Die Jugendlichen setzten sich mit ihrem Stottern auseinander	1
Die Jugendlichen lernten ihr Stottern zu akzeptieren	1
Die Jugendlichen konnten offen über ihr Stottern sprechen	1
Der Jugendliche wollte an seinem Stottern nichts verändern	1
Neue Sprechtechniken eröffneten neue Möglichkeiten, um die Erzählmenge zu steuern	1